

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik (PMGB)

Masterarbeit

**Die psychosoziale Situation geistig behinderter
Eltern und ihrer Kinder im Spielfilm -
Fiktion versus Realität.**

eingereicht von: Petra Kälin und Christian Wiget

Begleitung: Dr. Lars Mohr

Datum der Abgabe: 21. Juni 2015

*«Um ein Kind zu erziehen,
braucht es ein ganzes Dorf»*

(afrikanisches Sprichwort)

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern die psychosoziale Situation der Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung und deren Kindern im Spielfilm, sich in jener der Realität spiegelt. Dafür werden vier themenbezogene Spielfilme mit zehn Fallbeispielen aus der Realität verglichen und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Betrachtet werden die Bereiche *Lebenssituation, elterliche Kompetenzen, Entwicklungsaufgaben* und *kognitive Einschätzungen der Eltern und Kinder, Interaktionen mit dem Umfeld, behördliche Unterstützungsangebote* und im Spielfilm zudem *stilistische Mittel*.

Die Ergebnisse zeigen, dass Spielfilme und Realität in mehreren Bereichen übereinstimmen. Die Aspekte *elterliche Kompetenzen* und *Lebenssituation* weisen hingegen Unterschiede zwischen Film und Realität auf. Während in den Filmen die Protagonisten vorwiegend selbständig ihr Leben meistern, ist in der Realität Unterstützung notwendig.

Das Medium Film ist nach Wulff (2006) ein bewusst gestaltetes und gestaltendes Mittel ist. So werden gewisse Aspekte im Film absichtlich gebildet, um den Eindruck des Zuschauers zu formen. Was infolgedessen die Meinungsbildung beeinflusst.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Einführung ins Thema	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	1
1.3 Forschungsfrage.....	2
1.4 Aufbau der Arbeit.....	2
1.5 Klärung zentraler Begriffe der Forschungsfrage	3
1.5.1 Psychosoziale Faktoren	3
1.5.2 Geistige Behinderung	3
2. Theorie	6
2.1 Elterliche Kompetenzen	6
2.1.1 Definitionen und Modelle elterlicher Kompetenz	7
2.1.2 Aspekte der Unterstützung	11
2.2 Entwicklung	13
2.2.1 Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (1976).....	13
2.2.2 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson (1973).....	14
2.2.3 Vergleich Havighurst und Erikson	14
2.2.4 Kritik am Modell der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst	15
2.3 Resilienz	15
2.3.1 Risiko- und Schutzfaktoren	16
2.3.2 Prävention	19
2.4 Behinderung im Spielfilm.....	20
2.4.1 Spielfilm	20
2.4.2 Darstellung geistig behinderter Menschen im Spielfilm	22
2.5 Rechtliche Situation.....	25
2.5.1 Kurzer geschichtlicher Hintergrund	25
2.5.2 Selbstbestimmung	25
2.5.3 Paternalismus.....	26
2.5.4 UN-Behindertenrechtskonvention	26
2.6 Bestandesaufnahme der Unterstützungs- und Vorsorgeangebote.....	30
2.6.1 Aktuelle Situation in der Schweiz	30
2.6.2 Medizinische Sichtweise.....	30

2.6.3	SToRCH+	31
2.6.4	SePIA-CH	32
2.6.5	Empfehlungen für die weitere Arbeit mit Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung	32
3.	Methodik.....	34
3.1	Inhaltsanalyse.....	34
3.2	Filmanalyse	36
3.2.1	Filminterpretation.....	38
3.2.2	Transkribieren der Filme.....	38
3.3	Kategoriensystem.....	40
3.3.1	Familiäre Situation.....	40
3.3.2	Elterliche Kompetenzen.....	41
3.3.3	Altersgemässe kognitive Einschätzung des Kindes anhand des Lernens.....	42
3.3.4	Entwicklung nach Havighurst (1976).....	43
3.3.5	Entwicklung des Kindes im Vergleich zu dessen Eltern.....	48
3.3.6	Interaktion der Familie mit dem Umfeld.....	48
3.3.7	Einstellung der Familie gegenüber behördlichen Unterstützungsangeboten.....	51
3.4	Begründung der Modellwahl zur Erfassung elterlicher Kompetenzen	52
3.5	Auswertung der Daten.....	52
3.6	Ergänzende Anmerkungen zum Kriterienkatalog.....	52
4.	Gegenüberstellung	53
4.1	In Sachen Kaminski.....	53
4.1.1	Zusammenfassung.....	53
4.1.2	Familiäre Situation.....	54
4.1.3	Elterliche Kompetenzen.....	55
4.1.4	Entwicklung des Kindes.....	58
4.1.5	Entwicklung der Eltern.....	59
4.1.6	Kognitive Einschätzung des Kindes	60
4.1.7	Entwicklung Kind im Vergleich zu den Eltern	60
4.1.8	Interaktion der Familie mit dem Umfeld.....	61
4.1.9	Einstellung der Familie gegenüber Unterstützungsangeboten/Massnahmen.....	63
4.2	Einer wie Bruno	63
4.2.1	Zusammenfassung.....	63

4.2.2	Familiäre Situation.....	65
4.2.3	Elterliche Kompetenzen.....	65
4.2.4	Entwicklung des Kindes.....	67
4.2.5	Entwicklung der Eltern.....	70
4.2.6	Kognitive Einschätzung des Kindes	71
4.2.7	Entwicklung Kind im Vergleich Eltern.....	72
4.2.8	Interaktion der Familie mit dem Umfeld.....	73
4.2.9	Einstellung der Familie gegenüber Unterstützungsangeboten/Massnahmen.....	76
4.3	In Liebe eine Eins	77
4.3.1	Zusammenfassung.....	77
4.3.2	Familiäre Situation.....	80
4.3.3	Elterliche Kompetenzen.....	80
4.3.4	Entwicklung des Kindes.....	83
4.3.5	Entwicklung der Eltern.....	85
4.3.6	Kognitive Einschätzung des Kindes	88
4.3.7	Entwicklung Kind im Vergleich Eltern.....	88
4.3.8	Interaktion der Familie mit dem Umfeld.....	89
4.3.9	Einstellung der Familie gegenüber Unterstützungsangeboten/Massnahmen.....	92
4.4	Ich bin Sam (Originaltitel: I Am Sam)	92
4.4.1	Zusammenfassung.....	92
4.4.2	Familiäre Situation:.....	93
4.4.3	Elterliche Kompetenzen.....	95
4.4.4	Entwicklung des Kindes.....	97
4.4.5	Entwicklung der Eltern.....	98
4.4.6	Kognitive Einschätzung des Kindes	100
4.4.7	Entwicklung Kind im Vergleich Eltern.....	100
4.4.8	Interaktion der Familie mit dem Umfeld.....	101
4.4.9	Einstellung der Familie gegenüber Unterstützungsangeboten/Massnahmen.....	104
5.	Auswertung und Diskussion der Ergebnisse	106
5.1	Vergleich Filme - Fallbeispiele	106
5.1.1	Familiäre Situation.....	106
5.1.2	Elterliche Kompetenzen.....	111

5.1.3	Entwicklung des Kindes.....	113
5.1.4	Entwicklung der Eltern.....	114
5.1.5	Kognitive Einschätzung des Kindes	114
5.1.6	Entwicklung Kind im Vergleich zu den Eltern	114
5.1.7	Interaktion der Familie mit dem Umfeld.....	115
5.1.8	Behördliche Unterstützungsangebote	116
5.2	Vergleich der Filme.....	117
5.2.1	Darstellung von Behinderung	117
5.2.2	Darstellung des Umfeldes	119
5.2.3	Symbolik	120
5.3	Filmkritik	122
5.3.1	In Sachen Kaminski.....	122
5.3.2	Einer wie Bruno	123
5.3.3	In Liebe eine Eins	123
5.3.4	Ich bin Sam (<i>I Am Sam</i>)	124
5.4	Diskussion der Gesamtergebnisse.....	125
5.4.1	Familiäre Situation.....	125
5.4.2	Elterliche Kompetenzen.....	127
5.4.3	Entwicklung Kind und Vergleich zu den Eltern.....	127
5.4.4	Entwicklung Eltern	127
5.4.5	Interaktion der Eltern	127
5.4.6	Interaktion der Kinder	128
5.4.7	Behördliche Unterstützungsangebote	128
5.4.8	Fazit	128
6.	Folgerungen und Ausblick.....	130
6.1	Erkenntnisse für unsere heilpädagogische Arbeit.....	130
6.2	Rückmeldung an die Filmschaffenden	131
6.3	Persönliche Reflexion.....	131
7.	Bibliographie	133
7.1	Literaturverzeichnis	133
7.2	Internet	136
7.3	Filmverzeichnis.....	138

7.4	Abbildungsverzeichnis.....	138
7.5	Tabellenverzeichnis.....	138

Abkürzungsverzeichnis

ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
BFS	Bundesamt für Statistik
HA	Hausaufgaben
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IQ	Intelligenzquotient
KG	Kindergarten
N	Grösse der Grundgesamtheit
n.d.	nicht datiert
PAM	Parent Assessment Manual
PSM	Parent Skills Model
SePIA-CH	Swiss longitudinal study on Parents with Intellectual DisAbility and the Development of their Children
SPFH	Sozial Pädagogische Familienhilfe
SPS	Special Parenting Service
SRF	Schweizer Radio und Fernsehen
STEEP	Steps towards effective and enjoyable Parenting
SToRCH+	Simulations-Training mit dem RealCare® Baby-Schweiz
UN	Vereinte Nationen
WfB	Werkstatt für Behinderte
WfgB	Werkstatt für geistig behinderte Menschen
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch

Anmerkung zur Leseart des Textes

Um die Lesbarkeit unserer Arbeit zu optimieren, haben wir uns entschieden, bei der Beschreibung von Personenkreisen grammatikalisch die männliche Form zu verwenden, jedoch im Wissen, dass es sich bei dieser Thematik häufig um das Thema der Mutterschaft von geistig behinderten Frauen handelt. Unserer Intention nach sind aber beide Geschlechter damit gemeint.

Die Problematik der Verwendung der Terminologie *geistig Behinderte* oder *geistig behindert* ist uns bewusst. Wir verwenden daher wenn möglich die Bezeichnungen *Menschen/Eltern mit einer geistigen Behinderung*, *geistig behinderte Menschen* oder *Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung*, um sprachliche Eintönigkeit zu reduzieren. Die Definition der *geistigen Behinderung* wird in der Einleitung dieser Arbeit aufgegriffen.

Die Autoren haben sich bewusst entschieden, diese Arbeit gemeinsam zu schreiben, um sich dadurch gegenseitig unterstützen zu können. Deshalb wird die *Wir-Form* verwendet, wenn eigenes Gedankengut, eigene Vorgehensweisen und Begründungen der Autoren in diese Arbeit einfließen.

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Die Diskussion über die Elternschaft geistig behinderter Menschen ist ein brisantes Thema und die Debatte darüber wird kontrovers geführt. Indizien dafür sind verschiedene aktuelle Beiträge in den Medien, sei es im TV, Radio oder in den Printmedien. In der TV-Sendung *Der Club* auf SRF wurde der Beitrag *Behindert und verliebt* ausgestrahlt (Schweizer Radio und Fernsehen, 2013b). Zudem lief in der Radiosendung *Doppelpunkt* ein Beitrag unter dem Titel *Geistig behindert und trotzdem Eltern sein?* (Schweizer Radio und Fernsehen, 2013a). Des Weiteren zeigt der Tagesanzeiger (2014) anhand des Artikels *Eltern auf Probe* wie Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung mit einem Babysimulator die Betreuung eines Kindes üben.

In dieser Arbeit wird versucht aufzuzeigen, wie dieses Thema im Spielfilm aufgenommen wird und inwiefern es die Realität widerspiegelt. Es gibt gemäss unseren Recherchen keine Arbeit, die diesen Vergleich wagt.

Die Filmsuche brachte zahlreiche Spielfilme zu Tage, in welchen körperliche und geistige Behinderungen thematisiert werden. Die Ermittlung von Spielfilmen mit der Thematik geistige Behinderung und Elternschaft erwies sich jedoch als weniger ergiebig.

Schliesslich wurden die folgenden vier Spielfilme gefunden:

- *Ich bin Sam (I Am Sam) (2001)*
- *In Liebe eine Eins (2005)*
- *In Sachen Kaminski (2005)*
- *Einer wie Bruno (2011)*

Drei dieser Filme wurden in Deutschland gedreht. Aufgrund des geringen Filmmaterials zu dieser Thematik im deutschsprachigen Raum, wird zusätzlich der amerikanische Film *Ich bin Sam* analysiert.

Um einen Bezug zur Realität zu schaffen, wird mit Hilfe von zehn Fallbeispielen Vergleiche angestellt. Dabei wird auf die wissenschaftlichen Studien von Pixa-Kettner (2006) zurückgegriffen, um einen Einblick in die ganz konkreten Lebenssituationen der betroffenen Eltern und ihrer Kinder zu erhalten und die oft schwierige Situation der weiteren Familienmitglieder und Fachkräfte zu veranschaulichen.

Die Tatsache, dass die zehn Fallbeispiele alle nach demselben Schema aufgearbeitet worden sind, gestattet einen objektiveren Vergleich und vereinfacht im späteren Verlauf dieser Arbeit die Adaption des Kriterienkatalogs des Films.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Arbeit eines schulischen Heilpädagogen umfasst neben der Unterstützung der Kinder auch die Beratung von Klassenlehrpersonen und Eltern im schulischen Kontext. Um eine vorurteilslose, verständnisvolle, zielorientierte Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Personen zu fördern, braucht es ein fundiertes Wissen über und Verständnis für diese Thematik. So fungiert der Heilpädagoge als Vermittler und Fachperson, ist zuständig für die Aufklärung und bemüht sich um gegenseitiges Verständnis.

Die Entwicklung von Kindern geistig behinderter Eltern wird durch besondere Umweltfaktoren geprägt. Diesem Umstand begegnen die beiden Autoren in ihrem Berufsalltag. Der Heilpädagoge muss der Förderung und Unterstützung von Resilienzfaktoren wie Problemlösungsfähigkeiten, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, sozialen Kompetenzen und Bewältigungskompetenzen Rechnung tragen.

Die heilpädagogische Kompetenz zeigt sich im Aneignen und Anwenden einer vorurteilslosen und offenen Sichtweise gegenüber verschiedensten Lebensrealitäten. Dies gilt auch für die Analyse themenbezogener Spielfilme, immer im Wissen, dass gemäss Wulff (2006), ein Werk, ob in der Musik oder im Film, gestaltet und gestalthaft ist. Dies bedeutet, dass der Rezipient durch dieses Massenmedium gelenkt werden kann. So ist davon auszugehen, dass die Darstellung geistig behinderter Eltern im Film einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Zuschauer in der Realität hat. Werden z.B. Vorurteile bekräftigt oder Probleme beschönigt?

1.3 Forschungsfrage

Aus den obenstehenden Überlegungen wurde folgende Forschungsfrage formuliert:

*Inwiefern spiegelt sich die reale psychosoziale Situation
geistig behinderter Eltern und ihrer Kinder im Spielfilm?*

Die Arbeit konzentriert sich auf die Gegenüberstellung der Darstellung der Elternschaft geistig behinderter Menschen und deren Kindern im Film und der Realität. Dabei werden folgende Faktoren im Kriterienkatalog zur Auswertung berücksichtigt:

- Elterliche Kompetenzen
- Entwicklungsstand Kinder/Eltern
- Kognitive Einschätzung des Kindes
- Entwicklung Kind im Vergleich zu den Eltern
- Interaktion der Familie mit dem Umfeld
- Behördliche Unterstützungsangebote

Die Frage, ob es ethisch und moralisch vertretbar ist, dass geistig behinderte Menschen Eltern werden, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Obwohl Daten aus verschiedenen Nationen verwendet wurden, wird zudem auf eine Gegenüberstellung, wie diese Thematik in den verschiedenen Ländern angegangen wird, verzichtet.

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach einem Überblick über die themenrelevanten Theorien wird in Kapitel Methodik die Vorgehensweise der Datenerhebung und deren Auswertung aufgezeigt. Diese umfasst die qualitative Inhaltsanalyse, die Filmanalyse sowie das Kategoriensystem und die Begründung der Modellwahl. Schliesslich werden die einzelnen Filme den realen Fallbeispielen mit Hilfe des zugeschnittenen Kategoriensystems

gegenübergestellt und miteinander verglichen, gefolgt von einer zusammenfassenden Gegenüberstellung der Filme mit der Realität sowie einer Diskussion der Gesamtergebnisse. Schliesslich wird die Arbeit mit einem Ausblick abgerundet.

1.5 Klärung zentraler Begriffe der Forschungsfrage

1.5.1 Psychosoziale Faktoren

Psychosozial wird im Duden (2015) folgendermassen beschrieben: „(von psychischen Faktoren o. Ä.) durch soziale Gegebenheiten (wie z.B. Sprache, Kultur, Gesellschaft) bedingt.“

Es handelt sich dabei um ein Zusammenspiel zwischen psychologischen und sozialen Faktoren. Folglich findet eine Wechselwirkung in beide Richtungen statt, d. h. ausgehend von den sozialen Faktoren in Richtung psychischer Faktoren und umgekehrt. Psychosoziale Faktoren umfassen die Persönlichkeit, das Geschlecht, den Beruf, die Biographie, die Kultur usw. aber z.B. auch die Resilienzfähigkeit. Ebenso gehört das Umfeld zu den psychosozialen Faktoren. So z.B. auch das Wohlbefinden der Therapeuten usw. (Fischer-Hyytiäinen, 2013).

In Bezug auf die psychosoziale Entwicklung eines Kindes werden psychosoziale Risiken wie folgt definiert:

Faktoren in der sozialen Umwelt des Kindes, die Einfluss auf dessen Entwicklung nehmen. Zu psychosozialen Risiken für eine gesunde Entwicklung des Kindes zählen beispielsweise: Niedriger Bildungsstand der Eltern, beengte Wohnverhältnisse, psychische Störungen der Eltern, Delinquenz der Eltern, disharmonische Partnerschaft der Eltern, Ein-Eltern-Familie, unerwünschte Schwangerschaft, mangelnde soziale Integration und Unterstützung für die Eltern (Dideon®, 2015).

Diese Faktoren finden sich auch im ICF und werden als Umweltfaktoren zusammengefasst (Schuntermann, 2009).

1.5.2 Geistige Behinderung

Neuhauser und Steinhausen (2003) weisen darauf hin, dass der deutsche Begriff „geistig behindert“ problematisch sei, da er eine abwertende Codierung beinhalte, nämlich jene der „im Geist behindert“. Zwar wird versucht, dies durch allgemeine Kategorienbezeichnungen wie „Personen mit Behinderung“ zu überwinden. Dies erachten sie jedoch als unzureichend.

Eine geistige Behinderung eines Menschen ist ein äusserst komplexer Zustand. Dieser wird bestimmt durch das Wechselspiel zwischen den individuellen Fähigkeiten einer Person und den Anforderungen an ihre konkrete Umwelt (Thimm, 1999, S. 10).

Da die verschiedenen Definitionen der geistigen Behinderung nicht alle Aspekte umfassen, werden sie nach ihren Bereichen getrennt erwähnt.

Medizinische Perspektive

Neuhauser und Steinhausen (1999) zufolge strebt eine ärztliche Untersuchung danach, die Ursachen (Ätiologie) und Entstehungsgeschichten (Pathogenese) der vorhandenen Funktionsstörungen eines geistig behinderten Menschen aufzufindig zu machen. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Es bedarf

daher der Bestimmung von Stärken und Schwächen, sowie auch organisch-biologische und psychosoziale Voraussetzungen, um entsprechende Bildungsmassnahmen in die Wege zu leiten. Bei einer frühzeitigen Erkennung einer Behinderung sind die Erfolgchancen einer Therapie deutlich höher.

Neben der Suche nach der Ursache einer Behinderung ist auch die Klassifikation eine Aufgabe der Medizin. Es werden Syndrome beschrieben und kategorisiert. Fornefeld (2004, S. 52) versteht unter einem Syndrom das gleichzeitige Auftreten von bestimmten Krankheitszeichen, sogenannten Symptomen. Bei einem Syndrom werden Kombinationen von Symptomen zusammengefasst. Dies erfolgt aufgrund der Tatsache, dass sie ursächlich und entstehungsgeschichtlich zusammenhängen und daher in der Diagnostik gemeinsam betrachtet werden müssen.

Aus medizinischer Sichtweise handelt es sich bei einer geistigen Behinderung um eine organische Schädigung, welche das Gehirn direkt oder indirekt betrifft (ebd.).

Eine geistige Behinderung ist nicht statisch. Sie kann in jeder Lebensphase entstehen und sich im Laufe der Zeit bei der betroffenen Person sowohl verstärken als auch vermindern (Hülshoff, 2002).

Psychologische Perspektive

Hülshoff (2002) weist darauf hin, dass Funktionsstörungen im Gehirn Auswirkungen auf die kognitive, motorische, soziale und emotionale Entwicklung aber auch auf die Lernfähigkeit des Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung haben. Die Aufgabe der psychologischen Diagnostik ist die Erfassung dieser Funktionsstörungen. Geistige Behinderung wurde lange vorrangig als „Intelligenzminderung“ betrachtet. Dies wird auch in den verschiedenen Klassifikationssystemen, wie z.B. ICD-10, deutlich.

Tabelle 1 Klassifikation des Schweregrades geistiger Behinderung nach ICD-10 GM Version 2015

Geistige Behinderung nach ICD-10	Code	IQ	Intelligenzalter bei Erwachsenen
leichte Intelligenzminderung	F70	50-69	von 9 bis unter 12 Jahren
mittelgradige Intelligenzminderung	F71	35-49	von 6 bis unter 9 Jahren
schwere Intelligenzminderung	F72	20-34	von 3 bis unter 6 Jahren
schwerste Intelligenzminderung	F73	<20	unter drei Jahren

Der Schweregrad einer Behinderung wird gemäss ICD-10 (2015) anhand standardisierter Intelligenztests durchgeführt. Der Fokus richtet sich dabei primär auf Kognition, Sprache, motorische sowie soziale Fähigkeiten. Die Intelligenztests können auch durch Skalen erweitert werden, welche die soziale Anpassung in der jeweiligen Umgebung berücksichtigen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die intellektuellen Fähigkeiten sowie die soziale Anpassung verändern können. Eine Diagnose bezieht sich daher immer nur auf das gegenwärtige Funktionsniveau.

Die psychologische Diagnostik hat sich über die Jahre verändert. Der ursprünglich primäre Fokus auf die Intelligenz verliert an Bedeutung. Vermehrt wird der Blick auch auf die Ressourcen, die Leistungsfähigkeit sowie das soziale und kulturelle Umfeld des betroffenen Menschen gerichtet. (Fornefeld, 2014, S. 59).

Soziologische Perspektive

Geistige Behinderung wird aus soziologischer Perspektive als eine gesellschaftliche Positionszuschreibung gesehen (Neuhauser und Steinhausen, 1999, S. 11). Eine Behinderung wird demzufolge erst im gesellschaftlichen Kontext zu einer ebensolchen. Speck (1999) weist jedoch darauf hin, dass die Gesellschaft einem steten Wandel unterliegt und folgedessen auch der Begriff der Behinderung. Der Fokus der soziologischen Perspektive gilt dem Normalisierungsprozess, der Integration, dem Verhältnis zur geistigen Behinderung und der jeweiligen sozialen Schicht.

Pädagogische Perspektive

In der Pädagogik gelten laut Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene als behindert,

...die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten soweit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer pädagogischer Förderung. Behinderungen können ihren Ausgang nehmen von Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, der Sprache, der Stütz- und Bewegungsfunktionen, der Intelligenz, der Emotionalität, des äusseren Erscheinungsbildes sowie von bestimmten chronischen Krankheiten. Häufig treten Mehrfachbehinderungen auf... (Deutscher Bildungsrat (Hrsg.), 1973)

Speck (1999) betont die Wichtigkeit der Anpassung der Erziehung von geistig behinderten Menschen an deren individuelle Lernbedürfnisse.

2. Theorie

In diesem Kapitel werden zentrale Theorien und Erkenntnisse zu wesentlichen Aspekten dieser Arbeit beleuchtet. Diese umfassen *elterliche Kompetenzen, Entwicklung, Resilienz, rechtliche Situation und Unterstützungs- und Vorsorgeangebote*. Diese Themenbereiche bilden die psychosozialen Faktoren, welchen in dieser Arbeit Rechnung getragen werden. Zudem wird auf das Medium Film und dessen Darstellung von Behinderung eingegangen.

2.1 Elterliche Kompetenzen

Ein Mensch kann sich durch Information und Wissen verschiedene Kompetenzen aneignen. Diese Kompetenzen sind Grundlagen für selbstbestimmtes Handeln. Wie viel Kompetenz von einer Sache braucht es aber, um selbstbestimmt handeln zu können? Gibt es Grenzwerte?

Wikler (1983, S. 87 in Wohlgensinger, 2007, S. 106f.) schlägt vor, einen Schwellenwert bezüglich einer Sache, über die es zu entscheiden gilt zu definieren. Allen Personen, deren Fähigkeiten bezüglich dieser Sache über dem Wert liegen oder ihn erreichen, soll Selbstbestimmung zugestanden werden. Sie sind somit kompetent. Ein Mehr oder Weniger an Intelligenz spielt keine Rolle mehr. Die Gesellschaft ist nicht unwesentlich dafür verantwortlich, wie hoch die Schwelle angesetzt wird. Würde sie diese nur tief genug ansetzen, wäre auch eine Elternschaft geistig behinderter Menschen kein Problem mehr.

Wichtig für Wikler ist vor allem, dass Menschen mit geistiger Behinderung Kompetenzen erlangen in Bezug auf Elternschaft. Aufklärungsarbeit in verschiedenen Bereichen ist wichtig:

- Eigene Identität und verschiedene Faktoren einer Partnerschaft
- Kenntnis des Körpers beider Geschlechter
- Aufklärung über verschiedene Sexualpraktiken
- Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten und wie sie verhindert werden können
- Thematisierung des eigenen Kinderwunsches
- Wissen, wie ein Kind entsteht und wie man eine Schwangerschaft verhindern kann
- Zeit der Schwangerschaft
- Geburt
- Wissen, was es bedeutet ein Kind zu versorgen und Kenntnis der individuellen Kompetenzen und Defizite
- Ökonomische Situation

Man geht davon aus, dass auch nicht behinderte Eltern nicht zwingend gute, kompetente Eltern sind (vgl. Wohlgensinger, 2007, S. 108). Hugh La Follette (1980, S. 184f. in Wohlgensinger, 2007, S. 109f.) spielt deshalb mit dem Gedanken, vor der Zeugung die Kompetenzen der zukünftigen Eltern zu prüfen. Dem entgegen steht Lawrence E. Frisch (1982, S. 180 in Wohlgensinger, 2007, S. 111). Er stellt die Entwicklung elterlicher Kompetenzen im Zusammenwirken mit der Umwelt (Charakter des Kindes, materielle Lebensumstände, Beziehungsnetz, professionelle Unterstützung, Entwicklung intuitiver elterlicher Kompetenzen) in den Vordergrund. Die Frage stellt sich bei ihm also nicht, ob geistig behinderte Menschen grundsätzlich Eltern werden dürfen, sondern wie sie sich ihren Kindern gegenüber verhalten

und wie sich die Kinder entwickeln. Es ist eine Beurteilung des Zustandes in der Gegenwart, welche sich an der Kindsentwicklung orientiert.

2.1.1 Definitionen und Modelle elterlicher Kompetenz

Beim Versuch, elterliche Kompetenzen zu definieren, kommt man schnell zu der Frage, was Menschen eigentlich können müssen, damit sie gute Eltern sind und somit das Wohl des Kindes gewährleistet ist. Verschiedene Autoren haben sich über die elterlichen Kompetenzen Gedanken gemacht:

Pixa-Kettner (2007, S. 6) erwähnt, dass eine Verständigung darüber auf der allgemeinen Ebene gar nicht so schwer sei. So unterteilt sie die elterliche Kompetenz in drei Ebenen:

- Die körperliche Ebene: Versorgung und Pflege, Sicherheit und Schutz.
- Die psychologische Ebene: Emotionale Zuwendung und intellektuelle Anregung.
- Die soziale Ebene: Hilfe beim Hineinwachsen in die Gesellschaft.

Ähnlich benennen Pachter/Dumont-Mathieu (2004) drei universelle Ziele im Zusammenhang des *parenting*, des Elternseins bzw. elterlichen Verhaltens:

- i. ensuring the physical survival and health of the child
- ii. providing an environment for successful progression through the developmental stages into adulthood to assure self-maintenance in maturity; and
- iii. teaching/modelling normative cultural and social values.

Elterliche Kompetenz kann auch folgendermassen definiert werden:

Ideally, parents should protect children from a large number of harms and make sure that they receive a variety of benefits. Obviously, parents should be required to feed and clothe their children. They also must comply with laws regarding compulsory education and child labour. Beyond these minimums, parents should provide love, affection, and home environment conducive to the development of mental and emotional stability in their children. (Wald, 1982 in McGaw und Sturmey, 1994)

Pixa-Kettner (2006, S. 222) zitiert in ihrem Buch das Deutsche Jugendinstitut, das ein *Einordnungsschema zur Erfüllung kindlicher Bedürfnisse* entwickelt hat, welches Mitarbeitern des Allgemeinen sozialen Dienstes (ASD) Kriterien zur Beurteilung der Kindeswohlgefährdung an die Hand geben soll. Darin werden die, von den erwähnten Autoren genannten Kernbereiche noch etwas differenzierter unterteilt:

Physiologische Bedürfnisse: Schlaf, Essen, Trinken, Wach- und Ruherhythmus, Körperpflege, Gesundheitsfürsorge, Körperkontakt

Schutz und Sicherheit: Aufsicht, wetterangemessene Kleidung, Schutz vor Krankheiten, Schutz vor Bedrohungen innerhalb und ausserhalb des Hauses

Soziale Bindungen: Konstante Bezugsperson(en), einführendes Verständnis, Zuwendung, emotionale Verlässlichkeit, Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen

Wertschätzung: Respekt vor der physischen, psychischen und sexuellen Unversehrtheit, Respekt vor der Person und ihrer Individualität, Anerkennung der (altersabhängigen) Eigenständigkeit

Soziale, kognitive, emotionale und ethische Erfahrungen: Altersentsprechende Anregungen, Spiel und Leistungen, Vermitteln von Werten und Normen, Gestaltung sozialer Beziehungen, Umwelterfahrungen, Förderung von Motivation, Sprachanregung, Grenzsetzung. (Pixa-Kettner, 2006, S. 222)

Was elterliche Kompetenzen ausmacht, kann man demnach relativ klar definieren. Wie sie aber konkret erlangt, umgesetzt und erweitert werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So spielen unter anderem das Umfeld der Familie, die Religion, der Lebensstil, die finanzielle Grundlage und moralischen Vorstellungen eine grosse Rolle. Elterliche Kompetenzen muss man deshalb immer im kulturellen, gesellschaftlichen und soziokulturellen Kontext sehen. Sie können nicht allgemeingültig gesetzt werden, nur relativ (vgl. Pixa-Kettner, 2007).

2.1.1.1 *Das Parental Skills Model*

McGaw und Sturmey (Child Abuse Review Vol.3:36-51, 1994) entwickelten ein elterliches Fähigkeits- und Fertigungsmodell, das sogenannte *Parental Skills Model* (PSM). Es berücksichtigt die oben beschriebenen Faktoren und ist ein integrierendes Modell. Das PSM ist zum Evaluieren der elterlichen Kompetenzen und des Hilfsbedarfs hilfreich. Es ermöglicht die Planung passgenauer, möglicher Unterstützungsangebote. Diese Unterstützungsangebote hat Sue McGaw 1987 in Cornwall, England in Form des *Special Parenting Service* (SPS) ins Leben gerufen. Er ist ein Dienst, der verschiedene ambulante Betreuungsangebote für geistig behinderte Eltern anbietet (McGaw, 2004). Mehr zu diesem Thema aber in Kapitel 2.1.2 Aspekte der Unterstützung.

McGaw und Sturmey (1994) nehmen an, dass Probleme geistig behinderter Eltern vor allem gängige Probleme geistig behinderter Menschen sind, die sich aber sehr wahrscheinlich auch in der Elternschaft niederschlagen. Elterliches Verhalten muss deshalb als Zusammenwirken verschiedener Bedingungen gesehen werden. McGaw und Sturmey (1994) definieren drei Bereiche, die genau überprüfbar bzw. beobachtbar oder erfragbar sind.

Die drei Bereiche sind:

- Elterliche Lebensfertigkeiten und -fähigkeiten (*Parent's Life Skills*): Sie beinhalten einerseits intellektuelle Fähigkeiten wie Spracherwerb, Erwerb von Kulturtechniken und sozialen Fähigkeiten, andererseits auch praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten wie zum Beispiel den Haushalt zu führen, sich selbst zu helfen und einen Beruf ausüben zu können. Es sind nicht unmittelbare Fähigkeiten für die Versorgung der Kinder, sondern mehr allgemeine lebenspraktische Fähigkeiten der Eltern.
- Familiengeschichte (*Family History*): Das Wissen über die Kindheit der Eltern und ihren familiären Hintergrund kann Erziehungsmodelle/Strategien erklären. Manchmal verlangen Traumata, die in der Kindheit erlebt wurden, in der Gegenwart und Zukunft Heilung und Klärung.
- Zugang zu Unterstützung und Ressourcen (*Support and Resources*): Es beschreibt die möglichen und erreichbaren Unterstützungsangebote für die Eltern. Es handelt sich hier sowohl um die professionellen als auch nicht-professionellen Angebote.

Die Schnittmenge dieser drei Faktoren ergibt *child care and development*. Es handelt sich dabei um das aktive elterliche Handeln (*Child Care*) und um die kindliche Entwicklung und Umweltsituation (*Development*). Diese beiden Bereiche sehen McGaw und Sturmey als Indikatoren für die Qualität elterlichen

Handelns. Es kann durchaus sein, dass gewisse Mankos in einem Bereich festgestellt werden, diese aber durch überdurchschnittliche Kompetenzen in einem anderen Bereich kompensiert werden können. So kann eine Person trotz geringen praktischen Fähigkeiten dank guten Ansprechpersonen und Unterstützungsangeboten im Bereich *Child Care/Development* gute Werte erzielen.

Wichtig ist, dass man immer wieder bedenkt, dass es eine grosse Bandbreite von Erziehungsstilen gibt und nicht „die richtige, normale“ Erziehung. Erziehung ist eine relative, subjektive, individuelle und komplexe Angelegenheit. Diesem Umstand wird im PSM Rechnung getragen.

Das Modell von McGaw & Sturmey wurde durch Magnus Prangenberg (2002) in seiner Arbeit um einen interessanten vierten Aspekt erweitert. Er nahm den Bereich *child characteristics* in die grafische Darstellung hinein. Eigenschaften wie Alter und Geschlecht des Kindes, Geschwisterrangfolge, Temperament, Charakterzüge und eine allfällige Behinderung des Kindes können elterliches Handeln beeinflussen. So kann zum Beispiel das Trotzalter oder die einsetzende Pubertät Eltern vor vermehrte Schwierigkeiten stellen. Prangenberg stellte fest, dass Töchter eher konstruktiv mit schwierigen Familiensituationen umgehen, Söhne eher mit abweichendem Verhalten reagieren, welches die Eltern wiederum belastet. Oft wird auch das beginnende Schulalter als problematisch angesehen, da dort die einsetzende geistige Überlegenheit des Kindes offensichtlich wird. Die Bedeutung der Geschwisterrangfolge ist dahingehend bedeutsam, dass Erstgeborene anscheinend häufig Verantwortung im Familienalltag übernehmen. Temperament und Charakter sind wichtige Faktoren bei der Frage, wie das Kind mit herausfordernden Situationen umgehen kann und wie es dadurch das elterliche Handeln beeinflusst. Dazu mehr in Kapitel 2.3 Resilienz.

Abbildung 1 Erweitertes PSM nach Prangenberg 2002 in Anlehnung an McGaw und Sturmey, 1994

2.1.1.2 Die Erfassung elterlicher Kompetenzen

Susan McGaw und andere haben 1998 (in Gesundheitsamt der Stadt Oldenburg & Bundesvereinigung Lebenshilfe Marburg, 2006) ein systematisches Erhebungsinstrument, das *Parent Assessment Manual* (PAM), welches vom *Parental Skills Model* (PSM) ausgeht, konzipiert. Mit diesem Instrument sollen die elterlichen Kompetenzen erhoben und daraus Unterstützungsangebote abgeleitet werden. Es ist ein sehr ausführliches und detailliertes Erhebungs- und Beobachtungsverfahren und erstreckt sich über zwei Monate. Das PAM ist kein Test im klassischen Sinne, da es keine psychometrischen Eigenschaften hat. McGaw teilt das Spektrum der elterlichen Verhaltensweisen in Bereiche auf, die überprüfbar bzw. beobachtbar oder erfragbar sind.

PAM ist in drei Abschnitte (*Sections*) aufgeteilt in denen Bezug auf 34 Bereiche elterlicher Kompetenz genommen wird. Es wird eine Unterteilung in kinds- und elternbezogene Kompetenzen vorgenommen (*Child Profile and Parent Profile*). Im *Child Profile* werden nicht die Kinder angeschaut, sondern die elterlichen Kompetenzen, die direkt mit dem Umgang mit den Kindern zu tun haben. Das *Parent Profile* beschreibt allgemeine Fähigkeiten und Fertigkeiten der Eltern, die natürlich hohen Einfluss auf das Leben der Kinder haben. Bemerkenswert ist, dass die Eltern und ihre Sichtweise bzw. Selbsteinschätzung einen sehr hohen Stellenwert bei diesem *Assessment* einnehmen. Dadurch, dass PAM sehr ausführlich ist, hilft es Prioritäten bei der Unterstützung zu setzen.

Tabelle 2 Kinds- und elternbezogene Kompetenzen nach PAM

Child Profile	Parent Profile	
1. Feeding	11. Household Routines	23. General Safety
2. Healthcare general	12. Time Telling	24. Safety in the Kitchen
3. Healthcare Hygiene	13. Telephone Skills	25. Safety in the Living Areas
4. Healthcare Warmth	14. Travel Skills	26. Safety in Bedrooms
5. Healthcare Responsiveness	15. Budgeting	27. Safety in Bathroom
6. Stimulation Visual	16. Shopping	28. Safety outside the Home
7. Stimulation Motor	17. Cooking	29. Safety Abuse
8. Stimulation Language	18. Washing	30. Healthcare Mental
9. Guidance and Control	19. Hygiene in the Kitchen	31. Healthcare Physical
10. Responsibility & Independence	20. Hygiene in the Living Room	32. Healthcare Self-Care
	21. Hygiene in the Bedroom	33. Relationships
	22. Hygiene in the Bathroom	34. Support & Resources

Erster Abschnitt (Vorbereitende Erhebung):

Hier geht es darum, die relevanten Bereiche auszuwählen, die im zweiten Abschnitt genauer untersucht werden sollen. Verschiedene Instrumente werden dafür eingesetzt:

1. Fragebogen, der von einer nahen Person zu den 34 Bereichen ausgefüllt wird.
2. „Ich brauche Hilfe-Bogen“: Die Eltern beantworten den Bogen, indem sie sich überlegen in welchen dieser 34 Bereichen sie Hilfe brauchen.
3. Elternfragebogen in einer Form eines halbstrukturierten Interviews.
Die Eltern beantworten getrennt Fragen zu ihrer eigenen Erziehung und Kindheit. Sie äussern aber auch Zukunftspläne.
4. Planer: Hier werden die Ergebnisse der Selbsteinschätzung und der Fremdbeurteilung eingetragen und verglichen. Diskrepanzen werden besprochen.

Zweiter Abschnitt (Vertiefte Erfassung):

Gewisse Kompetenzen aus den 34 Bereichen, zu denen mehr Informationen benötigt werden oder bei denen es grosse Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung gegeben hat, werden unter den drei Aspekten *Wissen und Verständnis (Parents' Knowledge and Understanding)*, *Fertigkeiten (Skills)* und *Umsetzung der Fertigkeiten in regelmässiger Anwendung (Practice)* vertieft beobachtet und erfasst.

Parents' Knowledge and Understanding wird mit Hilfe von Cartoons ermittelt. Kritische Situationen werden gezeigt. Die Eltern müssen das Bild beschreiben, erzählen, was in dieser Situation zu tun ist und begründen, warum dieses Handeln so wichtig ist.

Es kann wohl sein, dass Eltern das nötige Wissen haben, aber nicht die erforderlichen Fertigkeiten, die so genannten *Skills*. Diese werden im Alltag beobachtet oder durch Fragen und Aufgaben aus dem *Parent Booklet*, geschrieben in Comicform, geprüft.

Schliesslich wird evaluiert, ob das Wissen und die Fertigkeiten auch wirklich im Alltag eingesetzt werden (*Practice*). Jemand der staubsaugen kann, tut das nicht unbedingt tatsächlich im Alltag. Mit den Eltern wird ein gemeinsamer Konsens erarbeitet und über einen Zeitraum hinweg beobachtet, ob und wie die Fertigkeit ausgeübt wird.

Dritter Abschnitt (*PAM Profiles Child and Parent*):

Die vorherigen Erhebungen werden im dritten Schritt in einem Bogen noch enger zusammengefasst. Der Bogen dient vor allem der Übersicht und zeigt die Dringlichkeit der Unterstützung in gewissen Bereichen. Risiken können so schnell erfasst und Unterstützungsangebote geplant werden.

2.1.2 Aspekte der Unterstützung

Das Erlangen elterlicher Kompetenzen hängt von verschiedenen soziokulturellen und persönlichen Faktoren ab. Das ganze Umfeld der Erziehenden ist involviert.

Bei den heutigen, vielfältigen Familienkonstellationen übernehmen teilweise auch andere Personen als die Mutter die Betreuung der Kinder (Jobsharing, Tagesmütter, Kinderkrippe, Babysitter, Grosseltern).

Es stellt sich also die Frage, warum es dann gerade für geistig behinderte Menschen ein Problem darstellen sollte, in gewissen Bereichen Unterstützung zu erhalten?

Der Kinderwunsch von geistig behinderten Menschen unterscheidet sich grundsätzlich nicht von jenem nicht behinderter Menschen. Aber es kann sein, dass er auf falschen Annahmen beruht. So muss genau abgeklärt werden, um was es genau geht. Eine Beratung ist da hilfreich. Vielleicht will die Person nur etwas zum Liebhaben. Dieses Bedürfnis kann auf andere Weise z.B. durch ein Haustier befriedigt werden (vgl. Wohlgensinger, 2007, S. 114). Bleibt der Wunsch weiterhin bestehen, schlägt Staudenmaier (2004, S. 55 in Wohlgensinger, 2007, S. 114) ein Familienpraktikum vor, das den Familienalltag aufzeigt und helfen kann den Kinderwunsch zu reflektieren. In Deutschland wurde das Projekt „Babybedenkzeit“ initiiert. Die Teilnehmer übernehmen im Rahmen eines Praktikums die Elternrolle und lernen anhand eines Babysimulators die Bedürfnisse eines Babys kennen. Sie können dadurch besser nachvollziehen, was es bedeutet Mutter oder Vater zu sein (Pixa-Kettner & Bargfrede, 2006, S. 81f.). Die Beratung, das Familienpraktikum und das Bewusstmachen, dass die Eltern bei der Erziehung und Versorgung der Kinder Unterstützung brauchen werden, sind wichtig um die zukünftigen Eltern für eine Entscheidung kompetent zu machen. Kompetenzen können bis zu einem gewissen Grad verbessert werden und ein gutes Unterstützungssystem kann Kompensationsstrategien aufzeigen.

Wie erwähnt, hat die Psychologin Sue McGaw in Cornwall (England) den *Special Parenting Service* (SPS) für geistig behinderte Eltern aufgebaut:

Mit seiner Arbeit verfolgt der SPS das Ziel, Eltern, nach einer vorausgehenden intensiven Erfassung und Beurteilung ihrer elterlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, über Anleitung und Betreuung, die Teilnahme an Elterngruppen und spezifischen Trainingsmassnahmen zu unterstützen und sie zu befähigen, elterliche Kompetenzen und Verantwortlichkeit zu entwickeln. (Pixa-Kettner, 1996, S. 205)

Es wurde erläutert, dass Sue McGaw für die Erfassung elterlicher Kompetenzen das *Parent Assessment Manual* (PAM) konzipierte. Aufgrund der Auswertung dieser Erhebung organisiert der SPS die nötigen Unterstützungsangebote. Zum Team des SPS gehören neben Psychologen, Sozialarbeitern und Mitarbeitern der Gesundheitsfürsorge auch Hebammen. Die Unterstützungsangebote des SPS umfassen:

Geburtsvorbereitung: Gerade während der Schwangerschaft ist es ein guter Zeitpunkt die zukünftigen Eltern zu unterstützen und sie für die Zeit nach der Geburt anzuleiten. Geburtsvorbereitungskurse werden angeboten und nach der Geburt werden die Eltern für einen gewissen Zeitraum von der Hebamme zu Hause besucht und angeleitet (vgl. Pixa-Kettner, 1996, S. 207).

Anleitungen und Eltertraining: Ausgebildete Fachkräfte besuchen ein- bis zweimal pro Woche die Eltern zu Hause und helfen ihnen bei Fragen der Kindesversorgung, der kindgerechten Entwicklung, der Erziehung, des Umgangs mit kindlichen Verhaltensweisen, der Gesundheit sowie einer kindgerecht sicheren Wohnung. Die Fachpersonen helfen auch bei Entscheidungen und unterrichten die Eltern im Schreiben und Rechnen. Im Eltertraining befassen sich die Fachkräfte sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern (vgl. Pixa-Kettner, 1996, S. 207f.).

Elterngruppen: In diesen Gruppen werden Erziehungsfragen, Partnerschaftsfragen, Empfängnisverhütung und sexueller Missbrauch thematisiert. Themen, welche die Eltern beschäftigen. Die Gruppen

werden psychotherapeutisch angeleitet; für die Kinder wird in dieser Zeit gesorgt. Die Teilnehmer erhalten Erfrischungen und werden sogar von zu Hause abgeholt. Das Ziel dieser Gruppen ist es, der Vereinsamung der Frauen entgegenzuwirken, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und Gelegenheit zum Austausch zu geben (vgl. Pixa-Kettner, 1996, S. 208f.).

Sexualkunde: Als wertvoll erachtet Susan McGaw auch die frühzeitige Aufklärung kognitiv beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher. Aus diesem Grund unterrichtet sie in der Schule dieser Kinder Sexualkunde und konfrontiert die Jugendlichen sowohl mit Schwangerschaftsverhütung als auch mit Themen einer Elternschaft (vgl. Pixa-Kettner, 1996, S. 209).

Information: Das SPS publiziert sowohl Broschüren als auch Tonträger, die sich mit Informationen über die Kindsversorgung und Erziehung an geistig behinderte Eltern richten. Sie tragen den vielversprechenden Namen „I want to be a good parent ...“ (vgl. Pixa-Kettner, 1996, S. 209).

Sozialarbeiter sind vor allem für die Kinder wichtige Ansprechpartner. Mit ihnen können Probleme mit den Eltern thematisiert werden. Als besonders vulnerabel werden die besonders intelligenten und wachen Kinder gesehen, die ihren Eltern überlegen sind und vermehrt Verantwortung tragen (vgl. Pixa-Kettner, 1996, S. 208).

Als Ziel erachtet der SPS das Stärken des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls der Eltern. Die Eltern werden ermuntert und motiviert ihre Elternrolle einzunehmen. Es wird deshalb auch über gewisse Defizite hinweggesehen, solange das kindliche Wohl nicht gefährdet ist (vgl. Pixa-Kettner, 1996, S. 210). Demnach strebt der SPS auch nicht das Ziel an, die Eltern zu „perfekten Eltern“ zu machen oder irgendwelche Mittelklassstandards zu erreichen, sondern sie in ihren elterlichen Aufgaben zu bestärken. McGaw nennt als „beste“ Klientinnen jene Frauen, die sich selbst beim Service melden und somit motiviert sind etwas zu verändern (vgl. Pixa-Kettner, 1996, S. 205).

Es ist also zentral, die elterlichen Kompetenzen zu fördern und weiterzuentwickeln um ein gelungenes Eltern-Kind-Verhältnis aufzubauen. Die Mithilfe des ganzen sozialen Umfelds spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Geeignete Unterstützungsangebote für die Eltern und Kinder sind eine bedeutende Voraussetzung für ein gelungenes, gesundes Zusammenleben (vgl. Kreis, 2009 S. 63ff.). Dennoch darf man nicht aus den Augen verlieren, dass Eltern mit einer geistigen Behinderung in einer dauernden Angst leben keine „guten Eltern“ zu sein und deshalb unter Umständen eine überzogene Beschützerrolle einnehmen (vgl. Betheler Arbeitstexte, S. 18). „Dies soll darauf aufmerksam machen, dass neben der Aufgabe der betreuenden Personen und der Institution, einen angemessenen Unterstützungsrahmen zu bieten, auch die Reflexion über die Grenzen der Begleitung und vor allem der Massstäbe, die an die Eltern herangetragen werden, immer erforderlich ist“ (Betheler Arbeitstexte, 1993, S. 18).

2.2 Entwicklung

2.2.1 Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (1976)

Robert James Havighurst (1900-1991) teilt den verschiedenen Lebensphasen entsprechende prototypische Lernaufgaben, sogenannte Entwicklungsaufgaben, zu. Diese gilt es in der entsprechenden Lebensphase zu bewältigen, um Zufriedenheit und Erfolg zu erlangen. Wenn es einem Menschen nicht

gelingt, diese Entwicklungsaufgaben zu meistern, führt dies zu Schwierigkeiten der Bewältigung späterer Aufgaben. Eine Entwicklungsaufgabe kann als ein Bindeglied betrachtet werden, welches zwischen den individuellen Bedürfnissen und den (normativen) Anforderungen der Gesellschaft steht, indem sie kulturelle Anforderungen mit individuellen Entwicklungsaufgaben in Beziehung setzt. Havighursts Ansatz kann daher auch als Sozialisationstheorie verstanden werden (Hannover, B., Wolter, I, Zander, L., 2014, S. 152).

Die Entwicklungsaufgaben sind ein zentrales Konzept der handlungsorientierten Entwicklungstheorien, welche die Umwelt und das Individuum als Gesamtsystem betrachten, jedoch die Handlungen eines Individuums als treibende Kraft der Entwicklung ansehen (Flammer, 2003).

Havighurst (1976) teilt die Entwicklungsaufgaben in verschiedene Phasen eines Lebens ein. Er geht davon aus, dass ein Mensch in diesen Phasen besonders empfänglich ist für bestimmte Lernbereiche. Diese sind im Anhang (A1) unter *Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst* aufgelistet. Für diese Arbeit zentrale Lernbereiche werden im Kriterienkatalog in Kapitel 3.3.4 erläutert.

2.2.2 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson (1973)

Erik H. Erikson (1902-1994) ergänzte die klassische Psychoanalyse nach Freud um eine psychosoziale, wie auch um eine psychohistorische Dimension. Er beschreibt in seinem Stufenmodell acht Lebenskrisen. Jede der acht Stufen stellt einen bestimmten Konflikt dar. Um die Krise in der nächsten Phase zu meistern, bedarf es einer erfolgreichen Bewältigung der vorherigen Phase (Erikson, 1973).

- Phase 1: Vertrauen vs. Ur-Misstrauen (Säuglingsalter)
- Phase 2: Autonomie vs. Scham und Zweifel (Kleinkindalter, ca. 2.-3. Lebensjahr)
- Phase 3: Initiative vs. Schuldgefühl (Spielalter, ca. 4.-5. Lebensjahr)
- Phase 4: Leistung vs. Minderwertigkeitsgefühl (Schulalter, ca. 6.-12. Lebensjahr)
- Phase 5: Identität vs. Ablehnung (Adoleszenz, ca. 11./12. – 15./16. Lebensjahr)
- Phase 6: Intimität und Solidarität vs. Isolierung (frühes Erwachsenenalter)
- Phase 7: Generativität vs. Selbstabsorption (Erwachsenenalter)
- Phase 8: Integrität vs. Verzweiflung (reifes Erwachsenenalter)

2.2.3 Vergleich Havighurst und Erikson

Gemeinsam sind den beiden Konzepten zentrale Entwicklungsthemen für verschiedene Altersabschnitte. Ebenso gehen beide Autoren davon aus, dass sich der Erfolg bei einer Entwicklungsaufgabe positiv auswirken kann auf ein erfolgreiches Abschliessen weiterfolgender Entwicklungsaufgaben. Nach Erikson müssen die acht Lebenskrisen in einer bestimmten Reihenfolge bewältigt werden. Havighurst sieht dies bezüglich der Entwicklungsaufgaben weniger linear. Seiner Meinung nach besteht für ein Individuum auch die Möglichkeit eine Entwicklungsaufgabe zu einem späteren Zeitpunkt zu erfüllen. Dies ist jedoch evtl. mit einem grösseren Aufwand verbunden. Während Havighurst für jeden Altersabschnitt verschiedene Entwicklungsaufgaben formuliert, welche vom Individuum parallel angegangen werden, ist bei Erikson jeweils ein einzelnes Thema, eine sogenannte *Lebenskrise*, im Mittelpunkt (Hannover, B. et al., 2014).

Erikson geht davon aus, dass eine ungelöste Lebenskrise negative Auswirkungen auf die Zukunft des Individuums hat. Havighurst hingegen ist der Ansicht, dass mithilfe eines angemessenen Umgangs mit den Entwicklungsaufgaben Mechanismen aufgebaut werden können, auf welche zur Bewältigung folgender Entwicklungsaufgaben zurückgegriffen werden kann. Havighurst könnte daher den sogenannten Anforderungs-Bewältigungs-Theorien zugeordnet werden. Diese besagen, dass einerseits die Anforderung bewertet wird, welcher sich ein Individuum gegenüber sieht, aber auch das vorhandene Bewältigungspotential. Auf Letzteres wird ausführlicher in Kapitel 2.3 Resilienz eingegangen. Neben persönlichen Ressourcen sind auch diverse Formen sozialer Unterstützung entscheidend für die erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben (ebd.).

2.2.4 Kritik am Modell der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst

Das von Havighurst begründete entwicklungspsychologische Deutungsmuster, welches das Jugendalter als Verdichtung von Entwicklungsaufgaben betrachtet, ist wohl das prominenteste überhaupt und findet sich als Referenzkonzept in beinahe sämtlichen entwicklungspsychologischen Lehrbüchern über das Jugendalter wieder (Göppel, 2005, S. 71). Rothgang (2009, S. 107f.) bemängelt jedoch, dass der relative Anteil an einzelnen Entwicklungsaufgaben unklar bleibt, da sie nicht aus empirischen Daten abgeleitet oder einer systematischen empirischen Überprüfung unterzogen werden. Ulrich (1987, S. 77) kritisiert, dass der Fokus primär auf Personen der Mittelschicht in westlichen Industriegesellschaften gerichtet ist. Ferner werden alternative Lebenswege nicht berücksichtigt (z.B. Single-Leben oder eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft). Ausserdem erscheint die in den Entwicklungsaufgaben enthaltene Sicht auf die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau veraltet.

2.3 Resilienz

Wustmann (2004) leitet das Wort *Resilienz* aus dem Englischen *resilience* ab, was so viel wie *Spannkraft*, *Widerstandsfähigkeit* und *Elastizität* bedeutet. Damit ist die Fähigkeit eines Individuums gemeint mit belastenden Lebensumständen und negativen Stressfolgen umgehen zu können.

Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse versuchen Resilienz wie folgt zu beschreiben:

Wenn sich Personen trotz gravierenden Belastungen oder widriger Lebensumstände psychisch gesund entwickeln, spricht man von Resilienz. Damit ist keine angeborene Eigenschaft gemeint, sondern ein variabler und kontextabhängiger Prozess. In verschiedenen Langzeitstudien auf der ganzen Welt wurden schützende (protektive) Faktoren festgestellt, die dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastung zu unterstützen. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2014, S. 9)

Resilienz ist keine Persönlichkeitseigenschaft. Man geht davon aus, dass sich resilientes Verhalten bzw. Resilienz zeigt, wenn eine Person eine Situation, die eine Entwicklungsgefährdung hätte darstellen können, erfolgreich bewältigt. (Z.B. Obdachlosigkeit, Krankheit, sexueller Missbrauch, Tod einer nahen Person). Resilienz ist an zwei Bedingungen geknüpft (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse 2014, S. 10):

1. Es gibt eine Risikosituation (Risikofaktoren).
2. Aufgrund vorhandener Fähigkeiten (Schutzfaktoren) bewältigt die Person diese Risikosituation positiv.

Wie oben angedeutet, wird Resilienz als variabel und situationsspezifisch charakterisiert. Damit verbunden ist aber auch eine Multidimensionalität (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse 2014, S. 13).

Resilienz ist *variabel*, weil ein Kind zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben vielleicht resilient ist und zu einem Zeitpunkt mit einer anderen Ausgangslage das Problem nur schwer meistern kann. Vor allem Übergänge zu neuen Lebensabschnitten stellen hierbei eine grosse Herausforderung dar, z.B. Schuleintritt, Pubertät. Dies sind Zeiten grösserer Vulnerabilität, da das Kind mit mehreren neuen Anforderungen konfrontiert wird (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse 2014, S. 24).

Resilienz ist *situationsspezifisch*, weil man davon ausgeht, dass sie nicht generell über das ganze Leben gleich stabil ist und nicht alle Lebensbereiche gleichermassen abdeckt. So kann ein Kind zwar im kognitiven Bereich kompetent sein, im sozialen aber inkompetent. Die *Multidimensionalität* lässt sich dadurch erklären, dass sehr unterschiedliche Faktoren wie biologische, psychologische und psychosoziale Faktoren eine Rolle spielen.

2.3.1 Risiko- und Schutzfaktoren

Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2014) sagen dazu: „Eine Vielzahl risikoe erhöhender Faktoren tragen zur Entstehung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter bei. Demgegenüber stehen aber risikomildernde Faktoren, die die Risiken abpuffern bzw. Resilienz fördern. Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich darüberhinaus aber auch gegenseitig“ (S. 19).

2.3.1.1 Risikofaktoren

Wustmann (2004) unterscheidet:

1. Die *kindsbezogenen Vulnerabilitätsfaktoren*: Sie umfassen die *biologischen* und *psychologischen Merkmale* des Kindes. Diese Vulnerabilitätsfaktoren werden zusätzlich in *primäre Faktoren*, d.h. Faktoren, die von Geburt an da sind und in *sekundäre Faktoren*, d.h. Faktoren, die in der Interaktion mit dem Umfeld entstanden sind, unterteilt.

2. Die *Risikofaktoren* oder *Stressoren*: Sie entstehen in der psychosozialen Umwelt des Kindes und sind beeinflussbar.

Tabelle 3 Risiko- oder Stressfaktoren

Kindsbezogene Vulnerabilität	Risikofaktoren/Stressoren (beeinflussbar)
Biologische & psychologische Merkmale	Psychosoziale Umwelt
<p><i>Primäre Vulnerabilitätsfaktoren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prä-, peri- und postnatale Faktoren (Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankungen) - Genetische Faktoren - Chronische Erkrankungen - Geringe kognitive Fähigkeiten <p><i>Sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsicheres Bindungsverhalten - Geringe Fähigkeit zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung 	<ul style="list-style-type: none"> - Chronische Armut - Chronische familiäre Disharmonie - Drogenmissbrauch, Kriminalität der Eltern - Trennung/Scheidung - Obdachlosigkeit - Niedriges Bildungsniveau der Eltern - Erziehungsdefizite - Unerwünschte Schwangerschaft - Mobbing - Sehr junge Eltern - Migrationshintergrund - Tod von nahen Lieben - Häufige Umzüge/Schulwechsel - Soziale Isolation der Familie - Geschwister mit Behinderung - Ausserfamiliäre Unterbringung - Vier oder mehr Kinder in einer Familie - Psychische Erkrankung der wichtigsten Person - Alleinerziehender Elternteil - Beengte Wohnverhältnisse

Laut Wustmann (2004, S. 40ff.) hängt das Risiko einer Entwicklungsbeeinträchtigung von vielen Faktoren ab. Solche Aspekte wären die *Kumulation von Belastungen, Dauer und Kontinuität der Belastung, die Abfolge der Ereignisse, das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes, das Geschlecht des Kindes und die subjektive Bewertung der Risikobelastung.*

2.3.1.2 Schutzfaktoren

Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2014) meinen: „Schutzfaktoren werden auch als entwicklungsfördernde, protektive oder risikomildernde Faktoren bezeichnet“ (S. 27).

Wustmann (2004) gibt hier eine übersichtliche Zusammenfassung der zentralen Schutzfaktoren:

Personale Ressourcen

Kindsbezogene Faktoren (angeboren):

- Positive Temperamenteigenschaften
- Intellektuelle Fähigkeiten
- Erstgeborenes Kind
- Weibliches Geschlecht

Resilienzfaktoren (können erworben werden) (vgl Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 42):

- Selbst- und Fremdwahrnehmung: Angemessene Selbsteinschätzung und Informationsverarbeitung
- Selbstwirksamkeit: Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu können
- Selbststeuerung: Regulation von Gefühlen und Erregung: Aktivierung oder Beruhigung
- Soziale Kompetenz: Unterstützung holen, Selbstbehauptung, Konfliktlösung
- Problemlösefähigkeit: Allg. Strategien zur Analyse und zum Bearbeiten von Problemen
- Adaptive Bewältigungskompetenzen: Fähigkeit zur Realisierung vorhandener Kompetenzen in der Situation

Abbildung 2 Personale Ressourcen

Soziale Ressourcen

Innerhalb der Familie:

- Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert
- Autoritativer/demokratischer Erziehungsstil
- Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie
- Enge Geschwisterbindungen
- Altersangemessene Verpflichtungen der Kinder im Haushalt
- Hohes Bildungsniveau der Eltern
- Harmonische Paarbeziehung der Eltern
- Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn)
- Hoher sozioökonomischer Status

In den Bildungsinstitutionen:

- Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen
- Wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind)
- Hoher angemessener Leistungsstandard
- Positive Verstärkungen der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes
- Positive Peerkontakte/Freundschaftsbeziehungen
- Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)
- Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen

Im weiteren sozialen Umfeld:

- Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (z.B. Lehrer, Erzieher, Nachbarn)
- Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindeförderung)
- Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
- Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft

Abbildung 3 Soziale Ressourcen

2.3.2 Prävention

Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse sehen den Zusammenhang zwischen Resilienz und Prävention wie folgt:

Die Ergebnisse der Resilienzforschung machen immer wieder deutlich, dass frühzeitige (und damit präventive) Unterstützung und Förderung wesentlich dazu beitragen, die Entwicklung von Kindern nachhaltig zu beeinflussen. Schutz- und Resilienzfaktoren beeinflussen diesen Prozess positiv. So ist es nicht verwunderlich, dass die Begriffe Resilienz und Prävention oft gemeinsam genannt werden. Programme, die Resilienz fördern und entwickeln, sind in der Regel auch Präventivprogramme. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 57)

Laut Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2014, S. 63f.) gibt es verschiedene resilienzorienteerte Präventionsprogramme, die nach den Entwicklungsphasen (Vorschulalter, Schulalter, Jugendalter) gegliedert werden. Sie betonen aber, wie wichtig es sei, die Bezugspersonen, in der Regel die Eltern, mit einzu beziehen. Nicht alle Programme sind nur präventiv ausgerichtet. Es werden auch allgemein gesundheitsförderliche Elemente genutzt, um störungsspezifisches Verhalten (Aggression, Depression) abzubauen. Programme zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit sind sehr wichtig, da die Eltern essentiell sind in der Entwicklung von Resilienz. Gerade Programme, die das Säuglings- und Kleinkindalter im Fokus haben, werden auf Eltern ausgerichtet, da eine Förderung vorwiegend über die Eltern-Kind-Beziehung und die Erziehungskompetenz läuft. Ausserdem haben Eltern schon von Geburt an grosse Einflussmöglichkeit auf die Entwicklung ihrer Kinder. Zudem haben frühe Interventionen deutlichere und nachhaltigere Effekte gezeigt, als später einsetzende Hilfen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 78f.).

Ein Projekt, das sozial benachteiligte Mütter beim Aufbau einer guten Beziehung zu ihren Kindern unterstützt, ist unter anderem *STEEP (Steps towards effective and enjoyable parenting)*. Weiss (2007, S. 167 in Opp & Fingerle) beschreibt, dass *STEEP* Elemente der Eltern-Kleinkind-Psychotherapie mit der klassischen Methode der Sozialen Arbeit verknüpft. Auch Hilfen zur Nutzung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten bezüglich Arbeitssuche, Schuldenberatung, Gesundheitsvorsorge oder Wohnungssuche werden angeboten.

Als weitere Kurse sind unter anderem *STEP, Starke Eltern-Starke Kinder* und *Triple P* aufzulisten.

Die Kurse lassen sich grundsätzlich in allgemein präventive Kurse, in denen die Kompetenzen gestärkt und ein besseres Zusammenleben von Kindern und Eltern ermöglicht wird, und in Kurse, die spezielle Verhaltensauffälligkeiten der Kinder thematisieren, einteilen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 80).

Damit diese Programme nachhaltig wirken, braucht es eine Vernetzung im Alltag. Es bringt nicht viel, wenn die Kursinhalte nicht an die Lebenssituation und das Umfeld der Kinder geknüpft werden.

Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2014) formulieren einen wichtigen Satz: „Für alle Programme, die Resilienz fördern möchten, gilt, dass ihnen eine Haltung zugrunde liegen muss, die die Stärken und Ressourcen der Beteiligten in den Blick nimmt und Kinder als aktive Bewältiger ihres Lebens wahrnimmt“ (S. 84).

2.4 Behinderung im Spielfilm

2.4.1 Spielfilm

Film wird in der Brockhaus Enzyklopädie wie folgt definiert: „Mit photographischen oder elektronischen Mitteln erzeugte Folge von Einzelbildern, die, relativ schnell nacheinander auf eine Leinwand projiziert oder auf einen Bildschirm sichtbar gemacht, den Eindruck von Bewegung hervorrufen“ (Brockhaus Enzyklopädie 1988, S. 283). Bei der Definition von *Spielfilm* wird Folgendes hinzugefügt: „Das Geschehen vor der Kamera mit dem Ziel der Gestaltung einer vorher im Drehbuch festgelegten Handlung inszeniert..., wobei Darsteller bestimmte Rollen spielen“ (ebd.). Stichworte, die auffallen sind *Kamera*, *Handlung* und *Darsteller*. Wir als Zuschauer sehen also nur das, was uns die Kamera zeigen möchte. Unsere Sichtweise wird damit eingeschränkt. Die Handlung ist, anders als im Dokumentarfilm, erfunden und von Schauspielern gespielt. Sie muss keinen Wahrheitsgehalt aufweisen (vgl. Bartmann, 2002, S. 38).

Spielfilme haben verschiedene Intentionen (vgl. Bartmann, 2002, S. 40f.):

- Sie sollen in der Regel eine breite Masse unterhalten.
- Sie haben eine Lern- und Informationsfunktion.
- Sie sollen sozialisieren.
- Sie sollen den Zuschauer in eine Phantasiewelt entführen, damit er unter Umständen dem Alltag entfliehen kann.

Die Sozialisation durch Medien, zu denen auch Spielfilme gehören, ist unumstritten. Medien vermitteln und bestimmen Werte, werden aber auch durch die Werte der Gesellschaft beeinflusst. Obwohl der Einfluss der Medien gross ist, sind wir ihnen nicht bedingungslos ausgeliefert. Wir können selbst bestimmen was wir konsumieren und wie wir das Konsumierte verarbeiten (vgl. Bartmann, 2002, S. 39f.).

Die sozialisatorische Bedeutung der Massenmedien für den Einzelnen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Welche Medieninhalte werden vermittelt? Wie sieht die subjektive Nutzung, Bewertung und Verarbeitung von Medieninhalten durch den Rezipienten aus? Welche konkreten Erfahrungen macht der Rezipient innerhalb seiner gesellschaftlichen Lebensbedingungen? Eine pauschale Beantwortung der Frage nach der Bedeutung der Medien als Sozialisator ist demnach nicht möglich. Dennoch stellen die Medien einen Bestandteil nahezu aller Lebensbereiche, somit auch Teil eines lebenslangen Sozialisationsprozesses, dar und sind dadurch aus dem heutigen Sozialisationsprozess nicht mehr wegzudenken. (Bartmann, 2002, S. 40)

Unbestritten bleibt aber wohl die Tatsache, dass Filme neben der Sozialisation vor allem auch Gewinn einbringen müssen. Degenhardt, (S. 64f. in Warzecha, 1999) hat diesen Regelkreis Produzent - Film – Konsument genau beschrieben. Er beschreibt die Situation wie folgt:

Um einen erfolgreichen Film zu produzieren, kann sich die Filmindustrie einer Reihe von Rahmenbedingungen nicht entziehen, bzw. bedient sich dieser: Literarische Vorgaben, Drehbücher, Etats, und dementsprechend auch die Auswahl aus den besten Schauspielerinnen und Schauspielern wirken ebenso, wie die Betrachtung der Rechtslage (Anti- Diskriminierungs- Gebote etc.) und die Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten von Verbänden und weiteren Experten. Nicht zuletzt müssen Filmemacherinnen und Filmemacher das Konsumentenverhalten möglichst genau vorhersagen können. In welcher Abfolge lassen sich Problemfilme platzieren? ... Welche Chancen hat ein derartiges Projekt bei den jährlichen Oskar-Verleihungen? ... Welche Stars können besetzt werden? ... Welchen Talenten können Chancen gegeben werden? ... Welche Zuschauerzahlen könnten bei dem Stoff, den Stars, der derzeitigen Konkurrenz erreicht werden? (Degenhardt, 1999)

Degenhardt (1999) geht soweit, dass er vermutet das Erzielen von Gewinnen stehe den Filmemachern näher, als die Idee eigene Konzepte von Behinderung den Zuschauern näher zu bringen. Die Vermutung liegt nahe, dass er mit dieser Aussage Recht hat. Folgernd kann also davon ausgegangen werden, dass Behinderung im Spielfilm so dargestellt werden sollte, dass der Regelkreis Produzent - Film - Konsument nicht gestört wird, so dass der Film ein Publikumsmagnet wird. Dementsprechend orientieren sich die Filmschaffenden auch beim Thema „Behinderung“ nicht unbedingt an der Realität.

Stefan Heiner (2003) bringt es mit seiner Aussage auf den Punkt:

Warum ein Mensch im Spielfilm behindert oder krank ist oder krank wird, hat immer mindestens zwei Gründe. Und einer davon hat nichts mit der Medizin oder der Macht des Schicksals zu tun, sondern mit den Plänen des Erzählers und dem Fortgang seiner (Film-)Geschichte. Was im Alltag behindert und schmerzt, erweist sich für diese als produktiv, förderlich, ja oftmals unverzichtbar. (Heiner, 2002, S. 11)

Abbildung 4 Regelkreis Film-Produzent-Konsument nach Degenhardt in Warzecha, 1999

2.4.2 Darstellung geistig behinderter Menschen im Spielfilm

Die Einstellung unserer Gesellschaft gegenüber behinderten Mitmenschen wird generell wie folgt gesehen:

Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen sind im Wesentlichen durch Ablehnung, Mitleid, Verhaltensunsicherheit, Ausweichbestrebungen, Informationsdefizite, Stigmatisierungen und eine grosse soziale Distanz gekennzeichnet. Sie werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einen wesentlichen Faktor stellen hierbei die Visibilität der Behinderung, sowie Funktionsbeeinträchtigungen dar. Ebenfalls spielen die Zuschreibung einer Eigenverantwortlichkeit, der empfundenen Schwere der Behinderung, sowie die Form der Behinderung bedeutende Rollen. Die vergleichsweise negativsten Einstellungen werden Menschen mit geistigen Behinderungen, psychischen Behinderungen und kosmetischen Behinderungen entgegengebracht. (Bartmann, 2002, S. 37)

In diesem Zitat werden verschiedene Punkte angesprochen: Zum einen geht es um unsere persönliche Einstellung, Verhaltensmuster und Eigenverantwortlichkeit, die wir gegenüber Behinderung allgemein haben und die ganz individuell sind. Zum anderen geht es um Behinderungsarten, die mehr oder weniger von der Gesellschaft „akzeptiert“ werden. So beschreibt Mürner (2003, S. 160), dass zum Beispiel der *Rollstuhl* in den letzten Jahren in den Familienserien boomte. Dies ist sicher ein Indiz dafür, dass körperlich behinderte Mitmenschen inzwischen als Teil unserer Gesellschaft akzeptiert werden und ihnen Platz in der medialen Welt zugestanden wird.

So wie sich im Laufe der Zeit das Bild des behinderten Menschen in der Gesellschaft gewandelt hat, hat sich dies auch im Film verändert.

Riley, C.A. (2005) beschreibt drei Epochen in der jüngsten Geschichte, wie Behinderung in den Medien aufgegriffen wurde. Angefangen bei der ersten Phase, in der der behinderte Mensch als Patient angesehen wird, dem Mitleid, Scheu und unter Umständen auch Ekel entgegengebracht wird (medizinisches

Modell); weiterführend über den behinderten Menschen, der protestiert und rebelliert (politisches Modell, etwa um 1990 (Americans with Disability Act)) und schliesslich zum behinderten Menschen, der seine Behinderung annimmt, mit ihr lebt und nicht mit sich und der Welt hadert.

2.4.2.1 Behinderungsarten und ihr Vorkommen im Film

Laut Hilgers (in Warzecha, 1999) kann man beim Betrachten der Behindertengruppen im Spielfilm klare Zuordnungen machen:

Allein 35,6% aller Darstellungen von Behinderung lassen sich der Kategorie „blind“ zuordnen. Nimmt man noch die Rollen der Kategorien „sehbehindert“ (2,7%) und „gehörlos“ (10,7%) hinzu, so wird deutlich, dass die Hälfte aller Rollen auf Behinderungsarten entfallen, die in der Bevölkerung in verschwindend kleinen Prozentzahlen enthalten sind. Die im Vergleich zu diesen Behinderungsarten grosse Anzahl von Menschen mit Lernbehinderungen, wurde in keinem Film als Bestandteil einer Rolle wiedergefunden. (Hilgers, in Warzecha, 1999, S. 100)

Auch bemerkt Hilgers (in Warzecha, 1999), dass die meisten geistig behinderten Menschen im Film Autisten sind; andere Formen von geistiger Behinderung treten selten auf. Ein Erklärungsversuch ist laut Hilgers (1999), dass die Filmemacher sich nicht an die Realität halten, sondern sich fragen, was die Darstellung von Behinderung für Möglichkeiten bietet, um die Geschichte funktionieren zu lassen. Ob der Film dramatischer wird, wenn eine Rolle eine bestimmte Behinderung darstellt? Kommt es durch diese Rolle beim Zuschauer zu Erwartungshaltungen, die man nutzen kann? Autismus lässt sich anscheinend gut einbauen. Andere Behinderungsformen werden oft nicht in Betracht gezogen.

Kommen geistig behinderte Menschen im Film vor, werden zur Ursache ihrer Behinderung zu 80% keine Angaben gemacht. Die übrigen Filme nennen meist eine *biologische Ursache* (Bartmann, 2002, S. 198). Auch Wedel (in Warzecha, 1999) bemerkt dies. Sie erklärt sich die fehlenden Angaben durch Erklärungsnot. Bei körperlicher Behinderung kann man diese durch einen Unfall oder eine Krankheit begründen.

Darstellung behinderter Menschen im Film werden oft als „unrealistisch, übertrieben, zu einseitig, behindertenfeindlich und diskriminierend“ beschrieben. (vgl. Hilgers, in Warzecha, 1999, S. 89)

Im Kontext *Film* möchten wir nicht von der WHO-Definition von *Behinderung* ausgehen, die auf Gegebenheiten der realen Welt aufbaut und probiert, Phänomene von Ausgrenzung, Benachteiligung körperlicher Schädigung in einen neuen Kontext zu fassen. Nein, wir gehen vom Film aus, der sich seine eigene Definition von „Behinderung“ macht: „Hier ist Behinderung „auf den ersten Blick erkennbar“ und als behindert gilt die Person, der eine der „klassischen Schädigungen“ wie Blindheit, Gehörlosigkeit, Stottern oder Körperbehinderung zugeschrieben wurde“ (Hilgers, in Warzecha, 1999, S. 89).

2.4.2.2 Wirkung auf Rezipienten

Spielfilme leben davon, die Zuschauer zu berühren, Emotionen in ihnen wachzurütteln, Erinnerungen hervorzuholen und daran anzuknüpfen. Diese erweckten Gefühle bleiben auch nach dem Konsum des Spielfilms bestehen. Menschen mit Behinderung sind geradezu prädestiniert Emotionen auszulösen (vgl. Bartmann, 2002, S. 145-149). Der nächste Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit den verschiedenen Emotionen, die durch die Darstellung unterschiedlicher Behinderungsformen ausgelöst werden. Wir beziehen uns hierbei auf Untersuchungen von Bartmann (vgl. Bartmann, 2002, S. 145-148).

Sympathie: Von den untersuchten Personen lösen 39,4% gezielt Sympathien beim Zuschauer aus. Es ist bemerkenswert, dass in den 60-er Jahren praktisch keine Darstellungen behinderter Personen Sympathien auslösten, in den 90-er hingegen jede zweite Person mit Behinderung dieses Gefühl anspricht. Diese Entwicklung kann als sehr positiv gewertet werden.

Mitleid: 17,8% der gezeigten Personen, häufiger Frauen als Männer, sprechen dieses Gefühl an. Es handelt sich dabei vor allem um geistig behinderte Menschen oder Personen mit einer körperlichen Behinderung. Bartmann (2002) beschreibt das Problem, dass dieser Mensch nicht seiner selbst wegen dargestellt wird, sondern zum Objekt wird, das beabsichtigt, Gefühle beim Zuschauer wachzurütteln. Bestehende Mitleidsgefühle werden bestärkt. Das Erreichen von Akzeptanz anstelle von Mitleid wird erschwert. Das Mitleid gegenüber behinderten Mitmenschen wird über den Film hinaus das dominierende Gefühl der Zuschauer bleiben.

Belustigung: 11,2% der im Spielfilm auftretenden Personen mit Behinderung sorgen für Belustigung. Die typische Rolle des „Trottel“, immerhin 5,9%, wird vorwiegend von Männern mit verschiedenen Behinderungsformen verkörpert. Diese Rolle findet sich meist in der Komödie. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der „Trottel“ häufig von der Umwelt nicht ernst genommen wird. Er ist für die Belustigung der Zuschauer zuständig, was zur Gefahr werden kann, dass behinderte Menschen auch in der Realität nicht ernst genommen werden.

Antipathie: 8,6% der untersuchten Personen lösen beim Zuschauer Antipathie aus. Auch hier sind es vorwiegend Männer, die dieses Gefühl bewirken. Von diesen 8,6% haben 56,5% eine körperliche Behinderung und weitere 13% eine kosmetische Behinderung im Gesicht. Bei der Rollenbesetzung des „Bösewichts“ wird häufig mit dem Klischee des gesichtsentstellten Menschen gespielt. Auch in der Realität haben diese Menschen den schwersten Stand. Ihnen werden die negativsten Gefühle entgegengebracht. Die klischeehafte Darstellung der Behinderung kann diese negativen Gefühle in der Realität verstärken, was eine höchst fragwürdige Entwicklung sein könnte.

Bewunderung: 4,1% der untersuchten Personen sollen beim Zuschauer Bewunderung auslösen, in dem sie trotz ihrer Behinderung aussergewöhnliche Aufgaben meistern. Bei dieser Personengruppe handelt es sich oft um blinde Frauen. Mitleid wird durch Bewunderung ersetzt, sieht man doch, dass diese Menschen durchaus in der Lage sind ausserordentliche Leistungen zu erbringen. Für die Realität könnte dieses Bild die Gefahr bergen, dass Menschen mit Behinderung nur akzeptiert werden, wenn sie auch solche speziellen Leistungen erbringen. Es führt zu übersteigerten Erwartungen.

Abscheu: Das negativste Gefühl des Abscheus erzeugen gezielt 2,6% der untersuchten Personen. Verschiedene Behinderungsformen sollen dieses Gefühl ansprechen. Man stellt aber fest, dass häufig gesichtsentstellte Männer eingesetzt werden. Laut Bartmann sieht man diese Tendenz des Abscheus auch in der Gesellschaft: 1998 gaben bei einer Untersuchung 37,5% von 40 Befragten an, Abscheu gegenüber autistischen Menschen zu empfinden. Dieser Fakt ist bedenklich.

2.5 Rechtliche Situation

2.5.1 Kurzer geschichtlicher Hintergrund

Betrachtet man die Situation geistig behinderter Menschen während den letzten 30 Jahren, kann man eine Veränderung ihrer Stellung in der Gesellschaft feststellen (vgl. Kreis, 2009, S. 17):

Anfangs 1980er Jahre kam man von der vorherrschenden Meinung weg, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung weder ein Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft, Sexualität noch nach einer eigenen Familie haben. Man gestand ihnen den Wunsch nach der Erfüllung der Bedürfnisse ein, ausgenommen der nach eigenen Kindern. Generell ging man davon aus, dass geistig behinderte Menschen nicht in der Lage wären, sich um ihre Kinder zu kümmern. Dies führte zu unzähligen Sterilisationen der Betroffenen ohne ihr Wissen und Einverständnis.

Ab 1992 mit in Krafttreten des Betreuungsgesetzes, das Sterilisationen an Minderjährigen verbietet und bei Menschen mit geistiger Behinderung erschwerte, konnte Elternschaft geistig behinderter Menschen nicht länger ignoriert werden und wurde wieder neu diskutiert.

2.5.2 Selbstbestimmung

Wie Kreis feststellte, „hat der Begriff *Selbstbestimmung* in den letzten Jahren in der Behindertenhilfe und Sonderpädagogik an Bedeutung gewonnen“ (Kreis, 2009, S. 37). Weiter meint sie: „Die Selbstbestimmung der Menschen mit geistiger Behinderung scheint in den letzten Jahren zu einem wichtigen Ziel geworden zu sein; und das nicht nur von Fachleuten, sondern auch von den Menschen mit geistiger Behinderung selbst“ (Kreis, 2009, S. 38).

Zur konkreten Umschreibung des Ziels hat sich Weingärtner folgendermassen geäußert:

Die Idee der Selbstbestimmung wendet sich gegen die Auffassung und die Praxis, Menschen mit geistiger Behinderung dauerhaft das Recht abzusprechen, über ihre Angelegenheiten selbst entscheiden zu können. Menschen mit geistiger Behinderung sollen nicht länger als unzurechnungsfähige Personen betrachtet werden, bei denen der entsprechende Helfer weiss, was das Beste für sie ist. Die daraus resultierende Fremdbestimmung soll aufgehoben werden, indem den Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit gegeben wird, so weit als möglich ihre Angelegenheiten selbst zu entscheiden. (Weingärtner, 2005, S. 13)

Der Schluss des Zitates „... so weit als möglich ihre Angelegenheiten selbst zu entscheiden“ lässt aufhorchen. Gibt es Grenzen in der Selbstbestimmung? Wenn ja, wo hören sie auf? Gerade bei dem Wunsch nach einer eigenen Familie müssen solche Fragen gestellt werden, da es nicht nur um das Wohl der Eltern, sondern auch um das der Kinder geht. Kreis beschreibt, „dass davon ausgegangen wird, dass es nicht möglich ist, dem Wunsch von Menschen mit geistiger Behinderung nach einem Kind zu entsprechen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie mit ihrem Kind so zusammen leben können, dass es eine glückliche Kindheit erlebt“ (2009, S. 39). Gemäss dieser Aussage handelt es sich um einen Interessenskonflikt, bei dem die Interessen der Eltern gegenüber den Interessen der Kinder gestellt werden müssen (ebd.).

2.5.3 Paternalismus

Im Alltag gibt es viele Entscheidungen mit nicht schwerwiegenden Konsequenzen, die problemlos selbstbestimmt gefällt werden können.

Den Eingriff in die Selbstbestimmung nennt man *Paternalismus*: „Unter Paternalismus versteht man ein Verhalten, das den Zweck hat einem anderen Schutz aufzuzwingen, und zwar unabhängig davon, ob der Schutz erwünscht ist oder nicht“ (Möller 2005, S. 11 in Kreis 2009, S. 51).

Stellvertretend für andere Menschen Entscheidungen zu fällen ist nicht ganz unproblematisch. Trotz der Problematik ist es oft unerlässlich Entscheidungen für Menschen zu treffen, die nicht in der Lage sind Konsequenzen abzuschätzen. Sogar John Stuart Mill (in Wohlgensinger, 2007, S. 103ff.), der zwar ein Verfechter des Paternalismusverbots ist, macht deutlich, dass ein Eingreifen in die Handlungsfreiheit zulässig ist, wenn unklar ist, ob die Person weiss, was sie tut. Ein Eingriff ist solange erlaubt, bis die Person über die Folgen ihres Handelns aufgeklärt wurde und dann selbst entscheiden kann, ob sie an ihrer Entscheidung festhält oder nicht. Mill geht davon aus, dass es ausgereifte Fähigkeiten oder erlangtes Wissen braucht um Entscheidungen fällen zu können. Aus diesem Grund nimmt er auch Kinder und geistig behinderte Menschen aus dem Paternalismusverbot heraus.

Wesentlich scheint die Passage „*bis die Person über die Folgen ihres Handelns aufgeklärt wurde*“ zu sein. Dieser Teilsatz impliziert wie wichtig Aufklärungsarbeit ist. Eltern und Betreuer sollten den potentiellen Eltern alle notwendigen Informationen zukommen lassen, damit sie eine kompetente Entscheidung treffen können:

Wenn die Entscheidung darüber, ob ein Paar oder eine Frau mit geistiger Behinderung ein Kind bekommen wird, allein bei den Menschen mit geistiger Behinderung belassen wird, dann ist es Aufgabe der Eltern und Betreuer dafür zu sorgen, dass die Person informiert und über die Folgen und Konsequenzen aufgeklärt ist. Nur dann kann ein Mensch eine gute Entscheidung treffen und die Wahrscheinlichkeit steigt enorm, dass es die richtige Entscheidung ist. (Kreis, 2009, S. 48)

Durch Information und Wissen erlangt also ein Mensch die Kompetenz Entscheidungen treffen zu können, die Grundlagen für sein selbstbestimmtes Handeln sind. Das Paternalismusverbot gilt also dann auch für ihn.

Klar ist, dass es keine legale Möglichkeit gibt geistig behinderten Menschen eine Elternschaft zu verweigern. Ansonsten würde man einer ganzen Bevölkerungsgruppe das Recht auf eigene Kinder absprechen. Ein Recht auf Elternschaft kann aber nicht eingefordert oder eingeklagt werden. Das Ziel sollte sein, Menschen mit einer geistigen Behinderung kompetent für ein Leben mit ihren Kindern zu machen und ihnen die nötigen Unterstützungsangebote zukommen zu lassen. Dazu braucht es ein verständnisvolles und positives Familien- und Betreuungsumfeld (vgl. Kreis, 2009).

2.5.4 UN-Behindertenrechtskonvention

Nach einigen vorwiegend ethischen Überlegungen zum Thema Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung wollen wir die rechtliche Situation beleuchten.

Nachdem am 3. April 2008 der zwanzigste Mitgliedsstaat in New York die UN- Behindertenrechtskonvention ratifiziert hatte, trat am 3. Mai 2008 das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte

von Menschen mit Behinderung in Kraft. Die Schweiz ratifizierte am 15. April 2014 als 144. Staat die UN-Behindertenrechtskonvention, welche am 15. Mai 2014 in Kraft gesetzt wurde. Wie im Übereinkommen steht, soll dieses universelle Vertragsinstrument bestehende Menschenrechte für die Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung konkretisieren mit dem Ziel, ihre Chancengleichheit in der Gesellschaft zu fördern. Die Rechte der weltweit rund 650 Millionen behinderten Menschen sollen durch dieses Vertragswerk gestärkt werden (vgl. Die UN-Behindertenrechtskonvention).

Das insgesamt 50 Artikel umfassende Werk vertritt den Grundgedanken der „Inklusion“ innerhalb der Gesellschaft und ist bestrebt diese zu fördern. Die Gesellschaft soll sich öffnen und Vielfalt zulassen. Die Artikel decken eine Vielzahl von Bereichen des sozialen Lebens ab: Arbeit, Freizeit, Bildung, Wohnsituation und Lebensführung, persönliche Mobilität, Meinungsfreiheit, Staatszugehörigkeit, Zugänglichkeit zu Gebäuden, Informationen, Gesundheitswesen und noch mehr.

Ebenso findet man einige Artikel, die sich mit dem Thema Schwangerschaft, Familie und Kinderwunsch direkt oder indirekt befassen.

Artikel 5: Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.

In diesem Artikel wird deutlich, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie andere Menschen auch. Diese Aussage inkludiert somit auch das Recht auf Familiengründung. In Absatz 3 wird zudem betont, dass Unterstützungsangebote durch die Vertragsstaaten geboten werden müssen, die Menschen mit Behinderung die Partizipation an der Gesellschaft ermöglichen.

Zur Frage der Wohnwahl und Lebensführung spricht sich die UN-Konvention auch sehr deutlich aus. Die Wahlmöglichkeit, wo und vor allem mit wem man zusammenleben will, wird betont. Auch hier wird der Fokus wieder auf die Unterstützungsangebote gelenkt.

Artikel 19: Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist;

Der zentralste Artikel zum Thema *Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung* ist aber der folgende Artikel 23.

Artikel 23: Achtung der Wohnung und der Familie

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird;

b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu altersgemäßer Information sowie Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt werden;

c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre Fruchtbarkeit behalten.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflichten von Menschen mit Behinderungen in Fragen der Vormundschaft, Beistandschaft, Personen- und Vermögenssorge, Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechtsinstituten, soweit das innerstaatliche Recht solche kennt; in allen Fällen ist das Wohl des Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten unterstützen Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung.

Es gibt somit also keine gesetzlichen Einschränkungen, die das Recht auf Schwangerschaft und Familiengründung verbieten. Sobald die Kinder aber auf der Welt sind und ihr Wohl gefährdet ist, werden sie von Rechten wegen geschützt. Das ist bei allen Kindern der Fall, nicht nur bei Kindern von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Im *Schweizerischen Zivilgesetzbuch* finden sich einige Artikel, die dieses Thema beschreiben.

Art. 307 Abs. 1 ZGB beschreibt, dass die Kinderschutzbehörde geeignete Massnahmen zum Wohl und Schutz des Kindes übernimmt, falls die Eltern dazu nicht gewillt oder in der Lage sind. In Art. 307 Abs. 3 ZGB ist festgehalten, dass solche Massnahmen Ermahnungen oder Weisungen in Fragen der Erziehung, Pflege oder Ausbildung sein können und dass eine geeignete Stelle oder Person Einblick und Auskunft in diese Bereiche erhält.

Falls es die Verhältnisse erfordern, ernennt die Kinderschutzbehörde einen Beistand, der die Eltern mit Rat und Tat in der Sorge um ihr Kind unterstützt. Der Beistand kann auch mit besonderen Befugnissen ausgestattet werden (Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und Überwachung des persönlichen Verkehrs). Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden (Art. 308 Abs. 1-3 ZGB).

Falls trotz all dieser Massnahmen eine Gefährdung des Kindes nicht auszuschliessen ist, muss die Kinderschutzbehörde das Kind seinen Eltern wegnehmen und angemessen unterbringen (Art. 310 Abs.1 ZGB).

Wenn die oben beschriebenen Massnahmen von Artikel 307, 308 und 310 nicht fruchten, kommt der schwerwiegendste Eingriff von Art. 311 zum Zug: Die Entziehung der elterlichen Sorge:

Art. 311 ZGB:

- 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde die elterliche Sorge:
 1. wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Ortsabwesenheit oder ähnlichen Gründen ausserstanden sind, die elterliche Gewalt pflichtgemäss auszuüben;
 2. wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kind gröblich verletzt haben.
- 2 Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund.
- 3 Die Erziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den späteren Kindern wirksam.

Somit ist ersichtlich, dass Eltern mit geistiger Behinderung wie allen anderen, das Sorgerecht entzogen werden kann, falls das Wohl des Kindes gefährdet ist. Wie die Beziehung zum Kind gelebt wird und welche elterlichen Kompetenzen vorhanden und entwickelt werden können, zeigt sich meist erst im Umgang mit dem Kind. Von Gesetzes wegen, kann aber ein Sorgerechtsentzug bei Wirkungslosigkeit der vorhergehenden Unterstützungsmassnahmen eine legitime Lösung sein. Staudenmaier erklärt, dass in der Schweiz vor allem Gelder aus der Invalidenrente und Ergänzungsleistungen genommen werden, um diese Unterstützungsmassnahmen zu finanzieren (vgl. Staudenmaier, 2004, S. 27). Wohlgensinger meint, „das von einer Elternschaft möglicherweise tangierte Interesse der Gesellschaft ist primär finanzieller Natur“ (2007, S. 121). Sie sagt weiter, dass diese Kosten wahrscheinlich mit Forderung nach mehr Unterstützungsangeboten noch steigen werden, dass das aber kein Argument gegen eine Elternschaft sei, da die Auslagen von einer verschwindend kleinen Gruppe Betroffener verursacht würden. Zudem habe der Staat zum Ziel, die schwächeren Mitglieder zu unterstützen und Kinder zu schützen (vgl. Wohlgensinger, 2007, S. 121).

2.6 Bestandesaufnahme der Unterstützungs- und Vorsorgeangebote

In den folgenden Abschnitten werden einige Angebote und Studien aus der Schweiz vorgestellt, welche sich aktuell mit dem Thema der Elternschaft geistig behinderter Menschen beschäftigen.

2.6.1 Aktuelle Situation in der Schweiz

Als Anlaufstelle für Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung in der Schweiz ist Insieme (www.insieme.ch) zu erwähnen. Es handelt sich dabei um die Dachorganisation der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

2.6.2 Medizinische Sichtweise

Orthmann Bless (2012) fasst in ihrem Bericht eine Studie zusammen, welche 176 Schwangerschaften von Frauen mit einer geistigen Behinderung identifizierte und versuchte daraus Rückschlüsse zu ziehen. Diese Studie wurde im Auftrag des Bundesamtes für Statistik (BFS) von der *Medizinischen Statistik der Krankenhäuser (CH)* im Zeitraum von 1998 – 2009 durchgeführt. Die Inzidenzrate, sprich die Anzahl neuer Schwangerschaften innerhalb dieses Zeitraums, hat in diesen Jahren signifikant zugenommen.

Die grosse Mehrheit der Frauen (N=162) sind von zuhause ins Spital eingeliefert worden. Während 38,1% der Fälle mit der Eintrittsart *Notfall* codiert wurden (d.h. Behandlung innerhalb 12 Stunden notwendig), erfolgte in 57,4% der Fälle ein angemeldeter, geplanter Eintritt ins Spital. In 68,2% der Fälle leitete der Arzt die Einweisung ins Spital in die Wege. Bei 25,6% der Frauen wurde nach der Entlassung aus der Klinik die Behandlung ambulant zuhause weitergeführt. In 52,8% der Fälle kam es zu einer Entbindung. Von diesen Kindern wurden 4,1% tot geboren (ebd.).

Zu erwähnen ist, dass Schwangerschaften von Frauen in einem Alter von über 37 Jahren signifikant häufiger abortiv endeten (76,6%), während dies bei jüngeren Frauen nur bei 32,4% der Fall war. Auch der Zusammenhang zwischen Frauen mit einer geistigen Beeinträchtigung sowie Frauen mit Trisomie 21 ist hochsignifikant. So endeten Schwangerschaften von Frauen mit Trisomie 21 in 66,3% der Fälle mit einem Abort, während dies bei Frauen mit einer Intelligenzminderung lediglich in 22,5% der Fälle vorkam. Hingegen verliefen die Schwangerschaften bezüglich der Nationalität wie auch der Region sehr ähnlich (ebd.).

Bezüglich der Inzidenz lässt sich feststellen, dass eine signifikante Zunahme in den Fällen der Entbindungen erkennbar ist. Die Anzahl der Aborte hat sich jedoch während dem Untersuchungszeitraum kaum verändert. Im selben Zeitraum blieben zudem die allgemeinen Geburtszahlen in der Schweiz stabil (ebd.).

Vergleicht man Schwangerschaften von Frauen mit einer geistigen Beeinträchtigung mit jenen von Frauen ohne geistige Beeinträchtigung, zeigt sich, dass die Prävalenzrate, also die Anzahl der Fälle einer Totgeburt bei Müttern mit einer geistigen Behinderung ca. fünfmal höher liegt. Dies ist ein Indiz dafür, dass es eine Häufung von Gestationsproblemen bei Frauen mit einer geistigen Beeinträchtigung gibt (ebd.).

Im internationalen Vergleich ist die Prävalenzrate gering. Dies kann jedoch auch damit zusammen hängen, dass die verschiedenen Länder unterschiedliche Codierregeln verwenden. So werden in der Schweiz zum Beispiel nur Fälle codiert, wenn sie als behandlungsrelevant betrachtet werden. Daher ist

davon auszugehen, dass in Fällen von einer leichten geistigen Beeinträchtigung der Frauen auf eine Codierung verzichtet wurde (ebd.).

In der Schweiz leben viele geistig behinderte Erwachsene in Institutionen. Orthmann Bless (2012) wirft daher die Frage auf, ob diese Klientel nicht schwanger werde oder ob es Ungenauigkeiten bei der Codierung gebe. Unklar ist, ob dieser Umstand auf medizinische Gründe zurückzuführen ist oder ob er auf nicht medizinischen Ursachen beruht.

2.6.3 SToRCH+

Im Jahr 1993 hatten Mary Jurmain und ihr Ehemann Nick Jurmain aus Wisconsin (USA) die Idee einen Babysimulator zu bauen. Dieses Konzept wurde mithilfe eines pädagogischen Programms von zwei deutschen Diplompädagoginnen weiterentwickelt und schliesslich in der Schweiz von Orthmann Bless auch für die Bedürfnisse von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung angepasst. Dieses Konzept läuft unter dem Namen SToRCH+ (*Simulations-Training mit dem RealCare® Baby-Schweiz*) und wird im Auftrag des Bundes durchgeführt und unterstützt (Orthmann Bless, 2014b).

Ziel ist es, mithilfe eines RealCare® Babys (einem computergestützten Simulator), während mehreren Tagen den Tagesablauf eines echten Babys kennenzulernen und es selbstständig zu versorgen. Alle Pflegehandlungen, wie z.B. adäquate Versorgung, Versorgungslücken, fehlende Kopfstütze, grobe Behandlung oder Schütteltraumen, werden detailliert aufgezeichnet. Während dieser Zeitspanne sind sowohl regelmässige pädagogische Sequenzen wie auch Austauschmöglichkeiten eingebaut. Die Variante RealCare® Plus richtet sich speziell an junge Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung (ebd.).

Als Vorteile im Vergleich zu anderen Lernmethoden betrachtet Orthmann Bless (2014b):

Aus ökonomischer Perspektive:

- Geringer Personalaufwand bei der Betreuung der Lernenden
- Geringe Materialkosten

Aus ethischer Perspektive:

- Auch wenn die Lernenden Fehler machen sollten, ist das Kindeswohl nicht gefährdet.
- Probehandeln ist in geschützter Atmosphäre möglich.

Aus lernpsychologischer Perspektive:

- Auf eine Handlung erfolgt ein unmittelbares Feedback.
- Rückmeldungen auf eine Handlung sind objektiv.
- Learning by doing
- Simulationen können beliebig oft wiederholt werden.
- Simulationslernen ist sehr motivierend.

Als Grenzen dieser Methode erwähnt Orthmann Bless (ebd.):

- Die Interaktion mit dem Baby ist begrenzt (z.B. fehlen mimische Reaktionen, Körperbewegungen und auch die emotionale Beziehung).
- Der Babysimulator entwickelt sich nicht. Die Bedürfnisse und Ansprüche bleiben gleich.

- Ob das durch die Simulation Eingeübte tatsächlich einen Einfluss auf das Verhalten und die Einstellung in der Echtsituation hat, ist schwierig zu messen oder zu überprüfen.

Zusammenfassend erachtet Orthmann Bless (ebd.) dieses als Chance für junge Leute, praktische Fähigkeiten zu erlernen und Wissen zu erwerben. Vor allem werden sie dazu angeregt, die eigenen Lebensvorstellungen zu reflektieren.

2.6.4 SePIA-CH

Unter der Leitung von Dagmar Orthmann Bless (2014a) vom Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg wird in der Schweiz gegenwärtig die Längsschnittstudie SePIA-CH (Swiss longitudinal study on Parents with Intellectual DisAbility and the Development of their Children) durchgeführt, welche untersucht, wie sich Kinder von Frauen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung entwickeln. Das Ziel der Studie ist es, die kindliche Entwicklung besser zu verstehen und die Unterstützungsangebote dahingehend anpassen zu können. Unter anderem wird die kindliche Entwicklung von der Geburt bis zum vollendeten 2. Lebensjahr anhand von sechs Untersuchungsterminen analysiert. Zudem werden Merkmale des biopsychosozialen Kontextes des Kindes untersucht. Einbezogen werden nicht nur Eltern mit einer geistigen Behinderung, sondern auch solche mit leichten intellektuellen Beeinträchtigungen. Neben dem Entwicklungsstand des Kindes werden auch die kognitiven Kompetenzen, die familiäre Lebenssituation, die Alltagskompetenzen, die gesundheitliche wie auch die familiäre Situation der Mutter erfasst sowie die Interaktionen der Mutter mit dem Kind. Diese Studie begann im April 2014 und wird bis Ende März 2017 weitergeführt. Die Erkenntnisse aus dieser Studie sollen in verschiedene Bereiche einfließen: Zur Optimierung der prä-, peri- und postnatalen medizinischen Versorgung von Risikokindern und deren Müttern, zur Qualitätssicherung bei Entscheidungsbildungen im Rahmen des Kinder- und Erwachsenenschutzgesetzes und zur Ausgestaltung bedarfsgerechter Hilfestrukturen für Kinder und Eltern in der Schweiz.

2.6.5 Empfehlungen für die weitere Arbeit mit Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung

Für die künftige Arbeit mit geistig behinderten Eltern und deren Kindern werden folgende Empfehlungen gemacht (Llewellyn, McConnel, Sigurjósðóttir, Traustadóttir, 2010):

Problem 1:

Gesetze, wie auch „Expertenmeinungen“ erwecken den Eindruck, dass Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht ausreichend erzieherische Fähigkeiten haben.

Empfohlen wird daher, dass die Regierungen diese Gesetze entsprechend anpassen sollten, um einer Stigmatisierung entgegen zu wirken. Zudem sollten standardisierte IQ-Tests abgeschafft werden, um die elterlichen Kapazitäten zu messen. So sollten stattdessen die elterlichen Kompetenzen direkt getestet werden und auch die förderlichen oder hinderlichen Umweltfaktoren berücksichtigt werden.

Problem 2:

Eltern mit einer geistigen Behinderung haben einen eingeschränkten Zugang zu Ressourcen welche für die meisten der andern Eltern als selbstverständlich gelten. Darunter fallen z.B. ein sicherer und angemessener Wohnraum, eine Beschäftigungsmöglichkeit und eine gute Gesundheitsversorgung.

Um dieses Problem zu lösen, wird an die Regierungen appelliert, dass einerseits in die Präventionsarbeit investiert wird und andererseits in die pränatale Erkennung von vulnerablen Eltern, respektive Müttern. Der Fokus soll dabei nicht auf der Diagnose liegen, sondern auf der Deckung der Grundbedürfnisse.

Problem 3:

Häufig werden Eltern mit einer geistigen Behinderung von Dienstleistungen ausgeschlossen.

Als wichtig erachten es daher Llewellyn et al. (2010), dass Regierungen den Zugang für alle Personen ermöglichen. Es sollen folglich Dienstleistungen für die Allgemeinheit erweitert werden, so dass sie auch von Eltern mit einer geistigen Behinderung genutzt werden können. Auch sollen Regierungen Dienststellen finanziell unterstützen, um eine individuelle und eigens zugeschnittene Betreuung zu ermöglichen, welche auf die Stärken der Eltern und der Familie aufbauen. Diese Unterstützung sollte über einen längeren Zeitraum geplant sein, so dass individuelle Anpassungen vorgenommen werden können, indem die Unterstützung situativ ausgebaut oder vermindert wird, je nach aktuellem Bedarf.

Problem 4:

Eindimensionale Modelle der Unterstützung (z.B. nur medizinische) decken die verschiedenen Einflüsse der Eltern und deren Familie nur ungenügend ab. Sozioökonomische Faktoren werden ausser Acht gelassen.

Daher ist es wichtig, dass Dienstleistungen im gesundheitlichen Bereich mit jenen im sozialen Bereich zusammenarbeiten und auf kommunaler Ebene ein Netzwerk bilden.

Problem 5:

Oft werden Eltern mit einer geistigen Behinderung von den medizinischen und sozialen Institutionen vernachlässigt, da sie als eine besondere Herausforderung betrachtet werden.

Es ist deswegen notwendig, Fachpersonal entsprechend auszubilden, auch im Umgang mit Eltern mit einer geistigen Behinderung. Zudem sollten Regierungen die Verbreitung von evidenzbasierten Programmen finanziell unterstützen.

Problem 6:

Bis anhin wurden in ärmeren Ländern kaum Untersuchungen und Forschungen über Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung durchgeführt.

Llewellyn et al. (2010) empfehlen daher, dass internationale Partnerschaften von Organisationen geschlossen werden, welche den Austausch und die Forschung auch in ärmeren Ländern antreibt.

3. Methodik

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen erläutert und begründet, welches der Beantwortung der Forschungsfrage dient. Aufgrund der Inhalts- und Filmanalyse wird ein umfassendes Kategoriensystem erstellt, welches die Erhebung und Auswertung von Daten ermöglicht.

3.1 Inhaltsanalyse

Um die gesammelten qualitativen Daten dieser Arbeit auswerten zu können, stehen sowohl qualitative wie auch quantitative Wege zur Verfügung. Bernard und Ryan (2010, S. 4) weisen darauf hin, dass qualitative Daten durch interpretative Textauswertung, Hermeneutik, Grounded Theory usw. qualitativ ausgewertet werden können. Um qualitative Daten quantitativ auszuwerten, werden Worte in Zahlen transformiert, klassische Inhaltsanalysen durchgeführt und/oder Worthäufigkeiten sowie auch Wortlisten analysiert. In dieser Arbeit werden vorwiegend qualitative Analysen gemacht.

Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014)

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse lehnt sich diese Arbeit an die Beschreibungen von Udo Kuckartz (2014). Er unterscheidet folgende drei verschiedene Typen der qualitativen Inhaltsanalyse: die *Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse*, die *Evaluative Inhaltsanalyse* und die *Typenbildende Inhaltsanalyse*. Es handelt sich bei allen um kategorienbasierte Methoden zur systematischen Analyse qualitativer Daten.

Kuckartz betont, wie zentral die Forschungsfrage sei (2014, S. 21ff.). Diese muss immer mit dem aktuellen theoretischen Hintergrund verknüpft sein. Kuckartz betont ausdrücklich, sich zunächst eingehend mit der Thematik auseinanderzusetzen, bevor man sich an die eigentliche Forschungsarbeit macht. Dies erleichtert zudem die Kategorienbildung.

Die Kategorien wurden in dieser Arbeit vorerst deduktiv gebildet. Im weiteren Verlauf erfolgte die Weiterentwicklung der Kategorien jedoch induktiv. Dies war z.B. in Fällen nötig, in welchen sich Bereiche überschneiden, die Kategorien nicht trennscharf genug sind oder viele der gesammelten Daten unter „Sonstiges“ eingeteilt werden müssten.

In dieser Arbeit wird anhand der Inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gearbeitet. Udo Kuckartz (2014, S. 77ff.) nennt für diese Art von Inhaltsanalyse sieben Arbeitsschritte.

Abbildung 5 Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78)

Phase 1:

Dieser Arbeitsschritt widmet sich der ersten Annäherung an das Thema. Wichtige Texte werden gelesen, dazu werden Bemerkungen und Anmerkungen notiert und schliesslich kurze Fallzusammenfassungen geschrieben.

Konkret wurde der Fokus in diesem Schritt auf das Buch *Tabu oder Normalität?* (Hrsg. Pixa-Kettner, 2006) gelegt, da das Buch einen guten Überblick über den gegenwärtigen Stand der Theorie gibt, aber auch zehn aktuelle Fallbeispiele aufzeigt. Des Weiteren wurden die Filme *Einer wie Bruno* und *In Sachen Kaminski* betrachtet. Hierbei wurde auf zwei möglichst unterschiedliche Filme zurückgegriffen. Während die Komödie *Einer wie Bruno* rein fiktiv ist, beruht das Drama *In Sachen Kaminski* auf wahren Begebenheiten.

Phase 2:

In diesem Arbeitsschritt geht es darum, die thematischen Hauptkategorien zu entwickeln. Zentral ist dabei, alles Relevante und Auffällige aufzuschreiben. Hier hilft es, wenn man bereits einiges an Material durchgearbeitet hat. So können die bedeutenden Themen ausfindig gemacht werden, welche zur Beantwortung der Forschungsfrage benötigt werden.

Aufgrund der gesammelten Informationen wurde deshalb eine Vorabversion des Kriterienkatalogs für die Film- und Fallbeispielbewertung ausgearbeitet.

Phase 3:

Dieser Arbeitsschritt beinhaltet das erste Codieren des gesamten, bereits vorhandenen Materials anhand der Hauptkategorien. Verschiedene Textstellen oder in dieser Arbeit auch Filmszenen, können verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. Die codierten Textstellen können folglich überlappen oder verschachtelt sein.

Wichtig ist, dass die codierten Textstellen immer genügend ausführlich sind, damit diese Stellen auch für Drittpersonen verständlich und nachvollziehbar sind. Kuckartz (ebd.) empfiehlt beim Codieren eine Arbeit im Team, sprich, codieren von denselben Texten durch verschiedene Personen mithilfe des gleichen Kategoriensystems. So kann sichergestellt werden, dass die einzelnen Kategorien genügend genau definiert sind, um eine möglichst objektive und einheitliche Codierung zu ermöglichen. Kuckartz (2014) lehnt sich dabei an das Prinzip von Hopf und Schmidt (1993).

Um gewährleisten zu können, dass der Codierungsprozess differenziert und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird, stellt es sich als Vorteil heraus, dass diese Arbeit von zwei Personen verfasst worden ist. Der Codierungsprozess kann daher immer wieder von der überprüfenden Person hinterfragt und Unklarheiten können geklärt werden.

Phase 4 & 5:

In diesen beiden Arbeitsschritten geht es nach Kuckartz (ebd.) zum einen um das Zusammenstellen der codierten Textstellen mit derselben Hauptkategorie und zum anderen um das induktive Bestimmen von Subkategorien anhand des vorliegenden Materials.

Diese beiden Schritte sind sehr bedeutsam für diese Arbeit. Das Kategoriensystem wird in gemeinsamer Arbeit und im gegenseitigen Austausch mehrmals abgeändert und ergänzt, um sicherstellen zu können, dass die gewonnenen Daten der Beantwortung der Forschungsfrage dienen und Textstellen sinnvoll codiert werden.

Phase 6:

Schliesslich folgt als nächster Arbeitsschritt das Codieren des gesamten Materials mit dem neu überarbeiteten Kategoriensystem, inklusive den Subkategorien.

Phase 7:

Als letzter Arbeitsschritt der *Inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse* folgt die kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung.

In dieser Arbeit wird dies anhand einer Gegenüberstellung von einzelnen Kategorien (aus jedem der vier ausgewählten Spielfilme) mit den Fallbeispielen aus der Praxis geschehen. Hierbei werden zu jeder einzelnen Kategorie passende Beispiele aus den zehn vorliegenden Fallbeispielen ausgewählt. Diese Arbeit wird von beiden gemeinsam getätigt, um eine möglichst adäquate Zuteilung zu erzielen.

Im Anschluss werden die Erkenntnisse aus diesem Arbeitsschritt miteinander verglichen, um nicht ausschliesslich Fallbeispiele mit den einzelnen Filmen zu vergleichen. So werden im Kapitel 5 die vier ausgewählten Filme, zusammengefasst als Medium Film, den Fallbeispielen gegenübergestellt.

Auf eine sonst übliche Anonymisierung der Daten wird verzichtet, da jene Daten aus den Fallbeispielen bereits vorgängig durch die Autoren anonymisiert wurden und es bei den Daten aus den Spielfilmen keiner Anonymisierung bedarf.

3.2 Filmanalyse

Vorerst ist es bedeutsam, zentrale Punkte des Mediums Film zu klären. So betont Wulff (2006), wie wichtig es ist zu verstehen, dass ein Werk, ob in der Musik oder im Film, sowohl gestaltet als auch gestalthaft ist. Auch Ehrenspeck und Lenzen (2003) sind der Ansicht, dass Filme keine Wiedergabe der Realität, sondern Kunstprojekte sind. Trotzdem möchte diese Aufgabe aufzeigen, in welchen Bereichen und in welchem Ausmass Spielfilme über Eltern mit einer geistigen Behinderung deren tatsächlichen Alltag abzubilden vermögen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Medien im Allgemeinen und somit auch Filme, eine realitätskonstruierende Funktion innehaben (Hättich, 2005).

Knut Hicketier (2012) schreibt, dass grundsätzlich zwei Richtungen der Filmanalyse zu unterscheiden sind: Einerseits die empirisch-sozialwissenschaftliche Methode (Inhaltsanalyse) und andererseits der hermeneutische Zugang zu Filmen.

Die empirisch-sozialwissenschaftliche Methode (Inhaltsanalyse) beabsichtigt, strukturelle Merkmale auf objektivierbare, sprich quantifizierbare Weise zu ermitteln. Zur Beantwortung von Forschungsfrage werden Häufigkeiten von ausgesuchten Merkmalen gegenübergestellt und aufgrund dieser Rückschlüsse gezogen. Die ästhetische Struktur des Films tritt dabei in den Hintergrund.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Häufigkeiten in Filmen und den Fallbeispielen verglichen, welche dazu dienlich sind, die Forschungsfrage zu beantworten. Dazu wurde im folgenden Kapitel 3.3 ein Kriterienkatalog ausgearbeitet, welcher den Fokus auf die zentralen Punkte richtet, um die Forschungsfrage beantworten zu können.

Im Gegensatz dazu orientiert sich der hermeneutische Zugang zu Filmen an der Theorie und Praxis der Textauslegung. Bedeutungsebenen und Sinnpotentiale werden aufzudecken versucht. Die Subjektivität des Verfassers fließt unweigerlich in die Auswertung hinein.

Auch dieser Zugang fließt in der Arbeit im Kriterienkatalog ein. Unter *Interaktion* wird z.B. bewertet wie förderlich/nicht förderlich eine bestimmte Interaktion ist. Eine solche Wertung war jedoch eine Herausforderung, da diese sehr subjektiv geprägt ist. Die Autoren versuchten aus der Sicht der Protagonisten die Situation zu bewerten. Auch dies zeigte jedoch unterschiedliche Wahrnehmungen auf. Daher wird die Qualität der Interaktion nur ansatzweise aufgezeigt.

Verstehensprozesse sind Übersetzungsprozesse und natürlich auch Zeichenprozesse. Filmische Zeichen werden übersetzt in Gedankliches und in andere Zeichen umgesetzt (Wulff, 2006). Kaum ein anderes Medium integriert so viele Zeichensysteme. Deshalb kann der Film zum Anlass ganz unterschiedlicher Analysen werden, welche auf Hypothesen und Modellen unterschiedlicher Bezugswissenschaften aufbauen.

In der Literatur werden verschiedene Filmanalysemethoden unterschieden. So spricht z.B. Ehrenspeck und Lenzen (2003) von fünf verschiedenen Analysetypen. Während sich die *Totalanalyse* auf den Film als Ganzes bezieht, beschäftigt sich die *Inhaltsanalyse* mit der Erhebung von quantitativen Verhältnissen qualitativer Faktizitäten im Film. Die *Strukturanalyse* fokussiert sich hingegen auf bestimmte zu analysierende Effekte im Film und deren Auswirkungen auf den Zuschauer. Es ist anzufügen, dass sich diese Analysekatoren in der Regel nur auf kleine Sequenzen eines Films beziehen oder gar nur auf einzelne Standbilder. In der *Patternanalyse* werden wichtig erscheinende Items ausgewählt, nach welchen der Film genau untersucht wird. Um für den Film zentrale Items ausfindig machen zu können, wird empfohlen, zwei sich divergierende Filme unter möglichst verschiedenen Patterns zu betrachten, damit es gelingt, bedeutsame Items für die weitere Arbeit auszuwählen. Es sollen jedoch nur Items ausgewählt werden, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage nötig sind. In dieser Arbeit wurde *In Sachen Kaminski* und *Einer wie Bruno* zur Bestimmung der verschiedenen Items ausgewählt, dies aufgrund der sich stark unterscheidenden Art der Filme. Während der erste Film ein Drama ist, welches auf wahren Gegebenheiten beruht, ist der zweite Film als eine fiktive Komödie ausgelegt. Schliesslich beschreiben Ehrenspeck und Lenzen (2003) auch noch die *Wirkungsanalyse*. Hierbei wird versucht herauszufinden, welche Wirkung der Film auf den Betrachter hat. Während sich die Wirkungsanalyse auf die Messung der direkten Wirkungen auf reale Betrachter des Films konzentriert, geht es in der Patternanalyse darum, kollektive Mentalitäten zu untersuchen, welche sich in einem Film spiegeln.

In dieser Arbeit werden die Filme mit Hilfe der Patternanalyse betrachtet und ausgewertet. Dazu wurde ein Kriterienkatalog ausgearbeitet, welcher die Patterns zur Beantwortung der Forschungsfrage beinhaltet. Da auch Praxisbeispiele aus der Realität verglichen werden, sind diese Kriterienkataloge auch

für diese Praxisbeispiele, in leicht abgeänderter Form, verwendet worden, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Diese beiden Arten der Kriterienkataloge sind im Anhang ersichtlich (A1 und A5).

Während die Inhaltsanalyse des Films beiträgt, wichtig erscheinende quantitative Häufungen von Vorkommnissen bei der Auswertung zu erwähnen, fliessen nur wenige Teile der Strukturanalyse mit in diese Arbeit hinein, in dem dominante stilistische Mittel im Film aufgezeigt werden. Der Fokus auf die Struktur des Films nimmt in dieser Arbeit eine untergeordnete Rolle ein.

Die Filme werden mit Hilfe von Kriterienkatalogen protokolliert. Diese Notizen sind gemäss Wulff (2006) keine Ergebnisse, sondern Hilfsmittel. Er geht zudem auf Aumont und Marie ein, welche drei wichtige Prinzipien für die Filmanalyse erwähnen. Es besteht keine universelle Methode, um Filme zu analysieren (Relativität). Zudem ist die Analysetätigkeit endlos, weil sie immer weiterführbar ist (Begrenztheit) und schliesslich setzt die Analyse Kenntnisse über die Geschichte voraus (Prozessbezogenheit und Historizität).

Bei der Arbeit mit der Filmanalyse muss man sich folgendes bewusst sein:

Filmanalyse muss sensibel sein für das, was ein Film macht, um seinen Inhalt vorzutragen. Sie muss aber auch wissend sein in Bezug auf die Mittel, mit denen ein Film arbeitet. Und vor allem muss sie skeptisch sein – skeptisch gegen das Dargestellte, weil kein Film die Realität selbst ist, sondern gestaltete Mitteilung, Ausdruck von Meinung, Verführung des Zuschauers, dramaturgische Zurichtung eines Gegenstandes, ästhetische, epistemologische, ideologische und moralische Positionierung des Zuschauers. Und nicht zuletzt skeptisch gegen sich selbst, weil das, was beim ersten Verstehen so evident erschien, zurückgeführt werden muss auf die Bedingungen der Form, in denen dieses Verstehen ermöglicht wurde. (Wulff, 2006, S. 240f.)

3.2.1 Filminterpretation

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Darstellung von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung und ihren Kindern in Spielfilmen im Vergleich zur Realität. Gemäss Faulstich (2013, S.196ff.) gilt diese Betrachtungsweise als eine soziologische Filminterpretation. Sie geht von der gesellschaftlichen Prägung des Filmes aus, insofern als sie den Film im Hinblick auf seine Wiedergabe von Wirklichkeit bewertet. Daraus lässt sich die gesellschaftliche Parteilichkeit des Films ableiten, wie z.B. Parteilichkeit gegenüber bestimmten Randgruppen, wie in diesem Fall Eltern mit einer geistigen Behinderung. Ein Film kann sowohl affirmativ als auch kritisch gegenüber der Gesellschaft und realen Herrschaftsverhältnissen sein. Bedeutende Fragen sind: Wird im Film verschönt, gelogen oder ein utopischer Weg aufgezeigt? Somit zielt die Interpretation auf die Funktion des Films innerhalb einer bestimmten Gesellschaft.

3.2.2 Transkribieren der Filme

Aufgrund der immensen Flut von Informationen in den vier behandelten Spielfilmen wurden zentrale Szenen anhand des ausgearbeiteten Kriterienkatalogs ausgewählt und kodiert. Die entsprechenden Kriterienkataloge sind im Anhang A1 - A4 ersichtlich. Es wurde dabei versucht Szenen auszuwählen, welche zur Beantwortung der Forschungsfrage hilfreich sind. Szenen in denen stilistische Mittel zum Tragen kommen, wurden nur in einem begrenzten Umfang miteinbezogen, da eine Gegenüberstellung mit den Fallbeispielen nicht möglich ist und somit auch die Forschungsfrage nicht beantwortet werden kann. Nichts desto trotz werden vorherrschende stilistische Mittel kurz in Kapitel 5.2.3 aufgezeigt, um

darzulegen, mit welchen Mitteln Filme *geistige Behinderung* und weitere zentrale Themen aufzeigen. Um eine einseitige, subjektive Auswahl zu vermindern, haben beide Verfasser dieser Arbeit im Vorfeld die als bedeutend erachtenden Szenen aller vier Filme herausgesucht und anschliessend untereinander ausgetauscht, verglichen, ergänzt und bei Bedarf angepasst.

3.3 Kategoriensystem

Um das Kategoriensystem nachvollziehen zu können, erscheint es sinnvoll vorerst die Filmzusammenfassungen zu lesen. Diese sind unter den Kapiteln 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 und 4.4.1 zu finden.

3.3.1 Familiäre Situation

Tabelle 4 Familiäre Situation

Kategorien	Auswahlmöglichkeiten	Ankerbeispiel
Zivilstand	Verheiratet, geschieden, verwitwet, getrennt, im Konkubinat, in neuer Partnerschaft, alleinstehend, nicht ersichtlich (chronologisch in Phasen unterteilt: Anfang, Phase 1, Phase 2, Schluss)	Bruno ist alleinstehend (aus <i>Einer wie Bruno</i>).
Schwangerschaft	Gewollt, ungewollt, ehelich, unehelich, Missbrauchsopfer, nicht ersichtlich	Die Familie Kaminski hat das Kind gewollt (aus <i>In Sachen Kaminski</i>).
Erziehungsberechtigung	Mutter & Vater, Mutter, Vater, Pflegefamilie, Grosseltern, vorläufiger Entzug der elterlichen Sorge (bei Bedarf chronologisch geordnet)	Bruno ist alleiniger Erziehungsberechtigter (aus <i>Einer wie Bruno</i>).
Wohnsituation	Ort, Art und Zusammensetzung (chronologisch in Phasen unterteilt: Anfang, Phase 1, Phase 2, Schluss)	<i>In Liebe eine Eins:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leni und Dominik wohnen in ihrer kleinen aber gemütlichen Wohnung. 2. Kinderheim des Jugendamtes 3. Bei Pflegefamilie Steiner 4. Leni und Hagen heiraten. Zur neuen Familie gehören Leni, Hagen, Dominik und das Baby Sofie. Sie wohnen zusammen.
Kinderzahl	Anzahl leibliche Kinder	Bruno hat eine Tochter (aus <i>Einer wie Bruno</i>).
Berufstätigkeit	Mindestens ein Elternteil geht einer geregelten Arbeit nach.	Leni arbeitet in der Gärtnerei „Sandrock“ (aus <i>In Liebe eine Eins</i>).

3.3.2 Elterliche Kompetenzen

Abgeleitet von den kindlichen Bedürfnissen (Kindler, H., Lillig, S., Blüml, H., Meysen, T. & Werner, A., 2006, S. A-9), werden die elterlichen Kompetenzen, angelehnt an Pachter und Dumont-Mathieu (2004), wie folgt formuliert:

Tabelle 5 Elterliche Kompetenzen

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Körperliche Ebene	<p><i>Physiologische Bedürfnisse:</i></p> <p>Schlaf, Essen, Trinken, Wach- und Ruherhythmus, Körperpflege, Gesundheitsfürsorge, Körperkontakt.</p> <p><i>Schutz und Sicherheit:</i></p> <p>Aufsicht, wetterangemessene Kleidung, Schutz vor Krankheiten, Schutz vor Bedrohungen innerhalb und ausserhalb des Hauses.</p>	Als Sam festgenommen wird, weil er mit einer Prostituierten ins Gespräch kam, ruft er Lucy zuhause an und gibt ihr Anweisungen fürs Zähneputzen (aus <i>Ich bin Sam</i> , 00:22:50-00:23:00).
Psychologische Ebene		
<i>Emotionale Zuwendung</i>	Konstante Bezugsperson(en), einführendes Verständnis, Zuwendung, emotionale Verlässlichkeit	Bruno spendet Radost Trost: Er bringt ihr einen Kakao aufs Dach, gibt ihr ein selbstgebasteltes Männchen und sie essen seinen Kuchen. Radost beginnt zu weinen. Bruno nimmt sie in seinen Arm. Er: „Ich pass schon auf dich auf!“ (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 01:35:25-01:37:00).
<i>Intellektuelle Zuwendung</i>	Altersentsprechende Anregungen, Spiel und Leistungen, Sprachanregung	Lucy liest Sam die HA vor und stockt bei einem Wort. Sie behauptet das Wort nicht zu kennen. Sam kann ihr nicht weiterhelfen. Sam sagt, sie kenne das Wort. Es sei jenes, welches mit V beginne. Lucy sagt, sie sei müde. Sam erwidert, er glaube ihr dies nicht. Sie fragt, ob er denke, dass sie lüge. Er bejaht dies und verlangt von ihr, es noch einmal zu lesen. Lucy weigert sich noch immer, das Wort zu lesen. Sam betont, dass er ihr Vater sei und von ihr verlangen könne, dass sie das Wort lese. Sie erwidert dann, dass sie zu dumm dafür sei. Sam betont, dass sie nicht dumm sei. Sie sagt, dass sie nicht lesen will, weil er es auch nicht kann. Sam verstummt

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
		für eine kurze Zeit und erwidert dann, dass es ihn glücklich mache, wenn sie lesen würde. Lucy beginnt daraufhin weiterzulesen (aus <i>Ich bin Sam</i> , 00:24:56-00:26:46).
Soziale Ebene	Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen, Vermittlung von Werten und Normen, Gestaltung sozialer Beziehungen, Umwelterfahrungen.	Leni streichelt Dominik: „Ach, Dominik, es ist so schön, dass du hier bist! Aber du darfst doch nicht einfach weglaufen und zu mir kommen! Das ist nicht gut, dann kommt wieder die Polizei. Er: „Wir müssen uns nur besser verstecken!“ Sie seufzt: „Die finden uns immer, dann werden wir bestraft und dann wird alles noch schlimmer. He, ausserdem musst du doch jetzt in die Schule!“ Sie streichelt ihn (aus <i>In Liebe eine Eins</i> , 01:16:58-01:17:39).

3.3.3 Altersgemässe kognitive Einschätzung des Kindes anhand des Lernens

Tabelle 6 Altersgemässe kognitive Einschätzung des Kindes anhand des (vor-)schulischen Lernens

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Verzögerte Entwicklung des Kindes	Das Kind kann den (vor-)schulischen Anforderungen seines Jahrgangs nicht folgen.	Die Familienhelferin kommt auf Besuch und zählt die Defizite von Lona auf: „Lona kann nicht zählen, ihren Namen nicht schreiben, hat den Wortschatz einer Dreijährigen, bildet Sätze mit Tun und dem Genitiv ist sie in diesem Haus auch noch nie begegnet (aus <i>In Sachen Kaminski</i> , 00:22:00-00:22:40).
Altersgerechte Entwicklung des Kindes	Das Kind kann den (vor-)schulischen Anforderungen seines Jahrgangs folgen.	Dominik im Klassenzimmer in der Rechenstunde. Leni horcht an der Tür. Lehrer: „Und Dominik, $14 + 3?$ “ Dominik: „17!“ Lehrer: „17, sehr gut!“ Leni lächelt stolz (aus <i>In Liebe eine Eins</i> , 01:12:40-01:12:47).
Überdurchschnittliche Entwicklung des Kindes	Die Kenntnisse des Kindes übertreffen die (vor-)schulischen Anforderungen seines Jahrgangs.	Lehrer fragt Radost an, ob sie Beni Nachhilfeunterricht in Mathematik geben würde (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 00:11:23-00:12:21).

3.3.4 Entwicklung nach Havighurst (1976)

Für die Analyse der Entwicklung der Kinder und der Eltern mit einer geistigen Behinderung dient das Modell von Havighurst (1976). Im Vergleich zu Erikson sind die Trennlinien schärfer und die einzelnen Stufen beinhalten mehrere Unterteilungen. Dies vereinfacht sowohl das Codieren und auch die Auswertung. Zudem kommt dieser Arbeit das Modell von Havighurst entgegen, da es weniger starr ist. Die Entwicklung von geistig behinderten Menschen verläuft oft, wie bei andern Menschen auch, nicht linear. Es werden in diesem Kapitel nur jene Entwicklungsaufgaben genannt, welche in den Filmen und Fallbeispielen eine zentrale Rolle spielten.

Tabelle 7 Entwicklung nach Havighurst (1976): Frühe Kindheit

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
<i>1 Frühe Kindheit (0-6 Jahre)</i>		
1f Bildung von Konzepten und Lernen sprachlicher Begriffe zur Beschreibung der physischen und sozialen Realität	Die kognitive Entwicklung steht in Relation zum sozioökonomischen Hintergrund.	„Tun wir heute Puppen machen?“ Lona und ihre Eltern sprechen häufig, wie auch in dieser Szene, mit „tun-Sätzen“ (aus <i>In Sachen Kaminski</i> , 00:01:33-00:01:35).
1g Entwicklung der Bereitschaft Lesen zu lernen	Lernen, dass Zeichen für Wörter stehen können und diese zu unterscheiden sowie sich ein Vokabular von mehreren tausend Wörtern anzueignen.	Sam liest mit Lucy aus einem Buch. Lucy korrigiert und unterstützt ihn häufig. Anhand des Dialogs ist davon auszugehen, dass es sich um die HA für Lucy handelt (aus <i>Ich bin Sam</i> , 00:20:05-00:20:55).

Tabelle 8 Entwicklung nach Havighurst (1976): Mittlere Kindheit

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
<i>2 Mittlere Kindheit (6-12 Jahre)</i>		
2a Erlernen von Fähigkeiten die für normales Spielen nötig sind	Körperliche Fertigkeiten sind nötig für das Spiel und körperliche Aktivitäten, wie z.B. werfen, fangen, kickern, drehen, purzeln, schwimmen und einfache Werkzeuge bedienen.	Lucy spielt in der Fussballmannschaft, die ihr Vater trainiert (aus <i>Ich bin Sam</i> , 01:58:40-02:00:06).

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
2c Lernen mit Altersgenossen zu-recht zukommen	Das Geben und Nehmen unter Gleichaltrigen lernen. Lernen Freundschaften einzugehen und mit Feinden umzugehen. Eine soziale Persönlichkeit entwickeln.	Radost ist bei Beni im Zimmer und will wissen, wie es um ihre Beziehung steht. (Sie hat ihn mit Sonja beobachtet) Beni fühlt sich unter Druck, weil anscheinend alle etwas von ihm wollen und er es allen recht machen soll. Beni: „Nie fragt mal jemand was ich will.“ Radost: „Was willst du denn?“ Beni zuckt mit den Achseln und stiert auf seine Hände. Radost läuft zu Beni zum Bett. Sie setzt sich zu ihm und nimmt seine Hand. Sie schauen sich an und küssen sich dann. Langsam lassen sie sich auf dem Bett nach hinten fallen (aus Einer wie Bruno, 01:10:00-01:11:52).
2e Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen	Lernen gut genug zu lesen, schreiben und rechnen, um in der Gesellschaft bestehen zu können.	Dominik im Klassenzimmer in der Rechenstunde. Leni horcht an der Tür. Lehrer: „Und Dominik, 14+3?“ Dominik: „17!“ Lehrer: „17, sehr gut!“ Leni lächelt stolz (aus In Liebe eine Eins, 01:12:40-01:12:47).
2f Entwicklung von Konzepten, die für das Verstehen des alltäglichen Lebens notwendig sind	Aneignen eines Grundstocks von Konzepten für die Bewältigung alltäglicher Handlungen, gesellschaftlichem und sozialem Verhalten.	Szene beim Bahnhof. Dominik erklärt seiner Mutter den Fahrplan: „Kuck mal Mama, hier stehen die Abfahrtszeiten und hier stehen die Orte, wo der Zug hinfährt. Um 14.20h fährt ein Zug nach Braunburg von Gleis 4.“ Leni schaut verwirrt und ungläubig: „Genial machst du das!“ Sie küsst ihn. Er: „Das ist doch babyleicht! Komm, jetzt zeig ich dir den Fahrkartenautomaten!“ Sie: „Kannst du das etwa auch?“ (aus In Liebe eine Eins, 00:49:05-00:49:30).
2h Erreichen persönlicher Unabhängigkeit	Aufgabe ist es, eine autonome Person zu werden, die Pläne für die Gegenwart und nahe Zukunft machen kann und diese unabhängig von Eltern oder andern Erwachsenen ausführen kann.	Leni hat verschlafen und deshalb vergessen, Dominik zu wecken. Er steht selbst auf, zieht sich an, nimmt seine Schultasche und geht wortlos aus der Wohnung, als er seine Mutter schlafend in den Armen von Hagen sieht (aus In Liebe eine Eins, 00:09:47-00:10:17).

Tabelle 9 Entwicklung nach Havighurst (1976): Adoleszenz

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
3 Adoleszenz (12-18 Jahre)		
3b Erreichen einer männlichen und weiblichen Geschlechtsrolle	Kennenlernen und akzeptieren der eigenen maskulinen respektive femininen Rolle in der Gesellschaft.	Radost und Beni liegen auf einer Matte in der Turnhalle, nachdem Radost ihm die Dunkelkammer mit den Fotos gezeigt hat. Sie hören gemeinsam am Ipod Musik. Radost fragt Beni, ob er eigentlich immer noch seinen Vater gegen ihren tauschen würde. Er antwortet, dass er keine Ahnung habe. Sie hören einen Liebesong, Beni streichelt Radosts Gesicht und küsst sie. Radost küsst zurück (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 01:04:06-01:05:16).
3d Erreichen emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen	Das Ziel ist es, frei zu werden aus der Abhängigkeit der Eltern. Zuneigung zu den eigenen Eltern, sowie Respekt für andere Erwachsene zu entwickeln ohne abhängig zu werden.	In Benis Zimmer: Diskussion über Verbote. Beni: „Bei so Verboten verlieren meine Eltern erst recht die Autorität und ihr Verhalten ist im Endeffekt doch kindischer als meins.“ Radost: „Irgendwie dreht sich halt alles um,... naja ich werde erwachsen und mein Vater,... also Eltern werden dafür immer mehr zum Kind.“ Beni: „Genau wie bei mir!“ Radost: „Nächstes Jahr kann ich meinen Vater wieder in den Kindergarten schicken.“ Beni schreibt Radosts Zitat amüsiert auf: „Eltern werden Kinder.“ (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 00:15:50-00:16:16).
3e Vorbereitung auf Ehe und Familienleben	Ziel ist es, eine positive Haltung gegenüber einer Familiengründung zu entwickeln und sich das notwendige Wissen über Haushalt und Kindererziehung anzueignen.	Frau Adam hat eine Beziehung zu einem Mann. Sie unterstützen sich gegenseitig in dieser komplexen familiären Situation (aus Fallbeispiel 2).
3f Vorbereitung auf eine berufliche Laufbahn	Das Ziel ist es, einen Beruf zu suchen und finden, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können.	Frau Reinke begann eine Ausbildung als Kinderpflegerin. An der Berufsfachschule hat sie den Realabschluss nachgeholt und lernt nun den Beruf der Erzieherin, mit Interesse am heimpädagogischen Bereich (aus Fallbeispiel 8).

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
3g Erwerben eines Wertes- und ethischen Systems als Richtschnur für das Verhalten/ Entwicklung einer Ideologie	Eine der zentralen Aufgaben der Adoleszenz ist das Erlangen von Identität. Diese setzt sich aus zwei Bereichen zusammen: Berufliche Karriere und sozio-politisch-ethischen Ideologie.	Sam will eine Beförderung (aus <i>Ich bin Sam</i> , 00:38:19-00:39:14).
3h Anstreben und Erreichen eines sozial verantwortlichen Verhaltens	Das Ziel ist es, eine soziale Ideologie zu entwickeln, um als verantwortungsvoller Erwachsener am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, in dem die Werte der Gesellschaft in das Verhalten einfließen.	Lehrer fragt Radost an, ob sie Beni Nachhilfeunterricht in Mathe geben würde (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 00:11:23-00:12:21).

Tabelle 10 Entwicklung nach Havighurst (1976): Frühes Erwachsenenalter

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
4 Frühes Erwachsenenalter (18-30 Jahre)		
4a Wahl eines Partners	Auswahl eines Partners mit dem Ziel einer künftigen Eheschliessung	Frau Adam lebt mit ihrem Lebenspartner zusammen (Fallbeispiel Nr. 2).
4b Lernen mit einem Ehepartner zu leben	Ziel ist es, mit einem Ehepartner zu leben und mit Gefühlen wie Wut, Freude, Abneigung und Liebe umzugehen, damit eine glückliche, vertraute Beziehung entsteht.	Leni und Hagen heiraten (aus <i>In Liebe eine Eins</i> , 01:27:37-01:28:15).
4c Gründung einer Familie	Ziel ist es, ein erstes Kind zu haben.	Leni hat alleine zuhause ihre Tochter geboren. Der Anwalt und Hagen wollen sie zum Prozess abholen. Die Tür ist verschlossen. Der Anwalt bricht die Tür auf. Leni liegt mit ihrem Baby im Bett und ist erschöpft. Der Anwalt informiert den Rettungsdienst. Hagen ist bei Leni und gesteht ihr seine Liebe. Die Notfallärztin kommt: „Hallo Frau Bluhm ich würde Sie gerne untersuchen. Geben Sie mir das Baby.“ Leni

		schwach: „Nein!“ Hagen: „Leni gib mir das Baby. Ich gib sie bestimmt nicht her, ok?“ (aus <i>In Liebe eine Eins</i> , 01:21:15-01:22:34).
4d Erziehen von Kindern	Ziel ist es, mit der gesteigerten Verantwortlichkeit umgehen zu können und auf die physischen wie auch emotionalen Bedürfnisse des jungen Kindes eingehen zu können.	Radost holt Bruno im Kino ab. Er ist total durcheinander und weint: Er ertrug den Film mit dem Maskenmann nicht. Radost nimmt ihn wie ein kleines Kind in den Arm, streichelt ihn und versucht ihm klarzumachen, dass es nur ein Film war (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 00:27:14-00:28:48).
4e Führen eines Haushalts	Ziel ist es, die anfallenden Arbeiten im Haushalt zu bewältigen.	Radost kommt von den Ferien im Landschulheim nach Hause und sieht das Chaos: Angebranntes Essen, ungewaschenes Geschirr, Essensreste auf dem Couchtisch, überall ungesunde, süsse Essensresten, WC verdreckt, Handtuch in WC-Schüssel, Klopapierrollen auf Boden, Boden mit Essensresten übersät. Bruno liegt schnarchend auf dem Sofa (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 00:52:27-00:53:20).
4f Beginn im Beruf	Beim Einstieg ins Berufsleben liegt der Fokus auf dem Beruf, übrige Lebensbereiche treten gemäss Havighurst häufig, besonders bei der Mittelschicht, in den Hintergrund.	Frau Reinke machte ihren Hauptschulabschluss und lernte Kinderpflegerin. Danach holte sie den Realabschluss nach und lernte Erzieherin (Fallbeispiel 8).
4g Verantwortung als Bürger übernehmen	Lernen, Verantwortung zu übernehmen für ausserfamiliäre Gruppen oder Institutionen.	Lucy spielt in der Fussballmannschaft, die ihr Vater trainiert (aus <i>Ich bin Sam</i> , 01:58:40-02:00:06).

3.3.5 Entwicklung des Kindes im Vergleich zu dessen Eltern

Tabelle 11 Entwicklung des Kindes im Vergleich zu dessen Eltern

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Einschätzung der Entwicklung des Kindes im Vergleich zu dessen Eltern	<p>Entwicklung des Kindes übertrifft die der Eltern in einem oder mehreren der folgenden Ebenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kognitive Ebene - Soziale Ebene - Körperliche Ebene - Emotionale Ebene 	Radost fährt für eine Woche ins Schullager. Sie organisiert für ihren Vater die Woche: Sie füllt den Tiefkühler mit Essen, legt Kleidung für jeden Tag heraus („für Dienstag das Blaue, am Mittwoch das Rote!“), legt für jeden Tag Geld hin. Bruno spielt an etwas herum, es macht den Anschein, dass er sich nicht für das Geschehen interessiert. Er spielt mit dem Geld herum, Radost weist ihn zurecht, er solle es wieder hinlegen. Er darf mitentscheiden, welche Socken er wann tragen will. Die Entscheidung fällt ihm sichtlich schwer (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 00:37:43-00:38:20).

3.3.6 Interaktion der Familie mit dem Umfeld

Tabelle 12 Interaktion der Familie mit dem Umfeld

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Förderliche Interaktion mit Autoritätspersonen (a/F)	Förderliche Interaktion mit Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeitern usw. aus Sicht der Familie	Radost ruft von einer Telefonkabine Frau Corazon (Familienhelferin) an. Es ist nur der Anrufbeantworter da. Radost: „Radost hier, die kleine Radost, die von dem verantwortungsbewussten, erziehungsberechtigten Schwachsinnigen. Ich hab die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock mehr auf das ganze Theaterspielen hier.“ (Lange Pause) Radost spricht traurig: „Ich will nicht mehr die Erwachsene sein!“ Radost nimmt den Hörer langsam und nachdenklich vom Ohr und hängt ihn auf (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 01:14:28-01:15:25).
Hinderliche Interaktion mit Autoritätspersonen (a/H)	Hinderliche Interaktion mit Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeitern usw. aus Sicht der Familie	Die Familienhelferin wird dabei überrascht, als sie die Tochter auf ihre Hygiene, inkl. Intimbereich untersucht. Später beklagt sich die Familienhelferin, dass sie die Mitarbeit der Eltern vermisst. Dies sagt sie während des Anziehens, den Rücken zu den Eltern. Der Entwicklungsrückstand der Tochter ist gemäss Familienhelferin auf die Eltern zurückzuführen. Es geht darum, was gut für sie ist, nicht was sie lieber

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
		tut. Ein Machtkampf zwischen Vater und Familienhelferin bahnt sich an. Die Mutter möchte die Frühförderung kündigen (aus <i>In Sachen Kaminski</i> , 00:20:47-00:24:24).
Förderliche Interaktion mit Peers (b/F)	Förderliche Interaktion mit Mitarbeiter, dem Freundeskreis, Mitschülern usw.	Der Vater spricht mit den Kumpels in der Pause. Der eine Mitarbeiter sagt, dass er Lona mit dem Bagger aus dem Heim rausholen würde. Herr Kaminski wird auch gefragt, ob seine Frau wieder spreche (aus <i>In Sachen Kaminski</i> , 00:42:46-00:43:42).
Hinderliche Interaktion mit Peers (b/H)	Hinderliche Interaktion mit Mitarbeiter, dem Freundeskreis, Mitschülern usw.	In der Disco: Beni spielt den Song „Baby Daddy“ den er inspiriert durch Bruno, komponiert hat. Im Hintergrund zeigt er peinliche Szenen, die er mit dem Handy von Bruno gedreht hat. Radost wird wütend und geht auf der Bühne auf ihn los (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 01:27:20-01:28:50).
Förderliche Interaktion mit Pflegeeltern (c/F)	Förderliche Interaktion mit den Pflegeeltern	Die Eltern und die Pflegeeltern führen ein Kontaktheft. In dem teilen sie einander Neuigkeiten mit, aber auch Tipps in Bezug auf Lona (aus <i>In Sachen Kaminski</i> , 01:23:35-01:25:55).
Hinderliche Interaktion mit Pflegeeltern (c/H)	Hinderliche Interaktion mit den Pflegeeltern	Leni läutet bei Frau Steiner an der Tür. Diese war gerade mit Dominik an einem Computerspiel. Frau Steiner erschrickt als sie Leni da stehen sieht: „Frau Bluhm!“ Leni: „Wo ist Dominik?“ Frau Steiner will die Türe zumachen: „Ich weiss es nicht!“ Leni: „Sie lügen!“ Frau Steiner: „Jetzt beruhigen Sie sich doch!“ Dominik kommt angerannt: „Mama?!“ Leni: „Dominik!“ Sie umarmen sich. Frau Steiner: „Was haben Sie vor?“ Leni schaut sie böse an: „Das machen Sie nicht mit mir!“ Leni zu Dominik: „Kommst du mit mir mit?“ Er: „Jaaa!“ Sie: „Ok!“ Sie nehmen sich bei der Hand und rennen zur Tür raus. Frau Steiner unsicher: „Dominik, du bleibst hier, ja?! ... Frau Bluhm, das hat doch keinen Zweck! Sie tun sich und Dominik doch keinen Gefallen!“ (aus <i>In Liebe eine Eins</i> , 00:48:33-00:49:03).
Förderliche Interaktion mit andern Familienmitgliedern (d/F)	Förderliche Interaktion mit andern Familienmitgliedern (Verwandte, Grosseltern)	Frau Rohloff kann auf tatkräftige Unterstützung ihrer Mutter zählen. Diese Hilfe umfasst den alltagspraktischen Bereich, als auch den Umgang mit den Behörden (Fallbeispiel 9).

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Hinderliche Interaktion mit andern Familienmitgliedern (d/H)	Hinderliche Interaktion mit andern Familienmitgliedern (Verwandte, Grosseltern)	Ines Meilgen erfuhr als Kind, dass ihre behinderte Schwester ihre Mutter sei und der Mann, den sie bis jetzt als Vater ansah auch wirklich ihr biologischer Vater war. Ines Meilgen verschweigt ihrer fünfjährigen Tochter die wahre Familiengeschichte ebenfalls (Fallbeispiel 6).
Förderliche Interaktion mit Anderen (e/F)	Förderliche Interaktion mit Personen, die den vorher genannten Kategorien nicht zuzuordnen sind.	Radost kommt beschwingt vom Schulausflug nach Hause. Sie läuft den Gang entlang. Die Nachbarin spricht sie an: „Ach, Fräulein Markovich, es gibt da einen Punkt worüber wir mal ernsthaft reden sollten!“ Radost betont gelangweilt: „Frau Kratz, es tut mir wirklich leid, dass Sie an meinem Papas Fahrrad hängenbleiben, liegt vielleicht an Ihrem fetten Arsch! Lassen Sie sich doch mal von Ihrem versoffenen Mann so ein Wohnzimmerfahrrad schenken. Können Sie trotzdem den ganzen Tag vor der Glotze hängen!“ Die Nachbarin geht zu ihrer Wohnzimmertür und ruft nach ihrem Mann (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 00:51:47-00:52:17).
Hinderliche Interaktion mit Anderen (e/H)	Hinderliche Interaktion mit Personen, die den vorher genannten Kategorien nicht zuzuordnen sind.	Radost nähert sich ihrer Wohnungstür. Die Nachbarin von neben an: „Ach das Fräulein Markovich! Hallo! Hab ja schon öfters mit Ihrem Vater gesprochen, aber Sie wissen ja...!“ Radost: „Was?“ Sie: „Er schliesst sein Fahrrad immer hier oben am Geländer ab, man kommt überhaupt nicht daran vorbei. Wenn Sie so nett wären, nochmals mit ihm darüber zu reden, ja? Ich meine, das mit dem Rad muss doch sogar einer wie er kapieren, oder?“ Radost perplex: „Wie einer wie er?“ Nachbarin lacht: „Du weißt doch, was ich meine!“ (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 00:17:20-00:17:45).

3.3.7 Einstellung der Familie gegenüber behördlichen Unterstützungsangeboten

Tabelle 13 Einstellung der Familie gegenüber behördlichen Unterstützungsangeboten

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Eigen initiierte Unterstützung	Mindestens ein Mitglied der Familie bemüht sich aktiv um behördliche Unterstützung.	Radost spricht Frau Corazon auf den Telefonbeantworter, dass sie nicht mehr kann. Dass sie keinen Bock mehr auf das ganze Theaterspiel hat und sie die Verantwortung nicht mehr übernehmen will und kann (aus <i>Einer wie Bruno</i> , 01:14:25-01:15:25).
Fremd initiierte Unterstützung	Mindestens eine aussenstehende Person bemüht sich aktiv um behördliche Unterstützung für mindestens ein Mitglied in der Familie.	Der Hausarzt empfiehlt Frühförderung für Lona (aus <i>In Sachen Kaminski</i> , 00:09:57-00:10:37).
Unterstützung erwünscht	Mindestens ein Mitglied der Familie wertet die Unterstützung positiv.	Anwalt Zörnig: „Wir haben für Dominik einen Platz in einer sozialen Einrichtung organisiert wo er täglich nach der Schule zwei Stunden bei seinen Hausaufgaben betreut wird!“ Leni begrüsst diese Unterstützung (aus <i>In Liebe eine Eins</i> , 01:24:07-01:24:17).
Unterstützung unerwünscht	Mindestens ein Mitglied der Familie wertet die Unterstützung negativ.	Die Richterin entscheidet sich aufgrund einer Meldung des Jugendamts gegen Sam und für die Unterbringung von Lucy in einem Jugendheim (aus <i>Ich bin Sam</i> , 00:31:15-00:31:36).

3.4 Begründung der Modellwahl zur Erfassung elterlicher Kompetenzen

Aufgrund des Literaturstudiums wurde ersichtlich, dass zur Erfassung von elterlichen Kompetenzen in der Realität das elterliche Fähigkeits- und Fertigkeitenmodell, das sogenannte *Parental Skills Model (PSM)* nach Sue McGaw, häufig angewendet wird. Das aufwändige Erhebungs- und Beobachtungsverfahren (PAM), das sich über mindestens zwei Monate erstreckt und die aktive Mitarbeit der Eltern und deren Umfeld erfordert, stellte sich jedoch als ungeeignet für die Datenerfassung von Filmmaterial und die ausgesuchten Fallbeispielen heraus, da der direkte Austausch mit den Eltern nicht möglich war. Aus diesem Grund waren Anpassungen notwendig.

Da die *Family History* in den ausgewählten Filmen nicht thematisiert und auch in den meisten Fallbeispielen kaum angesprochen wird, ist eine Beobachtung und Auswertung nicht möglich. Hier greift das abgeänderte Modell von Prangenberg (2002), welches das *Parental Skills Model* um den Bereich *Child Characteristics* erweitert. Diese werden in der Arbeit mit dem Modell der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (1976) analysiert (vergleiche Kriterienkatalog, Kapitel 3.3.4). Der Bereich *Support & Resources* konnte im Film anhand der Interaktion und der Unterstützungsangebote beobachtet und ausgewertet werden, wie im Kriterienkatalog in den Kapiteln 3.3.6 und 3.3.7. ersichtlich. Die *Parents Life Skills* werden bei McGaw in 34 Faktoren elterlicher Kompetenzen, wie in Kapitel 2.1.1.2 ersichtlich, unterteilt. Diese verschiedenen Punkte des Alltags zeigen sich jedoch kaum in den beschriebenen Fallbeispielen und nur situativ in den Filmen.

Die drei Ebenen zur Messung elterlicher Kompetenzen in den Bereichen *körperliche Ebene*, *psychologische Ebene* und *soziale Ebene* nach Pixa-Kettner (2007) und Pachter / Dumont-Mathieu (2004) bildeten daher die Grundlage zu deren Erfassung. Wie im Theorieteil unter Kapitel 2.1.1 ersichtlich, beinhaltet die psychologische Ebene sowohl die emotionale Zuwendung sowie intellektuelle Anregung. Im Kriterienkatalog wurden diese beiden Bereiche bewusst getrennt codiert, da es sich um zwei konträre Aspekte handelt, insbesondere hinsichtlich der Thematik dieser Arbeit. Dies machte eine Auswertung des Bereichs *psychologische Ebene* überhaupt möglich und sinnvoll.

3.5 Auswertung der Daten

Die codierten Stellen der Filme und Fallbeispiele werden in den oben genannten Bereichen in Kapitel 4 gegenübergestellt und verglichen. In Kapitel 5 folgt die Diskussion darüber. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird in den Zusammenfassungen die familiäre Situation zwar erwähnt, jedoch erst in Kapitel 5.4.1 verglichen.

3.6 Ergänzende Anmerkungen zum Kriterienkatalog

Zwar wird im Kriterienkatalog die Interaktion u.a. mit *hinderlich* respektive *förderlich* codiert. Diese Zuweisung ist jedoch stark subjektiv geprägt und fließt deshalb nur am Rande in die Auswertung. Sie zeigt jedoch eine Tendenz auf.

Die Kriterienkataloge zu den Fallbeispielen enthalten keine Kategorie *Stilmittel*. Die übrigen Bereiche stimmen jedoch im Film und in den Fallbeispielen überein. Die Auswahl der zehn Fallbeispiele basiert auf der Erkenntnis, dass alle nach einem ähnlichen Schema aufgebaut sind. So lassen sie sich objektiv vergleichen und im Kriterienkatalog den Filmen gegenüberstellen.

4. Gegenüberstellung

In diesem Kapitel werden die erhobenen Daten der einzelnen Filme mit jenen der realen Fallbeispielen verglichen. Um einen Einblick in die Fallbeispiele zu erhalten, wird geraten die Zusammenfassungen, als auch die Kriterienkataloge der Fallbeispiele im Anhang durchzulesen (A5 - A14).

4.1 In Sachen Kaminski

4.1.1 Zusammenfassung

Die 5-jährige Lona (Amber Bongard) wächst bei den Eltern Petra und Martin Kaminski (Juliane Köhler und Matthias Brandt) in einem bescheidenen Einfamilienhaus in einem ländlichen Gebiet auf. Beide Elternteile haben eine geistige Beeinträchtigung. Der Vater von Lona arbeitet auf einem Schrottplatz, während die Mutter Petra Hausfrau ist und mit dem Zusammenbauen von Puppen ein kleines Zusatzeinkommen hat. Im späteren Verlauf des Films betreut die Mutter zusätzlich drei Kinder der Nachbarschaft als Tagesmutter. Die Eltern pflegen eine enge Beziehung zu ihrer Tochter Lona. Da die fünfjährige Lona ein ganz normales, wissbegieriges Mädchen ist, fehlen den Eltern sehr oft die richtigen Antworten auf die vielen Fragen der Tochter. Doch mit viel Liebe und Fantasie versuchen diese der Tochter die Welt zu erklären. Dass dies leider nicht ausreicht, muss der Hausarzt der Kaminskis, Dr. Wentz, bei einer Routineuntersuchung von Lona feststellen. Im Vergleich zu anderen gleichaltrigen Kindern weist Lona Defizite bezüglich ihrer Lernkenntnisse auf. Er empfiehlt den Eltern eine Unterstützung in Form einer Frühförderung für Lona. Der Antrag dafür wird alsbald vom Jugendamt bewilligt. Frau Gabriele Lohse (Lona Stolze) betreut von nun an die Familie Kaminski.

Ohne Anmeldung erscheint Frau Lohse zu einem Hausbesuch und bewertet die Verhaltensmuster der Familie Kaminski nach eigenen Kriterien. Zu Beginn versucht Frau Lohse, die Eltern in die Förderung der Tochter miteinzubeziehen, beginnt aber nach und nach die Familie stärker zu bevormunden. So konfrontiert Frau Lohse die Tochter mit den intellektuellen Schwierigkeiten der Eltern und führt diese beim Memory-Spielen oder beim Lesen einer Speisekarte regelrecht vor.

Der Vater erzählt Lona vor dem Schlafengehen stets eine selbst erfundene Geschichte über ein Mädchen namens Kira, welches eine dreiäugige Katze hat, die Mona heisst. Frau Lohse schenkt der Familie ein Buch von Pippi Langstrumpf. Sie möchte, dass der Vater jeden Abend Lona aus dem Buch vorliest, da sie die Geschichte von Kira für Lona nicht als förderlich betrachtet. Die Lesekompetenz des Vaters ist jedoch so niedrig, dass er Lona nur sehr stockend vorliest. Lona, der die Geschichte von Kira sehr gefällt, möchte lieber, dass ihr Vater wieder mit seiner selbst erfundenen Geschichte weiterfährt.

Als Frau Lohse, eher zufällig, durch den Vater beobachtet wird, wie sie Lona am ganzen Körper untersucht, beenden die Eltern die ungebetene Familienhilfe. Daraufhin setzt Frau Lohse das administrative Verfahren des Jugendamtes in Gang. Zunächst wird den Eltern per richterlichen Beschluss das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen und Lona wird in einem Heim untergebracht. In der Folge wird den Eheleuten Kaminski die elterliche Sorge entzogen und das Umgangsrecht verwehrt.

Erst als Petra und Martin Kaminski Hilfe bei der Rechtsanwältin Annett Fink (Anneke Kim Sarnau) suchen, erhalten sie die Unterstützung, die ihnen das Jugendamt verwehrt hat. Das Jugendamt ist derweil damit beschäftigt, eine Pflegefamilie für Lona zu finden. Dieses Vorhaben gelingt und Lona zieht bei

Julia und Kai Gerber (Aglaia Szyszkowitz und Heikko Deutschmann) ein. Der Anwältin gelingt es zunächst, ein eingeschränktes Umgangsrecht für die Kaminskis zu erwirken. Einmal pro Monat haben sie eine Stunde begleiteten Umgang mit Lona. Beim ersten Termin sind beinahe ein Dutzend Fachkräfte anwesend. So findet das Treffen der Eltern mit Lona vor Frau Lohse, einem Gutachter, einem Jugendamtsmitarbeiter, dem Einrichtungspersonal, der Rechtsanwältin und weiteren Personen statt. Den Eltern sind sowohl der Körperkontakt zu ihrer Tochter wie auch das Spielen mit Lona untersagt. Gemeinsam mit Frau Fink gehen die Kaminskis den langen, erfolglosen Weg durch alle gerichtlichen Instanzen bis vor das Bundesverfassungsgericht. Sämtliche beteiligten Fachpersonen – mit Ausnahme von Frau Fink – schlagen sich, teils ohne persönliche Anhörung der Eltern, auf die Seite des Jugendamtes. Letztlich gelingt es Frau Fink - fast zwei Jahre nach der Herausnahme von Lona - am Europäischen Gerichtshof ein Urteil zu erwirken, welches den Eltern Recht gibt. So kehrt Lona am Ende des Films wieder zu ihren Eltern zurück.

Dieses Drehbuch ist angelehnt an einen realen Fall, der ebenso bis vor den Europäischen Gerichtshof gezogen wurde. Es handelt sich dabei um die Beschwerde 46544/99 im Fall K. gegen Deutschland (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Deutschland, 2002).

4.1.2 Familiäre Situation

Petra und Martin Kaminski sind verheiratet und leben in einem einfachen Einfamilienhaus zusammen mit ihrer Tochter Lona. Die Eltern wohnen während der gesamten Zeit in diesem Haus. Lona hingegen lebt vorübergehend in einem Heim, nachdem die Erziehungsberechtigung den Eltern entzogen worden ist. Später kommt sie zu einer Pflegefamilie. Am Ende des Filmes darf Lona wieder zurück zu ihren Eltern ziehen. Ob die Schwangerschaft geplant war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es wird jedoch deutlich, dass die Eltern Lona sehr lieben und dass sie glücklich sind, eine Tochter zu haben. Der Vater arbeitet auf einer Sperrmülldeponie und die Mutter ist zunächst Hausfrau. Im späteren Verlauf des Films arbeitet sie zudem noch als Tagesmutter. Zudem gibt es Anzeichen, dass sie zu Beginn des Films als Zusatzeinkommen Puppen zusammenbaut.

Den Blick auf die Fallbeispiele gerichtet zeigt, dass zumindest zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes auch in der Realität viele Eltern in einer Partnerschaft leben (Fallbeispiele 1, 2, 3, 4, 9, 10).

Hinsichtlich der Wohnsituation der Eltern zeigt sich in der Realität ein anderes Bild. Nur gerade in Fallbeispiel 10 wohnen die Eltern durchgehend selbstständig. In konstanten Wohnverhältnissen leben die Eltern auch in den Fällen 4, 5 und 8, jedoch betreut in einem Wohnheim. In den übrigen sechs Fällen verändert sich die Wohnsituation im Laufe der beschriebenen Zeitperiode.

Die Wohnsituation der Kinder ändert sich auch in den Fallbeispielen. Hier sind insbesondere die Fallbeispiele 1, 2 und 9 zu erwähnen, in welchen die Kinder zum Schluss bei den Eltern wohnen wie im Film. In den Fällen 5 und 7 hingegen leben die Kinder zum Schluss bei Pflegeeltern. Es sind folglich in einzelnen Fällen Parallelen von Film und Realität erkennbar, eine Homogenität bezüglich der Wohnsituation der Kinder, wie sie in den Filmen untereinander herrscht, ist jedoch nicht ersichtlich.

Während im Film der Vater in der Privatwirtschaft und die Mutter, wie bereits erwähnt, selbstständig als Tagesmutter arbeitet, ist über die Erwerbstätigkeit der Eltern in der Realität oft wenig bekannt. Ob diese

Personen arbeitslos sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen und fliesst daher nicht in diese Auswertung hinein. In vier der zehn Praxisbeispielen ist mindestens ein Elternteil in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig. Jedoch lässt sich kein Hinweis darauf finden, ob in einem Fall eine Person in der Privatwirtschaft oder selbstständig arbeitet.

Bezüglich der Schwangerschaft wird in Fallbeispiel 3 erwähnt, dass die Eltern sich sehnlichst Kinder gewünscht haben. Die Schwangerschaft war demzufolge geplant. Hinweise auf eine beabsichtigte Schwangerschaft gibt es zudem in den Fällen 2 und 4. Mit abschliessender Sicherheit lässt sich aufgrund der ungenauen Daten zu diesem Punkt jedoch nicht sagen, ob es tatsächlich eine Übereinstimmung zwischen dem Film und der Realität gibt.

Auch bezüglich der Erziehungszuständigkeit ist ein Vergleich mit der Realität schwierig. In den Praxisbeispielen 1, 2 und 3 obliegt am Ende die Erziehungszuständigkeit, wie im Film, auch bei den leiblichen Eltern. Ganz so klassisch wie im Film ‚Eltern – Institution – Pflegefamilie – Eltern‘ geht es jedoch in keinem Praxisbeispiel von statten.

4.1.3 Elterliche Kompetenzen

4.1.3.1 Körperliche Ebene

Im Film *In Sachen Kaminski* wird die körperliche Ebene, sprich die Versorgung und Pflege sowie Sicherheit und Schutz für Lona positiv dargestellt. Dies trifft sowohl auf den Vater wie auch die Mutter zu. In Bezug auf Sicherheit und Schutz achtet die Mutter z.B. darauf, dass sich Lona im Strassenverkehr mit dem Fahrrad angemessen verhält, und dass sie auf den Verkehr aufpasst (00:01:35-00:01:50). Auch der Vater zeigt durch sein Verhalten, dass er sich um die Sicherheit und den Schutz seiner Tochter kümmert. So reagiert er sofort, als er erfährt, dass beabsichtigt ist, den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht von Lona zu entziehen. Er will zum Rechten schauen und setzt sich für seine Tochter ein (00:25:34-00:29:00). Als den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht von Lona entzogen wird, fragt der Vater die Anwältin: „Wer bringt Lona jetzt in den KG?“ (00:25:34-00:29:00). Diese Szene deutet darauf hin, dass sich der Vater darum sorgt, dass seine Tochter sicher und zur rechten Zeit in den Kindergarten kommt. Zudem zeigt dies, dass es ihm wichtig ist, dass Lona den Kindergarten besucht.

Auch hinsichtlich der Versorgung und Pflege zeigen sich beide Elternteile sehr bemüht. So organisiert die Mutter von Lona sofort den Arzt, als Lona während der Nacht ununterbrochen hustet (00:06:40-00:06:52). Dem Vater ist es wichtig, dass die Pflegeeltern wissen, was Lona gerne isst, trinkt und welche Gutenachtgeschichte sie gerne hört. Es ist ihm ein grosses Anliegen, dass es seiner Tochter gut geht. Das Wohl der Tochter steht für ihn im Vordergrund (00:40:32-00:40:52).

In den Fallbeispielen hingegen ist es weniger stark ersichtlich, ob und inwieweit die Eltern sich um das körperliche Wohl ihres Kindes sorgen. Zu betonen ist jedoch, dass in den Fallbeispielen häufig nur eine Person, nämlich die Mutter, ihr Kind über längere Zeit begleitet. Häufig verschwindet der Vater nach einer gewissen Zeit oder die Mutter lebt bereits zum Zeitpunkt der Geburt ohne den Vater. In Fallbeispiel 1 wird erwähnt, dass zum Zeitpunkt des Einzugs des Vaters bei der Mutter und dem Kind keine Unterstützung mehr nötig ist. Bei diesem Vater handelt es sich jedoch um einen Menschen ohne geistige Beeinträchtigung. In Fallbeispiel 9 zeigt sich, wie im Film, dass sich die Eltern um das Wohl ihrer Tochter

kümmern und sie ins Spital bringen, als sie Fieber hat. Im selben Fall wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Eltern oft zu laut Musik hören und zu lange fern schauen. In Fallbeispiel 2 kommt in der Retroperspektive der Tochter zum Ausdruck, dass sie ihre Eltern als liebevoll empfunden hat. Im Alltag jedoch hat sie sie häufig als überfordert wahrgenommen. Zudem ist die Versorgung auch nicht ausreichend gewesen. Auch erschwerten Alkoholprobleme und Geldmangel eine adäquate Sorge für die Kinder. In Fallbeispiel 3 zeigt sich die Mutter durchaus initiativ. Sie will ihr Kind selbst stillen, bemüht sich aktiv um Unterstützung und sorgt dafür, dass für ihr Kind gesorgt wird, während sie einen Termin bei behördlichen Einrichtungen hat. In Fallbeispiel 4 sind die Eltern sehr bemüht, ihrem Kind ein schönes Zuhause zu gestalten. Sie renovieren die Wohnung und richten ein schönes Kinderzimmer ein. Sie kümmern sich um zusätzliche Unterstützung. Deutliche Anzeichen einer Überforderung seitens der Mutter zeigen sich in Fallbeispiel Nr. 5. Die Mutter lässt ihre Tochter mehrmals alleine in der Wohnung zurück und geht währenddessen zu ihrem Freund. Auch lässt sie ihre Tochter für zwei Stunden angeschnallt im Buggy im Nieselregen stehen.

Während im Film ausschliesslich Szenen gefunden werden konnten, in welchen die beiden Eltern auf der körperlichen Ebene ihre Tochter positiv unterstützten, zeigte sich in den verschiedenen Fallbeispielen ein durchzogenes Bild. Zwar gibt es durchaus auch in der Realität Eltern, welche für ihr Kind sorgen; häufig zeigt sich dies jedoch durch die aktive Bemühung um zusätzliche Unterstützung. Zudem wird diese Unterstützung oft im Säuglingsalter oder bereits vor der Geburt in die Wege geleitet. Im Film wird erst im Alter von fünf Jahren festgestellt, dass Lona Entwicklungsdefizite aufweist.

4.1.3.2 Psychologische Ebenen

Emotionale Zuwendung

Die emotionale Zuwendung der Eltern wird im Film durchwegs positiv dargestellt. So sieht man in einer Szene, wie die Mutter und ihre Tochter auf dem Fahrrad ein Wettrennen machen. Sie haben sichtlich Spass dabei und lachen gemeinsam (00:01:35-00:01:50). Auch beim gemeinsamen Trickfilmschauen wird gelacht (00:02:11-00:02:22). Lona mag die Geschichte von Kira und deren Katze Mona. Es handelt sich dabei um eine selbst erfundene Geschichte des Vaters, welche er Lona jeden Abend vor dem zu Bette gehen weitererzählt (00:07:25-00:07:54). Als Lona bereits bei den Pflegeeltern wohnt, schenkt ihr der Vater zum Geburtstag eine selbstaufgenommene Kassette mit Kira-Geschichten (01:12:46-01:12:57).

Auch in einigen Praxisbeispielen finden sich Anzeichen einer positiven emotionalen Kompetenz seitens der Eltern. Da in der Realität jedoch weniger von konkreten Dingen geschrieben wird, wie z.B. vom Erzählen einer Gutenachtgeschichte, sind die Beispiele aus der Praxis etwas breiter gefasst. So wird im Fall 2 erwähnt, dass die Mutter den Kontakt gesucht und ihre Kinder regelmässig in den Heimen besucht hat. In Fall 3 betont die Mutter, dass das Wichtigste in ihrem Leben ihre Tochter sei. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Haltung der Mutter gegenüber der Tochter auf eine positive emotionale Bindung auswirkt. In Fall 10 wird ersichtlich, dass das Kind in den ersten Lebenswochen viel Zuwendung erhielt, auch wurde nach einer Angewöhnungszeit eine positive Mutter-Kind-Beziehung erkennbar. In einigen Fallbeispielen kommt jedoch auch zum Vorschein, dass es an emotionaler Kompetenz mangelt. Dies ist in Fallbeispiel 5 ersichtlich, in welchem der Vater unter Alkoholproblemen leidet. In Fall 10 gibt der Vater dem unruhigen Kind eine Ohrfeige.

Während die emotionale Kompetenz der Eltern im Film durchwegs als positiv dargestellt wird, zeigt sich in den Fallbeispielen ein gemischtes Bild. Es ist jedoch anzufügen, dass Szenen, in denen die emotionale Kompetenz ersichtlich wird, im Film einfacher einzubauen sind oder auch als Stilmittel dienen mögen. Ein Versuch, die Frage zu beantworten, weshalb die Eltern im Film mit einer starken emotionalen Kompetenz dargestellt werden, wird in Kapitel 5.4.2 *Elterliche Kompetenzen* gemacht.

Intellektuelle Anregung

Die intellektuelle Anregung der Eltern wird heterogen dargestellt. Einerseits kommt in verschiedenen Szenen zum Ausdruck, dass die Eltern über eine geringe intellektuelle Kompetenz verfügen, wie in der Szene als die Mutter die Frage von Lona nicht beantworten kann, was ein *Brockhaus* sei (00:03:35-00:05:00). Auch die Szene, in der der Vater Lona sehr stockend aus dem Buch *Pippi Langstrumpf* vorliest, ist ein Indiz dafür (00:17:22-00:18:22). Herr Vogt, der Sachverständige des Bezirksgerichts, weist ebenfalls daraufhin, dass die Eltern aufgrund geistiger Defizite Lona intellektuell nicht genügend fördern können (00:35:55-00:38:20). Zudem ist die Sprache der Eltern auffällig. Sie bilden sehr oft Sätze mit dem Verb *tun* (00:03:50-00:05:00).

Nichts desto trotz gibt es auch Szenen, in welchen die intellektuelle Kompetenz der Eltern positiv dargestellt wird. So z.B. als der Vater zu Lona sagt, dass es nicht schlimm sei, wenn man etwas nicht wisse, sofern man daran etwas ändern möchte. Er holt ein Lexikon zu Hilfe, um die Frage zu beantworten (00:03:35-00:05:00). In der besagten Szene führt dies zwar nicht zum erhofften Erfolg, doch zeigt er der Tochter auf, dass man versuchen soll, Fragen zu beantworten.

Auch die Mutter zeigt sich interessiert daran, sich weiterzubilden. Sie übt das Memory-Spiel, in welchem sie zuvor noch grosse Mühe hatte (00:16:58-00:17:32). Folglich gibt sie nicht sofort auf, sondern ist gewillt, etwas dazuzulernen. Im Verlauf des Filmes erfährt der Zuschauer zudem, dass sich die Mutter von Lona zur Tagesmutter weitergebildet hat (01:06:27-01:07:11).

In den Fallbeispielen zeigt sich, dass die intellektuelle Kompetenz bei den Eltern häufig niedrig ist. So erhielt im Fall 8 die Tochter keine Unterstützung durch die Mutter. Die Tochter half ihrer Mutter beim Lesen und Schreiben. In Fallbeispiel 7 wird die Tochter in eine Pflegefamilie zugeteilt, da die Eltern sie nicht genügend unterstützen können. Rückblickend ist die Tochter in Bezug auf die intellektuellen Kompetenzen froh darüber. In Fallbeispiel 2 wird ersichtlich, dass der Tochter nach der Einschulung rasch deutlich geworden ist, dass ihre Eltern geistig beeinträchtigt sind. Schon früh hat sie begonnen, Arbeiten der Eltern zu übernehmen.

4.1.3.3 Soziale Ebene

Einerseits ist die Mutter im Film sehr bemüht darum, dass sich ihre Tochter den Regeln entsprechend verhält, auch in Bezug auf Anstand wie z.B. den Tischmanieren (00:02:22-00:03:55). Des Weiteren kümmert sich die Mutter darum, dass sich die Tochter mit dem Fahrrad sicher fortbewegen kann und die Regeln des Strassenverkehrs kennt (00:01:35-00:01:50). Ebenso kann der Besuch der Regelklasse und das Erlernen der Kulturtechniken als Hereinwachsen in die Gesellschaft gesehen werden. Den Eltern ist es wichtig, dass ihre Tochter etwas lernt im Unterricht (00:04:10-00:04:25).

In den Fallbeispielen wird die soziale Ebene eher selten erwähnt. Im Fall 3 ist die Mutter ebenfalls sehr stolz darauf, dass ihr Kind die Regelschule besucht. In Fallbeispiel Nr. 7 kommt jedoch deutlich die Überforderung der Mutter zum Ausdruck, ihr Kind beim Hineinwachsen in die Gesellschaft zu unterstützen.

4.1.4 Entwicklung des Kindes

1f Bildung von Konzepten und lernen sprachlicher Begriffe zur Beschreibung der physischen und sozialen Realität

Lona bildet zu Beginn des Filmes häufig Sätze mit dem Verb *tun* (z.B. 00:01:33-00:01:35). Dies deutet daraufhin, dass sie im sprachlichen Bereich Defizite hat. Es ist jedoch zu erwähnen, dass sich dies sehr bald ändert, als Lona bei den Pflegeeltern wohnt. Innert kürzester Zeit spricht sie in korrekten Sätzen (00:54:46-00:54:52). Auch lernt sie im späteren Verlauf des Filmes den Genitiv zu bilden und korrigiert ihren Vater, der anstelle des Genitivs den Dativ verwendet (01:12:30-01:12:40).

In den Fallbeispielen werden keine konkreten Fälle genannt, in welchen das Kind Schwierigkeiten hat mit dem korrekten Bilden eines Satzes. In den Beispielfällen 1 und 3 wird erwähnt, dass sich die Kinder altersgemäss entwickeln und die Kindertagesstätte, respektive den öffentlichen Kindergarten besuchen. Es ist davon auszugehen, dass die Kinder in diesen Institutionen lernen, sich korrekt auszudrücken oder dass bei etwaigen Schwierigkeiten eine Unterstützung (z.B. Logopädie) angeboten wird.

2e Entwicklung grundlegender Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

Lona wird zu Beginn des Filmes mit deutlichen Entwicklungsschwächen dargestellt. Einerseits kann sie im Alter von fünf Jahren ihren Namen noch nicht schreiben und auch keinen Hund zeichnen, der als solcher erkennbar ist (00:07:06-00:07:25). Dies unterstreicht der Arzt mit der Feststellung, dass die kognitive Entwicklung Lonas nicht ihrem Alter entspricht (00:06:52-00:09:10). Schliesslich bemängelt die Familienhelferin, dass das Kind zuhause noch nie einen Genitiv gehört hat. Lona hat den Wortschatz eines dreijährigen Mädchens (00:22:00-00:22:40). Auch in diesem Punkt wird jedoch wiederum deutlich, wie schnell Lona dazulernt, als sie bei den Pflegeeltern lebt und ein kognitiv förderlicheres Umfeld hat. So bildet sie z.B. in der Szene 00:54:46-00:54:52 einen korrekten Satz.

In den Fallbeispielen zeichnet sich ein unterschiedliches Bild ab. In Fallbeispiel 8 schafft die Tochter den Hauptschulabschluss, ein Zeichen, dass sie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hat. In diesem Fallbeispiel ist jedoch die Tochter stets zusammen mit der Mutter in einer Institution betreut worden. In Fallbeispiel 6 zeigt sich, dass die Tochter trotz sehr verwirrender Umstände zuhause die Realschule erfolgreich abgeschlossen hat. In Fallbeispiel 3 ist davon auszugehen, dass sich das Kind kognitiv altersentsprechend entwickelt, da es die Regelschule besucht. In Fallbeispiel 2 erwähnt die Tochter rückblickend, dass ihr der Besuch eines Heimes gut gefallen hat, obwohl es streng gewesen ist. Sie hat vieles gelernt.

2f Entwicklung von Konzepten, die für das Verstehen des alltäglichen Lebens notwendig sind

Als Lona bei den Pflegeeltern wohnt, lernt sie das Lesen der Uhrzeit (01:12:30-01:12:44). In den Fallbeispielen 2 und 3 besuchen die Kinder die Regelschule. Daraus lässt sich erahnen, dass die Kinder dort das Lesen der Uhrzeit ebenfalls lernen.

2h Erreichen persönlicher Unabhängigkeit

Lona schleicht zu Ende des Films mit einer Puppe in der Hand aus dem Haus der Pflegeeltern. Es ist davon auszugehen, dass sie nachhause zu ihren leiblichen Eltern läuft (01:26:26-01:27:30).

In den Fallbeispielen gibt es keine direkt vergleichbare Situation, da kein Kind aus eigenem Antrieb von den Pflegeeltern zurück zu den Eltern gegangen ist. In den Fallbeispielen 6 und 8 zieht das Kind mit 18 Jahren, respektive 19 Jahren, von zuhause aus und lebt selbstständig.

In Fallbeispiel 2 ziehen die Kinder nach einem Aufenthalt im Heim wieder zurück zur Mutter; dieser Schritt erfolgt jedoch nicht freiwillig. Da die Eltern nicht mehr zusammen wohnen, können sie jedoch auswählen, ob sie zum Vater oder zur Mutter ziehen möchten. Alle drei Kinder entscheiden sich für die Mutter.

4.1.5 Entwicklung der Eltern

1f Bildung von Konzepten und lernen sprachlicher Begriffe zur Beschreibung der physischen und sozialen Realität

Herr und Frau Kaminski bilden häufig Sätze mit *tun* (00:12:26-00:12:44). Ihre sprachliche Kompetenz ist eingeschränkt.

In den Fallbeispielen ist kein konkreter Fall vorhanden, in welchem ein häufiger Satzbau mit *tun* erwähnt wird. Es werden jedoch in Fallbeispiel 5 auffällige sprachliche Defizite seitens der Mutter erwähnt.

2e Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

Der Vater kann im Lexikon den Begriff *Brockhaus* nachschlagen. Er spricht beim Suchen vor sich hin. Er weiss, dass das B nach dem A kommt (00:04:15-00:04:45). Lesen kann der Vater nur langsam und stockend (00:17:19-00:18:04).

Der Blick auf die Fallbeispiele bringt zutage, dass mindestens ein Elternteil mit einer geistigen Beeinträchtigung häufig Mühe hat mit Lesen, Schreiben und Rechnen. So kann die Mutter in Fallbeispiel 3 und 5 weder lesen, schreiben noch rechnen. In Fallbeispiel 1 wird erwähnt, dass die Mutter nicht lesen und schreiben kann. Zur Mathematik werden keine Angaben gemacht. In Fallbeispiel 4 hingegen steht geschrieben, dass die Eltern zehn Jahre die Sonderschule besucht haben und lesen und schreiben können. Wie hoch die Kompetenzen in diesen beiden Bereichen jedoch sind, wird nicht weiter erläutert.

4d Erziehen von Kindern

Im Film werden die erzieherischen Fähigkeiten der Eltern durchwegs positiv dargestellt. Lona wird von der Mutter z.B. darauf hingewiesen, dass sie ihre Ellbogen beim Essen nicht auf den Tisch aufstützen soll (00:02:23-00:02:35). In einer anderen Szene sagt die Mutter zur Familienhelferin, dass Lona nicht essen muss, was sie nicht mag (00:18:19-00:20:38). Der Vater vermittelt der Tochter, dass es nicht schlimm ist, wenn man etwas nicht weiss. Seiner Meinung nach ist es wichtig, dass man versucht, das Unbekannte in Erfahrung zu bringen (00:03:35-00:05:00). Im Film sind keine Szenen vorhanden, in welchen die Eltern mit der Erziehung ihrer Tochter überfordert sind.

In den Fallbeispielen wird hingegen in mehreren Fällen darauf hingewiesen, dass die Eltern mit der Erziehung überfordert sind, so in den Fällen 7, 8 und 10. Oft werden die Erziehungsaufgaben von Fachpersonen übernommen (Fall 3, 5, 8 und zu Beginn auch Fall 1).

4e Führen eines Haushalts

Vor allem Frau Kaminski scheint den Haushalt gut selbstständig führen zu können. Sie kocht für die Familie warmes Essen (00:02:33-00:02:40). Sie schneidet ihrem Mann die Haare (00:09:12-00:10:40). Das Haus scheint aufgeräumt und sauber zu sein und das Geschirr ist abgewaschen (00:11:38-00:13:49). Es scheint nicht, dass die Familie auf Unterstützung in der Haushaltsführung angewiesen ist. Auch in den Fallbeispielen finden sich Fälle (3 und 9), in welchen zum Ausdruck kommt, dass die Eltern den Haushalt selbstständig führen können. Lediglich in finanziellen Angelegenheiten benötigen sie Unterstützung. In den Fällen 2 und 5 wird jedoch geschildert, dass die Eltern nicht in der Lage sind, den Haushalt ohne Hilfe zu führen.

4f Beginn im Beruf

Zu Beginn des Films ist nicht klar ersichtlich, ob die Mutter das Zusammenbauen der Puppen als Nebenerwerb zuhause erledigt (00:02:12-00:02:22); es ist jedoch davon auszugehen.

Frau Kaminski beginnt im Laufe des Filmes als Tagesmutter zu arbeiten (01:06:27-01:07:11). In den Fallbeispielen wird kein solcher Fall erwähnt, in welchem die Mutter oder der Vater mit einer Arbeit begonnen hat. In den Fallbeispielen wird jedoch häufig erwähnt, dass mindestens ein Elternteil in einer Behindertenwerkstatt arbeitet, so in den Fällen 4, 6, 8 und 9.

4.1.6 Kognitive Einschätzung des Kindes

Lona wird zu Beginn als Kind mit Entwicklungsverzögerungen dargestellt (z.B. 00:22:00-00:22:40). Rasch, nachdem Lona im Umfeld der bildungsnahen Pflegefamilie lebt, verbessern sich ihre Leistungen und das Sprachverständnis (01:12:30-01:12:44).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich Lona im späteren Verlauf des Films altersentsprechend entwickelt.

In der Realität ist die Entwicklung der Kinder in sämtlichen Fällen, aus welchen eine kognitive Einschätzung der Kinder entnommen werden kann, durchwegs altersgerecht (1, 2, 3, 6, 7, 8).

Sowohl im Film wie auch in den Fallbeispielen ist das Kind altersgerecht entwickelt, sobald seine Defizite erkannt werden und es Unterstützung erhält oder es in einem bildungsnäheren Umfeld lebt.

4.1.7 Entwicklung Kind im Vergleich zu den Eltern

Im Film zeigt sich insbesondere im sprachlichen Bereich, dass Lona ihre Eltern überholt (z.B. 00:54:46-00:54:52 und 01:12:30-01:12:44). Zudem wird beim Memory ersichtlich (00:15:00-00:17:22), dass Lona deutlich schneller die Paare ausfindig machen kann als die Eltern. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass Kinder im Allgemeinen häufig beim Memory spielen besser abschneiden als deren Eltern.

In Fallbeispiel Nr. 7 bemerkt Claudia bereits mit 5 Jahren, dass sie ihrer Mutter überlegen ist. Sie nutzt diese Situation in verschiedenen Bereichen aus und entzieht sich den Erziehungsbemühungen der Mutter. Auch in Fallbeispiel 8 ist der Tochter schon früh bewusst geworden, dass ihre Mutter in vielem unterstützt werden muss. Dies wird umso offensichtlicher, als die Tochter in die Schule kommt. Vergleichbar war dies in Fallbeispiel Nr. 2.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl im Film *In Sachen Kaminski* wie auch in den Fallbeispielen das Bewusstsein seitens der Kinder stieg, dass sie in der kognitiven Entwicklung weiter sind als ihre Eltern. Dies wird besonders deutlich, als sie mit neuen Personen/Institutionen in Kontakt traten und von denen gefördert wurden, seien es die Pflegeeltern, Institutionen oder die Schule.

4.1.8 Interaktion der Familie mit dem Umfeld

4.1.8.1 Mutter und/oder Vater

Mit Autoritätspersonen (A)

Im Film finden zahlreiche Interaktionen mit Autoritätspersonen statt. Obwohl im Laufe des Filmes eine enge Beziehung zur Anwältin entsteht, wird diese noch stets als Autoritätsperson eingestuft. Zentrale Autoritätspersonen sind die Familienhelferin, der Hausarzt, die Lehrpersonen der Schule von Lona, das Pflegepersonal vom Pflegeheim, diverse Fachkräfte und Therapeuten sowie Anwälte und Richter der verschiedenen Instanzen. Vor allem die Familienhelferin nimmt eine spezielle Rolle ein. Der Familienfriede gerät mit deren Erscheinen ins Wanken (00:10:40-00:14:06). Obwohl sie in einem ersten Treffen beteuert, dass sie als Familienhelferin stets auf der Seite der Eltern steht, stellt sich im Laufe des Films zunehmend das Gegenteil heraus. So verwandelt sich die Unterstützung zunehmend in eine Bevormundung (00:18:29-00:20:38). Neben der Anwältin Frau Annett Fink ist einzig der Hausarzt unter den Autoritätspersonen, welcher sich für die Familie einsetzt. Der Film zeigt auf, wie wichtig es ist, jemanden im Umfeld zu haben mit einem grossen Einflussvermögen und viel Herzblut.

Ganz ähnlich zeigt sich dieser Umstand in Fallbeispiel Nr. 1. Hier sorgt ebenfalls ein schwieriges Verhältnis zu der Betreuerin zu einem Rattenschwanz von schwierigen Situationen. Es droht auch hier in einem ungleichen Machtkampf zu enden. Nachdem dank einer Rechtsanwältin Frau Bergmann eine neue Betreuerin zugewiesen wurde, änderte sich die Situation schlagartig.

Sowohl im Film wie auch in der Realität ist das Verhältnis zu verschiedenen Personen unterschiedlich geprägt. Im Film und in Fallbeispiel 1 wird deutlich aufgezeigt, wie überaus wichtig es ist, eine Betreuungsperson zugesprochen zu bekommen, mit der man sich menschlich gut versteht und von der man sich ernst genommen fühlt. Es besteht die Gefahr, dass das Abhängigkeitsverhältnis und Machtgefälle zwischen der Betreuungsperson und den Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung seitens des Fachpersonals ausgenutzt und missbraucht wird. Auch zeigt es sich, wie schnell etwas ändern kann, sobald sich ein Anwalt oder eine Anwältin für das Wohl der Eltern einsetzt. Dies ist neben dem Fallbeispiel 1 auch in Fallbeispiel 9 sehr deutlich zu erkennen.

Mit Peers (B)

Als *Peers* der Eltern kommen in diesem Film lediglich die Arbeitskollegen von Herrn Kaminski vor. Diese zeigen sich am Leben von Herr Kaminski interessiert. So fragen sie z.B. nach, wie es seiner Frau gehe, nachdem sie zu sprechen aufgehört hat als ihre Tochter weggenommen wurde (00:42:46-00:43:42). Auch wird Herr Kaminski von seinen Arbeitskollegen zum Vatertag eingeladen (01:00:48-01:01:04).

In den Fallbeispielen werden keine *Peers* der Eltern erwähnt.

Sowohl im Film wie auch in der Realität nehmen *Peers* eine untergeordnete Rolle ein. Eine Erklärung findet sich in den Kapiteln 5.4.4 und 5.4.5.

Mit Pflegeeltern (C)

Die Pflegeeltern von Lona laden Herrn und Frau Kaminski zur Geburtstagsfeier von Lona ein. Vor allem der Vater ist zu diesem Zeitpunkt darum bemüht, dass die leiblichen Eltern weiterhin am Leben von Lona teilnehmen können (01:08:02-01:10:33). Der Pflegemutter fällt es schwer dies zu akzeptieren. Hingegen ist sie am Schluss des Filmes jene Person, die Lona wegziehen lässt, ohne sie zurückzurufen (01:26:27-01:27:31). Auch findet eine schriftliche Form der Interaktion zwischen den leiblichen Eltern und den Pflegeeltern statt. Sie führen ein Kontaktheft, in welchem sie gegenseitig Neuigkeiten, aber auch Tipps über Lona austauschen (01:23:33-01:25:55).

In Fallbeispiel 5 wird ersichtlich, wie die leibliche Mutter sich zunehmend von ihrer Tochter entfernt und sie immer seltener besucht. Der Kontakt wird rarer. In Fallbeispiel 4 scheint die Interaktion zwischen den Pflegeeltern und den leiblichen Eltern angespannt. So wollen die Pflegeeltern nicht, dass die leiblichen Eltern wissen, wo ihr Kind nun wohnt. Zudem erreichten die Pflegeeltern, dass die leiblichen Eltern ihr Kind weniger oft und nur in Räumen in der Nähe der Pflegeeltern sehen dürfen.

In Fallbeispiel 7 bemühte sich die zweite Pflegefamilie, die leibliche Mutter ins Familienleben einzubeziehen. Der Kontakt blieb stets erhalten.

Mit Familie (D)

Im Film kommen keine Familienmitglieder oder Verwandte wie z.B. die Grosseltern vor. In den Fallbeispielen bilden jedoch auch Familienangehörige eine wichtige Gruppe (Fallbeispiele 6, 7, 9). Oft unterstützen die Grosseltern oder Verwandten ihre geistig behinderte Tochter beim Erziehen ihres Kindes.

4.1.8.2 Kind/Kinder

Mit Autoritätspersonen (A)

Lona tritt mit verschiedenen Autoritätspersonen in Interaktion. Im Vordergrund stehen die Familienhelferin, die Lehrpersonen, die Angestellten im Pflegeheim sowie die Anwältin Annett Fink.

Lona findet die Familienhelferin zu Beginn ganz nett (00:10:40-00:14:06). Das Verhältnis wird jedoch zunehmend angespannter. Einerseits zwingt die Familienhelferin Lona ein Pistazieneis zu essen, obwohl sie dieses nicht mag (00:18:29-00:20:38). Andererseits erachtet die Familienhelferin die selbsterfundene Geschichte über Kira und Mona als unangebracht (00:15:00-00:17:22). Auch fasst die Familienhelferin Lona im Intimbereich an, ohne die Eltern zuvor zu informieren (00:20:47-00:24:24).

Oft wird Lona angeschwindelt. Als sie im Pflegeheim ist, wird ihr gesagt, dass sie in den Ferien sei und die Eltern bald dazu stossen würden (00:34:06-00:34:53). Auch wird Lona zum Gehorsam gezwungen, indem ihr ein schlechtes Gewissen gemacht wird (00:41:21-00:42:02).

In den Fallbeispielen ist die Interaktion der Kinder mit Autoritätspersonen oft „gestaltet“. So wird in Fallbeispiel 6 das Kind angehalten, dem Jugendamt nicht die volle Wahrheit zu sagen. In Fallbeispiel 2 war es eher das Kind selbst, welches das Gefühl hatte, die tatsächlichen Zustände zuhause vertuschen zu müssen.

Mit Peers (B)

Im Film interagiert Lona mit den andern Kindern in der Schule (00:00:26-00:00:29). Sie wird von ihnen ausgelacht, weil sie nicht weiss, was ein *Brockhaus* ist. Kurz danach kommt in der Garderobe Daniel zu

ihr und teilt ihr mit, dass sie nicht mehr in derselben Kindergartengruppe eingeteilt seien (00:00:40-00:00:55). Dies bedauern beide. Ansonsten ist keine Interaktion seitens Lona mit anderen *Peers* ersichtlich.

In den Fallbeispielen wird mehrheitlich auf eine positive Interaktion mit den *Peers* hingewiesen (Fallbeispiel 2, 6, 8). Zumindest die engen Freunde reagierten positiv darauf, als sie von den familiären Umständen der Kinder erfahren haben. In Fallbeispiel 7 wurde das Kind jedoch gehänselt. *Peers* machten sich über seine Mutter lustig. Dafür schämte es sich.

Mit Pflegeeltern (C)

Zu Beginn spricht Lona noch kein Wort mit ihren Pflegeeltern (00:47:50-00:50:20). Zunehmend werden die Pflegeeltern für sie jedoch vertrauter. Viel Einfühlungsvermögen seitens der Pflegeeltern führt dazu, dass sich Lona in der Pflegefamilie wohler fühlt (00:51:54-00:52:50). Später fragt Lona sogar die Pflegegutter, ob sie ihre neue Mutter sei (01:07:15-01:08:00).

In Fallbeispiel 7 wird die Interaktion des Kindes mit den Pflegeeltern der zweiten Pflegefamilie als sehr positiv beschrieben. Es entwickelte ein sehr gutes Verhältnis zu seinem „Vater“ und seiner „Schwester“.

Mit Familie (D)

Im Film findet seitens von Lona keine Interaktion mit Verwandten oder Grosseltern statt.

4.1.9 Einstellung der Familie gegenüber Unterstützungsangeboten/Massnahmen

Im Film wurden die Eltern durch den Hausarzt dazu bewogen, eine Frühförderung zu beantragen, da er Entwicklungsverzögerungen bei Lona festgestellt hatte (00:09:57-00:10:37). Diese Unterstützung wurde folglich nicht durch die Eltern initiiert, jedoch von beiden Elternteilen unterstützt. Im späteren Verlauf wurde durch das Jugendamt die Unterbringung im Heim (00:27:00-00:28:20) wie auch die Unterbringung bei einer Pflegefamilie in die Wege geleitet. Diese beiden Schritte waren von den leiblichen Eltern unerwünscht.

Unterstützende Massnahmen die dazu dienen, den Eltern bei der Pflege und Erziehung zu helfen, werden auch in den Praxisbeispielen häufig erwünscht. Oft sind dies aber selbst initiierte Unterstützungsangebote. So organisieren die Grosseltern in Fall 8 eine Unterkunft in einem Heim für alleinerziehende Eltern. Auch in Fall 4 ist ersichtlich, dass sich die Eltern selbst um zusätzliche Unterstützung bemüht haben. Diese wird ihnen jedoch nicht in der gewünschten Form gewährt. In Fall 1 ist nicht ersichtlich, ob die Hilfe seitens der Eltern erwünscht war. Es zeigen sich aber insofern Parallelen zum Film, als dass die Betreuerin versucht, zunehmend grösseren Einfluss auf den weiteren Verlauf zu nehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt sind die Eltern skeptisch gegenüber Unterstützungsangeboten, welche durch das Jugendamt initiiert werden.

4.2 Einer wie Bruno

4.2.1 Zusammenfassung

Die dreizehnjährige Radost (Lola Dockhorn) lebt mit ihrem Vater alleine in einer kleinen Wohnung. Die Mutter ist schon lange tot. Bruno (Christian Ulmen) hat eine Intelligenzverminderung, ist aber Erziehungsberechtigter seiner Tochter und verdient ihren gemeinsamen Unterhalt mit Einräumen von Gestellen im Supermarkt. Radost ist sehr intelligent. Sie ist aufgrund ihrer familiären Situation eine eher

ruhige, scheue Schülerin. Sie sucht kaum Kontakt zu Gleichaltrigen. Ihre Klassenkameraden kennen ihre private Situation nicht, nur die Lehrer am Gymnasium wissen Bescheid. Radost und Bruno haben sich ihr Leben gut eingerichtet, wobei Radost eher die Erzieherin und die Spielkameradin ihres Vaters ist. Mit ideenreichen Inszenierungen schaffen es die beiden immer wieder, Frau Corazon (Teresa Harder) vom Jugendamt vorzuspielen, welche ein verantwortungsvoller Vater und was für eine normale, pubertierende Tochter sie seien.

Je älter Radost wird, umso mehr wünscht sie sich Freiraum. Die Kluft zwischen dem erwachsen werdenden Mädchen und dem kindlich bleibenden Mannes wird immer grösser. Als Beni (Lucas Reiber) neu in die Klasse kommt, soll Radost ihm Mathenachhilfe geben. Beni ist Hobbygitarrist, spielt in einer Band und komponiert Lieder. Er ist der Mädchenschwarm. Auch Radost ist von ihm angetan. Sie gibt ihm nun regelmässig Nachhilfeunterricht und kommt so auch mit seiner Familie in Kontakt. Sie geniesst die Nachmittage bei den gutsituierten Schmidtbauers (Ursina Lardi und Hans-Werner Meyer) und kann sich vorstellen, wie leicht ein solches Leben sein kann. Gleichzeitig merkt Radost aber, dass es in „normalen“ Familien auch Probleme gibt und dass Eltern oft nerven, wenn man in die Pubertät kommt. Als Beni plötzlich eines Tages vor Radosts Türe steht, muss sie ihm ihren Vater vorstellen, was ihr sehr peinlich ist. Bruno will sofort mit Beni Tierraten spielen. Sie bittet Beni am nächsten Tag um Stillschweigen. Als die Klasse zu einem mehrtägigen Aufenthalt in ein Landschulheim aufbricht, geht Radost zum ersten Mal auch mit. Im Vorfeld hat sie alles ganz genau für Bruno geplant: Sie hat ihm für jeden Tag Geld, Essen und Kleider herausgelegt. Bruno ist gar nicht begeistert. Zum ersten Mal sind sie für ein paar Tage getrennt. Radost geniesst den Ausflug in vollen Zügen. Als Bruno es gar nicht mehr aushält, steigt er in den Bus und will Radost besuchen. Sie ist alles andere als begeistert und schickt ihn sofort mit dem nächsten Bus zurück. Ihre Klassenkameraden sollen ihren Vater unter keinen Umständen kennenlernen. Bei Bruno zuhause bricht das Chaos aus. Radost ist nach ihrer Rückkehr mit ihren Nerven am Ende. Je mehr Bruno und Radost sich voneinander entfernen, umso enger wird die Beziehung zwischen Radost und Beni. Bei einem Kuss funkt Bruno heftig dazwischen. Dieser Vorfall scheint das Verhältnis zwischen Radost und Bruno endgültig zu zerstören. In dieser Situation ruft Radost sogar Frau Corazon an und klagt ihr auf den Telefonbeantworter ihr Leid. Sie hat keine Lust mehr die Verantwortung für Bruno zu übernehmen. Sie hält diese Situation nicht mehr aus. Bruno, der am Arbeitsplatz öfters gemobbt wird, geht mit seinen Kumpanen auf Sauf tour und beweist dort, dass er eben doch ein „echter Mann“ ist. Er schlägt Karli (Peter Kurth) krankenhausreif und verschafft sich dadurch den nötigen Respekt.

Radost ist zutiefst enttäuscht von Beni. Er flirtet mit verschiedenen Mädchen herum und hat sein Stillschweigen nicht bewahrt. Im Gegenteil, er hat einen Song über ihren Vater komponiert und ihn öffentlich in einem Club aufgeführt. Radost unterbricht die Aufführung und verlässt wütend und enttäuscht das Konzert. Frau Corazon, alarmiert von Radosts Anruf, trifft zuhause Radost und Bruno an - beide völlig betrunken. Radost nimmt ihren Vater in Schutz. Sie hofft, nicht von ihm weggenommen zu werden. Radost und Bruno versöhnen sich. Radost akzeptiert ihre Familiensituation und ihre Verantwortung. Sie schämt sich nicht mehr für ihren Vater. Sie versteht Benis Vorstellung von ihrem Leben nicht und bricht mit ihm. Am Ende erreicht sie noch, dass Benis Vater, ein Architekt, Bruno ermöglicht einmal einen Bagger zu steuern.

4.2.2 Familiäre Situation

Bruno ist alleinerziehender Vater einer dreizehnjährigen Tochter. Es ist nicht ersichtlich, ob die Schwangerschaft geplant oder ungeplant war. Bruno war zum Zeitpunkt der Geburt in einer Partnerschaft mit Radosts Mutter, die später starb. In den Fallbeispielen sieht es folgendermassen aus:

In 7 Fallbeispielen ist es auch nicht ersichtlich, ob die Schwangerschaft geplant oder ungeplant war.

Bruno hat ein Kind. Die meisten Fallbeispiele widerspiegeln dies: Die Fälle 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 zeigen auch Einkindfamilien.

Bruno lebt mit Radost alleine in einer kleinen Mietwohnung. Zwischendurch kommt Frau Corazon, vom Jugendamt und schaut zum Rechten. Fallbeispiel 2 zeigt eine ähnliche Situation. Die Familie lebt alleine und wird zwischendurch von der Fürsorge besucht. Diese Familie wird aber noch zusätzlich durch die Grosseltern unterstützt. Im Film ist kein familiäres Umfeld ersichtlich. In der Realität ist es vorwiegend so, dass die meisten Familien betreut wohnen, sei es in betreuten Wohnstätten oder extern mit ambulanter Betreuung.

Trotz verminderter Intelligenz ist Bruno fähig in einem Lebensmittelladen zu arbeiten. Er räumt dort Gestelle ein. Im Film erwähnt ein Arbeitskollege kurz, dass er aufgrund der Quote angestellt worden sei. In den Fallbeispielen geht niemand einer Arbeit in der Privatwirtschaft nach, auch nicht aufgrund der Quoten. Die meisten Fälle beschreiben Arbeiten in einer geschützten Behindertenwerkstatt oder es gibt keine Angaben zum Job.

Bruno beschreibt seine damalige Beziehung zu seiner verstorbenen Partnerin als sehr schön und glücklich. Ob das nur ein verklärtes Bild der Vergangenheit ist oder ob es der Realität entspricht, können wir nicht beurteilen. Ebenso gelingt uns eine Prophezeiung über eine mögliche Zukunft der Beziehung nicht. Die Fälle 1, 2, 3, 4, 9 und 10 zeigen Eltern, die zum Zeitpunkt der Geburt in einer Partnerschaft waren.

4.2.3 Elterliche Kompetenzen

4.2.3.1 Körperliche Ebene

Charakteristisch für *Einer wie Bruno* ist, dass er den Rollentausch Vater-Tochter aufzeigt. Bruno handelt und denkt wie ein Kind. Es liegt an Radost die Verantwortung für sich und ihren Vater zu tragen (Radost sorgt für die Woche im Landschulheim vor 00:37:43-00:38:20). Insofern sieht man bei Bruno relativ wenige elterliche Kompetenzen, bei Radost dementsprechend mehr.

Dennoch zeigen sich in Ansätzen die *Ebene Versorgung und Pflege*: Bruno ist in einen Arbeitsprozess eingebunden und erwirbt einen kleinen Verdienst. Es scheint aber so, dass Radost das Geld verwaltet. So kauft sie ihrem Vater im Kino Popcorn (00:23:19-00:23:32) und gibt ihm für jeden Tag etwas Geld (00:37:43-00:38:20). Bruno versucht einfache Aufgaben im Haushalt zu erfüllen, ist sich aber bewusst, dass er es nicht so gut wie Radost meistert (00:58:58-00:59:30). Bruno wird vor allem aktiv, wenn es darum geht Radost eine Freude zu machen. So bäckt er für sie einen Kuchen und dekoriert die Wohnung als Zeugnisüberraschung. Er legt viel guten Willen an den Tag. Der Gedanke drängt sich auf, dass er wie ein kleines Kind seiner Mutter gefallen möchte.

In dem Moment als Brunos gewohnte Strukturen durcheinandergeraten, verliert er die Kontrolle und lässt sich und den Haushalt schlittern (00:52:27-00:53:20) und gibt Radost die Schuld (00:55:00-00:55:15).

Bruno wird sich zwischendurch aber bewusst, was es heisst Vater zu sein und seinem Kind „Sicherheit und Schutz“ zukommen zu lassen. Das, dem Alter seiner Tochter adäquate Verhalten ist ihm aber fremd. So will eine 13-Jährige sicher nicht mehr von ihrem Vater von der Schule abgeholt werden (01:07:39-01:08:24).

Einen Rollentausch, eine sogenannte Parentifizierung, kann man auch in den Fallbeispielen erkennen: In Fall 2 übernimmt ein Kind schon jung die Aufgaben der Eltern, es wird mehr und mehr zum Familienoberhaupt. Das Problem Geld einzuteilen kommt in den Beispielen 3 und 2 vor. Mangelnde Kenntnisse von Kulturtechniken und fehlende Strukturen führen in den Fällen 5, 9 und 10 zu Problemen: Geld einteilen, Uhrzeit lesen und Schoppen geben, TV-Zeit, laute Musik in der Nacht, ...

4.2.3.2 Psychologische Ebene

Die *emotionale Kompetenz* von Bruno im Film wird höher eingeschätzt als seine *intellektuelle Kompetenz*.

Bruno ist ein Mensch, der mit anderen über seine Gefühle sprechen kann. So vertraut er seinem Chef an, dass er Radost nicht mehr verstehe, dass er sich immer Sorgen um sie mache und dass er sehr stolz auf sie sei (01:20:20-01:21:31). Auch Radost spricht er auf ihre Gefühle an. Er merkt, wenn es ihr nicht gut geht. Er will ihr helfen. Bruno erzählt ihr von seinen Gefühlen, wie es ihm geht, was aber Radost meistens überhaupt nicht interessiert, da in ihren Augen sowieso ihr Vater die Wurzel allen Übels ist (00:59:33-01:00:10).

Das hauptsächliche Problem ist, dass Bruno seine Tochter nicht altersgerecht behandelt. Er sieht sie immer noch als sein kleines Mädchen. Er will Tierraten mit ihr spielen, sie von der Schule abholen oder ihr etwas vorlesen als sie traurig ist (00:58:33-01:00:10, 01:07:39-01:08:24 und 00:34:00-00:34:50). Er findet, dass Radost noch zu jung für einen Freund ist. Das macht Radost wütend, weil sie ja sonst die Rolle der Erwachsenen einnehmen muss, in dieser Beziehung aber als unreif dargestellt wird.

Intellektuell angeregt wird die 13-jährige Gymnasiastin durch ihren Vater nicht. In der Szene 01:00:10-01:01:10 zeigt sie ihm klar auf, dass er sich nicht auf ihrem geistigen Niveau befindet, sondern dass sie sich seinem anpasst („Warum kann ich nicht einen ganz normalen Vater haben!“.... „Ich mache den ganzen Scheiss doch nur wegen dir!“)

In den Fällen 2, 3 und 10 werden liebevolle Eltern beschrieben, die ihren Kindern viel Zuneigung und Zuwendung schenken und denen ihre Kinder laut eigenen Aussagen, das Wichtigste der Welt sind. Fall 5 beschreibt eine Mutter, die mit ihrer achtjährigen Tochter nichts anzufangen weiss. Sie sieht ihre Tochter immer noch als Zweijährige. Diese Mutter gibt sich lieber mit jüngeren Kindern ab. Hier stellt sich die Frage, ob der Mutter der geistige Niveauunterschied bewusst ist und das mitunter ein Grund ist, dass sie den Kontakt zu ihrer Tochter nicht sucht.

In der Realität wird die intellektuelle Unterstützung durch die Eltern ebenfalls als problematisch dargestellt. In Fall 2 bemerkt die Tochter bei der Einschulung, dass sie ihren Eltern kognitiv überlegen ist. Fall

7 beschreibt den Umstand, dass die Tochter mit fünf Jahren merkt, dass sie ihrer Mutter geistig überlegen ist, sich den Erziehungsbemühungen der Mutter entzieht und aus diesem Grund wohl in eine Pflegefamilie kommt. Was sie als sehr positiv wertet. Probleme in der Schule und keine Unterstützung durch die Mutter wird in Fall 8 thematisiert. Hier muss das Kind die Mutter beim Lesen und Schreiben unterstützen und nicht umgekehrt.

4.2.3.3 Soziale Ebene

Im Film ist nicht ersichtlich, dass Bruno Radost beim Hineinwachsen in die Gesellschaft unterstützt. Im Gegenteil merkt man, dass es ihn belastet, dass Radost so selbstständig ist und den Schulausflug mitmacht oder sich für das andere Geschlecht interessiert. Auch auf dieser Ebene ist es eher Radost, die für die "Sozialisation" ihres Vaters zuständig ist und nicht umgekehrt: Radost muss das Problem mit dem Velo im Treppenaufgang lösen (00:51:47-00:52:17).

Viele Sorgen bespricht und löst ein pubertierendes Mädchen mit seiner Mutter. Wenn Radosts Mutter noch leben würde, wäre deshalb sicher sie beim BH-Kauf dabei. So ist es Bruno, der sie dabei „unterstützt“. Die beiden agieren in dieser Situation völlig ungezwungen und ungehemmt und haben ihren Spass an der ganzen Sache. Eine Unterstützung oder Beratung wie es wahrscheinlich eine Mutter machen würde, ist aber nicht ersichtlich. Abschliessend kann man sagen, dass beim Betrachten des Films der Gedanke aufkommt, dass Radost vorwiegend alleine Entscheidungen fällen muss und die Verantwortung für sich und Bruno trägt. Sie kann ihren Vater nicht um Rat fragen. Im Film sieht man als einzige Anlaufstelle bei Schwierigkeiten, die Familienbetreuerin Frau Corazon. Aber auch das ist ein zwiespältiges Verhältnis: Frau Corazon bietet einerseits Unterstützung und Verständnis, kann aber auch eine Bedrohung für das bestehende Familienkonstrukt bedeuten.

In Fallbeispiel 7 wird ein ähnliches Problem beschrieben. Claudia hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, sieht sie aber nicht als Mutter. Sie kann sie nicht um Rat fragen, wenn sie Schwierigkeiten hat. Ein adäquates Mutter-Tochterverhältnis entsteht nicht.

4.2.4 Entwicklung des Kindes

2e) Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

Radost ist eine Gymnasiastin. Sie ist eine gute, fleissige Schülerin. Man könnte sie als langweilige Streberin betiteln, wie sie das einmal selbst über sich sagt. In Mathe muss sie besonders gut sein, da der Lehrer sie bittet, Beni Nachhilfeunterricht in diesem Fach zu geben (00:11:13-00:12:21). In den Fällen 2, 3, 6 und 8 werden diese Fertigkeiten thematisiert. Das Kind in Fall 2 lernte im Heim die Kulturtechniken und vor allem auch das selbstständige Leben. Fall 3 erwähnt Kinder, die an einer Regelschule unterrichtet werden und sich dort altersgerecht entwickeln. Die Fälle 6 und 8 beschreiben zwei junge Frauen, die beide ihren Realschulabschluss machten und Kinderkrankenpflegerinnen lernten, wobei die eine sich noch zur Erzieherin ausbilden lässt. Frau Meilgen aus Fall 6 beschreibt, dass sie in der Schule besonders grosses Engagement zeigte als Beweis einer „normalen“ Entwicklung.

2h und 3d) Erreichen persönlicher und emotionaler Unabhängigkeit

Radost ist praktisch Tag und Nacht für ihren Vater da. Je älter Radost wird, umso mehr will sie ihren eigenen Interessen nachgehen. Ein gutes Beispiel, wie sie sich für ihre Anliegen einsetzt ist das Mitfah-

ren bei der Klassenfahrt. Bis dato war das kein Thema. Durch das Erwachsenwerden und das Aufkommen neuer Interessen und Gefühle werden versteckte Bedürfnisse wachgerüttelt. Radost setzt sich für sich ein (00:36:47-00:37:30). Sie macht ihrem Vater klar, dass sie keine Schuld für seine Behinderung hat und dass sie sich dadurch auch nicht für alles verantwortlich machen lassen will (01:00:14-01:01:30). Die Szene 00:15:50-00:16:16 zeigt, wie Jugendliche sich allgemein emotional und persönlich von ihren Eltern abnabeln und wie sie Regeln hinterfragen. Bei Radost ist es offensichtlich, dass sie ihren Vater nicht wirklich ernst nehmen kann („Nächstes Jahr kann ich meinen Vater wieder in den Kindergarten schicken!“, 00:15:50-00:16:16).

In den Fallbeispielen ist auffallend, dass einige Jugendliche relativ früh von zuhause ausziehen. Frau Adam aus Fall 2 zieht mit 20 Jahren aus, der enge Kontakt zur Mutter bleibt aber bestehen. Ihr Bruder, der häufig mit Gewalt auf Probleme reagiert, verlässt die Familie mit 18 Jahren. Ines in Fall 6 zieht mit 18 Jahren aus. Melanie aus Fall 8 wird mit 19 Jahren von der Heimleitung angehalten aus der gemeinsam mit ihrer Mutter bewohnten Wohnstätte für geistig behinderte Menschen auszuscheiden. Sie war traurig, betrachtet es aber im Nachhinein als einen positiven Schritt. Die abnehmenden Besuche bei der Mutter zeigen, dass Melanie den Ablösungsprozess gut meistert. Claudia aus Fall 7 fühlte sich ihrer Mutter schon mit fünf Jahren überlegen und forderte ihre persönliche Unabhängigkeit ein.

3a) Erreichen neuerer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts

3b) Erreichen einer männlichen oder weiblichen Rolle

4a) Wahl eines Partners

Die Tatsache, dass Beni an Radosts Schule kommt eröffnet ihr eine ganz neue Welt. Er ist sozusagen die Initialzündung, für ein Überdenken und „In Fragestellen“ ihres bisherigen Lebens und auch ihrer Position in der Gesellschaft anderer Jugendlicher. Radost ist immer wieder hin- und hergerissen zwischen der Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse und der Verantwortung ihrem Vater gegenüber. Es entwickelt sich eine romantische Beziehung zwischen Beni und Radost (01:04:06-01:05:16), diese wird aber durch das Einmischen Brunos getrübt (01:11:53-01:14:11). Radost findet es nur lächerlich, dass Bruno sich plötzlich als Vater aufspielt. Sie rebelliert. Sie sucht vermehrt den Kontakt mit anderen Jugendlichen: Sie reist beim Schulausflug mit und besucht die Disco. Je mehr sich Radost emotional von ihrem Vater entfernt, umso näher kommt sie Beni und umgekehrt. Es hat aber den Anschein als ob die beiden Welten nicht nebeneinander bestehen könnten, als ob Radost sich für eine entscheiden müsste. Als Beni mit anderen Mädchen herumflirtet und ihren Vater mit seinem selbstkomponierten Song öffentlich preisgibt, fühlt sie sich verraten und zieht einen Schlussstrich (01:27:20-01:28:50). Ob diese Reaktion aus Wut, Scham, Verantwortungsgefühl Bruno gegenüber oder aus Pietätsgefühlen erfolgt, ist nicht ersichtlich. Radost hat sich für ihren Vater, gegen ihre Gefühle entschieden. Sie nimmt im ganzen Film recht wenig Rücksicht auf ihre eigenen Bedürfnisse. Die Szene in der, der wohlhabende, verwöhnte Beni jammert, wie er es allen Recht machen müsse und Radost ihm zuhört und ihn ernst nimmt, ist deshalb typisch für die Situation von Radost (01:10:00-01:11:52).

Ähnliche Situationen wie im Film konnten in den Fallbeispielen nicht gefunden werden. In Fall 8 wird beschrieben, dass das Mädchen einen guten Freundeskreis hatte, der sie und ihre besondere Situation akzeptierte.

3h) Anstreben und Erreichen eines sozial verantwortlichen Verhaltens

Radost wird vom Lehrer angefragt, ob sie Beni Mathenachhilfeunterricht geben könnte (00:11:23-00:12:21). Radost stellt sich dieser Aufgabe.

Die Fälle 2, 6, 7 und 8 beschreiben die Berufe der Kinder. Es sind vorwiegend Berufe, die sozial verantwortliches Verhalten erfordern (Krankenschwestern, Erzieherinnen, Pflegefachfrauen, Heilerziehungspflegerin).

4d) Erziehen von Kindern

Dieser Bereich ist einer der Wichtigsten. Es ist augenscheinlich, dass die Rollen im Film vertauscht sind. Bruno benimmt sich mehrheitlich wie ein Kind, Radost übernimmt die Erzieherrolle. So muss sie in der Szene 00:17:20-00:17:45 die Vorwürfe der Nachbarin anhören. Radost kennt auch die Tricks von Eltern, wenn sie ihre Kinder in die Richtung lenken wollen, die sie vorgesehen haben (Zooszene, als Bruno nicht zu den Tigern will 00:30:10-00:30:44). Sie zeigt Bruno Strategien, wie er sich eine Woche selbst versorgen kann, während ihres Schullagers (00:37:43-00:38:20). Nicht ganz uneigennützig begleitet sie ihn ins Kino, kauft eine grosse Portion Popcorn und gibt der Verkäuferin Anweisung das Popcorn für ihren Vater nie ausgehen zu lassen (00:23:19-00:23:32). Am Abend muss sie die Konsequenzen dieses Unterfangens tragen: Bruno ist so verwirrt und verängstigt durch die Horrorfilme, dass er kaum einschlafen kann. Radost muss ihn wie ein kleines Kind beruhigen und ihm versprechen am nächsten Tag in den Zoo zu gehen (00:27:14-00:28:48). Sie nimmt diese Mutterrolle ohne zu lamentieren ein. Als ihr Vater aber plötzlich versucht seine nicht vorhandene Autorität zu zeigen, als er sie beim Kuss mit Beni erwischt, sieht sie rot. Radost macht ihm unmissverständlich klar, dass sie schon seit Jahren für ihn sorgt („Ich pass auf dich auf, doch schon seit Jahren. Du bist doch hier das Kind. Warum kapierst du das nicht?“ 01:11:53-01:14:11).

In unseren Fallbeispielen findet man den Fall 2, der ähnlich verläuft: Schon in jungen Jahren erkennt Frau Adam, dass sie ihren Eltern geistig überlegen ist. Mit 17 Jahren übernimmt sie zunehmend die Pflichten des Familienoberhauptes. Sie sucht Kontakt zu den Ämtern, beeinflusst die Mutter in der Beziehung zu ihrem neuen Lebenspartner, organisiert eine neue Wohnung, kümmert sich ums Einkaufen, unterstützt finanziell, ist Ansprechpartnerin für ihre jüngere Schwester und macht nebenbei noch eine Weiterbildung zur Krankenpflegerin. Es wird ihr aber alles zu viel. Zum Zeitpunkt der Befragung erhält sie erstmals psychologische Unterstützung, um ihre Lebensgeschichte und die Belastungen im Alltag aufzubereiten.

4e) Führen eines Haushalts

Da Radost zusammen mit ihrem Vater in einer Wohnung lebt ist es nachvollziehbar, dass die Beiden für das Erledigen der Hausarbeit zuständig sind. Wie bei 4d ist es aber auch in diesem Bereich offensichtlich, dass Radost die Hauptverantwortung trägt. Radost organisiert die Woche, in der sie im Schullager ist minutiös: Sie füllt den Tiefkühler mit Essen und legt Kleidung und Geld für jeden Tag heraus (00:37:43-00:38:20). Als sie nach Hause kommt trifft sie fast der Schlag: Bruno hat ein riesiges Chaos hinterlassen (00:52:27-00:53:20). Das Fallbeispiel 2, das schon in 4d ausführlich beschrieben wurde, zeigt eine vergleichbare Situation.

4.2.5 Entwicklung der Eltern

1f) Bildung von Konzepten und Lernen sprachlicher Begriffe zur Beschreibung der physischen und sozialen Realität

Bruno hat teilweise Mühe Wörter richtig auszusprechen. So sagt er beispielsweise nicht „Pubertät“ sondern „Puberät“ (00:01:12-00:05:02) oder „Verwortung“ und nicht „Verantwortung“ (00:36:47-00:37:30). In den Fallbeispielen sind keine vergleichbaren Fälle ersichtlich.

2c) Lernen mit Altersgenossen zu recht zu kommen

2d) Erlernen einer passenden männlichen oder weiblichen Rolle

4h) Finden eines passenden Freundeskreises

3a) Erreichen neuerer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts

Bruno wird von einem Arbeitskollegen massiv gemobbt. Bruno ist für Karli ein ideales Opfer, um seinen eigenen Frust loszuwerden. Er provoziert Bruno wo er nur kann: Er nennt ihn Forrest, köpft sein Stofftier, macht sich über die Mutter von Radost lustig und beleidigt ihn mit Worten. Er weiss, dass Bruno nicht über der Sache steht und emotional reagieren wird (01:18:20-01:20:15). Eine ausgeglichene Beziehung zu Altersgenossen ist so nicht möglich. Das Vorhandensein eines Freundeskreises ist nicht ersichtlich, es ist aber anzunehmen, dass keiner existiert. Bruno nimmt eine kindliche Rolle ein, ganz sicher nicht eine männliche. Als Radost in ihrer Wut Bruno an den Kopf wirft, er sei nicht normal und er handle nicht wie Männer in seinem Alter (01:11:53-01:14:11) besucht er die Stammkneipe seiner Arbeitskollegen. Durch diese Handlung versetzt er seine Kollegen in Erstaunen. Sie nehmen ihn in ihrer Runde auf und wollen ihn sofort mit Alkohol abfüllen. Seine Kollegin setzt sich für ihn ein. Bruno hält sie aber davon ab und meint, er sei jetzt wie alle anderen Männer auch (01:25:12-01:26:09). Kurz fällt er in seine kindliche Rolle zurück, als sein geköpfter Tiger im Bierglas ertränkt wird. Er kann sich zwar zusammennehmen; als ihn Karli aber Forrest nennt, schlägt er ihm die Faust ins Gesicht (01:28:55-01:29:45). Bruno entwickelt ein neues Bewusstsein. Durch diese Handlung kann er sich in dieser Männergesellschaft einen gewissen Respekt verschaffen. Er wird als „richtiger Mann“ angesehen. Diese Akzeptanz sieht man in der Szene 01:37:03-01:38:20. Zum ersten Mal nennt Karli ihn „Bruno“ und nicht „Forrest“.

Die Fallbeispiele beleuchten diese beschriebenen Entwicklungsaufgaben nicht.

2h) Erreichen persönlicher Unabhängigkeit

3d) Erreichen emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen

Bruno ist persönlich und emotional ganz und gar nicht unabhängig. So macht er Radost klar, dass er sie braucht und dass sie für sein Wohlergehen verantwortlich ist (00:55:00-00:55:23). Die Szene in der Radost mit Bruno das Zusammentreffen mit Frau Corazon probt (00:01:12-00:05:02) zeigt, wie stark Bruno von Radost abhängig ist, wie sie ihn anleitet und ihm Sachverhalte erklärt. Auch die unschönen Zusammentreffen mit seinem Kollegen deuten auf seine emotionale Instabilität hin (01:18:20-01:20:15 und 01:25:12-01:26:09). In der ersten Szene lässt er sich provozieren und in der zweiten kann er sich dem Gruppendruck nicht widersetzen. Zum Ausbruch all seiner aufgestauten Gefühle kommt es in Szene 01:28:55-01:29:45. Höchstwahrscheinlich hat ihm auch sein Alkoholpegel dabei geholfen aus sich herauszugehen.

Persönlich unabhängig scheint in den Fallbeispielen praktisch niemand zu sein. Neun von zehn Eltern leben schliesslich in einer betreuten Wohnsituation, sei es in einer Institution oder bei ihrer Familie. Immerhin in der Frage des Kinderwunsches konnten sich drei Mütter emotional von der Meinung der Umwelt abgrenzen. (Fälle 1, 3 und 5)

4d) Erziehen von Kindern

Bruno kann froh sein, ist Radost ein so vernünftiges, intelligentes Mädchen, das ihm keine Sorgen macht. Er sieht keinen Bedarf sie erziehen zu müssen. So müssen Radost und er regelrecht miteinander diese „Erziehung“ üben, damit sie Frau Corazon eine „normale Familie“ vorführen können (00:01:12-00:05:02). Bruno ist eher wie ein Kollege oder ein kleiner Bruder für Radost. Ein übliches Vater- Tochterverhältnis stellt sich nicht ein. In der Szene als Bruno Radost und Beni beim Küssen ertappt (01:11:53-01:14:11), kommt seine Vaterrolle zum Vorschein. Wahrscheinlich merkt er instinktiv, dass er Radost an diesen jungen Mann verlieren könnte und dass das sein Leben verändern würde. Wahrscheinlich war ihm bis anhin gar nicht bewusst, dass Radost erwachsen wird. Seine Begründung, warum er sich einmischt, tönt wie auswendig gelernt und sehr unsicher: „Ich bin dein Papa und ich passe auf dich auf.“ Er fühlt sich nicht wirklich sicher und wohl in der Erzieherrolle.

Eine solche Situation wie im Spielfilm trifft man in der Realität nicht an: Man sieht überforderte Eltern (Fall 7), die teilweise ihre Kinder schlagen (Fall 10). Viel Unterstützung in der Erziehungsarbeit leisten Fachkräfte (Fälle 1 und 3), sowie Heime (Fall 8) und Pflegeeltern (Fall 7). Es ist auch nicht so, dass die Kinder speziell Rücksicht gegenüber ihren geistig behinderten Eltern nehmen, sondern teilweise diese Situation sogar ausnutzen (Fall 7). Ein fehlendes Mutter-Tochterverhältnis wird in Fall 6 beschrieben.

4e) Führen eines Haushalts

In einer Szene betätigt Bruno zwar den Staubsauger und in einer anderen bäckt er in Eigeninitiative Radost zuliebe einen Kuchen. Ansonsten ist Bruno eher etwas nachlässig was das Erledigen des Haushalts anbelangt. Als Radost im Schullager ist, lässt Bruno sich komplett gehen (00:52:27-00:53:20) und macht Radost dafür verantwortlich, womit er seine Unfähigkeit nur selbst unterstreicht.

Selten führen geistig behinderte Eltern in der Realität den Haushalt ohne Unterstützung. Zumindest in den administrativen Belangen erhalten sie meistens Hilfe (Fall 9). Meistens leben geistig behinderte Eltern in Institutionen oder bei ihren Familien, so dass sie nur gewisse Aufgaben eines Haushalts übernehmen müssen (siehe 2h und 3d).

Die Frage ist, wer bei Bruno die administrativen Belange klärt? Ist es Frau Corazon oder gar Radost?

4.2.6 Kognitive Einschätzung des Kindes

Radost wird als eine sehr selbstständige, pflichtbewusste, intelligente Gymnasiastin dargestellt. Die Vermutung liegt nahe, dass sie in Mathematik zu den Klassenbesten gehört, da der Lehrer sie um Nachhilfeunterricht für Beni bittet (00:11:23-00:12:21). Bruno antwortet auf Frau Corazons Frage wie es Radost in der Schule gehe, dass sie sehr schlau sei. Schlauer als ihr Papa (00:11:07-00:11:12).

In den Fallbeispielen werden ebenfalls kognitiv altersgerecht entwickelte Kinder aufgezeigt. Sie zeigen weder eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz, noch eine geistige Behinderung auf. In den Fällen 1

und 3 werden Kinder, die eine Regelschule/Kindergarten besuchen gezeigt. Von den mittlerweile erwachsenen Kindern lernten in den Fällen 2, 6, 7 und 8 alle einen sozialen, pflegerischen Beruf, teilweise auch in einer Zweitausbildung. Ines in Fall 6 beteuert, dass sie immer besonders grossen Einsatz in der Schule zeigte zum Beweis ihrer „normalen Entwicklung“.

4.2.7 Entwicklung Kind im Vergleich Eltern

Charakteristisch für den Film ist der Rollenwechsel von Vater und Tochter. Von Anfang an ist dem Zuschauer klar, dass Radost ihren Vater kognitiv und emotional schon längst überholt hat. Folgende Szenen bringen das zum Ausdruck:

Radost übt mit Bruno den Besuch von Frau Corazon. Ihr ist bewusst, dass sie Frau Corazon eine „normale Familie“ mit allen Facetten zeigen müssen. Bruno kann diesen Gedanken gar nicht nachvollziehen. Er muss den Text richtig auswendig lernen, was ihm grosse Mühe bereitet. Er braucht einen Spickzettel und schwierige Wörter wie „Pubertät“ bereiten ihm Schwierigkeiten (00:01:12-00:05:02).

Bruno ist nach dem Konsum eines Horrorfilms total durcheinander. Er kann Phantasie und Wirklichkeit nicht trennen. Er hat Angst, dass der Maskenmann wirklich existiert. Radost muss ihn ins Bett bringen und beruhigen. Bruno hat zum Trost und als Beschützer ein Foto von Radosts Mutter unter der Bettdecke (00:27:14-00:28:48).

Bruno freut sich wie ein kleines Kind über den geschenkten Plüschtiger. Radost kann ihn mit diesem Plüschtier zu den Tigern locken. Sie wendet eine List an, wie das Eltern oft machen: Sie lenkt Bruno von einem Problem ab, damit er es vergisst (00:30:10-00:30:44).

Radost organisiert für ihren Vater die Woche, wenn sie im Schullager ist. Das Wichtige wie Essensbeschaffung und Geldeinteilung macht sie. Bruno darf lediglich mitentscheiden, welche Socken er tragen will. Üblicherweise ist es eigentlich so, dass die Eltern selbst für sich sorgen und ihren Kindern bei der Organisation der Lagerwoche helfen (00:37:43-00:38:20).

Radost ist enttäuscht von Bruno. Als sie von der Lagerwoche zurückkehrt trifft sie eine verwüstete Wohnung und einen verwehrten Vater an (00:52:27-00:53:20).

Bruno macht mit Radost Spiele, die Kleinkinder spielen (Tierraten). Sie spielte immer mit, weil sie ihn nicht enttäuschen wollte und weil sie weiss, dass er das liebt. Bruno ist auf der Kleinkindstufe stehen geblieben, Radost hat sich weiterentwickelt (01:00:10-01:01:10).

Radost spricht aus, was sie schon lange weiss (01:11:53-01:14:11): „Ich pass auf dich auf, doch schon seit Jahren. Du bist doch hier das Kind!“

Die befragten Kinder in den Fallbeispielen bringen klar zum Ausdruck, dass sie schon bald merkten, dass sie ihren Eltern kognitiv überlegen sind. Dies war spätestens mit Schulbeginn, teilweise aber schon mit 5 Jahren der Fall. Bruno kann froh sein, dass er eine solch vernünftige, vorausschauende Tochter hat, die diese Sachlage nicht ausnützt. Fallbeispiel 7 demonstriert nämlich eine Situation, in der das fünfjährige Mädchen sich den Erziehungsbemühungen der Mutter entzog, weil sie diese nicht ernst nehmen konnte. Dass Eltern auf ihrer Entwicklungsstufe stehen bleiben und sich deshalb nicht auf die fort-

schreitende Entwicklung ihrer Kinder einlassen können, zeigt der Fall 3: Die Mutter spielt mit ihrer achtjährigen Tochter „Türme bauen“. Sie kann mit ihrer Tochter nichts anfangen. Sie gibt sich lieber mit kleineren Kindern ab, die ihrem eigenen Entwicklungsstand entsprechen.

4.2.8 Interaktion der Familie mit dem Umfeld

4.2.8.1 Vater

Mit Autoritätspersonen

Es scheint so, dass Bruno mit seiner gutgläubigen, naiven Art sich gar nicht bewusst ist, welche Macht und Einfluss Autoritätspersonen in seinem Leben haben könnten. Er geht gemäss seiner Art offen, positiv und unbekümmert durchs Leben und begegnet diesen besagten Personen auch so. Die Autoritätspersonen, die im Film agieren sind sehr positiv und wohlwollend besetzt. Zum einen ist da sein Chef, der ihn gegenüber Karli in Schutz nimmt und der die Spiele des Arbeitskollegen genau durchschaut (01:18:20-01:20:15). Bruno findet bei ihm ein offenes Ohr für seine Sorgen und Probleme mit Radost (01:20:20-01:21:31). Der Chef beschreibt ähnliche Gefühle wenn es um seine gleichaltrigen Kinder geht. Er beruhigt ihn, stellt sich aber nicht mit wichtig-tuerischen Erziehungstipps über Bruno. Als Väter sind sie gleichgestellt, da gibt es keinen Chef und keinen Angestellten.

Bruno ist es nicht wirklich bewusst, welchen Einfluss Frau Corazon, die Familienhelferin auf das zukünftige Zusammenleben mit Radost haben könnte. Radost ist es, die ihm immer wieder klar macht, dass sie möglichst wie eine „normale Familie“ scheinen müssen. Dass es wichtig ist, welchen Eindruck sie auf Frau Corazon machen. Bruno agiert gegenüber Frau Corazon gemäss eingeübtem Plan (00:08:24-00:11:12). Dank Radost weiss er, dass er bei ihrem Besuch den Tisch schön decken und ihr Tee anbieten muss. Frau Corazon lässt sich auf Bruno und seine Interessen ein. Sie weiss, dass Brunos Stofflöwe „Leo“ heisst und erkundigt sich nach seinem Wohlbefinden. Sie ist grundsätzlich wohlwollend und positiv eingestellt. Sie traut den Beiden ein eigenständiges Leben zu, weiss aber auch, dass es prinzipiell Veränderungen der Lebenssituation geben könnte („Was wir hier probieren, funktioniert momentan gut. Aber das ist nicht selbstverständlich, vergessen Sie das nie!“). In Szene 01:32:00-01:35:15 treffen Radost und Bruno, die beide betrunken sind, auf Frau Corazon. Radost hat in ihrer Ausweglosigkeit Frau Corazon ihr ganzes Leid auf den Anrufbeantworter geklagt. Bruno ist sich der Tragweite dieses Zusammentreffens unter solchen Umständen nicht bewusst. Er bietet, wie er es gelernt hat, Frau Corazon Tee an. Frau Corazon bemerkt, dass Bruno immer ein guter Vater sein wollte. Bruno nickt. So wie es aussieht, ist er in einem Dilemma: Radost warf ihm vor, er sei kein normaler Mann. Also benimmt er sich nun so, wie er denkt, dass ein Mann handelt und besucht eine Kneipe. Frau Corazon will aber, dass er ein guter Vater ist. Nur dieses Vaterbild lässt sich im Moment nicht mit Brunos Männerbild vereinen. Er kann keinem gängigen Bild entsprechen. Frau Corazon sagt, dass es Konsequenzen geben kann, ja geben muss. Sie weiss, dass es ihr Auftrag ist auf diese Situation zu reagieren, dass sie nicht einfach wegschauen darf, obwohl sie das vielleicht am liebsten möchte. Sie weiss aber auch aus Erfahrung, dass Bruno und Radost die letzten 13 Jahre gut gemeistert haben. Die Annahme liegt nahe, dass man anscheinend viel Energie und sicher auch Geld in die ersten Lebensjahre von Radost investiert hat und der Familie dadurch eine Chance auf ein geregeltes Familienleben gegeben wurde.

In der Realität sieht man leider vorwiegend andere Beispiele. Sehr schnell werden Kinder von ihren Eltern getrennt, teilweise ohne Gerichtsbeschluss (Fall 4). Der Umgang mit Behörden wird als belastend

für alle Beteiligten angesehen (Fälle 1 und 9). Oftmals verweigern Ämter die Kostenübernahmen für Unterstützungsangebote (Fälle 9 und 10).

Mit Peers

Brunos Kontakte mit Peergroups beschränken sich auf sein Arbeitsfeld. Interessen und Hobbys denen er mit anderen erwachsenen Menschen nachgeht sind nicht ersichtlich. Seine Leidenschaft sind Tiere, deshalb besucht er gerne den Zoo, was er mit Radost macht. Am Arbeitsplatz wird Bruno von seinem Arbeitskollegen Karli gemobbt. Dieser lässt seinen ganzen Lebensfrust an Bruno aus. Wahrscheinlich fühlt er sich von anderen unter Druck gesetzt und genießt es nun selbst jemanden unter Druck zu setzen. Es geht um eine gewisse Hackordnung und um ein Männerbild, das Bruno nicht verkörpert. Bruno ist ein willkommenes Opfer. Er lässt sich provozieren und geht auf die Spielchen ein (01:18:20-01:20:15). Aus Eigeninitiative besucht Bruno eines Abends die Stammkneipe seiner Arbeitskollegen (01:25:12-01:26:09) und „benimmt sich wie ein richtiger Mann“. Richtige Akzeptanz erreicht er aber erst als er sich gegen die Lästerungen wehrt und Karli verprügelt (01:28:55-01:29:45). Bruno ist sich bewusst, dass dieses Vorgehen nicht in Ordnung war und entschuldigt sich bei Karli (01:37:03-01:38:20). Durch diese ganze Geschichte wurde Bruno zum „Mann“: Er hat sich für sich eingesetzt. Er hat sich bei den Kollegen Respekt verschafft. Er ist selbstbewusster und erwachsener geworden.

Dieses Thema kann detaillierter bei den „Entwicklungsaufgaben von Havighurst (2c, 2d und 4h) nachgelesen werden.

Wie es mit Kontakten zu Peers in der realen Welt steht, ist den Fallbeispielen nicht zu entnehmen.

Mit Pflegeeltern

Radost lebt mit ihrem Vater zusammen. Pflegeeltern sind kein Thema.

In der Realität sieht es so aus, dass doch einige Kinder mit ihren Eltern zusammenleben dürfen (Fälle 1, 2, 3, 8, 9 und 10). Das bedeutet aber nicht, dass sie komplett eigenständig sind. Fall 2 beschreibt, dass die Kinder zwischenzeitlich in einem Heim lebten und mit 14 Jahren zurück durften. Oft trifft man die Situationen an, dass die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern in einer betreuten Wohnsituation leben (Fall 8 und 9) oder ambulante Unterstützung erhalten (Fall 3 und 10). Die Eltern in Fallbeispiel 1 leben autonom, da der nichtbehinderte Vater das Sorgerecht für seine Kinder erhielt.

Mit Familie

Im Film gibt es nur Bruno und Radost. Allfällige Verwandte und Familie seitens Bruno oder seiner verstorbenen Frau sind nicht bekannt.

In den Fällen 1 und 3 werden ebenfalls keine Familienangehörigen oder Verwandten der Eltern erwähnt.

4.2.8.2 Kind

Mit Autoritätspersonen

Radost hat generell eine anständig, angenehme Art mit Erwachsenen umzugehen. Sie nimmt aber eine Abwehrhaltung ein, als der Lehrer sich zu fest mit ihrem Privatleben beschäftigt. (00:11:12-00:12:21). Sie versucht ihr Leben von der Gesellschaft abzuschirmen.

Zu Frau Corazon, der Familienhelferin, hat sie ein gutes Verhältnis. Radost ist sich bewusst, dass Frau Corazon einen grossen Einfluss auf den Verlauf ihres Lebens hat. Den Eindruck, den sie und ihr Vater bei ihr hinterlassen ist wichtig und zukunftsweisend. Deshalb inszeniert sie richtige Scharaden um ein möglichst realitätsnahes Familienbild Frau Corazon zu zeigen (00:08:24-00:11:12).

Frau Corazon ist wohl eine der wenigen Personen im Film, die die ganze Situation in der sich Radost und Bruno befinden, ansatzweise kennt und versteht. Deshalb wendet sich Radost in ihrer Aussichtslosigkeit an sie und erhofft sich von ihr Hilfe (01:14:28-01:15:25). In Szene 01:32:00-01:35:15 wird ihr schlagartig bewusst, welche Lawine sie da ins Rollen gebracht hat. Dennoch beschönigt sie nichts. Sie zeigt auf, wie streng die ganze Situation ist und dass sie immer so bleiben wird; dass sie aber ihren Vater liebt und bei ihm bleiben möchte. Radost hinterlässt mit ihren Aussagen einen reifen Eindruck. Sie weiss wovon sie spricht. Frau Corazon ist „Bedrohung“ und „Unterstützung“ zugleich.

Den Versuch der Kinder, das Familienleben vor der Gesellschaft abzuschotten und Mängel vertuschen zu wollen, sieht man auch in der Realität. In Fall 6 wurden die Kinder angehalten gegenüber den Behörden nicht die volle Wahrheit über ihre komplizierte Familiengeschichte zu erzählen. Frau Adam in Fallbeispiel 2 empfand die Besuche der Fürsorge als Polizeikontrolle. Sie fühlte sich verantwortlich, die Mängel der Eltern zu vertuschen. In keinem der vorliegenden Fälle wird eine unkomplizierte Interaktion mit den Behörden dargestellt. Oft ist sie von Angst und Misstrauen geprägt.

Mit Peers

Das Abschirmen ihrer Lebenssituation vor der Gesellschaft tangiert auch Radosts Kontakt zu Gleichaltrigen. Zu Beginn des Films wirkt sie recht reserviert und distanziert ihren Schulkameraden gegenüber. So möchte sie nicht an der Klassenfahrt teilnehmen und an Jungs ist sie nicht interessiert (00:07:36-00:08:15). Sicherlich redet sich Radost dieses Desinteresse ein, damit ihre Lebenssituation nicht an die Öffentlichkeit kommt. Sie wird zur Einzelgängerin. Das Auftauchen Beni an der Schule ist der eigentliche Auslöser für Radosts plötzlichen Sinneswandel. Durch den Nachhilfeunterricht kommt sie mit einer neuen Welt in Kontakt. Sie sieht, dass „normale“ Eltern auch schwierig sein können. Sie versucht so lange wie möglich ihren Vater vor Beni geheim zu halten. Als Beni aber eines Tages plötzlich unerwartet vor Radosts Türe steht (00:31:58-00:33:35), fliegt ihr Geheimnis auf. Von diesem Zeitpunkt an und mit aufkeimenden Gefühlen gegenüber Beni, nimmt Radost vermehrt an den Aktivitäten der Kollegen teil. So geht sie auf den Schulausflug mit. Sie geniesst es weit weg von zu Hause und den Problemen zu sein, bis Bruno unangemeldet auftaucht (00:47:18-00:51:20) und sie ihn schnell wieder abschiebt. Auch in Szene 01:07:39-01:08:24 sieht man wie Radost ihren Vater verleugnet, wie sie sich für ihn schämt. Radosts Ansicht über Beni ändert sich, als sie seinen Song über ihren Vater hört.

Zusammengefasst kann man Radosts Partizipation am gesellschaftlichen Leben folgendermassen darstellen:

1. Radost lässt niemanden von Aussen an ihrem Leben teilhaben. Sie schottet sich und ihren Vater von der Gesellschaft ab.
2. Radost merkt, dass sie sich verändert, dass sie am Geschehen teilhaben will. Damit riskiert sie aber, dass das Geheimnis um ihren Vater auffliegt, was es prompt tut. Radost verleugnet ihren Vater, wie man in den Szenen 00:47:18-00:51:20 und 01:07:39-01:08:24 sieht.

3. Radost setzt sich für ihren Vater ein (01:32:00-01:35:15). Sie hat sich für ihn und gegen Beni entschieden. Sie kann Benis naive Sicht über ihr Leben kaum verstehen („Wie du mit deinem Vater zusammenlebst, das hat mich voll inspiriert“ 01:38:21-01:39:50).

In der Realität gibt es unterschiedliche Berichte über den Umgang mit Peergroups. Die Kinder in Fall 6 und 8 beschreiben sehr wohlwollende, verständnisvolle Freunde. Claudia in Fall 7 hingegen nennt beschämende Szenen mit Kameraden und deren Eltern.

Mit Pflegeeltern

Da Radost bei Bruno wohnt, werden keine Pflegeeltern erwähnt. Siehe *Interaktion Vater mit Pflegeeltern*.

Mit Familie

Es gibt keinen Bezug zu irgendwelchen Familienangehörigen oder Verwandten. Siehe *Interaktion Vater mit Familie!*

Mit Anderen

Zwischen den beiden Szenen mit der Nachbarin gibt es Unterschiede: Zu Beginn (00:17:20-00:17:45) wehrt sich Radost nicht für Bruno. Später (00:51:47-00:52:17) ist dies anders. Radost hat eine Entwicklung durchgemacht, sie ist selbstbewusster geworden. In den Fällen ist diese Interaktion nicht sichtbar.

4.2.9 Einstellung der Familie gegenüber Unterstützungsangeboten/Massnahmen

Der Beginn der Unterstützung durch das Jugendamt in Person von Frau Corazon ist im Film nicht terminierbar. Es ist auch nicht sichtbar, durch wen diese Unterstützung initiiert wurde. Radost ist bereits dreizehn; man kann davon ausgehen, dass Bruno und Radost schon seit langer Zeit von Frau Corazon begleitet werden. Man erkennt keinen offensichtlichen Handlungsbedarf seitens Frau Corazon. Bruno und Radost führen ihr Leben gut. Ab und zu stattet Frau Corazon den beiden einen Besuch ab, um nach dem Rechten zu schauen. Man hat nicht den Eindruck, dass Frau Corazon den beiden viel Unterstützung und Hilfe zukommen lassen muss. Radost setzt alles daran, dass Frau Corazon einen guten Eindruck von ihrem Familienleben hat: Sie spielen ihr eine „normale Vater-Tochterbeziehung“ vor (00:08:22-00:11:11) und Radost lockt Frau Corazon mit einer List von der total chaotischen Wohnung weg (00:53:38-00:55:00).

Eine Szene zeigt einen deutlichen Hilfescrei von Radost (01:14:25-01:15:25): Sie weiss, dass Frau Corazon die Möglichkeit hätte, sie von der Verantwortung sich und ihrem Vater gegenüber zu befreien. Radost klagt ihr Leid auf Frau Corazons Anrufbeantworter. Als Frau Corazon Radost und Bruno aufsucht, merkt Radost, dass sie eine Lawine losgetreten hat. Radost ist ehrlich und gesteht Frau Corazon, dass es nicht einfach ist mit Bruno, dass sie aber keinen anderen Vater haben möchte (01:31:57-01:35:15). Frau Corazon verspricht, sich für die beiden einzusetzen, kann aber keine Prognosen über den weiteren Verlauf ihres Zusammenlebens geben.

Das Vorspielen eines heilen Familienlebens sehen wir auch in den Fallbeispielen 2 und 6. Frau Adam in Fall 2 empfand die Besuche der Fürsorge als Polizeikontrolle. Wie Radost versuchte sie schon als Kind die „Mängel“ ihrer Familie zu vertuschen. Ines Meilgen in Fall 6 wurde von ihrer Familie angehalten dem Jugendamt nicht zu viel über die Familie zu erzählen.

4.3 In Liebe eine Eins

4.3.1 Zusammenfassung

Die alleinerziehende Leni Bluhm (Anna Loos) lebt mit ihrem Sohn Dominik (Leo Natalis) glücklich und zufrieden in einer kleinen Wohnung. Sie ist geistig beeinträchtigt, kann ihr Leben aber gut meistern: Sie arbeitet bei Frau Sandrock (Rosel Zech) in der Gärtnerei und im dazugehörigen Blumenladen und wird von ihr tatkräftig unterstützt. Frau Sandrock ist für Leni Chefin, Freundin und Mutterersatz zugleich. Hagen Frey (Thomas Schmauser), der die Blumenlieferungen bringt, verehrt Leni und es gelingt ihm eine Verabredung mit ihr abzumachen. Er kocht für sie und verbringt die Nacht bei Leni. Als Dominik die Beiden am nächsten Morgen gemeinsam im Bett sieht, zerkratzt er aus Frust Hagens Motorrad und schwänzt die Schule.

Seine Erstklasslehrerin, die kinderlose Frau Steiner (Susanne Lüning) macht sich Sorgen, weil sie sieht, dass Dominik von zuhause keine schulische Unterstützung erhält. Sie nimmt Dominik aber bei einem Lehrerkollegen in Schutz, der der Meinung ist, Dominiks Zukunft könne nur in einer Sonderschule liegen. Sie meint, dass man ihn einfach richtig fördern müsse.

Dominik hat Angst, dass er in die Schule geschickt wird, damit seine Mutter mehr Zeit für Hagen hat. Leni kann ihm klar machen, dass das überhaupt nicht der Fall ist und sie sogar die Beziehung zu Hagen für ihn aufgeben würde. Da läutet es an der Tür und Frau Steiner möchte mit Leni sprechen. Sie macht ihr klar, dass Dominik in der Schule unter dem Klassendurchschnitt liegt und Unterstützung durch die Mutter braucht. Frau Steiner fragt Leni, ob sie überfordert sei und erzählt ihr, dass es für solche Fälle soziale Einrichtungen gibt. Leni macht ihr klar, dass sie die Erziehung von Dominik in den letzten sechs Jahren auch gut alleine gemeistert habe.

Leni beklagt sich bei Frau Sandrock über die Lehrerin und äussert die Angst, dass ihr die Lehrerin Dominik wegnehmen möchte.

An einem Nachmittag möchte Dominik Fussballspielen gehen. Auf die Frage, ob er die Hausaufgaben gemacht habe, lügt Dominik Leni an und beschimpft sie als dumm. Er bekommt deswegen eine Ohrfeige und Zimmerarrest, was ihn aber nicht abhält aus dem Fenster zu klettern. Dabei stürzt er. Mit Prellungen erscheint er auf dem Fussballplatz bei Frau Steiner. Frau Steiner bringt Dominik zu ihrem Mann, der Kinderarzt ist. Dieser meint, die Verletzungen könnten unter Umständen auch auf eine Misshandlung hinweisen. Weder Leni zu fragen noch zu informieren benachrichtigt Frau Steiner das Jugendamt. Leni geht, nachdem sie gemerkt hat, dass Dominik weg ist, mit schlechtem Gewissen zum Fussballplatz und muss von einem Mitschüler erfahren, dass Dominik mit Frau Steiner weggegangen ist. Sie meint Frau Steiner habe ihr Dominik weggenommen. Als Leni zu ihrer Wohnung zurückkehrt, stehen schon Frau Wissmann (Ute Willing) und ihr Kollege Berger vom Jugendamt in der Küche. Sie unterstellen Leni, dass Dominik unter ihrer Obhut an Leib und Seele gefährdet sei und drängen sie ein Formular zu unterschreiben, welches das Jugendamt befähigt eine Kurzzeitpflege für Dominik zu organisieren. Die völlig verwirrte Leni unterschreibt ohne zu verstehen, worum es sich dabei handelt. Sie darf Dominik von da an nicht mehr sehen.

Frau Sandrock ist entsetzt, als sie das Formular liest. Sie schaltet den zynischen, arroganten, egozentrischen Anwalt Zörnig (Heiner Lauterbach) ein. Manfred Zörnig übernimmt aus Imagegründen den Fall.

Leni besucht Dominik im Jugendamt und erzählt ihm, dass sie bald eine Anhörung vor Gericht haben werden und er dann wieder nach Hause kommen könne. Unterdessen initiiert Frau Wissmann, dass von Leni ein psychiatrisches Gutachten erstellt wird. Bei diesem Test kommt heraus, dass Leni anscheinend einen IQ von 67 hat. Hagen kommt bei Gericht auch zu Wort, Frau Sandrock kann aber nicht aussagen, da sie einen Herzanfall erlitten hat. Das Gericht beschliesst, dass dem Jugendamt das Aufenthaltsrecht übertragen wird, Leni bekommt ein Besuchsrecht. Leni ist am Boden zerstört, sie muss sich von Dominik verabschieden. Bis zur nächsten Verhandlung dauert es sechs Monate. Anwalt Zörnig möchte, dass Leni in dieser Zeit eine Volkshochschule besucht und dann nochmals zum IQ-Test antritt.

Frau Sandrock teilt Leni mit, dass sie die Gärtnerei verkaufen und zu ihrem Sohn nach Dortmund ziehen werde. Sie verpflichtet aber den Käufer, dass er Leni weiterhin anstellen muss. Leni lernt fleissig Rechnen, Schreiben und Lesen mit Hilfe von Frau Sandrock und Hagen.

Zu Weihnachten darf Leni Dominik nur kurz im Jugendamt besuchen. Da Dominik Ritter werden will, schenkt sie ihm ein Holzschwert gegen die bösen Drachen. Dominik hat seiner Mutter eine Burg gezeichnet und ihr das Bild zu Weihnachten geschenkt. Hagen eröffnet Leni am Weihnachtsabend, dass er Europatouren mit dem Lastwagen machen könnte.

Unterdessen hat das Jugendamt eine Pflegefamilie für Dominik gefunden: Herr und Frau Steiner. Leni wird vom Jugendamt vor vollendete Tatsachen gestellt. Ihr wird aber nicht mitgeteilt, wer die Pflegeeltern sind. Sie sucht Anwalt Zörnig auf und bittet ihn, ihr zu helfen Dominik zu finden. Er ist vom Jugendamt informiert worden, will Leni aber in diesem Punkt nicht unterstützen, um die laufende Verhandlung nicht zu gefährden. Leni sucht Frau Steiner auf und findet dort Dominik. Sie nimmt ihn mit. Die Beiden fahren zu der Burg, die Dominik gezeichnet hat. Sie schmieden gemeinsame Zukunftspläne. Frau Wissmann ruft erzürnt Herrn Zörnig an und geht dann zur Wohnung von Leni, wo sie auf Hagen trifft. Hagen zeigt ihr die Burgzeichnung, weil er vermutet, dass das der Aufenthaltsort von Leni und Dominik ist. Frau Wissmann findet sie dort und nimmt Dominik mit.

Anwalt Zörnig ist erzürnt über Lenis Aktion und macht ihr grosse Vorwürfe. Er erklärt ihr, dass sie Dominik nicht mehr sehen dürfe und dass er den Fall abgeben werde. Er lässt sich schliesslich aber doch von Leni erweichen sie weiterhin zu vertreten. Er meint, dass es wohl möglich sei Dominik zurückzubekommen, da Leni in einer festen Beziehung lebe und einer geregelten Arbeit nachgehe. In diesem Gespräch eröffnet ihm Leni unerwartet, dass sie schwanger ist.

Sie geht nach Hause zu Hagen und möchte ihm die frohe Botschaft erzählen. Hagen eröffnet ihr aber vorher, dass er die Europatouren machen werde, da er sehr gut bezahlt werde. Da sieht Leni Dominiks Zeichnung auf dem Tisch. Sie ist enttäuscht, dass Hagen sie verraten hat und macht Schluss mit ihm, ohne ihm zu sagen, dass sie schwanger ist. Zu allem Übel kündigt der neue Chef ihr die Arbeit. Zum nächsten Gerichtstermin kommt diesmal auch Frau Sandrock und sagt nur Positives über Leni aus. Leider endet der Termin in einem Fiasko, da bekannt wird, dass Leni arbeitslos ist und sie mit Hagen Schluss gemacht hat. Herr Zörnig will Dominiks Anhörung beantragen. Leni wehrt sich vehement dagegen, da sie Angst hat, Dominik mache sich verantwortlich dafür, falls er nicht zu Leni zurückkehren

könnte. Trotz eines herzergreifenden Statements von Leni wird das Sorgerecht den Steiners zugesprochen und sie darf Dominik für ein halbes Jahr nicht sehen um die Eingewöhnung nicht zu gefährden. Anwalt Zörnig will in die zweite Instanz gehen.

Frau Steiner ist hocheifrig über das Gerichtsurteil und macht Pläne für Dominiks Zukunft. Sie möchte schon bald die Adoption beantragen. Herr Steiner hat Mitleid mit Leni. Dominik belauscht ihr Gespräch und erfährt so, dass seine Mutter schwanger ist.

Inzwischen sucht Anwalt Zörnig Hagen in der Spedition auf und macht ihm klar, dass es für die ganze Situation von Vorteil wäre, wenn er und Leni verheiratet wären. Hagen macht ihm klar, dass er bindungsunfähig sei und das nicht könne. Herr Zörnig ereifert sich bei seiner Partnerin über diese bindungsunfähigen Männer, obwohl er selbst bindungsunfähig ist und seine eigene Partnerschaft deswegen beinahe in die Brüche geht.

Leni ist frustriert und lässt sich völlig gehen. Manfred Zörnig sucht sie in ihrer Wohnung auf und macht ihr Vorwürfe. Er erzählt Leni, dass sie eine Arbeit als Putzfrau in Dominiks Schule haben könne. Plötzlich sieht er einen Brief vom Gericht, den er nicht erhalten hat und den Leni nicht lesen kann. Herr Zörnig ist entsetzt: Es ist ein richterlicher Beschluss, der besagt, dass Lenis Baby nach der Geburt sofort dem Jugendamt übergeben werden soll. Um Druck zu machen, will der Anwalt jetzt die Presse einschalten.

Bei einem Vorsorgeuntersuchung erscheint Frau Wissmann vom Jugendamt nur um den genauen Geburtstermin des Babys zu erfahren, um es dann Leni wegzunehmen.

Leni arbeitet jetzt in Dominiks Schule. Sie sucht Frau Steiner im Lehrerzimmer auf und erklärt ihr, dass Dominik zwar gut rechnen könne, aber nicht glücklich sei. Sie gibt Frau Steiner Ratschläge, wie sie ihm näher kommen und ihn glücklich machen kann. Dominik weint bei Frau Steiner, dass Leni ihn nicht mehr wolle, da sie ja jetzt ein anderes Kind bekomme.

Manfred Zörnig sieht „per Zufall“ Hagen und erklärt ihm, dass der Fall wohl nicht mehr zu gewinnen sei. Er will ihn damit etwas herausfordern.

Am Tag vor dem Gerichtstermin spielt Dominik draussen, als Hagen mit einem neuen Auto vorfährt und ihn zu einer Probefahrt einlädt. Er erzählt ihm, dass er Dominiks Freund werden möchte. In der Nacht bekommt Leni Wehen, sie schliesst sich in der Wohnung ein. Zum Gerichtstermin erscheinen Kamerteams und Hagen aber keine Leni. Manfred Zörnig und Hagen suchen sie in der Wohnung auf und finden sie mit dem neugeborenen Baby im Arm. Hagen erfährt auf diese Weise von seiner Vaterschaft. Leni geht es schlecht, Hagen nimmt das Baby zu sich. Er weigert sich es der dazu geeilten Frau Wissmann zu geben.

Beim nächsten Gerichtstermin gibt es eine neue familiäre Situation: Leni und Hagen werden heiraten und Dominik bekommt einen Platz in einer sozialen Einrichtung, wo er täglich während zwei Stunden bei seinen Hausaufgaben betreut wird. Leni erklärt bei Gericht, dass, falls sie ihre beiden Kinder nicht behalten dürfe, beide zu Frau Steiner sollen, da sie sich zum Positiven verändert habe und menschlicher geworden sei. Frau Steiner hingegen muss zugeben, dass Dominik zwar gut in der Schule, aber nicht glücklich sei. Das Gericht übergibt daraufhin Leni das alleinige Sorgerecht.

4.3.2 Familiäre Situation

Leni Bluhm ist eine alleinerziehende Mutter von einem sechsjährigen Jungen. Es ist nicht ersichtlich, ob sie Dominik geplant oder ungeplant bekommen hat. Während der Schwangerschaft verliess sie ihr Partner. Im Verlauf der Geschichte verliebt sie sich in einen Mann ohne geistige Beeinträchtigung, bekommt mit ihm ein Baby und heiratet ihn überglücklich. Eine Geschichte mit Happy-End! In der Realität unserer Fallbeispiele sieht es wie folgt aus:

In 7 Fallbeispielen ist ebenfalls nicht ersichtlich, ob die Schwangerschaft geplant oder ungeplant war.

Leni hat ein Kind aus einer ersten Beziehung und das zweite aus einer anderen. In der Realität unserer Fallbeispiele sieht es so aus, dass die meisten Paare/ Frauen in den Fallbeispielen 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 auch nur ein Kind haben. In Fallbeispiel 1 gibt es Zwillinge. In Fallbeispiel 3 bekommt die Frau ein zweites Kind, worauf sich der Vater, anders als im Film, aus dem Staub macht.

In diesem Punkt widerspiegelt der Film die Realität sehr genau.

Leni lebt mit Dominik alleine in einer kleinen Mietwohnung. Sie kann ihn selbst versorgen, wird aber durch ihr Umfeld unterstützt wenn es nötig ist. Leni war bis zum Schuleintritt Dominiks nicht aktenkundig. Das Fallbeispiel 2 ist das einzige, das diese Situation annähernd widerspiegelt: Die Familie lebt alleine, wird durch die Grosseltern unterstützt und zwischendurch aber von der Fürsorge besucht. Zur Wohnsituation der Eltern und Kinder der übrigen Fallbeispiele kann man sagen, dass sie vorwiegend in betreuten Wohnstätten oder externen Wohnungen leben, die aber ambulant betreut werden. Teilweise übernehmen auch die Grosseltern diese Betreuungsaufgaben. Hier ist es augenfällig, dass vor allem die Eltern der Mutter die Familie unterstützen. Die Grosseltern väterlicherseits werden nie erwähnt. Dazu muss man vermerken, dass die Väter teilweise nicht bekannt sind.

Leni arbeitet trotz ihrer kognitiven Beeinträchtigung und einem IQ von 67 als Blumenverkäuferin und Gärtnerin. Sie hat das grosse Glück in ihrer Chef*in auch eine Freundin zu haben. Das erscheint uns doch etwas utopisch, sieht doch die Realität anders aus: In unseren Fallbeispielen arbeitet von den Betroffenen niemand in der Privatwirtschaft. Die meisten arbeiten in einer Behindertenwerkstatt oder es gibt keine Angaben zu ihrer Arbeit. Die wenigsten Frauen können einen Haushalt ohne Hilfe führen.

Dass Leni Bluhm einen nichtbeeinträchtigten Mann kennen und lieben lernt ist aussergewöhnlich. In den Fallbeispielen haben die Väter der Kinder vorwiegend auch eine geistige Behinderung oder machen sich nach einer kurzen Affaire aus dem Staub, wenn es darum geht Verantwortung zu übernehmen.

Das Fallbeispiel 1 zeigt einen etwas ähnlichen Fall. Der Vater, der nicht beeinträchtigt ist, kämpft für die Anerkennung seiner Vaterschaft, er heiratet seine Freundin und bekommt schliesslich das alleinige Sorgerecht für seine Zwillinge.

4.3.3 Elterliche Kompetenzen

4.3.3.1 Körperliche Ebene

Im Film wird die körperliche Ebene, Versorgung und Pflege, sowie Sicherheit und Schutz sehr positiv dargestellt. Betrachten wir nur mal den Aspekt *Sorge und Pflege*: Leni bringt Dominik ins Bett, pflegt mit ihm ein Einschlafritual (00:07:12-00:08:05). Sie bürstet ihm die Haare (00:12:20-00:13:48). Sie kocht für

ihn sein Lieblingsessen „Lachreis“ (00:19:37-00:19:49). Sie hält die Wohnung neben Arbeit und Kindererziehung selbstständig in Schuss. Dominik ist sauber gekleidet. Einmal vergisst Leni ihre „Mutterpflichten“, als sie verschläft, weil sie eine Nacht mit Hagen verbrachte (00:09:47-00:10:18). Dieses Mal hat sie an sich selbst gedacht, sonst ist immer Dominik der Mittelpunkt, für den sie auch die Beziehung zu Hagen aufgeben würde (00:12:20-00:13:48 „Dominik, wenn du willst sehe ich Hagen nicht mehr!“).

Zum Aspekt *Sicherheit und Schutz* gibt es auch Beispiele, die Lenis Kompetenzen in diesem Bereich zeigen. Leni holt Dominik von der Schule ab, sie ist ganz verzweifelt als sie von seinem Unfall hört, sie unterschreibt nichtsahnend ein Formular vom Jugendamt, weil sie nur noch den Satz „Sie wollen doch sicherlich, dass Ihr Sohn optimal versorgt und untergebracht wird!“ (00:22:03-00:23:49) hört. Sie hat Angst, dass Dominiks Psyche leidet, falls er vor Gericht aussagen müsste, sie will ihn schonen (01:02:05-01:02:47 „Wenn er was sagt und ich ihn dann trotzdem nicht zurückbekomme, dann wird er immer denken er sei schuld! Dominik wird dann gar nicht mehr glücklich!“). Leni nimmt auch ihre eigene Gesundheit nicht so wichtig, wenn es um den Schutz ihrer Kinder geht. So gebärt sie zuhause alleine ihre Tochter (01:21:15-01:22:34). Negativ gedeutet kann diese Aktion aber auch auf eine gewisse Naivität und Gleichgültigkeit ihrer Tochter gegenüber hindeuten, deren Gesundheit sie mit einer solchen Handlung gefährden könnte.

Die Realität ist komplexer. In nur drei Fällen können gewisse Aspekte dieser körperlichen Ebene der elterlichen Kompetenz festgestellt werden. So will in Fall 3 die Mutter ihr Baby stillen, sie ersucht auch selbstständig um eine 24h-Unterstützung. Sie wird als sehr lebenspraktisch und selbstbewusst dargestellt, kann aber nicht Lesen, Schreiben und Rechnen, was ihr vor allem den Umgang mit Geld erschwert. In Fall 7 wird beschrieben, wie eine Mutter gewisse Aufgaben wie Einkaufen und Kochen übernimmt. In Fall 4 wird aufgezeigt, dass sich die Eltern riesig auf das Baby freuen, deshalb die „nikotinverseuchte“ Wohnung renovieren und ein schönes Kinderzimmer einrichten. Sie üben schon vor der Geburt mit einer Hebamme das Wickeln und Baden von Babys an einer Puppe. Das Paar bemüht sich auch selbstständig um Unterstützung durch das Amt für soziale Dienste. Laut Aussage des Krankenhauses ist die Mutter aber überfordert mit dem Baden des Babys und mit der Zubereitung der Kinderernährung. Sie hat Mühe selbstständig in den richtigen Zeitabständen die richtige Menge Nahrung zu zubereiten. Auch in Fall 10 sieht man die Überforderung der Eltern. So gibt der genervte Vater seinem Baby eine Ohrfeige und die Mutter ist nicht fähig dem Baby rechtzeitig das Fläschchen zu geben, da sie die Uhrzeit nicht lesen kann.

4.3.3.2 *Psychologische Ebene*

Die psychologische Ebene unterteilt man in *emotionale Zuwendung* und *intellektuelle Anregung*.

Der Film ist gespickt mit unzähligen positiven Beispielen zur *emotionalen Zuwendung*. Angefangen von zärtlichen Worten und Gesten bis zur Selbstverleugnung zu Gunsten des Seelenwohls des Kindes (00:38:55-00:40:02 Weihnachten im Jugendamt: Leni lügt, dass es zuhause kalt sei, weil die Heizung kaputt ist und dass es deswegen dort nicht schön ist Weihnachten zu feiern.) Mit ihrer unbekümmerten, natürlichen Art käme es Leni auch nie in den Sinn, Dominik in seiner Berufswahl zu beeinflussen. Wenn Dominik Ritter werden will, dann soll er das. Er darf noch Kind sein und seine Träume ausleben (00:42:27-00:43:38). Leni weiss instinktiv, dass sie intellektuell Dominik nicht all zu viel geben kann,

aber dass sie ihn mit ihrer Liebe stark fürs Leben macht (01:03:20-01:04:35). Leni ist mit Leib und Seele Mutter. Sie hängt an ihrem Sohn und möchte nur das Beste für ihn. Sie geht sogar soweit, dass sie der Pflegemutter Tipps gibt, wie sie am besten mit Dominik umgehen kann, was er gerne hat und was er braucht (01:13:09-01:14:40).

Die *intellektuelle Anregung* wird im Film dadurch thematisiert, dass es Leni bewusst ist, welche Bedeutung schulisches Wissen hat (00:17:23-00:18:30 „Lesen, Schreiben und Rechnen das muss einer lernen!“). Intellektuelle Anregung seitens Leni kann man im Film nicht erkennen. Sie motiviert zwar ihren Sohn in seinen Lernbestrebungen, kann aber nicht beurteilen, ob er Aufgaben richtig oder falsch löst (00:05:49-00:06:00). Es kommt sogar so weit, dass Dominik das Nichtwissen seiner Mutter ausnutzt und Leni in Bezug auf die Hausaufgaben anschwandelt (00:17:23-00:18:30). Die Probleme gehen offensichtlich über das Fehlen *intellektueller Anregung* hinaus und werden zu Problemen in Erziehungsfragen.

Leni will ihre eigenen intellektuellen Fähigkeiten verbessern, da sie weiss, dass davon einiges abhängt: Ihr IQ-Testresultat und die Unterstützung, die sie Dominik bieten kann (00:37:35-00:38:54 Lernen mit Hagen und Frau Sandrock).

Zusammengefasst gesagt wird die emotionale Kompetenz im Film als sehr hoch eingestuft, die intellektuelle Kompetenz als sehr niedrig.

In der Realität der Fallbeispiele sieht man vor allem in zwei Beispielen emotionale Zuwendungen: In Fall 10 konnte nach einer kurzen Angewöhnungszeit eine positive Mutter-Kind-Beziehung festgestellt werden. Das Baby erfuhr in den ersten Wochen zudem viel Zuwendung und Zuneigung.

In Fall 2 werden die beiden geistig behinderten Eltern von der erwachsenen Tochter als liebevoll bezeichnet, obwohl ihre Kindheit keineswegs einfach war. Ihr Vater war Alkoholiker. Die Kinder mussten später ins Heim. Schliesslich kamen sie zur Mutter zurück, die in einer neuen Partnerschaft lebte und erfuhren dort die „Hölle“. Die Tochter übernahm bald die Rolle des Familienoberhauptes, auch in finanzieller Hinsicht. Die erwachsene Tochter wertet die Tatsache, dass ihre Mutter sie regelmässig im Heim besuchte, rückblickend positiv.

Ähnlich wie im Film kann man in der Realität kaum *intellektuelle Anregung* durch die Eltern feststellen. Gerade in Fall 7 erwähnt die erwachsene Tochter, dass sie ums Einschulungsalter herum merkte, dass sie ihrer Mutter geistig überlegen war und dass dies auch zu Erziehungsschwierigkeiten führte. Aus diesem Grund wurde sie wahrscheinlich zu Pflegeeltern gegeben, was sie als sehr positiv wertete. Sie empfand die Pflegefamilie als Chance ihrem Umfeld zu entkommen und gefördert zu werden. Die Tatsache, dass das Kind seinen Eltern gegenüber geistig überlegen ist, ist auch in Fallbeispiel 2 ersichtlich. In Beispiel 8 äussert eine erwachsene Tochter die Befürchtung, dass die Orientierung am Bildungsniveau ihrer Mutter für sie problematisch hätte verlaufen können. Sie hatte teilweise grosse schulische Schwierigkeiten, wurde aber ausschliesslich regelschulisch gefördert und erhielt durch ihre Mutter keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil war sie es, die der Mutter beim Lesen und Schreiben half.

4.3.3.3 Soziale Ebene

Die soziale Ebene umfasst die Hilfe beim Hineinwachsen in die Gesellschaft. Damit ist gemeint, dass die Eltern ihren Kindern die Werte und Normen der jeweiligen Gesellschaft vermitteln und ihnen beim Hineinwachsen in dieselbe unter anderem durch ihre Vorbildfunktion helfen. Im Film sieht man deutlich, wie wichtig es Leni ist, dass Dominik die Kulturtechniken beherrscht (00:17:23-00:18:30 „Lesen, Schreiben und Rechnen das muss einer lernen!“) Sie macht Dominik auch klar, dass es keinen Sinn macht wegzulaufen und erinnert ihn an seine Pflichten (01:16:34-01:17:30 „Aber du darfst nicht einfach wegzulaufen und zu mir kommen! Das ist nicht gut, dann kommt wieder die Polizei“ „He ausserdem musst du doch jetzt in die Schule!“). Erfrischend ist die Szene in welcher der Psychologe Leni fragt, ob sie keinen Einfluss auf die Berufswahl von Dominik nehmen wolle. Leni nimmt den irrationalen Berufswunsch „Ritter“ eines Sechsjährigen ernst und macht sich noch keine Gedanken darüber, was in zehn Jahren sein wird. Sie lässt Dominik noch Kind sein. In den meisten Fallbeispielen ist die soziale Ebene kein Thema. Nur in Fallbeispiel 7 wird die Thematik aufgegriffen: Die Mutter hat keine Vorbildfunktion, im Gegenteil; die Tochter nützt die Defizite der Mutter aus und entzieht sich zunehmend den Erziehungsbemühungen. Sie kann ihre Mutter bei Problemen nicht um Rat fragen. Auch als erwachsene Person entsteht kein Tochter-Mutter-Verhältnis.

4.3.4 Entwicklung des Kindes

2a) Erlernen von Fähigkeiten, die für normales Spielen nötig sind

Dominik wird als ein Junge dargestellt, der sowohl alleine als auch mit Spielkameraden spielen kann und will. Man sieht, dass er sich für aktive Teamspiele im Freien, für multimediale Spiele und auch für Tätigkeiten, die viel Geduld und Feinmotorik erfordern, interessiert. So ist er ein begeisterter Fussballspieler (00:17:25-00:17:35), spielt am TV ein Game (00:12:20-00:12:41) und übt sich mit Geduld beim Aufreihen von Dominosteinen (00:20:49-00:21:04). Er wird als ein „ganz normaler Junge“ dargestellt, der sich für diese altersgerechten Spiele und Tätigkeiten begeistert.

In den Fallbeispielen sind leider keine expliziten Spielaktivitäten ersichtlich. In den Fällen 1, 2 und 3 werden aber Kinder beschrieben, die ein Heim, den Regelkindergarten oder die Regelschule besuchen, sich dort sehr wohl fühlen und sich altersgemäss entwickeln. Wir wagen, aus diesen Beschreibungen zu interpretieren, dass diese Kinder sich höchst wahrscheinlich auch im Erlernen von Fähigkeiten, die für normales Spielen nötig sind, altersgemäss entwickeln.

2c) Lernen mit Altersgenossen zu recht zu kommen

Dominik ist höchstwahrscheinlich integriert in der Klasse. Indikator dafür ist, dass er beim Fussballspiel aufgestellt wurde und auch gebraucht wird (00:17:25-00:17:35). Gleichzeitig kann man aber auch erkennen, dass er es schwerer hat als andere Kinder, da er wegen seiner Mutter gehänselt und ausgelacht wird (00:06:52-00:07:10 „He, die da ist ja voll dumm!“). Er schämt sich teilweise für sie und möchte deshalb, dass sie nicht zu oft in der Schule auftaucht und ihn dort abholt (00:07:23-00:07:30 „Du musst mich nicht mehr von der Schule abholen! Die Schule ist kein Kindergarten!“). Dominik möchte ein ganz normaler Junge wie die anderen sein. Die Szene, in der er ein Game spielt, zeigt dies deutlich (00:12:20-00:12:41 „Kevin hat das auch!“ Leni: „Du hast doch gesagt, den magst du nicht!“). Man darf diese Szene aber vielleicht auch nicht überbewerten: Es ist auch unter „normalen Umständen“ ein Bedürfnis des Menschen, dazugehörig zu sein.

Die Fallbeispiel 1, 2 und 3 behandeln dieses Thema nur am Rande. Sie erwähnen, dass die Kinder sich im Heim, Regelkindergarten und Regelschule wohlfühlen und sich altersgemäss entwickeln. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Kinder sich auch im sozialen Bereich wohlfühlen. In Fallbeispiel 8 wird beschrieben, wie der Freundeskreis von Melanie ihr immer eine grosse Stütze im Alltag war. Sehr negativ hingegen wird der Fall 7 erwähnt: Claudia musste erleben, wie sich Kinder über ihre Mutter lustig machten. Die Mutter ihrer Freundin verbot ihrer Tochter wegen der behinderten Mutter den Kontakt mit Claudia. Claudia schämte sich gelegentlich für ihre Mutter und erwähnte sie deshalb selten. Auch in Fall 2 wird beschrieben, wie nur eine gute Freundin von Frau Adam Bescheid über deren Eltern wusste.

2e) Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

Dominik kommt in die erste Klasse. Er lernt wie alle anderen Kinder die ersten Buchstaben und Zahlen und er wird wie andere auch seine Erfahrungen mit Fehlern und Misserfolgen machen und daraus lernen. Da Leni aber allfällige Schwierigkeiten nicht erkennt (00:05:49-00:06:00 Dominik schreibt die „S“ spiegelverkehrt und Leni lobt ihn dafür), kann sie ihn nicht adäquat unterstützen und ihn weiterbringen. Dominik entwickelt sich dennoch altersgemäss (00:12:20-00:12:41 Dominik kann mit Geld umgehen) und (01:12:40-01:12:47 „Und Dominik, 14+3?“ Dominik: „17“). Es ist fragwürdig, ob das der Fall ist, weil er von Natur aus ein cleveres Bürschchen ist oder ob wirklich das neue Umfeld der Pflegefamilie dafür verantwortlich ist (00:59:33-00:59:48 „Seit einem halben Jahr lebt Dominik nun von seiner leiblichen Mutter getrennt und die regelmässigen Kontrollen haben ergeben, dass er sich altersgemäss entwickelt“).

In den Fallbeispielen, die diesen Aspekt beleuchten, wird nicht ins Detail gegangen, wie der Lernprozess stattgefunden hat. In Fall 6 und 8 wird aufgezeigt, wie die Kinder sich in beruflicher Hinsicht entwickelten: Ines Meilgen in Fall 6 lernte nach ihrem Realabschluss Kinderkrankenschwester. Ihr war es immer wichtig, dass sie mit ihrem grossen Engagement in der Schule ihre „normale“ Entwicklung zeigen konnte. Melanie Reinke in Fall 8 vermerkte, dass sie in der Schule teilweise Probleme hatte, dennoch aber Kinderpflegerin lernen konnte und sich nun sogar zur Erzieherin weiterbildet.

Offensichtlich ist, dass die Kinder durch ihre Eltern in den Kulturtechniken nicht gefördert wurden, sie aber auch sonst keine sonderpädagogischen Massnahmen erhielten.

2f) Entwicklung von Konzepten, die für das Verstehen des alltäglichen Lebens notwendig sind

Dominik hat sich einige Konzepte für das Verstehen und Bewältigen des alltäglichen Lebens angeeignet.

Er kann am Morgen alleine aufstehen und in die Schule gehen (00:09:47-00:10:17). Dominik hat dies sicher bei Leni gesehen und dadurch gelernt. Er kann aber auch komplexere Aufgaben lösen, wie einen Fahrplan lesen und einen Ticketautomaten bedienen (00:49:05-00:49:30). Höchstwahrscheinlich hat er das bei Familie Steiner gelernt, da Fahrplanlesen und Ticketautomatenbedienen nicht in den Lehrplan von 1. Klässlern gehört. Sicherlich hat ihm auch Leni das nicht beigebracht, da sie weder Lesen noch Schreiben kann und höchst erstaunt über die Fähigkeiten ihres Sohnes ist. Zusammenfassend wagen wir zu behaupten, dass sich Dominik alltägliche einfache Handlungen, die er bei seiner Mutter sieht, durch Imitieren aneignen kann. Hilfe für das Lösen von komplexeren Aufgaben, die unter anderem auch das Anwenden von Kulturtechniken verlangen, muss er sich von Aussen holen.

Aus den Fallbeispielen konnten wir uns nur einen geringen Einblick in diesen Aspekt verschaffen. In Fallbeispiel 2 wird erwähnt, wie Frau Adam als Kind die Mängel in ihrer Familie vor der Fürsorge zu vertuschen versuchte. Sie hatte demnach eine Vorstellung davon, welche Voraussetzungen für ein geordnetes, alltägliches Leben notwendig sind.

2h) Erreichen persönlicher Unabhängigkeit

Dominik wirkt im Film recht selbstständig. Er will nicht, dass seine Mutter ihn von der Schule abholt (00:07:23-00:07:30), er steht am Morgen selbstständig auf (00:09:47-00:10:17), er gibt sein erspartes Geld im Supermarkt eigenständig aus (00:12:20-00:12:41) und er könnte theoretisch alleine verreisen, da er Fahrplanlesen und Tickets lösen kann (00:49:05-00:49:30). Dominik plant seine Freizeit selbstständig, er weiss wann er Fussball hat. Diese Selbstständigkeit führt aber auch zu Konflikten mit seiner Mutter: Er merkt, dass er Leni kognitiv überlegen ist und versucht sie auszutricksen, um so den Erziehungsmassnahmen zu entkommen (00:17:23-00:18:30).

Auch in Fallbeispiel 7 erkennt die 5 jährige Claudia, dass sie ihrer Mutter überlegen ist. Sie nützt die Situation aus und lehnt sich gegen die Mutter und die Erziehung auf.

4.3.5 Entwicklung der Eltern

1f) Bildung von Konzepten und Lernen sprachlicher Begriffe zur Beschreibung der physischen und sozialen Realität

Leni will beim nächsten IQ-Test gut abschneiden und belegt deshalb Kurse an der Volkshochschule. Zuhause übt sie mit Hagen und im Blumengeschäft mit Frau Sandrock. In der Szene 00:37:21-00:38:22 sieht man ihre Bemühungen: Sie muss aus einer Wortauswahl das Wort wählen, das nicht zu den anderen passt. Sie muss Kategorien bilden, was ihr nicht gelingt. Sie bringt sehr eigenwillige Erklärungsversuche: Hagen: „Mund, Auge, Apfel, Stirn oder Ohren?“ Leni: „Ohren! Mit den Ohren kann man hören, das kann man mit den anderen Sachen nicht!“

In den realen Fällen werden keine vergleichbaren Beispiele genannt.

1g) Entwicklung der Bereitschaft Lesen zu lernen

In der Szene 00:37:21-00:38:22 sieht man Lenis grossen Willen und Einsatz Lesen und Schreiben zu lernen. Sie will nicht, dass ihr Dominik weggenommen wird, sie will ihn unterstützen können. Sie weiss wie wichtig diese Fertigkeiten sind, um im Leben bestehen zu können. Diese Wichtigkeit drückt sie in der Szene 00:17:23-00:18:30 („Lesen, Schreiben und Rechnen das muss einer lernen!“) klar aus. Diese Bereitschaft Lesen zu lernen wird durch einen äusseren Zwang vorangetrieben: Erst als Dominik ihr weggenommen werden sollte, wurde Leni aktiv.

In den realen Fällen werden keine Beispiele zu dieser Bereitschaft aufgezeigt.

2e) Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

Leni kann weder Lesen, Schreiben noch Rechnen. So kann sie weder in der Szene 00:02:30-00:02:54 3x3 rechnen, noch in der Szene 00:41:15-00:41:27 die Uhrzeit lesen. Frau Wissmann vom Jugendamt betont bei der Gerichtsanhörung bissig, dass Leni nicht mal den Stundenplan ihres Sohnes lesen kann (00:32:53-00:33:04). Im Alltag hat sich Leni gewisse Strategien zugelegt, die ihr über dieses Defizit hinweghelfen. So hat sie ein sehr gutes Gedächtnis und eine liebe Chefin, die sie unterstützt: In der

Szene 00:05:00-00:05:30 sieht man, wie Leni sich die Adresse des Kunden merkt und sie nachher Frau Sandrock zum Notieren diktiert. Dramatischer wirkt sich diese Dyslexie aber auf den Umstand aus, dass Leni Formulare unterschreibt, die sie weder lesen, geschweige denn verstehen kann (00:24:28-00:24:47). Es macht den Anschein, dass dieser Umstand von den Behörden mehrmals ausgenutzt wurde.

In der Realität sieht es etwa ähnlich aus: In sechs der zehn Fallbeispielen werden die Fertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen vorwiegend negativ erwähnt. In den Fällen 1, 3 und 5 wird explizit gesagt, dass die Mutter weder lesen, schreiben noch rechnen kann. In Fall 4 geht man davon aus, dass die Eltern keine Analphabeten sind, da sie zehn Jahre in der Sonderschule beschult wurden. Die Mutter in Fall 9 besuchte die allgemeine Förderschule und kann in Ansätzen lesen und schreiben. Gerade bei diesem Fall passierte etwas Ähnliches, wie es Leni im Film geschah: Als Silvia zum Jugendamt musste, lagen schon zur Unterschrift vorbereitete Adoptionspapiere dort, die sie niemals verstanden hätte. Zum Glück war ihre Mutter dabei und konnte somit eine Unterschrift verhindern. In Fall 10 wird eine Mutter beschrieben, die die Uhrzeit nicht lesen kann und aus diesem Grund vergass ihr Baby zu füttern.

2f) Entwicklung von Konzepten, die für das Verstehen des alltäglichen Lebens notwendig sind

Handlungen, die das Meistern des Alltags ermöglichen, kann Leni gut ausführen. Wo sie an Grenzen stösst, behilft sie sich mit Strategien. So erledigt ihre Chefin für sie die Schreibarbeiten (00:05:00-00:05:30). Es ist oft ersichtlich, dass praktische Arbeiten gut zu bewältigen sind, aber Aufgaben, die mehr kognitive Fähigkeiten verlangen Leni an ihre Grenzen bringen. Diese Beobachtung kann man in der Szene machen, in der Leni die Uhrzeit nicht lesen kann (00:41:15-00:41:27). Die Uhrzeit lesen zu können ist aber ein wichtiges Konzept zum Verstehen und Bewältigen des alltäglichen Lebens. Der Film zeigt leider nicht auf, wie Leni in anderen Situationen dieses Problem bewältigt, welche Problemlösestrategien sie dazu entwickelt hat. Man sieht nie, dass sie zu spät zur Arbeit oder zu einem anderen Termin kommt. Nur einmal bemerkt Leni, dass sie mit der Zeiteinteilung etwas Mühe hat (00:14:00-00:15:48 Lehrerin: „...und sie müssen für seine Pünktlichkeit sorgen!“ Leni: „Es ist bloss nur, morgens geht manchmal die Zeit so schnell vorbei!“).

Das Unvermögen die Zeit nicht lesen zu können sieht man auch in Fallbeispiel 10. Dort hat es verheerende Auswirkungen auf die Fütterungszeiten des Babys. Fall 5 beschreibt, dass die Mutter viele Dinge des Alltags nicht verinnerlicht hat und dementsprechend auf Hilfe von Aussen angewiesen ist. In den Fällen 3 und 7 werden die Mütter als lebenspraktisch und selbstbewusst geschildert, wichtige Attitüden um alltägliche Handlungen ausführen zu können.

4b und 4c) Lernen mit einem Ehepartner zu leben und Gründung einer Familie

Ein Mann ohne Behinderung verliebt sich in Leni. Er geht soweit, dass er sein Leben mit ihr, ihrem Sohn und dem gemeinsamen Baby verbringen möchte. Er heiratet sie um ihre Liebe zu besiegen, aber auch um den juristischen Wirren zu entkommen. So ist ganz klar, dass Hagen der Vater des Kindes ist und auch das Sorgerecht zusammen mit Leni hat (01:27:37-01:28:15). In der Szene 01:21:15-01:22:34 sieht man das Vertrauen, das Leni in Hagen hat, obwohl die Beiden vorher ziemliche Meinungsverschiedenheiten hatten und sie eigentlich nichts mehr von einander wissen wollten. So vertraut Leni nach der Geburt ihr Neugeborenes Hagen an und erklärt ihn damit auch zum Vater.

In Fall 3 war das Paar sieben Jahre verheiratet bevor es Eltern wurde. Kurz vor der Geburt des zweiten Kindes wurde die Frau von ihrem geistig behinderten Mann verlassen. In Fall 4 wird eine intakte Beziehung beschrieben, die trotz schwieriger Vergangenheit der Beiden (Gewalt, Drogen) gut funktioniert. In Fall 1 kam es zu einer Liebe zwischen einem Asylanten und einer Frau mit geistiger Behinderung. Die beiden kämpften um ihre Zwillinge und ihre Liebe und heirateten, wodurch der Vater das alleinige Sorgerecht für die Kinder erhielt. Dieser Fall ist ziemlich gut vergleichbar mit der Filmstory. In Fall 10 zieht ein anfänglich freudiger Vater zurück in seine Wohngruppe, weil er mit der Gesamtsituation überfordert ist. Er pflegt aber trotzdem regelmässigen Kontakt zu Mutter und Kind.

4d) Erziehung der Kinder

Die Erziehung von Dominik ist Aufgabe von Leni. Sie hat einen liebevollen, einfühlsamen Erziehungsstil. Trotzdem fordert sie von Dominik auch seinen Beitrag (Szene mit den nichterledigten Hausaufgaben 00:17:23-00:18:30). Leni wird nicht als Übermutter inszeniert. So rutscht ihr bei den Beleidigungen durch ihren Sohn die Hand aus, was sie zu tiefst bereut und auch wieder in Ordnung bringen möchte (00:19:44-00:20:48 „Dominik ich will mich wieder vertragen!“). Obwohl sie auch am liebsten mit ihrem Sohn durchbrennen möchte, bringt sie Dominik zur Einsicht, dass eine solche Aktion nur Schaden bringt.

In unseren Fallbeispielen ist die Erziehungssituation leider nicht so idyllisch: Grösstenteils sind die Mütter mit der Erziehung überfordert: In Fall 7 erkennt die Tochter mit fünf Jahren, dass sie ihrer Mutter überlegen ist, von da an entzieht sie sich den Erziehungsbemühungen, was zum Wechsel in eine Pflegefamilie führt. Oft werden die Eltern durch Fachkräfte unterstützt (Fälle 3, 5, 8), was teilweise nicht optimal läuft, da die Mütter sich nicht mehr für ihre Kinder verantwortlich fühlen, nur noch für einzelne Aspekte der Erziehung zuständig sind und sogar ein Desinteresse ihren Kindern gegenüber entwickeln. Trotz Unterstützung kann es aber auch zu Überforderung der Eltern kommen: In Beispiel 10 schlägt der, von der Gesamtsituation überforderte, Vater sein Baby.

4e) Führen eines Haushalts

Leni kann ihren Haushalt gut und ohne Unterstützung führen. Man sieht, wie Leni Milchreis kocht, wie sie Dominiks Bett macht, wie ihre Pflanzen gedeihen (00:14:28-00:14:31) und wie sie mit Frau Sandrock einkauft. Wobei man in dieser Szene nicht den Eindruck hat, dass sie Frau Sandrocks Hilfe benötigt, sondern eher dass zwei „Freundinnen“ miteinander „shoppen“. Interessant ist es zu sehen, dass Leni anscheinend gewisse Strukturen und Strategien hat, die ihr den Alltag erleichtern („Donnerstag ist Einkaufstag!“ 00:10:45-00:10:51). Nachdem das Sorgerecht der Familie Steiner zugesprochen wurde, vernachlässigt Leni sich und ihren Haushalt. Anwalt Zörnig bemerkt das („Wie siehts denn hier überhaupt aus!“ 01:09:35-01:09:36). Sie sieht keinen Sinn mehr im Ganzen. Für Dominik und ihr gemeinsames Leben hat sie alles gemacht, jetzt fühlt sie sich überflüssig.

Die Situation im Film unterscheidet sich sehr von der Realität. Hier gibt es keine Beispiele, die auf ein eigenständiges Führen eines Haushaltes hindeuten. In den Fällen 2 und 5 sind die Eltern überfordert und brauchen Hilfe. Fall 3 beschreibt zwar die Situation, dass die Mutter die praktischen Bereiche eines Haushaltes bewältigen kann, aber bei finanziellen Angelegenheiten Unterstützung braucht. Ähnlich sieht es in Fall 9 aus.

4f) Beginn im Beruf

Im Film sieht man nie, dass Leni finanziell von einem Amt abhängig ist. Frau Sandrock schenkt ihr Geld, damit sie Dominik die ersten Schulsachen kaufen kann (00:03:06-00:06:16), alles andere finanziert sie anscheinend eigenständig. Leni hatte das Glück, dass Frau Sandrock ihr eine Stelle als Blumenfrau gab. Sie arbeitet sowohl im Verkauf als auch in den Treibhäusern. Frau Sandrock setzt sich dafür ein, dass Leni beim Verkauf des Geschäfts weiter beschäftigt bleibt (00:43:40-00:44:31). Leider hat der neue Chef nicht viel Geduld mit Leni und kündigt ihr (01:01:27-01:01:31). Anwalt Zörnig beschafft ihr eine neue Stelle als Putzfrau an Dominiks Schule (01:09:51-01:10:06).

Die Berufssituation für geistig beeinträchtigte Menschen in der Realität ist nicht ansatzweise vergleichbar: Es ist nicht ersichtlich, dass jemand in der Privatwirtschaft. Die meisten Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung arbeiten in geschützten „Behindertenwerkstätten“. Dies wird in den Fällen 6, 7, 8 und 9 deutlich.

4.3.6 Kognitive Einschätzung des Kindes

Dominik wird als ein Junge dargestellt, der eine normale, altersgemässe Entwicklung durchläuft. Er interessiert sich für Fussball, spielt gerne Games und ist auch schon recht selbstständig. So kann er selbst in die Schule gehen und möchte auch nicht mehr von dort abgeholt werden. Die anfänglichen Schulstartschwierigkeiten (01:17:53-01:17:59) überwindet Dominik gut, als er von seiner Mutter getrennt wird und in die Obhut der Familie Steiner kommt (00:59:33-00:59:48). Mit diesem Szenenvergleich werden aber nicht die kognitiven Fähigkeiten des Kindes in Frage gestellt, sondern die mütterlichen Unterstützungsmöglichkeiten, die eine Entwicklung dieser Fähigkeiten fördern.

Dominik hat eine gewisse Reife, eine emotionale Intelligenz: Dominik zu Leni: „Du bist dumm, ja, wenn du dir das Alles gefallen lässt!“ (01:17:53-01:17:59).

In den Fallbeispielen werden nur Kinder beschrieben, die sich kognitiv altersgemäss entwickeln oder entwickelt hatten. In den Fällen 1 und 3 werden Kinder beschrieben, die sowohl den Regelkindergarten als auch die Regelschule besuchen. Augenfällig ist, dass die erwachsenen Befragten einen beruflichen Werdegang in sozialen Berufsgattungen nannten. In den Fällen 2, 6, 7 und 8 werden die Berufe Pflegefachfrau, Kinderkrankenschwester, Erzieherin, Heilerziehungspflegerin aufgelistet.

4.3.7 Entwicklung Kind im Vergleich Eltern

Schon nach kurzer Zeit in der ersten Klasse ist es offensichtlich, dass Dominik seine Mutter kognitiv überholt hat. Er kann gut Rechnen (01:12:40-01:12:47), was Leni nicht kann (00:02:30-00:02:54). In den alltagspraktischen Bereichen kann Dominik Leni Sachen erklären und zeigen. Die Szene im Bahnhof mit dem Fahrplan und dem Ticketautomaten zeigt dies deutlich (00:49:05-00:49:30). Dominik lässt seine Mutter seinen kognitiven Entwicklungsvorsprung nicht spüren. Man hat auch nicht den Eindruck, dass Leni Dominik erzieherisch nicht gewachsen wäre und sie ihm nichts zu bieten hätte. Zweimal provoziert Dominik seine Mutter diesbezüglich. Beim ersten Mal als es zum Eklat kam, weil Dominik sie wegen den Hausaufgaben angelogen hatte (Leni: „Lesen, Schreiben und Rechnen das muss einer lernen!“ Er: „Das kannst du doch auch nicht!“ Er: „In der Schule lachen alle über dich, du bist doch dumm!“ 00:17:23-00:18:30). Beim zweiten Mal provoziert Dominik seine Mutter auf eine positive, ironische Art um sie

wachzurütteln (Dominik zu Leni: „Du bist dumm, ja, wenn du dir das Alles gefallen lässt!“ 01:17:53-01:17:59).

Die in den Fallbeispielen beschriebenen Kinder stellten recht schnell fest, dass sie ihren geistig behinderten Eltern in vielen Dingen überlegen sind. In den Fällen 2, 7 und 8 beschreiben die Befragten, dass sie dies zum Teil schon mit 5 Jahren, spätestens aber bei Schulbeginn, merkten. In Fall 7 ging es so weit, dass sich das Kind mit 5 Jahren den Erziehungsbemühungen der Mutter entzog und deshalb zu Pflegeeltern kam. Der Fall 3 zeigt auf, wie die Mutter auf das fortschreitende Alter ihrer Tochter nicht adäquat reagieren kann. So spielt sie mit der Achtjährigen noch Spiele für Zweijährige.

4.3.8 Interaktion der Familie mit dem Umfeld

4.3.8.1 Mutter

Mit Autoritätspersonen

Als Autoritätspersonen im Filmbeispiel sehen wir folgende Personen: Lenis Chefin, Dominiks Lehrerin, das Jugendamt (mit Psychologen, Begutachtern etc.) und Lenis Anwalt. Die für Leni wichtigen, positiven und förderlichen Personen sind ihre Chefin, Frau Sandrock, und ihr Anwalt Manfred Zörnig. Frau Sandrock nimmt mehrere Rollen in Leni und Dominiks Leben ein:

Mütterliche Freundin (Frau Sandrock zeigt Freude, Leni zu sehen. 00:59:00-00:59:23)

Beraterin (Leni zeigt Frau Sandrock das Formular vom Jugendamt 00:23:47-00:24:28, wodurch diese den Anwalt einschaltet.)

Fürsprecherin (Sie sagt vor Gericht für Leni aus. 01:00:40-01:01:00)

Förderin (Sie lernt mit Leni. 00:38:25-00:38:40)

Grossmutterersatz für Dominik (Geschenk für Dominik, 00:03:06-00:06:16)

Anwalt Zörnig ist ein zynischer, zielstrebig, intelligenter, überheblicher, egoistischer und bindungsunfähiger Mann. Er verkörpert alle Eigenschaften, die Leni fremd sind. Durch Leni lernt er die Welt mit anderen Augen zu sehen. Er wird emotionaler und könnte sich sogar vorstellen sich zu binden und Verantwortung zu übernehmen.

Manfred Zörnig ist Leni gegenüber korrekt und zollt ihr Respekt für die Art wie sie ihr Leben meistert (00:24:28-00:26:40). Leni vertraut ihm und respektiert ihn auch. Nur als Leni erfährt, dass Dominik bei Pflegeeltern ist und Zörnig ihr nicht helfen kann oder will, kämpft sie in ihrer Verzweiflung wie eine Löwenmutter um ihr Junges und provoziert den Anwalt („Sie sind eben doch ein schlechter Anwalt!“ 00:46:39-00:47:13).

Auf die Interaktion mit der Lehrerin, Frau Steiner, die nachher Dominiks Pflegemutter wird, wird bei der *Interaktion mit Pflegeeltern* eingegangen.

Als sehr negativ wird die Interaktion mit dem Jugendamt und den übrigen Behörden gezeigt. Die Personen werden als durchtrieben und herzlos dargestellt:

Leni muss unter Druck ein Formular unterschreiben, das sie nicht versteht (00:22:03-00:23:49).

Frau Wissmann vom Jugendamt spricht vor Gericht nur die Defizite von Leni an und verschweigt ihre Ressourcen (00:32:53-00:33:04).

Frau Wissmann geht zur Schwangerschaftskontrolle mit und will den Geburtstermin wissen, zwecks Übernahme des Neugeborenen (01:11:30-01:12:23).

Frau Wissmann interessiert Lenis miserabler Gesundheitszustand nach der Geburt des Babys nicht. Sie ist einzig am Kind interessiert (01:23:05-01:23:34).

Das Gericht schreibt Briefe an Leni und schickt keine Kopie an den Anwalt (01:10:24-01:11:26).

In den Fallbeispielen 1, 4 und 9 wird die Interaktion mit den Behörden als sehr belastend beschrieben. In Fall 9 nahm man ohne Gerichtsbeschluss der Mutter das Kind weg und wollte ihr wie im Film Papiere unterjubeln, die sie nichtsahnend unterschrieben hätte und ebenso wurde der Mutter mit der Polizei gedroht.

In Fall 4 bemühten sich die Eltern noch vor der Geburt um Unterstützung beim Amt für soziale Dienste, das sie ans Jugendamt weiterleitete, welches sich aber erst nach der Geburt meldete. Schnell war man sich dort einig, dass die Eltern überfordert seien und gab das Baby ohne Gerichtsbeschluss zu Pflegeeltern.

Fall 1 beschreibt eine Betreuerin, die alles versucht, den Kontakt des Vaters zu seinen Zwillingen und seiner Freundin zu erschweren. Erst der Einbezug einer Rechtsanwältin entschärft die Situation: Eine neue Betreuerin wird gesucht und der Vaterschaftsprozess wurde in Gang gebracht.

Mit Peers

Als *Peer* im Film kann man Hagen bezeichnen. Hagen ist zugleich Freund und Unterstützer (er lernt mit Leni 00:37:35-00:38:54), er ist aber auch Partner, Liebhaber und Vaterersatz und Freund für Dominik. Er nimmt Leni wie sie ist und unterstützt sie in ihren Bemühungen Dominik zurückzubekommen. Trotzdem fühlt sie sich von ihm verraten und trennt sich von ihm, während sie schwanger ist. In dieser Szene hört man das einzige Mal, dass Hagen das Gefühl hat, dass Leni ihn braucht (Sie: „Geh weg!“ Hagen: „Wie willst du denn ohne mich klarkommen?“ 00:57:23-00:58:10).

Interaktionen mit Peers sind in den Fallbeispielen nicht ersichtlich.

Mit Pflegeeltern

Am Anfang gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Pflegefamilie Steiner und Leni als problematisch. Herr und Frau Steiner werden vom Jugendamt als Pflegeeltern eingesetzt, Leni wird zwar darüber informiert, man nennt ihr den Namen der Familie aber nicht. Instinktiv geht sie zu Frau Steiner, findet dort Dominik und nimmt ihn mit (00:48:33-00:49:00). Im Verlauf des Films weichen die Fronten aber etwas auf: Leni merkt, dass Dominik in der Schule Fortschritte macht, aber nicht wirklich glücklich ist. Um das Glück von Dominik bemüht, verrät sie Frau Steiner, wie sie mit Dominik umgehen soll (01:13:09-01:14:40). Frau Steiner wirkt betroffen, als sie sieht wie schlecht es Leni dabei geht. Am Schluss wird von beiden Parteien nur das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt gestellt und die eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt: Leni würde beide Kinder Frau Steiner übergeben, weil diese sich emotional

verändert hat und Frau Steiner muss zugeben, dass Dominik bei ihr nicht vollständig glücklich ist (01:24:37-01:25:29).

Die Fallbeispiele 4, 5 und 7 greifen diese Problematik unterschiedlich auf.

Im Fall 7 wird dargestellt wie die Pflegeeltern sich um den Kontakt mit der Mutter bemühen. Sie wird ins Familienleben eingebunden. Der Fall 5 beschreibt eine desinteressierte Mutter, die keinen Kontakt mit ihrer Tochter sucht und froh ist, wenn die Besuchszeiten vorüber sind. Fall 4 zeigt schliesslich eine dem Film nahekommende Realität: Die Pflegefamilie grenzt sich total von den leiblichen Eltern ab. Sie geben nicht bekannt, wo sie wohnen und haben ganz exakt strukturierte Besuchsrechte. Die Eltern kämpfen immer noch um ihr Sorgerecht.

Mit Familie

Eine Interaktion mit der Familie ist im Film nicht ersichtlich. Nur aus dem Gespräch mit dem Anwalt geht hervor, dass die Mutter von Leni Alkoholikerin war und gestorben ist. Vom Verbleib des Vaters hat sie keine Ahnung.

Die Fälle 5, 6 und 10 thematisieren ebenfalls sehr schwierige, schmerzhaftes Familiensituationen der Eltern. Es ist hier von Alkoholproblemen und Missbrauchsgeschichten die Rede. Es gibt aber durchwegs auch positive Beispiele in denen sich die Grosseltern tatkräftig für ihre Kinder und Enkel einsetzen (Fälle 2, 4 und 7).

4.3.8.2 Kind/Kinder

Mit Autoritätspersonen

Aktive Interaktionen zwischen Dominik und Autoritätspersonen sind nicht ersichtlich. Die Kontakte beschränken sich darauf, dass z.B. Frau Wissmann vom Jugendamt Dominik und Leni beim Weihnachtsbesuch beaufsichtigt. Dominiks Lehrerin, Frau Steiner, wird zu einem späteren Zeitpunkt seine Pflegemutter, was eine spezielle Konstellation darstellt. In Szene 00:06:06-00:06:42 spricht Frau Steiner Dominik darauf an, ob er zuhause Hilfe für die Hausaufgaben bekommt. Er antwortet nicht auf ihre Frage, weil er wahrscheinlich instinktiv weiss, dass er entweder lügen müsste oder Leni schaden würde. Dominik begegnet Frau Steiner deshalb mit kindlichem Charme und Reife und lenkt vom Thema ab.

In Fallbeispiel 6 und 2 sieht man diese innere Zerrissenheit ebenfalls: Die Kinder dürfen dem Jugendamt entweder nicht alles über ihr Zuhause erzählen oder versuchen instinktiv die „Mängel“ zu vertuschen. Die Besuche und Gespräche mit dem Jugendamt werden als lästig empfunden.

Mit Peers

Leni wird von Dominiks Schulkameraden ausgelacht (00:06:52-00:07:10). Obwohl sie nicht über ihn persönlich lachen, ist es für Dominik eine ganz schlimme Situation. Er will von da an nicht mehr, dass Leni ihn von der Schule abholt.

Die Fälle 7, 6 und 2 beschreiben solche ähnlichen belastenden Situationen: Klassenkameraden, die sich über das Kind lustig machen, Eltern die ihre Kinder nicht mit Kindern geistig behinderter Eltern spielen lassen, Kinder, die ihre Geschichte den Kameraden nicht anvertrauen oder nur ganz wenigen, guten Freunden.

Mit Pflegeeltern

Zu seinen Pflegeeltern hat Dominik ein gutes Verhältnis: Ein grosser Teil seiner Bedürfnisse wird abgedeckt (Gemeinsames Spielen 00:48:02-00:48:21, Förderung 01:05:36-01:06:05). Wirklich glücklich scheint Dominik aber nicht zu sein (01:13:09-01:14:40). Er lässt kaum Nähe und Geborgenheit zu. Es macht den Anschein, dass Dominik sich noch nicht ganz auf die Pflegeeltern einlassen kann, da er immer noch die Hoffnung hat, dass er nur vorübergehend bei ihnen ist und er wieder zu seiner Mutter zurückdarf (01:17:38-01:18:02). Ein sehr gutes Verhältnis zu den Pflegeeltern wird im Fall 7 beschrieben: Die Pflegefamilie wird als Bereicherung angesehen. Sie bietet die Chance dem belastenden Umfeld zu entkommen und gefördert zu werden.

Mit Familie

Wie schon bei der „Interaktion der Mutter mit ihrer Familie“ beschrieben, gibt es im Film keinen Bezug zu Verwandten. Wie es in der Realität aussieht ist auch dem besagten Abschnitt zu entnehmen.

4.3.9 Einstellung der Familie gegenüber Unterstützungsangeboten/Massnahmen

Bis zum Zeitpunkt der Einschulung haben Leni und Dominik anscheinend keinen Umgang mit behördlichen Stellen. Sie meistern ihr gemeinsames Leben alleine, werden aber von Frau Sandrock in gewissen Bereichen unterstützt. Von der Einschulung an stehen sie im Fokus der Öffentlichkeit. Die behördliche Maschinerie beginnt mit dem Einmischen der Lehrerin: Sie sagt zu Leni, dass sie Dominik unterstützen und ihm Strukturen geben müsse. Sie stellt die Frage, ob Leni mit der schulischen und familiären Situation überfordert sei und erwähnt soziale Einrichtungen, die diesbezüglich zuständig seien (00:15:15-00:15:20). Von da an ist kein gegenseitiges Verständnis und Vertrauen mehr vorhanden. Leni lebt in einer ständigen Angst, dass Frau Steiner ihr Dominik wegnehmen will (00:15:50-00:16:10). Es wird nicht mehr miteinander geredet um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, sondern direkt Behörden eingeschaltet (Sturz aus dem Fenster und Vermutung der Kindsmisshandlung).

Die einzige behördliche Unterstützungsmassnahme zu der Leni Vertrauen hat, ist die soziale Einrichtung in der Dominik jeden Tag nach der Schule zwei Stunden Hausaufgabenhilfe erhält (01:24:07-01:24:17). Diese haben Anwalt Zörnig und Leni im Gegensatz zu den anderen Massnahmen selbst initiiert.

In der Realität der Fallbeispiele sieht man, dass die Unterstützung ebenfalls oft von Aussen initiiert wurde. Dies ist in den Fällen 1, 3, 6, 7 und 10 ersichtlich. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die Kinder und deren Eltern meist schon viel früher unterstützt wurden, nicht erst bei Schuleintritt. Ob die Unterstützungsangebote erwünscht oder unerwünscht sind, lässt sich in den Fallbeispielen manchmal nicht klar erkennen. Teilweise unerwünschte Unterstützungsangebote wurden in den Fällen 1, 6 und 9 erwähnt.

4.4 Ich bin Sam (Originaltitel: I Am Sam)

In dieser Arbeit wurde die deutsche Synchronisierung des Films betrachtet und analysiert.

4.4.1 Zusammenfassung

Sam Dawson (Sean Penn) hat eine geistige Behinderung. Er hat den IQ eines siebenjährigen Kindes. Unverhofft wird er alleinerziehender Vater, als sich die Mutter von Lucy, direkt nach der Geburt ihrer

Tochter aus dem Staub machte. Sie habe nur einen Platz zum Schlafen gesucht. Er kümmert sich fortan alleine um seine Tochter Lucy Diamond Dawson (Dakota Fanning). Vor dem Schlafengehen erzählt er Lucy jeweils mehrmals die Geschichte „Grün-Eier-Crème von Dr. Sue“. Tagsüber arbeitet Sam im Starbucks als Hilfsarbeiter.

Als Lucy die Schule besucht, werden die Leistungsdefizite ihres Vaters immer offensichtlicher. Er kann ihr beim Erledigen der Hausaufgaben immer seltener weiterhelfen. Schliesslich verweigert Lucy das Lernen. Sie möchte nicht besser lesen lernen, als ihr Vater es kann.

Sam liebt die Beatles. Er nennt seine Tochter nach dem Lied *Lucy in the Sky of Diamonds*. Er hat viele Lebensweisheiten aus den Liedern der Beatles gelernt. Besonders bedeutsam ist für ihn der Song *All You Need is Love*.

Aufgrund eines Missverständnisses, wird Sam festgenommen, da er sich mit einer Prostituierten unterhalten hat ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Behörde wird durch diesen Vorfall auf Sam und seine Tochter Lucy aufmerksam. Zu Lucy's 7. Geburtstag wollen die Behörden das Mädchen einer Pflegefamilie übergeben und dem Vater das Sorgerecht entziehen.

Sam sucht daraufhin zusammen mit seinen Freunden eine gute Anwältin. Sie stossen bei ihrer Recherche nach einer Anwältin auf den Namen Rita Harrison. Diesen Namen spricht Sam sehr an, da sie zum einen Harrison heisst, also denselben Familiennamen trägt wie sein Lieblingsmitglied der Beatles, nämlich George Harrison. Zum anderen ist ihr Vorname Rita, was Sam an das Lied *Lovely Rita* von den Beatles erinnert. Die Anwältin Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), eine dauergestresste, erfolgreiche Anwältin, ist schliesslich bereit, für Sam pro bono zu arbeiten. Dass sich Rita Harrison entschliesst für die Rechte von Sam einzustehen, ergibt sich einerseits aus Sams Beharrlichkeit, aber auch aufgrund eines glücklichen Zufalls, dass Rita ihren Ruf als geldgierige und gefühllose Anwältin verändern möchte. Es beginnt ein juristischer Hürdenlauf. Im Laufe des Films profitieren beide im zwischenmenschlichen Bereich voneinander.

Sam gelingt es schliesslich, mit Unterstützung der Anwältin, die Staatsanwaltschaft zu überzeugen, so dass er seine Tochter wieder gewinnen kann und für sie sorgen darf. Es wird aber deutlich, dass er bei der Erziehung von Lucy unterstützt werden muss. Dies gelingt dank einer besonderen Beziehung zwischen Sam, Lucy und den Pflegeeltern, insbesondere der Pflegemutter. Die Pflegemutter stellt sich nämlich auf die Seite von Sam, als sie sieht, mit wie viel Hingabe und Liebe sich Sam um seine Tochter kümmert.

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass der Film zwei Neuverfilmungen in anderen Kulturkreisen nach sich zog. Es handelt sich dabei um die Filme *Main Aisa Hi Hoon* (Jha, 2005), welcher im Jahr 2005 in Hindi verfilmt wurde, sowie um den Film *Deiva Thirumagal* (Bhaskaran, 2011) welcher im Jahr 2011 in Tamilisch gedreht wurde.

4.4.2 Familiäre Situation:

Den Aussagen im Film ist zu entnehmen, dass die Mutter von Lucy einen Platz zum Schlafen suchte. Nach der Geburt von Lucy machte sie sich über alle Berge. Es ist davon auszugehen, dass die Schwangerschaft ungewollt war. Die Erziehungsberechtigung lag zunächst bei Sam. Es stellt sich jedoch die

Frage, wieso die leibliche Mutter nicht auch miteinbezogen wird. Zwar zeigt sie keinerlei Interesse an dem Kind doch scheint es rechtlich keine Verfügung zu geben, die die Mutter von der Erziehungsberechtigung ausschliesst. Zumindest wird eine solche nicht im Film erwähnt. Sam lebt über die gesamte Dauer des Spielfilms in einer Wohnung in einer urbanen Gegend. Sam arbeitet in einem Starbucks Coffee. Im späteren Verlauf des Films beginnt er mit einer zweiten Arbeit, um sein Einkommen zu erhöhen. Er führt Hunde aus und kümmert sich um sie.

Bezüglich der Wohnsituation zeigt sich in den Fallbeispielen seitens der Eltern ein durchmischteres Bild. Nur gerade in Fallbeispiel 10 wohnen die Eltern durchgehend selbstständig. Häufiger ist auch bei den Eltern ein Wandel der Wohnsituation ersichtlich (1, 2, 3, 6, 7, 9). In den Fallbeispielen 4, 5 und 8 hingegen wohnen die Eltern durchgehend in einer Institution. Verglichen mit den Fallbeispielen, ist die Situation im Film, dass die leiblichen Eltern durchwegs selbstständig wohnen, selten.

Bei der Wohnsituation der Kinder sind sowohl im Film als auch in den Fallbeispielen Veränderungen erkennbar. So in den Fallbeispielen 1, 2 und 9, in welchen das Kind aber zu Ende des Films ebenfalls bei seinen leiblichen Eltern lebt, oder in den Fallbeispielen 5 und 7, in welchen nach einigen Veränderungen zum Schluss die Kinder bei Ihren Pflegeeltern leben. Es gibt jedoch auch Beispiele, in welchen keine Änderungen ersichtlich sind. So in Fallbeispiel 10 (und zumindest im späteren Verlauf auch in Fallbeispiel 3) in welchem das Kind durchgehend zuhause bei den selbstständigen Eltern wohnt, oder auch das Fallbeispiel 8, in welchem das Kind stets bei seiner alleinerziehenden Mutter in einer Institution lebt. Ebenso wohnt das Kind in Fallbeispiel 4 durchgehend bei den Pflegeeltern. In Fallbeispiel 6, leben die Eltern mit dem Kind ohne Unterbruch bei Familienmitgliedern.

Die Erziehungszuständigkeit bleibt in den Fallbeispielen 8, 9 und 10 stets bei der Mutter. In den Fallbeispielen 1, 2 und 3 geht die Erziehungsberechtigung zum Schluss an die Eltern oder zumindest an einen Elternteil und ist somit am ehesten mit dem Film vergleichbar. In den Fällen 4, 5, 6, 7 bleibt die Erziehungszuständigkeit jedoch bis zum Schluss bei behördlichen Institutionen oder den Pflegeeltern.

Bei der Arbeitssituation ist in keinem der Praxisbeispiele jemand in der Privatwirtschaft tätig. In den Fallbeispielen 4, 6, 8 und 9 arbeitet mindestens ein Elternteil in einer Werkstatt für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

Sam ist kurz nach der Geburt von Lucy alleinstehend, da die Mutter von seiner Tochter verschwindet und sich nicht mehr bei Sam oder Lucy meldet. Im Verlaufe des Films geht Sam keine neue Partnerschaft ein.

In keinem Fallbeispiel kommt ein alleinerziehender Vater vor. In den Fällen 5, 7, 8 ist die Mutter jedoch alleinstehend.

Die Schwangerschaft scheint unbeabsichtigt gewesen zu sein. Die Mutter von Lucy war obdachlos und suchte einen Platz zum Schlafen.

In den Fallbeispielen ist es häufig nicht klar ersichtlich, ob eine Schwangerschaft geplant oder ungeplant war. In Fall 5 schien die Schwangerschaft ungeplant zu sein. Zumindest waren die Betreuer im Heim sehr darüber überrascht. Einzig in den Fallbeispielen 3 und 4 ist davon auszugehen, dass die Eltern eine Schwangerschaft planten, zumindest freuten sie sich darüber.

4.4.3 Elterliche Kompetenzen

4.4.3.1 Körperliche Ebene

Während die Mutter von Lucy nur ganz zu Beginn im Film vorkommt und sie durch ihr Verschwinden unmittelbar nach der Geburt zeigt, dass ihre elterlichen Kompetenzen als gering einzuschätzen sind, zeigt sich bei Sam ein anderes Bild. Er sorgt sich liebevoll um seine Tochter und ist sehr um ihr Wohlergehen bemüht. Dies zeigt sich auch hinsichtlich der körperlichen Ebene. Sam scheint zu wissen, welche Bedürfnisse ein Baby hat. So gibt er Lucy schon auf der Heimfahrt vom Spital die Flasche (00:05:01-00:05:10). Bei Sam zuhause stehen bereits Flaschen für Lucy bereit und die gewaschene Wäsche hängt über Sams Bett. Er erkennt, wann er die Windeln wechseln muss und nimmt Lucy aus ihrem Bettchen heraus (00:05:10-00:05:31). Selbst als er von der Polizei festgenommen wird, denkt er daran Lucy anzurufen und ihr mitzuteilen, dass sie nicht vergessen soll, die Zähne zu putzen (00:22:50-00:23:00). Sam scheint jedoch häufig mit den zahlreichen neuen Aufgaben überfordert zu sein. So wickelt er das Baby noch unbeholfen und die „selbstgebastelten“ Windeln sitzen nur lose und rutschen runter (00:05:32-00:06:07). Auch der Einkauf wird zum Stress für Sam. Da Sam keinen Kinderwagen hat und Lucy in den Armen trägt, hat er die Hände schon bald voll. Die Windeln fallen daraufhin runter und das Kind beginnt zu weinen, zudem verunsichert Sam das grosse Angebot an Babynahrung (00:06:07-00:06:35). Seine Nachbarin Anny Cassell (Dianne Wiest) unterstützt ihn. Sie gibt Sam Tipps, wann Lucy Nahrung braucht. Anhand des TV-Programms weiss nun Sam, wann es Zeit dafür ist. Sam hält sich gewissenhaft an diese Abmachung (00:08:43-00:08:55).

Vor allem in Fallbeispiel 3 sieht man, dass die Mutter ebenfalls sehr bemüht ist, ihr Kind selbst aufzuziehen. Nach einer schwierigen Zeit, als ihr Mann sie verliess, konnte sie sich wieder fangen und benötigt nur noch wenige Stunden Unterstützung pro Woche. Auch in Fallbeispiel 4 wird ersichtlich, dass sich die Eltern auf die Geburt ihrer Tochter vorbereitet und das Kinderzimmer und die Wohnung entsprechend eingerichtet haben. Sie bemühen sich um Unterstützung beim *Amt für Soziale Dienste*. Als Gegenbeispiel ist das Fallbeispiel 5 zu erwähnen. Darin zeigt sich deutlich die Überforderung seitens der Mutter, sich angemessen um ihr Kind zu kümmern.

4.4.3.2 Psychologische Ebene

Emotionale Zuwendung

Die emotionale Zuwendung seitens Sam wird im Film als sehr positiv dargestellt. Er pflegt einen sehr liebevollen Umgang mit seiner Tochter (00:12:05-00:12:10). Er spielt mit ihr Klavier (00:16:55-00:17:00), macht mit ihr eine Kissenschlacht (00:17:00-00:17:20), erzählt ihr eine Gutenachtgeschichte (00:20:55-00:21:16). Er kann auch offen gegenüber seiner Tochter zu seinen Gefühlen stehen und teilt ihr mit, dass es ihn glücklich mache, wenn Lucy lesen würde (00:24:56-00:26:46). Sam organisiert für Lucy eine Geburtstagsparty (00:29:26-00:30:00), sie singen zusammen (01:02:05-01:02:33) und sie umarmen sich (01:30:22-01:31:27). All dies sind Anzeichen für eine ausgeprägte emotionale Kompetenz seitens Sam. Einzig in Situationen, welche Sam überfordern, reagiert er unbeholfen und seine Tochter muss für ihn die Führung übernehmen. So als Lucy ihren Vater darauf aufmerksam machen muss, dass es nun reicht mit dem Erzählen der Gutenachtgeschichte, da am nächsten Tag ihr erster Schultag sei (00:17:22-00:18:05) oder als Lucy sich wünscht für einmal ein anderes Restaurant zu besuchen. Sam

willigt zwar ein, ist dann aber vor Ort überfordert, da es keine für ihn bekannte Menüs zur Auswahl gibt (00:26:46-00:28:46).

In den Fallbeispielen werden ebenfalls Eltern mit einer positiv bewerteten emotionalen Kompetenz erwähnt. So erfuhr das Baby in Fallbeispiel 10 in den ersten Lebenswochen viel Zuwendung und Zuneigung. In Fallbeispiel 7 erwähnt die Tochter Claudia, dass ihre Mutter sich um sie Sorge und sie liebe. Frau Adam aus Fallbeispiel 2 hat ihre Eltern als liebevoll in Erinnerung. Andererseits gibt es aber Fälle, wie Fallbeispiel 5, in welchem die Mutter selbst keine Vorstellung davon hat, dass man einen Geburtstag feiert und unter anderem den Tisch an diesem speziellen Tag etwas anders deckt.

Intellektuelle Anregung

Zahlreiche Sequenzen im Film deuten darauf hin, dass die intellektuelle Kompetenz von Sam niedrig ist. Nichts desto trotz erscheint Sam nicht als „dumm“. Als Lucy ihm diverse Fragen stellt (00:12:10-00:12:50) antwortet Sam zwar inhaltlich nicht korrekt, aber durchaus erfrischend unkonventionell. So steht Sam gegenüber den Zuschauern nicht als „dumm“ da, sondern eher als „originell“.

Die Lesekompetenz von Sam ist gering, dies zeigt sich in der Szene, als er Lucy aus einem Buch vorliest (00:20:05-00:20:55). Im Vergleich zur Lesekompetenz von Sam ist jene von Lucy schon bald höher (00:24:56-00:26:46). Bei einem Elterngespräch mit der Lehrerin erklärt diese Sam, dass die emotionale Zuwendung von ihm gegenüber Lucy nicht angezweifelt werde, jedoch aber die intellektuelle (00:23:07-00:24:56). Die Szene im *Big Boy*-Restaurant unterstreicht, dass seine kognitive Flexibilität eingeschränkt ist (00:26:46-00:28:46). Sam besteht darauf *French Pancakes* zu kriegen, da er diese vom Restaurant *Grace* so kennt. Im *Big Boy* werden diese jedoch *Crêpes* genannt.

In den Fallbeispielen 2 und 8 kommt zum Ausdruck, dass die Kinder mit zunehmendem Alter Aufgaben der Eltern übernommen haben. So haben die Kinder den Eltern vorgelesen, da sie dies besser konnten. In Fallbeispiel 7 begrüsst die Tochter, dass sie bei einer Pflegefamilie aufwachsen durfte, da die Erziehungsfähigkeiten und die Förderung bei ihrer leiblichen Mutter nach ihrer Ansicht unzureichend gewesen wären. In Fallbeispiel 3 kann die leibliche Mutter zwar weder lesen, schreiben noch rechnen doch durch ihre lebenspraktische und selbstbewusste Art ist sie in der Lage den Alltag selbstständig zu meistern. Auch ist sie nur noch auf wenig Unterstützung angewiesen.

4.4.3.3 Soziale Ebene

Sam ist bemüht, Lucy beim Hineinwachsen in die Gesellschaft zu unterstützen. Als Lucy in der Schule einen Vortrag über Schmetterlinge macht, nimmt ihr Vater auch teil. Er unterstützt sie positiv, indem er ihr Verständnis entgegenbringt, wenn etwas nicht gleich von Anfang an klappt oder schwierig ist (00:18:33-00:18:55). Zunehmend beginnt sich jedoch Lucy für ihren Vater zu schämen, z.B. als er auf einer Halloweenparty zur Belustigung für die anderen Kinder wird (00:28:46-00:29:26), da Sam als einziger der Erwachsenen mittanz und voller Eifer mitfeiert.

Ähnlich ambivalent zeigt es sich in den Fallbeispielen. Während in Fallbeispiel 3 zum Ausdruck kommt, dass die Mutter stolz auf ihr Kind und bemüht ist, zeigt sich in Fallbeispiel 7, dass die Mutter mit Erziehungsaufgaben überfordert ist.

4.4.4 Entwicklung des Kindes

1g Entwicklung der Bereitschaft lesen zu lernen

Lucy weigert sich weiterzulesen. Sie könne dieses Wort nicht lesen (00:24:56-00:26:46). Es stellt sich heraus, dass Lucy nicht besser lesen können möchte als ihr Vater. Daraufhin betont der Vater, dass es ihn glücklich mache, wenn sie lesen würde. Schliesslich liest Lucy weiter. Es scheint demzufolge nicht an mangelnder Bereitschaft gelegen zu haben, sondern vielmehr wollte sie ihren Vater in der Lesekompetenz nicht überholen. Es ist daher davon auszugehen, dass Lucy durchaus bereit ist Lesen zu lernen.

In sämtlichen Fallbeispielen, in welchen die Entwicklung der Kinder im Schulalter erwähnt wird (2, 3, 6, 7 und 8), ist es wahrscheinlich, dass die Kinder bereit sind, respektive waren, Lesen zu lernen. Dies aufgrund der Tatsache, dass in all diesen genannten Fällen erwähnt wurde, dass sich die Kinder altersgemäss entwickelten. Dazu gehört mit Sicherheit auch die Bereitschaft Lesen zu lernen. Sowohl im Film als auch in der Realität scheinen die Kinder von geistig behinderten Eltern Lesen lernen zu wollen.

2e Entwicklung grundlegender Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

Lucy hilft Sam beim Lesen (00:20:05-00:20:55). Um jemanden anderen beim Leselernprozess unterstützen zu können, ist es unabdingbar, dass man grundlegende Fähigkeiten im Lesen hat.

Auch in diesem Punkt ist zu erwähnen, dass in allen Fallbeispielen, in denen Bezug auf die Schulbildung der Kinder genommen wird, davon auszugehen ist, dass die Kinder Lesen gelernt haben (2, 3, 6, 7 und 8).

2f Entwicklung von Konzepten, die für das Verstehen des alltäglichen Lebens notwendig sind

Als Lucy Sam überzeugt in einem für sie neuen Restaurant essen zu gehen (00:26:46-00:28:46), fühlt sich Sam unwohl. Lucy lernt, dass die Bedürfnisse ihres Vaters anders sind als ihre eigenen.

In Fallbeispiel 2 schildert Frau Adam von ihrer Zeit im Heim. Diese sei zwar streng gewesen, aber sie habe sie als schön empfunden. Sie lernte im Alltag klar zu kommen.

2g Entwicklung von Gewissen, Moral und Wertmassstäben

Lucy liest ihrem Vater vor und beteuert, dass sie müde sei und deshalb damit aufhören möchte (00:24:56-00:26:46). Sam ist damit nicht einverstanden. Im späteren Verlauf des Gesprächs wird ersichtlich, dass sie absichtlich nicht fliessend gelesen hat, um nicht besser dazustehen als ihr Vater. Sam erklärt ihr jedoch, dass es ihn glücklich mache, wenn er sehe, wie seine Tochter gut lesen könne. Es ist wahrscheinlich, dass Lucy aus dieser Situation lernt, ihren Vater nicht mehr anschwindeln zu müssen. Sie muss sich nicht zurückhalten, wenn sie etwas besser kann als ihr Vater.

Eine ähnliche Situation ist in den Fallbeispielen nicht ersichtlich. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass es ähnliche Situationen in all den Praxisbeispielen gegeben hat, in welchen die Kinder ihre Eltern kognitiv überholt haben.

2h Erreichen persönlicher Unabhängigkeit

Im Film kommt öfters zum Vorschein, wie Lucy mehr und mehr unabhängig wird. So möchte sie lieber die Geschichte mit der „Grün-Eier-Crème“ hören als aus dem Buch zu lesen (00:20:55-00:21:16). Des Weiteren überzeugt sie ihren Vater in einem ihnen unbekanntes Restaurant essen zu gehen, obwohl

Sam dies lieber nicht tun würde (00:26:46-00:28:46). Lucy lernt, dass die Bedürfnisse ihres Vaters anders als ihre eigenen sind. Zudem zeigt sie sich skeptisch, als ihr Vater davon erzählt, dass er eine Anwältin gefunden habe (00:41:37-00:41:53).

Lucy ist sich sehr wohl bewusst, dass sie hinter den Glasscheiben von den Therapeuten beobachtet und gehört wird. Daher betont sie, dass sie Schuld sei an der ganzen Sache (00:42:38-00:43:05). Lucy nimmt durch ihre Aussage ganz gezielt Einfluss auf ihre Umwelt.

In den Praxisbeispielen ist das Streben nach persönlicher Unabhängigkeit insbesondere zu dem Zeitpunkt des Wegzugs aus dem Elternhaus bemerkbar (Fallbeispiel 6 und 8). In Fallbeispiel 7 lehnte sich Claudia gezielt gegen ihre Mutter auf, da sie sich bewusst war, ihr überlegen zu sein.

3h Anstreben und Erreichen eines sozial verantwortlichen Verhaltens

Während Sam Lucy noch gerne weiter, zum wiederholten Mal, die „Grün-Eier-Crème“-Geschichte erzählen würde, weist ihn seine Tochter daraufhin, dass sie am nächsten Tag nicht müde sein möchte, da sie zu ihrem ersten Schultag gehen würde (00:17:54-00:18:05). Als Sam Lucy erzählt, dass er beabsichtigt einen Telefonbeantworter zu kaufen, damit Lucy ihm Nachrichten hinterlassen könne, weist ihn Lucy darauf hin, dass sie sich dies nicht leisten können (00:42:09-00:42:27).

In Fallbeispiel 2 zeigt sich, dass die Tochter zunehmend die Rolle der Mutter übernahm und für ihre Mutter sorgte. Auch im Film ist ein ähnliches Verhalten im Verhältnis zwischen Lucy und ihrem Vater ersichtlich.

4.4.5 Entwicklung der Eltern

2e Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

Sam liest Lucy aus einem Buch vor. Er liest sehr langsam und stockend. Seine Lesekompetenz entspricht jener eines Leseanfängers (00:20:05-00:20:30).

Ein psychologisches Gutachten zeigt auf, dass Sam geistig zurückgeblieben sei (01:01:17-01:02:04). Gemäss den Aussagen von Annie, der Nachbarin, kann Sam addieren und in Ansätzen multiplizieren (01:10:55-01:11:55).

In den Fallbeispielen sind die Kompetenzen in den Kulturtechniken sehr unterschiedlich. In Fallbeispiel 1 kann die Mutter weder lesen noch schreiben. In den Fallbeispielen 3 und 5 wird zudem erwähnt, dass die Mutter nicht rechnen könne. Einzig in Fallbeispiel 4 wird beschrieben, dass beide Eltern lesen und schreiben können. Ob sich die Kompetenzen auf ähnlichem Niveau befinden wie jene von Sam, ist aufgrund der vorliegenden Daten nicht zu eruieren.

2f Entwicklung von Konzepten, die für das Verstehen des alltäglichen Lebens notwendig sind

Sam ist ein Experte des öffentlichen Verkehrs. Er kennt die Busverbindungen und deren Abfahrtszeiten auswendig (00:45:17-00:46:56). Auch setzt Sam seinen *Charme* bewusst ein, um zu erreichen, dass ihn Annie bei Erziehungsfragen unterstützt. Er schmeichelt ihr nämlich, dass Annie das erste Wort gewesen sei, welches Lucy sagen konnte (00:11:33-00:11:45).

In den Fallbeispielen 3 und 7 sind die Mütter ebenfalls lebenspraktisch. Dem steht das Fallbeispiel 5 gegenüber, in welchem die Mutter in einem grossen Mass auf Unterstützung zur Bewältigung des Alltags angewiesen ist.

2h Erreichen persönlicher Unabhängigkeit

Sam besteht darauf das Essen der Anwältin zu bezahlen. Er kramt Geld aus seinem Portemonnaie (00:57:58-00:59:20). Sam sagt den gemeinsamen Filmabend mit seinen Freunden ab, da er bei der Anwältin bleiben möchte. Zwar sind seine Freunde nicht erfreut über diesen Entscheid, doch zeigt er damit auf, dass er sich unabhängig für das entscheiden kann, was ihm zu diesem Zeitpunkt als wichtiger erscheint (01:44:00-01:44:50).

Auch in den Fallbeispielen wird insbesondere hinsichtlich der Einstellung gegenüber ihren noch ungeborenen Kindern deutlich, dass einige Eltern persönlich unabhängig sind. So entscheidet sich in Fall 1 die Mutter, ihre beiden Kinder zu behalten, obwohl ihr davon abgeraten wird. In Fall 3 möchte die Mutter, trotz Bedenken der Fachkräfte, ein zweites Kind bekommen. In Fall 5 wird der Mutter abgeraten das Kind zu behalten. Sie lässt sich jedoch nicht davon abhalten, das Kind zu gebären. In den Fällen 7, 8, 9 ist das Erreichen persönlicher Unabhängigkeit nur eingeschränkt möglich, da diese Personen in einem Wohnheim für Menschen mit einer Behinderung leben.

3g Erwerben eines Wertesystems und ethischen Systems als Richtschnur für das Verhalten/Entwicklung einer Ideologie

Sam wartet schon lange auf eine Beförderung. Er möchte endlich selbst Kaffee ausschenken dürfen. Er konfrontiert daher seinen Chef und verweist auf frühere Erfahrungen als Hauswart, als er ebenfalls mit leeren Versprechungen getröstet wurde (00:38:19-00:39:14).

In den Fallbeispielen ist kein ähnlicher Fall konkret erwähnt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es auch in der Realität Fälle gibt, in denen Menschen mit einer geistigen Behinderung eine Beförderung versprochen wird. Auch in diesen Fällen ist zu vermuten, dass insbesondere Personen welche hartnäckig und selbstbewusst sind, eine höhere Chance haben, dass diese Beförderung auch tatsächlich zu Stande kommt.

3h Anstreben und Erreichen eines sozial verantwortlichen Verhaltens

Sam zeigt eine grosse Empathiefähigkeit. So tröstet er eine andere Klientin seiner Anwältin, als diese zu weinen beginnt (00:45:00-00:45:16). Als er später von der Anwältin gefragt wird, wieso er dies tat, antwortete er, da sie so traurig war.

Es werden keine Beispiele genannt, in welchen es um die Empathiefähigkeit geht. In Fallbeispiel 2 zeigt sich diese Entwicklungsaufgabe jedoch in Bezug auf das Suchtpotential und der Kontrolle über das Geld. So ist hier zu entnehmen, dass der Vater alkoholabhängig war und die Mutter verschuldet. In diesem Fall wurde diese Entwicklungsaufgabe seitens der Eltern daher nicht erfüllt.

4d Erziehen von Kindern

Einerseits zeigt sich Sam um die Erziehung seiner Tochter Lucy sehr bemüht. So denkt er sogar daran, Lucy per Telefonanruf ans Zähneputzen zu erinnern, als er festgenommen wurde (00:22:50-00:23:00). Andererseits gibt es auch Situationen in denen Lucy die Erziehungsverantwortung zu übernehmen

scheint. So als Sam Mühe hat mit der Grün-Eier-Crème Geschichte aufzuhören. Es ist Lucy, die ihn daran erinnert, dass sie genug schlafen müsse, da sie am nächsten Tag den ersten Schultag habe (00:17:54-00:18:05). Auch zeigt sich in Situationen wie jener im Burgerladen *Big Boy*, dass Lucy diejenige ist, welche zum Rechten sorgen muss und ihren Vater zu beruhigen versucht.

In den Fallbeispielen wird ersichtlich, dass die Erziehung der Kinder oft in Zusammenhang mit Fachkräften geschieht. Dies kommt in den Praxisbeispielen 1, 3 und 5 zum Ausdruck. Zudem wird in den Fällen 7, 8 und 10 die Überforderung der Eltern bezüglich der Erziehung ihrer Kinder deutlich.

4e Führen eines Haushalts

Sam scheint einen Haushalt selbstständig führen zu können. Er kocht und backt (00:19:32-00:20:04). In dieser Szene ist zudem ersichtlich, dass es in der Küche und im Wohnbereich sauber ist und dass er zum Kochen eine Kochschürze trägt. Im Film wird nichts von einer Unterstützung im Haushalt erwähnt.

In den Fallbeispielen ist dies eher selten: In den Fällen 3 und 9 stossen die Eltern zwar in finanziellen Belangen an ihre Grenzen, da sie Schwierigkeiten haben, das Geld einzuteilen. Die übrigen Aufgaben im Führen eines Haushalts meistern sie jedoch selbstständig. Häufig werden die Eltern in der Realität jedoch unterstützt und begleitet, wie auch in den Fallbeispielen 2 und 5 ersichtlich ist.

4h Finden eines passenden Freundeskreises

Im Vorfeld des Filmes ist es Sam gelungen einen passenden, engen Freundeskreis zu bilden. Die Freunde treffen sich regelmässig und unterstützen sich gegenseitig.

In keinem der Fallbeispiele findet seitens der Eltern ein Freundeskreis Erwähnung.

4.4.6 Kognitive Einschätzung des Kindes

Im Film deuten mehrere Szenen daraufhin, dass sich Lucy kognitiv altersgerecht entwickelt. Lucy besucht die Regelschule und kann einen Vortrag über Schmetterlinge halten (00:18:34-00:18:57). Es ist ersichtlich, dass ihre Lesekompetenz altersgemäss ist, als sie ihrem Vater aus einem Buch vorliest (00:24:53-00:25:06).

In den Fallbeispielen ist ähnliches zu beobachten. So wird in den Fällen 1, 2, 3, 6, 7 und 8 eine altersgerechte Entwicklung der Kinder erwähnt. In keinem der Fälle sind Anzeichen auf eine Behinderung oder eine überdurchschnittliche Intelligenz zu finden.

4.4.7 Entwicklung Kind im Vergleich Eltern

In Bezug auf die Entwicklung lassen sich mehrere Situationen aufzeigen, in welchen Lucy ihren Vater überholt hat. Dies sind Szenen in denen Lucy vernünftiger als Sam scheint (00:17:54-00:18:05), in denen Lucy besser liest als ihr Vater (00:20:05-00:20:55 und 00:24:56-00:26:46) oder eine Szene im Film, in der Sam selbst gegenüber der Anwältin aussagt, dass Lucy jetzt schon klüger sei als er (01:18:35-01:19:42). Im letzteren Fall macht ihn die Anwältin darauf aufmerksam, dass er dies vor Gericht nicht so sagen dürfe. Daraufhin fügt Sam an, dass er gleich klug sei wie Lucy. Er kenne die Buslinien besser. Er sei in machen Sachen klüger als Lucy.

4.4.8 Interaktion der Familie mit dem Umfeld

4.4.8.1 Vater

Mit Autoritätspersonen (A)

Es gibt im Film unzählige Szenen, in denen Sam mit Autoritätspersonen interagiert, insbesondere mit der Rechtsanwältin Rita Harrison. Viele dieser Situationen beziehen sich auf das Privatleben der Anwältin. Diese wurden in die Auswertung dieser Arbeit nicht einbezogen, da kein direkter Zusammenhang mit der Thematik dieser Arbeit gefunden wurde.

In der Interaktion von Sam mit seinem Vorgesetzten bei Starbucks fällt auf, dass dieser geduldig mit Sam umgeht. Er informiert Sam ruhig darüber, dass die Mutter von Lucy gleich gebären würde. Er verspricht Sam, dass er die Daumen drücken werde (00:02:10-00:02:23). Es ist ein grosser Wunsch von Sam, dass er Kaffee ausschenken darf. Nachdem er hartnäckig bleibt, willigt schliesslich sein Chef ein. Leider kommen ungünstige Umstände zusammen. An dem Tag, an dem Sam zum ersten Mal Kaffee ausschenken darf, findet auch ein wichtiger Gerichtstermin statt. Er ist daher unter grosser Anspannung und vom vielen Betrieb im Starbucks gestresst (01:20:52-01:22:05).

Im Spital scheint Sam überfordert zu sein mit der Situation. Die Krankenschwestern nehmen ihn nicht wirklich ernst (00:03:00-00:03:11). Sam beruhigt sich aber sofort, als der Pfleger ihm mitteilt, dass es ein Mädchen sei (00:03:25-00:03:30).

Die Interaktion mit den Lehrpersonen der Schule beschränkt sich auf ein Gespräch, in welchem er darüber informiert wird, dass sich die Lehrpersonen Sorgen machen, dass Lucy Sam kognitiv bald überholt habe. Sam sei auf einem kognitiven Stand eines siebenjährigen Kindes und Lucy bald auf dem eines achtjährigen Kindes (00:23:25-00:24:20).

Eine zentrale Rolle spielt die Beziehung zwischen der Anwältin und Sam. Viele dieser Interaktionen sind persönlicher Art. Die Anwältin teilt ihm mit, dass sie das Gefühl habe, dass sie aus der Beziehung zu Sam mehr gewonnen habe als er von ihr. Sam widerspricht ihr (01:54:30-01:55:01).

Zu Beginn der Bekanntschaft scheint es nicht so, als ob sich die Anwältin mit dem Fall von Sam beschäftigen wolle (00:34:11-00:38:11). Sam bleibt hartnäckig und geht anderntags noch einmal bei der Anwältin vorbei. Diese wird bei einem geschäftlichen Anlass überrascht. Die Arbeitskolleginnen erkundigen sich bei ihr und möchten wissen, wer Sam sei. Um ihren Ruf als karriere- und geldbesessene Anwältin zu widerlegen, teilt sie ihren Arbeitskolleginnen mit, dass sie für Sam *pro bono* arbeiten würde. Die andern können dies kaum glauben (00:39:14-00:40:30).

Die Anwältin sucht verzweifelt nach einem passenden Adjektiv für Sam. Sie nennt ihn „defekt“ und „zurückgeblieben“. Sie findet keinen Ausdruck, welcher nicht einen abwertenden Unterton beinhaltet. Sam sagt ihr, sie solle ihn doch einfach Sam nennen (00:49:45-00:50:54). Das Denken einer karrierebewussten Anwältin, die alles für ihren Erfolg macht, trifft auf einen lebenswürdigen Mann, dem Harmonie sehr wichtig ist und niemandem etwas zu Leide tun möchte. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Szene, als Sam reinplatzt, als die Anwältin zwei andere Klienten bei sich im Büro hat (00:57:15-00:59:20).

Vor Gericht wird Sam vor allem vom Anwalt des Jugendamtes in die Ecken getrieben. Sams Ehrlichkeit, auch betreffend seiner eigenen stellenweisen Überforderung hinsichtlich der Erziehung von Lucy, wird

vom Anwalt des Jugendamtes benutzt, um Sams Unfähigkeit und Grenzen aufzuzeigen. Dies obwohl es auch bei Eltern ohne Behinderung durchaus im Alltag zu ähnlichen Überforderungen kommen kann (01:22:45-01:30:20).

In Fallbeispiel 9 wird erwähnt, dass das Jugendamt versucht hat, der Mutter die Tochter wegzunehmen und einer Pflegemutter zu geben. Dank des grossen Einsatzes eines Anwalts, wird die Beschwerde gegen den Beschluss, dass Lilly sofort dem Jugendamt zu übergeben sei, gutgeheissen. In Fallbeispiel 1 zeigt sich deutlich, dass sich die Situation seitens der Eltern schlagartig verbessert hat, als eine Anwältin sich für ihr Wohl einsetzte.

In Fallbeispiel 4 wird ersichtlich, dass die Eltern am kürzeren Hebel sind. Sie bemühen sich sehr darum, ihr Kind wieder zu kriegen, doch scheinen sie gegen die Pflegeeltern und das Amt für soziale Dienste wenig Chancen zu haben. In diesem Fall ist jedoch zu erwähnen, dass die Tochter zum Zeitpunkt der Befragung erst 5 Monate alt war. Es kann sich also noch vieles ändern. Die Eltern unterziehen sich auf eigene Initiative diversen Abklärungen, welche die Intelligenz und die Erziehungsfähigkeit der Mutter klären soll.

Mit Peers (B)

Sam kann auf einen engen Freundeskreis zurückgreifen. Seine Freunde helfen ihm bei einer Vielfalt von Problemen weiter. Zum einen ist die Nachbarin Annie Cassell zu erwähnen, welche sich um die Erziehung von Lucy bemüht und Sam diverse Erziehungstipps mit auf den Weg gibt (00:06:50-00:08:42). Auch sagt sie für ihn im Gerichtssaal aus (01:09:15-01:13:30). Zudem hat Sam eine bunt gemischte Gruppe von Freunden, welche sich regelmässig treffen und sich gegenseitig unterstützen. Sie scheinen geistige Behinderungen verschiedener Art zu haben, ergänzen sich aber gegenseitig bestens mit ihren individuellen Stärken. So helfen sie Sam beim Schuhe kaufen für Lucy und unterstützen ihn auch finanziell (00:14:52-00:16:45). Sie machen ihn darauf aufmerksam, dass er einen Anwalt brauche und sind wiederum bereit ihn dabei finanziell zu unterstützen (00:33:14-00:34:10). Auch kaufen sie für Sam einen Anrufbeantworter, damit er einfacher mit Lucy in Kontakt bleiben kann (00:47:47-00:49:44). Seine Freunde sagen ebenfalls für Sam vor Gericht aus. Sam betont, dass er die besten Freunde der Welt habe (00:53:28-00:57:14).

Tatsächlich scheint es Sam sehr entgegen zu kommen, dass er einen verlässlichen Freundeskreis hat. In den Fallbeispielen werden keine Freunde erwähnt. Hier wäre es interessant in Erfahrung zu bringen, ob die Fallgeber tatsächlich keine regelmässigen Freundschaften pflegen oder ob dies bewusst nicht in die Befragungen hineingenommen wurde.

Mit Pflegeeltern (C)

Lucy schleicht abends aus dem Haus der Pflegeeltern und geht zu ihrem Vater. Er macht sich Sorgen und bringt sie zurück zu den Pflegeeltern. Er gibt den Pflegeeltern Tipps. Abend für Abend schleicht Lucy trotzdem wieder zu ihrem Vater, bis die Pflegeeltern ein Gitter vor Lucys Zimmerfenster einbauen (01:49:48-01:51:47). In einer Szene gegen den Schluss des Filmes, bringt die Pflegemutter am Abend Lucy bei Sam vorbei, da sie denkt, dass Lucy zu Sam gehen möchte, wenn sie aufwache. Die Pflegemutter gesteht Sam, dass sie vorgehabt habe, vor Gericht auszusagen, dass sie Lucy die Liebe geben möchte, die sie nie zuvor von Sam bekommen habe. Dies könne sie aber nicht reinen Gewissens tun,

da sie merke, wie sehr Sam seine Tochter lieben würde. Sam betont, dass er es alleine nicht schaffen könne. Er wollte immer, dass Lucy eine Mutter habe. Er bittet um die Hilfe der Pflegemutter (01:56:00-01:58:38).

In Fallbeispiel 4 ist keine Bereitschaft zur Kooperation der Pflegeeltern mit den leiblichen Eltern zu erkennen. Vielmehr versuchen sie die Besuchszeiten zu kürzen und wollen verhindern, dass die leiblichen Eltern herausfinden, wo ihr Kind lebt.

In Fallbeispiel 5 ist es eher so, dass die Mutter sich zunehmend von ihrer Tochter entfremdet. Die Pflegemutter nimmt sich ihrer Pflөгetochter an. Einzig in Fallbeispiel 7 wird eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen der leiblichen Mutter und den Pflegeeltern erwähnt. Die Pflegeeltern bemühen sich, die leibliche Mutter einzubeziehen und nehmen sie auch auf Ausflüge mit.

Mit Familie (D)

Im Film sind keinerlei Interaktionen mit der eigenen Familie von Sam erwähnt. Die einzige Information die über die Eltern Erwähnung findet ist, dass seine Mutter krankheitshalber nicht mehr in der Lage war, sich um Sam zu kümmern und dass sein Vater gleich nach der Geburt verschwunden sei. Aus diesem Grund besuchte Sam, als er noch ein Kind war, ein Heim.

In den Fallbeispielen 7 und 9 ist ein Kontakt zu der Familie erwähnt. Während die Mutter in Fallbeispiel 7 von ihren Eltern unterstützt wird, bis diese sterben, helfen in Fallbeispiel 9 neben der Mutter auch andere Mitglieder der Verwandtschaft mit.

4.4.8.2 Kind/Kinder

Mit Autoritätspersonen (A)

Annie, die Nachbarin, kümmert sich schon von Anfang an um Lucy. Sie spielt mit ihr Klavier. Zudem fährt sie mit Tüchern leicht über den Kopf von Lucy und schwingt sie hin und her (00:11:55-00:12:05). Lucy zeigt sich im Umgang mit Autoritätspersonen als schlagfertig. So in der Szene, als sie zusammen mit der Frau des Jugendamtes auf den Besuch von Sam wartet. Als Sam sich um zwei Stunden verspätet, sagt diese, dass er wohl nicht mehr kommen würde. Lucy erwidert, dass sie gehen könne, wenn sie wolle. Sie würde auf ihren Vater warten (00:40:57-00:41:10).

Zu erwähnen ist, dass wenige Szenen im Film ersichtlich sind, in denen Lucy direkt mit Autoritätspersonen interagiert.

In den Fallbeispielen kommt in Bezug auf die Interaktion mit Autoritätspersonen eher zum Ausdruck, dass die Kinder gegenüber den Autoritätspersonen bewusst etwas vorgespielt haben oder wussten, was diese hören wollten (Fallbeispiel 2 und 6). Letzteres ist im Film in der Szene ersichtlich, als Lucy zu den Therapeuten hinter der Glasscheibe spricht (00:42:38-00:43:05).

Mit Peers (B)

Insbesondere mit einem der Jungen aus der Schule interagiert Lucy in diesem Film. Der Junge wird als ein wohlbehüteter Knabe aus einer gut situierten Familie dargestellt, welcher aber unter dem Druck seines Vaters leidet. Als er einmal bei Lucy auf Besuch ist, unterhält er sich mit ihr über ihren Vater. Lucy sagt ihm, dass ihr Vater behindert sei. Als der Junge nicht vom Thema ablässt, sagt sie ihm, dass Sam aber noch lange nicht so behindert sei wie er (00:19:34-00:19:50). In einer späteren Szene ist

dieser Junge zum Geburtstagfest eingeladen. Er sagt ihr, dass sie Sam nicht *Daddy* nennen müsse, da er ja sowieso nicht ihr richtiger Vater sei. Er habe sie nur adoptiert (00:30:47-00:30:58). Lucy habe ihr dies im Vorfeld mitgeteilt. Es wird nicht klar ersichtlich, ob dies auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Es kann jedoch davon ausgegangen werden. Das würde bedeuten, dass Lucy sich für ihren Vater schämt.

Auch in den Fallbeispielen tauschen sich die Kinder mit Freunden über die Behinderung der Eltern aus. In Fallbeispiel 2 erwähnt Frau Adam, dass sie diese Information aber nur mit einer guten Freundin geteilt habe. Auch Frau Meilgen, aus Fallbeispiel 6, teilte dies nur wenigen guten Freunden mit. In Fallbeispiel 7 machten sich die Kinder über die Mutter lustig, als sie in Erfahrung brachten, dass diese eine geistige Beeinträchtigung hat. Auch im Film ist eine solche Situation ersichtlich, als Sam auf einer Party als einziger Erwachsener mit den Kindern mittanzt (00:28:46-00:29:26). In Fallbeispiel 8 hingegen erwähnt Frau Reinken, dass sie stets offen mit ihren Freunden über die Behinderung der Mutter sprechen konnte und dass ihre Freunde sie unterstützt und akzeptiert haben.

Mit Pflegeeltern (C)

Im Film sind wenige Interaktionen zwischen Lucy und den Pflegeeltern sichtbar. Lucy hat zwar liebevolle Pflegeeltern doch ist sie emotional sehr stark zu ihrem Vater hingezogen. Eines Abends möchte sie wieder unerlaubter Weise zu ihrem Vater gehen. Die Haustüre ist abgeschlossen und die Pflegemutter sitzt am Tisch. Sie redet mit Lucy und hat ihr Dinge hingelegt, die sie mag, wie z.B. Maiskuchen. Diese Information hat sie in der Nacht zuvor von Sam erhalten. Lucy geht nicht wirklich auf das Gespräch ein und verschwindet in ihr Zimmer (01:51:50-01:53:24).

In Fallbeispiel 7 wird vor allem bei der zweiten Pflegefamilie sichtbar, dass Claudia ein gutes Verhältnis zu dieser hatte.

Mit Familie (D)

Da im Film weder die Eltern des Vaters noch andere Verwandten vorkommen, werden keine Interaktionen zwischen Lucy und der Familie (D) gezeigt.

In den Fallbeispielen kommt dies jedoch in Fallbeispiel 7 vor, wo sich die Grosseltern um Claudia kümmern oder in Fallbeispiel 9 in dem ebenfalls die Grossmutter die Familie stark unterstützt.

4.4.9 Einstellung der Familie gegenüber Unterstützungsangeboten/Massnahmen

Das Jugendamt wird auf Sam aufmerksam, als er aufgrund eines Missverständnisses festgenommen wird, da er sich mit einer Prostituierten unterhalten hat. Er sieht keinen Bedarf für Unterstützung durch das Jugendamt.

In mehreren Fallbeispielen wurde die Unterstützung ebenfalls von aussen initiiert. Es ist hier jedoch anzufügen, dass die Eltern oder deren Kinder in den Fallbeispielen meist schon viel früher betreut werden. Im Film scheint es, als ob die Behörden erst zu diesem besagten Zeitpunkt Kenntnis davon nehmen, dass Sam mit seiner geistigen Beeinträchtigung Lucy alleine aufzieht und dass dies scheinbar problematisch sein könnte.

Initiiert wurden die unterstützenden Massnahmen in den Fallbeispielen oft von externen Institutionen, insbesondere dem Jugendamt. Wie in den Fällen 1, 3, 6, 7 und 10 ersichtlich.

Ob diese Unterstützungsangebote jedoch gewünscht waren, lässt sich in den Fallbeispielen häufig nicht genau erkennen. Im Praxisbeispiel 6 wird erwähnt, dass die regelmässigen Gespräche mit dem Jugendamt seitens der Eltern unerwünscht waren. In den Fallbeispielen 1 und 9 wird ebenfalls erwähnt, dass die Unterstützungsangebote seitens der Eltern teils unerwünscht waren.

5. Auswertung und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse aus den Filmen jenen der Fallbeispiele gegenübergestellt und mit ihnen verglichen. Das Medium Film wird durch den Vergleich der vier Filme und den entsprechenden Filmkritiken genauer beleuchtet. Schliesslich werden die Gesamtergebnisse diskutiert und die Forschungsfrage in ihren Teilbereichen beantwortet.

5.1 Vergleich Filme - Fallbeispiele

5.1.1 Familiäre Situation

Beziehungsstatus der leiblichen Eltern

Um die gesammelten Daten vergleichen zu können, mussten wir uns auf einen gemeinsamen Zeitpunkt festlegen, der in allen Fallbeispielen und Filmen erwähnt wird. Da die Kinder in einem unterschiedlichen Alter sind, haben wir uns auf den Moment der Geburt festgelegt.

Aus den untenstehenden Diagrammen wird ersichtlich, dass sich der Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes in den Fallbeispielen und im Film nur wenig unterscheidet. Aufgrund der komplexen familiären Umstände wurde Fallbeispiel 6 unter *sonstiges* erfasst. Im Alter von zwölf Jahren erfuhr Ines, dass ihre behinderte Schwester ihre Mutter ist und der Mann, den sie bis jetzt als Vater ansah, auch wirklich ihr biologischer Vater ist. Er missbrauchte ihre Mutter im betrunkenen Zustand.

Abbildung 6 Beziehungsstatus Fallbeispiele

Abbildung 7 Beziehungsstatus Filme

In mehreren Partnerschaften kam es in den ersten Jahren nach der Geburt zu Veränderungen. In den Fallbeispielen häuft sich die Anzahl Männer, die ihre Familie aufgrund von Überforderung verliessen. Dies trifft auf die Fallbeispiele 2, 3, 5, 7 und 10 zu. In den Filmen hingegen bleibt der Beziehungsstatus ab dem Zeitpunkt der Geburt unverändert. Lediglich in *Einer wie Bruno* führt der Todesfall der Mutter von Radost zu einer tragischen Wende, was man den Dialogen zwischen Radost und Bruno entnehmen kann. Dieser Schicksalsschlag stellt nicht die Beziehungsfähigkeit von Bruno in Frage. Umso dramatischer und mitleiderregender wirkt dieser Umstand auf den Zuschauer. So ist Bruno aus Sicht des Rezipienten in mehrfacher Hinsicht Leidtragender; einerseits als alleinerziehender Vater, der seine Frau durch einen Unfall verloren hat, und andererseits durch seine geistige Beeinträchtigung.

Schwangerschaft

In den meisten Fällen ist unbekannt, ob die Schwangerschaft geplant oder ungeplant war. Daher erübrigt sich eine Diskussion in Kapitel 5.4. Erwähnenswert ist Fallbeispiel 3, in welchem sich beide Eltern

ein Kind wünschen und dies durchsetzen, obwohl ihnen aus medizinischen Gründen davon abgeraten wurde. Eine unglückliche Schwangerschaft durch einen Missbrauch wird in Fallbeispiel 6 genannt.

Abbildung 8 Schwangerschaft Fallbeispiele

Abbildung 9 Schwangerschaft Filme

Als einziger Film zeigt *Ich bin Sam* anhand der Reaktion der Mutter unmissverständlich auf, dass die Schwangerschaft ungeplant und ungewollt war. Lenis Aussage über ihre damalige Beziehung zu Dominiks Vater im Film *In Liebe eine Eins* deutet darauf hin, dass sie von ihm, bei Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft, verlassen wurde.

In den beiden übrigen Filmen gehen wir davon aus, dass die Schwangerschaft durchaus gewollt war. Eindeutige Indizien, die diese Vermutung bekräftigen, sind jedoch nicht ersichtlich.

Anzahl Kinder

Realität und Film sind weitgehend kongruent. In der Mehrzahl der Fälle haben die Eltern ein Kind. Durchschnittlich sind es in den Fallbeispielen 1,4 Kinder pro Frau. Im Film beträgt die Geburtenziffer 1,25 pro Frau. Aufgrund der geringen Vergleichsmenge ist der Unterschied von 0,15 vernachlässigbar. Aktuelle Geburtenraten der Schweiz mit durchschnittlich 1,52 Kinder pro Frau im Jahr 2013 (Bundesamt für Statistik, 2015) und Deutschland mit durchschnittlich 1,39 im Jahr 2010 (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2015) zeigen, dass die Geburtenziffer im Durchschnitt liegt.

Abbildung 10 Anzahl Kinder Fallbeispiele

Abbildung 11 Anzahl Kinder Filme

Erziehungszuständigkeit

In den Fallbeispielen erkennt man nach der Geburt des Kindes eine grosse Vielfalt von Erziehungszuständigkeiten. Die knappe Mehrheit der Kinder wird von mindestens einem Elternteil oder dem nahen Familienkreis betreut. Im Film jedoch liegt die Erziehungszuständigkeit immerhin bei mindestens einem Elternteil.

In der Phase 1 ist sowohl in den Filmen als auch in den Fallbeispielen ein steigender Einfluss behördlicher Institutionen sichtbar.

Die Phase 2 zeichnet sich durch eine Abnahme des Einflusses behördlicher Institutionen aus. Dies ist in den Filmen besonders deutlich. Man erkennt, dass die Behörden die Verantwortung an Pflegeeltern übertragen. Auffallend ist, dass in dieser Phase in den Fallbeispielen keine Väter die Erziehungszuständigkeit innehaben.

Am Schluss sind in den Fallbeispielen insbesondere die Eltern und Pflegeeltern für die Erziehung zuständig. Bei den behördlichen Institutionen ist weiterer deutlicher Rückgang der Einflussnahme zu verzeichnen. In den Filmen ist der Schluss mit dem Anfang deckungsgleich. Die Vermutung liegt nahe, dass in den Filmen mit einem bewussten Spannungsbogen und einem Happy-End gearbeitet wird. Die zu Beginn dargestellte „heile Welt“ wird zunächst (mit Ausnahme von *Einer wie Bruno*) durch eine behördliche Intervention auf den Kopf gestellt. Daraufhin wohnt das Kind bei einer gut situierten und bildungsnahen Familie, bis es schliesslich per Gerichtsentscheid wieder zur Ursprungsfamilie zurückkehrt.

Abbildung 12 Vergleich Erziehungszuständigkeit

Wohnsituation der Eltern

In den Fallbeispielen leben am Anfang 20% der Befragten selbstständig, die übrigen 80% brauchen Unterstützung durch ihr familiäres Umfeld oder Institutionen. Es fällt auf, dass das familiäre Umfeld am Schluss keine Erwähnung mehr findet. Dies ist einerseits aufgrund eines Todesfalles der Eltern (Fallbeispiel 7), aber auch durch Überforderung bei der Betreuung (Fallbeispiel 8) zurückzuführen.

In den Fallbeispielen werden zum Schluss 60% der Eltern durch Institutionen betreut. Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei den Filmen. In allen Filmen leben die Eltern über die gesamte Dauer selbstständig.

Abbildung 13 Vergleich Wohnsituation der Eltern

Wohnsituation Kinder

Den Blick auf die Wohnsituation der Kinder im Film richtend, fällt auf, dass in sämtlichen vier Spielfilmen die Kinder zu Beginn mit ihren Eltern selbstständig wohnen. Während im Film *Einer wie Bruno* Radost durchgehend bei ihrem Vater wohnt, ändert sich die Situation in den übrigen drei Filmen dadurch, dass die Kinder zunächst in eine Institution kommen und von dort zu Pflegefamilien überwechseln, bis sie schliesslich wieder zu ihren Familienmitgliedern zurückkehren.

Die Situation in der Realität sieht einmal mehr komplexer aus. Hier zeigt sich zwar zu Beginn, mit Ausnahme eines Falles, ein gemeinsames Zusammenleben mit den Eltern. Im Gegensatz zum Film leben die Eltern aber häufig nicht selbstständig, sondern werden durch Familienangehörige oder Institutionen unterstützt.

In der Phase 1 treten in zwei Fällen anstelle von *Wohnen bei Familienmitgliedern mit mindestens einem Elternteil* neu *Institutionen* in den Fokus, in welchen die Kinder ohne ihre Eltern wohnen.

Das Leben bei Pflegeeltern rückt, wie in den Spielfilmen, in der Phase 2 in den Vordergrund. In den Fallbeispielen jedoch leben 60% aller Kinder mit ihren Eltern zusammen. Am Schluss leben 70% bei ihren Eltern. Dies ist jedoch mit Vorbehalt zu interpretieren, da das Alter der betroffenen Kinder in den Fallbeispielen variiert.

Sowohl im Film als auch in der Realität sind Institutionen, in welchen das Kind ohne Elternteil wohnt, nur ein Übergang in eine familiärere Wohnsituation. Es stellt sich die Frage, wieso dies so ist. Sind es finanzielle Überlegungen? Sind es Überlegungen zum Wohle des Kindes oder der Eltern?

Abbildung 14 Vergleich Wohnsituation der Kinder

Arbeitssituation Mutter

In 75% der Spielfilme sind die Mütter entweder selbstständig oder in der Privatwirtschaft tätig. Keine Mutter arbeitet in einer Behindertenwerkstatt, dies im Gegensatz zu den Fallbeispielen, in welchen die Mehrzahl der Mütter in einer solchen tätig ist.

Abbildung 15 Arbeitssituation Mutter

Arbeitssituation Väter

Während in allen vier Spielfilmen die Väter einer Erwerbstätigkeit in der Privatwirtschaft nachgehen, fällt auf, dass bei 70% der Männer in den Fallbeispielen keine Angaben zur Erwerbstätigkeit bestehen. Diese hohe Zahl kommt wohl deshalb zustande, weil sich viele Väter aus dem Familienleben zurückgezogen haben. Jene Väter, von denen es Angaben bezüglich der Arbeitssituation gibt, sind entweder arbeitslos oder in einer Behindertenwerkstatt tätig.

Abbildung 16 Arbeitssituation Vater

Arbeitssituation allgemein

Über die Erwerbstätigkeit der Mutter von Lucy (Ich bin Sam), konnten keine Hinweise gefunden werden. Alle übrigen Eltern in den vier Spielfilmen sind in der Privatwirtschaft oder selbstständig erwerbstätig. Dies ist ein deutlicher Unterschied zu den Fallbeispielen, in welchen eine Anstellung in der Privatwirtschaft oder einer selbständigen Erwerbstätigkeit keine Erwähnung findet.

5.1.2 Elterliche Kompetenzen

5.1.2.1 Körperliche Ebene

Im Spielfilm wird die körperliche Ebene, welche Versorgung und Pflege sowie Sicherheit und Schutz umfasst, mehrheitlich positiv dargestellt. Die Kinder tragen saubere Kleider, bewohnen gemütliche Wohnungen, werden bekocht, erhalten medizinische Versorgung und werden in Körperhygiene und Verkehrserziehung unterwiesen.

Im Spielfilm sieht man, dass sich die Eltern der Verantwortung ihren Kindern gegenüber bewusst sind. Teilweise ist ihr Verhalten jedoch nicht altersadäquat. So will die dreizehnjährige Radost sicher nicht mehr von ihrem Vater von der Schule abgeholt werden. Dieser Fakt ist auch in der Realität ersichtlich. Ein Fallbeispiel beschreibt, wie eine Mutter ihr achtjähriges Kind wie ein zweijähriges behandelt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die alltäglichen Aufgaben vorwiegend gut gemeistert werden. Die Eltern sind bestrebt, gute Eltern zu sein. Sie sehen den Handlungsbedarf und haben Problemlösungsstrategien entwickelt. Teilweise geschieht dies mit Unterstützung von aussen, jedoch in einem familienüblichen Ausmass, sprich durch Betreuung durch Freunde und Nachbarn. Einzig im Film *Einer wie Bruno* wird die Familie durch eine Institution begleitet. In diesem Film sind zudem die elterlichen Kompetenzen nicht beim Vater, sondern bei der Tochter. Hier ist eine typische Parentifizierung, ein Rollentausch, ersichtlich. Zu erwähnen ist jedoch, dass Radost die einzige Protagonistin im Pubertätsalter ist. Die übrigen dargestellten Kinder sind im Einschulungsalter und dementsprechend in einer anderen Entwicklungsstufe.

Fürsorge und eine verantwortungsbewusste Haltung seitens der Eltern wird auch in den Fallbeispielen erwähnt: Einkaufen, kochen, Baby stillen, Wohnung renovieren, wickeln, baden. Es scheint jedoch, dass die Belastungsgrenze der Eltern in der Realität schneller erreicht ist. Ein Indikator dafür sind institutionelle und familiäre Unterstützungsangebote in allen Praxisbeispielen. Interessant ist auch, dass in sämtlichen Fallbeispielen den Personen mit einer geistigen Beeinträchtigung schon während der Kindheit Unterstützung zukommt, spätestens aber während der Schwangerschaft oder zum Zeitpunkt der Geburt. Dies stellt ein grosser Unterschied zu den Filmen dar: In drei von vier Filmen werden die Behörden erst zum Zeitpunkt des Eintritts ins Schulalter auf die familiäre Situation aufmerksam. Zuvor scheinen die Eltern erfolgreich selbstständig ihr Leben zu meistern. Einzig in *Einer wie Bruno* lässt sich der Zeitpunkt des Beginns der behördlichen Unterstützung nicht terminieren.

Auch in einem Praxisbeispiel ist ein typischer Rollentausch zu erkennen. Dass dieses Thema in einem Spielfilm aufgegriffen wird, ist deshalb nachvollziehbar, da es in der Realität durchaus zu diesem Phänomen kommen kann.

5.1.2.2 Psychologische Ebene

Emotionale Zuwendung

Durchwegs alle Filme sind voller positiv bewerteter emotionaler Zuwendung seitens der leiblichen Eltern. Es scheint, dass die Eltern in diesem Bereich eine besonders hohe Kompetenz aufweisen. In den Fallbeispielen ist diese Zuwendung zwar oft ebenfalls ersichtlich, jedoch nicht im gleichen Ausmass. Dies lässt sich jedoch auch damit erklären, dass das Medium Film mit Bildern arbeitet, welche Emotionen auslösen sollen. In den Fallbeispielen die Sachlage jedoch nüchtern betrachtet wird.

Auch hier unterscheidet sich *Einer wie Bruno* von den übrigen Filmen: Seine kleinkindliche Vorstellung von emotionaler Zuwendung adaptiert er auf seine pubertierende Tochter. Diese Zuwendungen nimmt Radost zwar an, kann sie aber nicht wirklich ernst nehmen. Allgemein kann gesagt werden, dass emotionale Zuwendung sehr wichtig ist, aber sie muss altersgemäss sein, damit sie nicht zur Farce verkommt.

Intellektuelle Anregung

Im Film wie in der Realität sieht man, dass die fehlende intellektuelle Anregung auf zwei Gebieten Auswirkungen zeigt. Einerseits erhalten die Kinder durch ihre Eltern nicht genügend Inputs, Hilfe und Unterstützung was das Erlangen schulischen Wissens anbelangt. Unter Umständen kann es sogar zu Rollenwechseln führen, was bedeutet, dass die Eltern auf die Unterstützung ihrer Kinder angewiesen sind.

Andererseits erkennen die Kinder spätestens im Einschulungsalter, dass sie ihren Eltern kognitiv überlegen sind. Diese Erkenntnis kann zu Erziehungsschwierigkeiten führen. Die Kinder versuchen sich den elterlichen Erziehungsbemühungen zu entziehen, was gegebenenfalls, wie in einigen Fallbeispielen ersichtlich, eine Fremdplatzierung erfordert.

5.1.2.3 Soziale Ebene

Im Film kommt zum Ausdruck, dass es den Eltern wichtig ist, dass ihre Kinder in der Gesellschaft bestehen können. Es ist ihnen bewusst, was das Leben erfordert. Sie wünschen sich ein besseres Leben für ihre Kinder. Man erkennt aber auch die beschränkte Einflussnahme auf ihre Kinder, da sie selbst nur bedingt eine Vorbildfunktion übernehmen können.

Die soziale Ebene ist in den Fallbeispielen kaum erwähnt und deshalb kaum zu deuten.

5.1.3 Entwicklung des Kindes

Um die Vielzahl der genannten Entwicklungsaufgaben in Kapitel 4 zu reduzieren, wurden lediglich die Bereiche, welche in mindestens drei Filmen Erwähnung fanden, berücksichtigt und verglichen. Konkret haben sich zwei Bereiche herauskristallisiert: Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen und Erreichen persönlicher Unabhängigkeit.

Um in unserer Gesellschaft bestehen zu können, erachten wir diese zwei Bereiche in der Entwicklung des Kindes als besonders wichtig und förderungswert. Einerseits braucht das Kind gewisse Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen. Andererseits braucht es eine gewisse Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, um eigene Entscheidungen fällen zu können und dafür die Verantwortung tragen zu lernen.

2e Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

In drei der vier Filme deutet vieles darauf hin, dass die Kinder aufgrund des bildungsfernen Umfeldes ihr Potential nicht voll ausschöpfen können. Dies wird beim Schuleintritt augenfällig. Sobald sie aber in einem bildungsnahen Umfeld (Pflegefamilie) aufwachsen, verbessern sich ihre schulischen Leistungen schlagartig.

Dies widerspiegelt sich auch in den Fallbeispielen. Die Unterstützung durch ein bildungsnahes Umfeld (Pflegefamilie, Heim, betreutes Wohnen) wirkt sich positiv auf den schulischen Werdegang und später auf die Berufswahl aus. Lediglich in einem Fallbeispiel schliesst ein Mädchen, trotz eines bildungsfernen Umfeldes, die Hauptschule ab. Vergleichbar ist der Film *Einer wie Bruno*. In diesem besucht Radost ohne Unterstützung sogar das Gymnasium.

2h Erreichen persönlicher Unabhängigkeit

In allen Filmen ist ersichtlich, dass die Kinder zunehmend unabhängiger werden. Dies ist ein ganz natürlicher und wichtiger Ablösungsprozess und geschieht teilweise nicht konfliktlos. In den Fallbeispielen zeigt sich die persönliche Unabhängigkeit unter anderem darin, dass die Kinder kurz nach ihrer Volljährigkeit ausgezogen sind. Dies erachten wir als relativ jung. In den Filmen ist zum Auszugszeitpunkt kein Vergleich möglich, da die Kinder noch nicht volljährig sind.

Auch in den Fallbeispielen sorgt die zunehmende Unabhängigkeit zu Konflikten. Häufig geht diese einher mit dem Gefühl der Überlegenheit der Kinder gegenüber ihren Eltern in einer steigenden Zahl von Lebensbereichen.

5.1.4 Entwicklung der Eltern

1f Bildung von Konzepten und lernen sprachlicher Begriffe zur Beschreibung der physischen und sozialen Realität.

Im Film fallen die sprachlichen Defizite der Eltern auf. Diese Schwierigkeit wird nur in einem Fallbeispiel explizit erwähnt. Wir wagen die Vermutung, dass dies einerseits mit den unterschiedlichen Medienträgern und andererseits mit einer bewusst gestalteten Darstellung von Behinderung zusammenhängt (siehe Kapitel 5.2.3 *Symbolik*). Um sprachliche Defizite der Eltern in den Fallbeispielen besser aufzeigen zu können, wäre eine Tonaufnahme oder gar ein persönliches Interview ideal gewesen. Den Zugang zu diesen Daten hatten wir jedoch nicht.

2e Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen

Sowohl in der Realität als auch im Film werden die Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen als rudimentär bis nicht existent erwähnt.

4d Erziehung der Kinder

Im Film wird die Erziehung der Kinder als einfach und weitgehend ohne Hilfsbedarf dargestellt. Es wird ein ideales Familienbild gezeigt. In drei von vier Fällen existiert die natürliche Eltern-Kind-Hierarchie. Nur in *Einer wie Bruno* stellt sich kein übliches Vater-Tochter-Verhältnis ein. Bruno wird eher als Bruder oder Kumpane von Radost dargestellt. In der Realität sind die erziehenden Eltern häufig überfordert und werden durch Fachkräfte, Heime und Pflegeeltern unterstützt.

4e Führen eines Haushalts

In den Filmen führen die Eltern selbstständig mit ihren Kindern einen eigenen Haushalt. Die Familien scheinen ohne Unterstützung den haushälterischen Pflichten gewachsen zu sein.

Dies unterscheidet sich stark von den Fallbeispielen. In den meisten Fällen leben die Eltern in einem geschützten Rahmen. Die Eltern sind nicht verantwortlich für die Führung des gesamten Haushalts, sondern übernehmen gewisse Aufgaben. Vor allem im administrativen Bereich werden sie entlastet.

5.1.5 Kognitive Einschätzung des Kindes

Film und Fallbeispiele stimmen überein. Den Kindern wird eine altersgerechte kognitive Entwicklung attestiert, spätestens aber nachdem sie gezielt gefördert wurden.

Der grosse Anteil an sozialen Berufen, welche die Kinder behinderter Eltern später auswählen, deutet zudem auf hohe emotionale Intelligenz und soziale Kompetenzen hin.

5.1.6 Entwicklung Kind im Vergleich zu den Eltern

Wenn das Kind sich, wie in Punkt 5.1.5 beschrieben, altersgemäss entwickelt, überholt es seine Eltern mit einer geistigen Behinderung entwicklungsmässig relativ schnell. Dies ist in der Realität wie auch in den Filmen der Fall. Wie das Kind mit dieser Tatsache umgeht, ist sehr individuell und von Charakter und Temperament, Geschlecht und der Verbundenheit den Eltern gegenüber abhängig. Dieser Aspekt wird im Theorieteil *Elterliche Kompetenzen* (Kapitel 2.1.1) anhand des Modells von Prangenberg erwähnt.

5.1.7 Interaktion der Familie mit dem Umfeld

5.1.7.1 Mutter oder Vater

Mit Autoritätspersonen

Sowohl im Film wie auch in der Realität ist das Verhältnis zu verschiedenen Personen unterschiedlich geprägt. Es wird deutlich aufgezeigt, wie überaus wichtig es ist, eine Betreuungsperson zugesprochen zu bekommen, mit welcher man sich menschlich gut versteht und von der man sich ernst genommen fühlt. Es zeigt sich, dass das Abhängigkeitsverhältnis und Machtgefälle zwischen der Betreuungsperson und den Eltern seitens des Fachpersonals ausgenutzt und missbraucht werden kann. Auch wird deutlich, wie sich eine Situation rasch ändern kann, sobald eine aussenstehende Person, z.B. ein Anwalt, sich für das Wohl der Eltern einsetzt.

Mit Peers

In den Filmen sind Interaktionen mit *Peers* auf der Ebene der Arbeit ersichtlich. Eine Ausnahme bildet *Ich bin Sam* in welchem der Protagonist auf einen festen Freundeskreis zählen darf. Dieser besteht aus anderen Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer freundlichen Nachbarin. Die meisten Interaktionen sind schon zu Beginn unterstützend und wohlwollend oder werden es im Verlauf der Geschichte.

In den Fallbeispielen werden keine *Peers* der Eltern erwähnt. Hier wäre es interessant in Erfahrung zu bringen, ob die Fallgeber tatsächlich keine regelmässigen Freundschaften pflegen oder ob in der Befragung nicht als wichtig erachtet wurde.

Mit Pflegeeltern

Drei von vier Filmen behandeln das Thema *Pflegeeltern*. Es sind verschiedene Stationen im Sorgerechtsübertrag ersichtlich: Zu Beginn vertritt jede Partei ihre persönlichen Interessen. Die leiblichen Eltern werden oft als inkompetent verkörpert, die Pflegefamilien als Vorzeigefamilie. Zunehmend erfolgen gegenseitige Eingeständnisse und der Fokus wird auf das Wohl des Kindes gerichtet. Der Weg führt weg vom Konkurrenzgedanken. Pflegeeltern und leibliche Eltern ergänzen und komplettieren sich in den elterlichen Kompetenzen.

Auch in der Realität leben gewisse Kinder in Pflegefamilien, aber lange nicht die Mehrheit. Hier ist jedoch nur ein Fall bekannt, in welchem die Pflegeeltern den Austausch mit der leiblichen Mutter aktiv pflegen. In den andern beiden Fällen findet nur ein geringer bis gar kein Kontakt statt. In einem dieser Fälle ist der Sorgerechtsentscheid noch nicht gefällt.

Mit Familie

Verwandte der Eltern werden in den Filmen nicht erwähnt oder sind bereits verstorben. Eine Interaktion findet deshalb nicht statt. In den Fallbeispielen werden Interaktionen erwähnt, diese sind jedoch sehr unterschiedlich geprägt. Während es zum einen sehr schmerzhaft und schwierige Familiensituationen gibt, findet man zum andern auch positive Formen der Interaktion. Auffallend ist, dass es durchgehend die Eltern und Verwandten der Mutter sind, die sich für ihre Tochter und das Enkelkind einsetzen und nicht die Verwandtschaft der Väter.

5.1.7.2 Kind

Mit Autoritätspersonen

Direkte Interaktionen mit Autoritätspersonen sind in den Filmen wenige ersichtlich. Die Kinder scheinen aber zu spüren, dass diese Personen einen grossen Einfluss auf ihr Leben nehmen können. Dies führt dazu, dass sie versuchen ein harmonisches Familienleben zu inszenieren und ihre Eltern in Schutz zu nehmen.

Eine solche Tendenz ist auch in den Fallbeispielen erkennbar. In keinem der vorliegenden Fallbeispiele wird eine unproblematische Interaktion mit den Behörden gezeigt. Oft ist sie von Angst und Misstrauen geprägt und führten dazu, dass die Kinder die Mängel der Eltern zu vertuschen versuchen.

Mit Peers

Die Interaktion der Kinder im Einschulungsalter in den Filmen mit Gleichaltrigen wird nur in Ansätzen thematisiert, ganz im Gegensatz zur jugendlichen Radost. Sie orientiert sich zunehmend an ihrem Freundeskreis. Die Angst der Stigmation führt dazu, dass die Kinder die Behinderung ihrer Eltern verleugnen oder zu verstecken versuchen.

Auch in den Fallbeispielen werden einzelne Interaktionen erwähnt. Oft werden aus Angst vor Stigmation nur wenige *Peers* in die Familiengeschichte eingeweiht.

Mit Pflegeeltern

Obwohl sich die Pflegeeltern in den Filmen gegenüber den Kindern sehr bemühen, fühlen sich die Kinder emotional zu den leiblichen Eltern hingezogen. Sie haben die Hoffnung, dass sie zu ihren leiblichen Eltern zurückkehren dürfen noch nicht aufgegeben.

In einem Fallbeispiel wird ein sehr harmonisches Verhältnis zu den Pflegeeltern erwähnt. Folgende drei Faktoren wirken sich positiv darauf aus: Der Kontakt der Pflegefamilie zur leiblichen Mutter wird aufrecht erhalten, das Kind sieht die Pflegefamilie als Chance dem Umfeld zu entkommen und die emotionale Bindung zur Mutter ist nicht sehr eng.

Es sind keine Parallelen zwischen Film und Fallbeispielen zu sehen. Dies mag jedoch auch an der geringen Datenmenge in diesem Bereich liegen. Ausschlaggebend in dieser Diskussion ist wahrscheinlich wohin das Kind sich emotional gezogen fühlt.

Mit Familie

Diese Interaktion ist in den Filmen nicht ersichtlich. Er deckt sich daher mit dem Punkt *Interaktion mit Familie* unter 5.1.7.1.

5.1.8 Behördliche Unterstützungsangebote

In drei Filmen sind die behördlichen Unterstützungsangebote nicht durch die Eltern selbst initiiert worden. Bei *Einer wie Bruno*, sowie in zwei Fallbeispielen, ist dies nicht ersichtlich. In sechs von zehn Fallbeispielen, erfolgen behördliche Eingriffe durch externe Initiative. Lediglich in zwei Fällen wurde die Unterstützung selbst initiiert. Somit widerspiegeln die Filme die Situation in der Realität weitgehend.

Zwar willigen die Eltern im Film *In Sachen Kaminski* ein, eine Frühförderung für ihre Tochter zu erhalten. Im späteren Verlauf verlieren sie jedoch das Vertrauen in behördliche Unterstützungsangebote und

empfinden diese als Kontrolle und Bedrohung. Dies widerspiegelt sich auch in den andern Filmen und in der Realität. Sowohl im Film wie auch in der Realität verdichten sich zunehmend Unterstützungsangebote und es ist kaum möglich sich davon los zu lösen. Man bleibt im System verhaftet.

Ein grosser Unterschied zu den Fallbeispielen ist jedoch der Fakt, dass in den Filmen die Unterstützungsangebote erst deutlich später zum Zuge kommen. In der Realität werden die Personen mit einer geistigen Behinderung meist schon vor oder spätestens zum Zeitpunkt der Schwangerschaft betreut. In den Filmen sind die Kinder im Einschulungsalter, bis Unterstützungsangebote zum Tragen kommen.

5.2 Vergleich der Filme

In diesem Kapitel werden die Filme miteinander verglichen und ein Fazit gezogen. Neben der Darstellung der Behinderung sowie der Darstellung des Umfeldes, wird auch die Symbolik der verschiedenen Filme verglichen.

5.2.1 Darstellung von Behinderung

Verhalten

Es fällt auf, dass das Verhalten der Eltern im Film in zwei wesentliche Bereiche eingeteilt werden kann. Einerseits ist ein sehr kindliches Verhalten beobachtbar, andererseits zeigt das Verhalten der Eltern eine gewisse Reife und eine intuitiv wirkende, grosse emotionale Kompetenz.

Das kindliche Verhalten zeigt sich bei Bruno z.B. dadurch, dass er ein Kindervelo mit Fahne, Windrädchen und Quietschhupe in Form eines Tigers fährt. Er lässt über Nacht das Nachttischlämpchen brennen, weil er Angst hat. Er interessiert sich für Tierratespiele, bastelt Zapfenmännchen und geht gerne in den Zoo. Er liebt Stofftiere und besitzt unzählige von ihnen. Sam möchte jeden Abend dieselbe Geschichte erzählen, am liebsten gleich mehrmals hintereinander. Er freut sich dabei, als ob er sie das erste Mal gehört hätte. Auch entschuldigt er sich beim Ei, bevor er es öffnet. Frau Kaminski drückt, beim Betrachten eines Trickfilms, eine kindliche, euphorische Freude aus. Leni zählt wie ein Kind, welches sich auf Weihnachten freut, die Tage rückwärts, bis Dominik wieder bei ihr ist.

Auf eine grosse emotionale Kompetenz deutet bei Leni der Gebrauch von zahlreichen Lebensweisheiten hin, wie z.B. ihre Aussage, dass einer nur so gut sein kann, wie er ist, als Anwalt Zörnig ihr erklärt, dass er ihren Fall angenommen habe, weil er auch einmal ein guter Mensch sein wollte. Herr Kaminski teilt seiner Tochter mit, dass es nicht schlimm sei, etwas nicht zu wissen, sofern man etwas dafür tut, dies zu ändern. Bruno erklärt Radost, dass man traurig sein dürfe. Es sei nichts Schlimmes und er sei es auch schon gewesen. Rita, die Anwältin, sagt Sam, dass sie mehr von ihm profitiert habe, als er von ihr. Sie bezieht sich dabei auf die grosse emotionale Kompetenz von Sam.

Motorik

Dieser Bereich umfasst für uns neben der Grob- und Feinmotorik auch die Gestik und Mimik. Dem Betrachter fallen vorwiegend die Defizite der Personen auf. So unterstreichen Bruno und Sam ihre geistige Behinderung mit spastischen Bewegungen und Ticks, insbesondere ihrer Hände und ihrer Köpfe. Meistens haben sie den Mund offen, was ihnen einen erstaunten und naiven Ausdruck verleiht. Ihre zusammengekauerte Haltung zeigt zudem eine gewisse Unterwürfigkeit und deutet auf ein mangelndes Selbstbewusstsein hin. Verstärkend wirkt zudem ihr schielender Blick. Sam bewegt sich mit kurzen,

hastigen Schritten fort. Bruno hingegen oft kindlich hüpfend, auf dem Fahrrad jedoch sehr wacklig. Sowohl Herr und Frau Kaminski fallen in diesem Bereich deutlich weniger stark auf. Zwar hat Frau Kaminski ebenfalls eine geduckte Haltung und einen starren, leeren Blick, bewegt sich sonst aber weniger auffallend. Bei Leni lässt sich bezüglich ihrer Motorik keine Rückschlüsse auf eine Behinderung ziehen.

Äusserliche Erscheinung

Bezüglich der äusserlichen Erscheinung im Film zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Sam kleidet sich adrett. Häufig trägt er ein gebügeltes Hemd, seine Haare sind stylisch frisiert, zudem ist er stets frisch rasiert. Einzig die Hochwasserhosen und die weissen Socken passen nicht ins Bild. Bruno ist modisch gekleidet und pflegt sich. Er gibt eine saubere Erscheinung ab. Bezüglich modischer Kleidung wirken sowohl Leni, wie auch die Kaminskis eher altbacken und altmodisch, aber sauber. Ein besonderes Accessoire, um Herrn Kaminskis Behinderung zu unterstreichen, stellt seine übergrosse Brille mit dicken Gläsern dar, welche seine Augen überdimensional darstellt. Die Familie Kaminski scheint eingeschränkte finanzielle Mittel zu haben. So schneidet Frau Kaminski ihrem Mann die Haare selbst. Generell wirken ihre Haare eher ungepflegt.

Sprache

Um Behinderung darzustellen, scheint die Sprache ein wichtiges Mittel zu sein. Ausser Leni, haben alle auffällige sprachliche Defizite. So neigen sie zum Stottern, insbesondere, wenn sie nervös sind. Die Satzbildung ist häufig unkorrekt, so verwenden die Kaminskis sehr oft Sätze mit dem Verb *tun*. Sam und Bruno sprechen teilweise über sich in der dritten Person. Teile seiner Sätze wiederholt Sam, um Dinge nicht zu vergessen oder Abläufe zu verinnerlichen. Bruno bekundet Mühe beim Aussprechen von komplizierten Wörtern, wie z.B. Pubertät und Verantwortung.

Wohnen

Die Wohnsituation zeigt sich in allen Filmen gemütlich und sauber, jedoch einfach und teilweise recht kindlich eingerichtet. Die finanziellen Mittel scheinen begrenzt zu sein. Gerade bei Bruno und Sam fällt auf, dass die Wohnung mit unzähligen Bastelarbeiten, Bildern und Scherenschnitten dekoriert ist. Bruno trinkt aus einer Kindertasse mit dem Sujet eines dreidimensionalen Tigers.

Hobbies

Ein Austausch durch ein Hobby mit der Aussenwelt findet zu Beginn in keinem der Filme statt. Zum Schluss des Films trainiert Sam die Kinderfussballmannschaft in der seine Tochter spielt. Zudem ist er sehr fixiert auf Die Beatles. Er kennt sich in diesem Thema bestens aus und teilt dieses Interesse mit seinen Freunden. Zudem trifft er sich regelmässig mit ihnen zum Filmabend. Die Familie Kaminski und Leni scheinen keinem Hobby zu frönen. Bruno zeigt grosse Freude und Interesse an Tieren.

Fazit

Wir versuchen die verschiedenen Aspekte dieses Kapitels zusammenfassend zu reflektieren. Behinderung wird vielschichtig dargestellt. Zum einen unauffällig, zum andern belustigend oder gar mitleiderregend. Vor allem Bruno wird sehr klischeehaft gezeigt. Dies mag auf den Umstand zurückzuführen sein, dass es sich bei diesem Spielfilm um eine Komödie handelt. Der Film zeigt Behinderung sehr locker und unverkrampft, jedoch überspitzt mit einem Hang zur Lächerlichkeit.

Das Aufkommen des Mitleids, wird durch den Fakt geschürt, dass in drei von vier Filmen die Eltern sowohl geistig beeinträchtigt als auch alleinerziehend sind. Die Tatsache dass zwei dieser Eltern alleinerziehende Männer sind, verstärkt dieses Empfinden zusätzlich. Besonders grosses Mitgefühl löst die Wegnahme der Kinder von ihren Eltern bei den Zuschauern aus.

Die Filme vermitteln den Eindruck, dass die Kinder idealerweise bei ihren leiblichen Eltern leben. Das Happy-End scheint perfekt, in dem zum Schluss die elterlichen Kompetenzen durch die verschiedenen Erziehungsbeteiligten vervollständigt werden.

5.2.2 Darstellung des Umfeldes

Pflegeeltern

Abgesehen von *Einer wie Bruno* kommen in allen Filmen Pflegeeltern vor. Pflegefamilien sind durchwegs kinderlos, wohlhabend, bildungsnah, leben in wohlsituierten Wohngebieten in einem Einfamilienhaus. Sie scheinen alles zu haben: Beruflicher Erfolg, harmonische Partnerschaft, Geld, Gesundheit. Nur das Kind fehlt ihnen noch zu ihrem Glück.

Sie scheinen sehr bemüht zu sein, dass ihr Pflegekind Förderung zu Teil wird. Sie schenken dem Kind viel Aufmerksamkeit und gehen auf seine Bedürfnisse ein. Sie neigen dazu, ihr Kind zu verwöhnen und mit Geld fehlende Emotionen seitens des Kindes zu erkaufen. Zwar verfolgen sowohl die leiblichen Eltern, wie auch die Pflegeeltern ihre persönlichen Interessen, jedoch mit gegenseitigem Respekt. Das Kind wird nicht zum Spielball.

Die Pflegeeltern zeigen sich verständnisvoll gegenüber den leiblichen Eltern. Zumindest nachdem sie erkannt haben, welche grosse emotionale Bindung die Kinder zu ihren leiblichen Eltern haben. Ausser im Film *In Liebe eine Eins* ist eine Zusammenarbeit über das Ende des Films hinaus erkennbar.

Kinder der geistig behinderten Eltern

In allen Filmen werden die Kinder in einer Übergangsphase ihres Lebens gezeigt. Lucy, Dominik und Lona befinden sich auf der Schwelle vom Kindergarten in die Schule. Radost entwickelt sich vom Kind zum Teenager. Gegenüber ihren Pflegeeltern zeigen sich die Kinder nie aufmüpfig, höchstens zu Beginn verschlossen. Alle Kinder sind Sympathieträger und werden als sehr stark beschrieben. Oft wirken sie reifer und verantwortungsbewusster als ihre Eltern. Die Tatsache, dass die Kinder relativ wenig Kontakt mit Gleichaltrigen pflegen, lässt sie einsam, ausgestossen und verletzlich wirken.

Institutionen

Die Schule scheint bemüht, jedoch auch überfordert, mit der Situation zu sein. Die Fachkräfte scheinen sich Sorgen zu machen, wie es weitergehen könnte. Sie suchen Erklärungen für die schulischen Probleme und Schwierigkeiten und kommen zu einem vorurteilsbehafteten Schluss, dass die familiären Umstände der Ursprung dafür sind. Im Film *Einer wie Bruno* hinterfragt man die familiäre Situation weniger, da schulisch bei Radost alles rund läuft.

In drei von vier Filmen werden die Vertreter des Jugendamts als nicht sehr kooperativ mit den Eltern dargestellt. Man gibt den Eltern kein Gehör. Expertenmeinungen werden nicht in Frage gestellt und nicht überprüft. Die Eltern sind den Behörden ausgeliefert und werden teils sogar für dumm verkauft. Die

Mitarbeiter der Institutionen haben eine vorgefasste Meinung, da sie anscheinend schon viele negative Erfahrungen mit Kindsmisshandlungen und Vernachlässigung gemacht haben.

Eine Ausnahme bildet Frau Corazon (*Einer wie Bruno*). Sie scheint sehr verständnisvoll und wohlwollend.

Beziehungsumfeld

Peers nehmen in den Filmen eine eher untergeordnete Rolle ein. Diese Beziehungen können förderlich als auch hinderlich, freundschaftlich oder herausfordernd sein, wobei letztere den Protagonisten (Bruno) reifen lassen was zu einem Happy-End führt. Die Darstellung des Freundeskreises von Sam wirkt sehr klischeehaft, ergänzen sich doch seine Freunde mit geistiger Behinderung mit ihren Fähigkeiten und Interessen perfekt. Auffallend positiv bewertet werden die Beziehungen der Protagonisten zu den Vorgesetzten bei der Arbeit. Sie interessieren sich auch für persönliche Belange ihrer Angestellten und nehmen sie in Schutz.

Die Anwälte machen in allen drei Filmen, in denen ein Anwalt, respektive eine Anwältin, vorkommt, eine persönliche Wandlung durch. In *Ich bin Sam* und *In Liebe eine Eins* sorgt diese Entwicklung für eine zusätzliche Geschichte in der Geschichte.

5.2.3 Symbolik

Musik

Musik spielt im Film *Ich bin Sam* eine zentrale Rolle. Sie dient nicht nur der Untermalung von Stimmungen, sondern nimmt einen aktiven Part ein. Sam ist ein grosser Beatles-Fan. Er nennt seine Tochter sogar nach dem Beatles-Song *Lucy in the Sky of Diamonds*. Auch die Anwältin sucht er aufgrund ihres Namens aus: Rita Harrison. Dies aufgrund des Songs *Lovely Rita* und seines Lieblingsbeatles George Harrison. Der Film wird untermalt mit zahlreichen Beatlessongs und Cover-Versionen. Sam's Lieblingslied ist *All You Need Is Love*. Auch hier ist wieder ein Hinweis auf die emotionale Kompetenz ersichtlich, sie ist offenbar das Wichtigste. Begleitet werden die Szenen oft mit Beatlessongs deren Liedtexte auf die Situation abgestimmt sind.

Im Film *Einer wie Bruno* spielt ebenfalls ein Songtext eine wichtige Rolle. Beni, inspiriert durch Brunos Behinderung, komponiert einen Song namens *Baby Daddy*. Beni möchte damit ausdrücken, dass Eltern, egal ob geistig beeinträchtigt oder nicht, wieder zu Kindern werden, respektive dass sie sich wie Kinder benehmen. Er stellt ihre Autorität in Frage.

Das Lied *Häschen in der Grube* begleitet den Film *In Sachen Kaminski*. In den glücklichen Szenen erklingt das Lied in seiner Originaltonalität, nämlich in Dur. In den traurigen Momenten, ertönt es hingegen in Moll.

Namens- und Bildsymbolik

Für den aufmerksamen Zuschauer scheinen Namen und auch Bilder im Film *Ich bin Sam* sehr bewusst und gezielt gewählt zu sein. Beispiele dafür sind die Namensgebungen der Personen nach den Beatles oder deren Songs: Rita Harrison, Lucy Diamond. Der Filmtitel *Ich bin Sam* demonstriert Selbstbewusstsein: Ich habe eine Arbeit, ich habe Freunde, ich habe Bedürfnisse, ich bin ein Teil der Gesellschaft, ich bin ein Mensch wie alle anderen auch.

In einer Szene überquert Sam zusammen mit seinen Freunden, hintereinander mit grossen Schritten gehend, eine Strasse, einen Ballon in der Hand haltend. Dies ist eine Anlehnung an das Coverbild des Beatles-Albums *Abbey Road*.

Der Film wirft in mehreren Sequenzen die Frage auf, wie viel Behinderung die Welt erträgt. Zum einen sortiert Sam zu Beginn des Filmes Zuckerpäckchen ein. Die Marke heisst *equal*, was u.a. gleichgestellt bedeutet. Zwar gibt es diesen Zuckerhersteller aus den USA tatsächlich (www.equal.com) doch ist davon auszugehen, dass die Regisseurin mit der Szene mehr aussagen wollte. So ragen in der besagten Szene zwei Zuckerpäckchen heraus. Sam drückt sie hinein, damit alle schön eingeordnet sind. Ein weiteres Beispiel ist die Szene in der Schule, als Sam zu einem Elterngespräch eingeladen wird, in dem angesprochen wird, dass die Lehrpersonen Bedenken betreffend der Zukunft von Sam als Erziehungsberechtigten haben. An der Wand hängen selbstgemalte Bilder der Kinder und deren Familien mit dem Titel *My Special Family*. Die Frage stellt sich auch hier, wie speziell eine Familie tatsächlich sein darf, um nicht aus dem Rahmen zu fallen. Eine weitere symbolhafte Szene zeigt Sam kurz nachdem die leibliche Mutter ihn mit dem Kind am Strassenrand stehen lässt: Sowohl das gross eingblendete Einbahnschild, sowie die Umkehrverbotstafel lassen die Interpretation zu, dass es keinen Weg zurück, sondern nur einen nach vorne gibt. Sam und Lucy besuchen einmal pro Woche ein Restaurant namens *Grace*, was soviel wie Anmut oder Gnade bedeutet. Lucy wünscht sich einmal eine andere Gaststätte zu besuchen. Diese trägt den symbolhaften Namen *Big Boy*. Daraus lassen sich verschiedene Interpretationen herleiten. Wird er zum *Big Boy* indem er etwas Neues wagt oder ist er ein Junge in einer Männerstatur, also ein grosser Junge?

In der deutschen Notengebung steht die Eins an der Spitze der Bewertungsskala. Der Film *In Liebe eine Eins* suggeriert folglich, dass der Fokus dieses Films auf die Liebe gerichtet wird und die Kompetenz darin herausragend ist. Insofern trifft der Titel des Films den Inhalt: Lenis emotionale Kompetenzen sind in allen Bereichen sehr hoch. Andere Kompetenzen, wie z.B. die intellektuellen, werden in der Bewertungsskala nicht berücksichtigt. Die sanfte, liebe Art, welche Leni ausstrahlt, wird durch ihren Namen *Bluhm* betont. Der Name *Steiner* der Lehrerin, beziehungsweise Pflegemutter, erinnert an das Wort Stein, welches auf Härte, Unnachgiebigkeit und Kälte schliessen lässt. Auch lässt der Name des Anwalts auf dessen Charakter schliessen. So erinnert *Zörnig* an Zorn, Impulsivität und Aggression, welche ihm vor Gericht durchaus auch entgegenkommen.

Der Titel *Einer wie Bruno* enthält einen abschätzigen Unterton. Diese Despektierlichkeit wird u.a. in der Szene manifestiert, als die Nachbarin Radost anspricht: „Ich meine das mit dem Rad muss doch sogar *einer wie er* kapiieren.“ Radost reagiert perplex: „Wie, einer wie er?!“ Die in den Zwischensequenzen verwendete Miniaturperspektive der Umgebung, unterstreicht die kindliche, begrenzte Welt in der Bruno lebt. Der Name *Radost* hat einen slawischen Ursprung und deutet auf die polnische Herkunft ihrer Mutter hin. Er bedeutet *Freude*. Ebenso positiv bewertet ist der Name der Familienhelferin. *Corazon* ist spanisch und bedeutet Herz. Frau Corazon hat ihr Herz auf dem rechten Fleck. Sie wirkt sehr positiv und mütterlich.

In Sachen Kaminski erinnert stark an den juristischen Jargon. Es ist eine nüchterne, emotionslose Benennung eines juristischen Falls. Der Mensch dahinter ist nicht ersichtlich, es geht um eine Sache. Es

ist ein ruhiger Film, der gezielt und dezent einige Stimmungen unterstreicht, z.B. regnet es, als die Eltern traurig ohne Tochter zuhause sitzen.

5.3 Filmkritik

Im Folgenden werden verschiedene Kritiken über die Filme zusammengefasst, sowie unsere eigene Meinung kundgetan.

5.3.1 In Sachen Kaminski

Christian Buss (2005) lobt diesen Fernsehfilm. Er betrachtet ihn sowohl als Glück für die Zuschauer als auch als ein Glücksfall fürs Fernsehen. Er rechnet es dem Film hoch an, dass er weder eine trübe Unterschichtenbesichtigung noch eine sozialromantische Schmonzette sei, sondern ein kluges, psychologisches Drama. Zudem preist er die Leistung der beiden Hauptdarsteller, insbesondere jener von Juliane Köhler als Petra Kaminski.

Auch Tittelbach (2005) bewertet diesen Film positiv. Er begrüsst, dass er keine Generalanklage gegen die staatliche Einmischung in Erziehungsfragen sei. Es sei einsichtig, weshalb das Jugendamt glaube, eingreifen zu müssen. Der Film zeige, wie sinnvolle Gesetze durch die bürokratische Maschinerie und menschliches Versagen ausgehöhlt werden. Er erwähnt zudem, dass alle Eltern ähnlich reagieren würden, wenn ihnen ein Kind weggenommen werde.

Frank Vogt (2009) weist auf die eindrucksvolle Weise hin, in welcher der Film die Gefühlswelt von Petra und Martin Kaminski und die Hilflosigkeit im Kampf mit den Eingriffsrechten des Staates in die Familie darstellt. Er weist jedoch darauf hin, dass die ausnahmslos unqualifiziert handelnden Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Film das negative Bild des Jugendamtes in der Realität erhärten würde, zumal dieser Film auf wahren Begebenheiten beruhe. Er bemängelt, dass im Abspann des Films die differenzierte Darstellung des Originalfalls fehle.

Die Meinung der Autoren:

Für unsere Arbeit war dieser Film von grosser Bedeutung. Als Spielfilm konzipiert, widerspiegelt er doch einen Sachverhalt der auf wahren Gegebenheiten beruht. Gemäss den Informationen über die Beschwerde 46544/99 (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Deutschland, 2002) zeigt sich im Vergleich zum Film, dass insbesondere die Situation mit der Familienhelferin Gabriele Lohse verschieden dargestellt wurde. In dem tatsächlichen Fall war das Verhältnis zwischen den Eltern zwar auch bereits nach kurzer Zeit angespannt, dies aber eher aufgrund der Tatsache, dass die ihnen zugesprochenen 10 Stunden pro Woche deutlich geringer waren, da die Früherzieherin den Anreiseweg auch miteingerechnet hatte. Spannend ist auch, dass in der Realität die zwei Töchter einen heilpädagogischen Kindergarten besuchten und schon sehr früh aufgrund ihrer physischen wie auch vor allem intellektuellen Defiziten betreut wurden. Hier scheint, dass im Film stellenweise beschönigt wurde und die beiden Parteien *Familie* und *Früherzieherin* überspitzt dargestellt wurden. So wird der Zuschauer dahingehend gelenkt, als das er klar erkennen kann welches die vermeintlich „gute“ und welches die „böse“ Seite ist. Grundsätzlich möchten wir jedoch anmerken, dass der Film ziemlich realistisch erscheint. Dass der Spielfilm mit der Darstellung der Protagonisten und Antagonisten spielt und diese etwas überzeichnet darstellt, ist naheliegend.

Für uns stellt sich die Frage, wie sich solche verfahrenen Situationen wie sie im Film zum Vorschein kommen, verhindert werden können.

Zusammengefasst erachten wir diesen Film als einen durchaus wertvollen Beitrag. Er eröffnet dem allgemeinen Publikum einen Einblick in die Lebenswelt einer Minderheit.

5.3.2 Einer wie Bruno

Engels (2012) erinnert sich, dass der Film *In Sachen Kaminski* 2005 die gleiche Problematik wie *Einer wie Bruno* aufgriff. Die Eltern Kaminski wurden in jenem Film aber mit einer beeindruckenden Sensibilität und Zurückhaltung gespielt. Dies könne man von Bruno leider nicht sagen: Christian Ulmen mache aus Bruno eine reine Zirkusnummer, zudem nehme man ihm die Vaterrolle wenig ab, da er zu jung sei. Generell sei der Film beladen mit Klischees.

Die Deutsche Film und Medienbewertung (2011) verleiht dem Film das Prädikat „wertvoll“. Sie loben den Mut und die Bereitschaft dieses schwierige Thema öffentlich zu machen und dass das mit einer grossen Verantwortung einhergehe. Sie bemerken aber auch, dass es der Film schwer habe, eine Balance zwischen Tragik und Komik zu finden. Aber gerade diese Tragik sei eben dem Ernst des Themas geschuldet. Teilweise wirke der Film auch etwas unglaubwürdig.

Collmar (n.d.) bemerkt, dass es dem Film gelinge, sich dem Thema *geistige Behinderung* auf eine neue und erfrischende Weise anzunähern, die jede Rührseligkeit vermeide und auf die Kraft des Lachens setze. Über den Realitätsgehalt könne man sich streiten, vielleicht gehe es aber auch gar nicht um Realismus, der die Wirklichkeit nachzeichne, sondern um eine (kindliche) Utopie, die hier von der Realität bedroht werde.

Athanassiou (n.d.) erwähnt, dass Menschen, die eine verminderte Intelligenz haben, trotzdem über die Jahrzehnte hinweg allein über die Erfahrung Reifeprozesse durchlaufen, die sie zu funktionalen Menschen machen. In *Einer wie Bruno* wurde dies leider nicht dargestellt, Andererseits wurde die pubertierende Tochter wie eine reife, erwachsene Frau dargestellt. Generell meint er, dass wenn man der Geschichte einen Zeitraum von zwei Jahren eingeräumt hätte, die Entwicklungen subtiler stattfinden hätten können und der Film dadurch weniger einen Hang zum Grotesken angenommen hätte.

Die Meinung der Autoren:

Als positiv werten wir den Aspekt, dass die Thematik *Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung* in einem Spielfilm aufgegriffen wurde. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, in denen die Kinder jünger sind, legt *Einer wie Bruno* den Schwerpunkt auf die Problematik *Pubertät*. Er zeigt auf, welche Szenarien sich abspielen könnten, wenn die Kinder ihre Eltern in der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung überholt haben. Der Film bedient sich einiger Klischees und arbeitet mit Gegensätzen und Extremen: Eine überaus reife, resiliente Tochter im Gegensatz zu einem Mann mit einer geistigen Behinderung, welche pointiert dargestellt wird. In unseren drei anderen Filmen wurde die Behinderung der Protagonisten weniger klischeehaft, dafür glaubwürdiger dargestellt.

5.3.3 In Liebe eine Eins

Tittelbach (n.d.) erwähnt, dass *In Liebe eine Eins* die Lightversion des preisgekrönten Films *In Sachen Kaminski* sei. Er greife ein sowohl emotional wie sozialpolitisches brisantes Thema auf. Tittelbach meint,

dass der Film den Leitsatz „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ aus dem *Kleinen Prinz* von Saint-Exupéry tragen könnte. So liegt die Kraft von Leni vor allem in ihrer Intuition. Anna Loos entwickelte die Figur Leni Bluhm von Innen heraus und nicht von Aussen, was eine grosse Herausforderung darstellt.

Kino.de (2010) verleiht dem Film fünf von fünf Sternen. Hier wird gelobt, dass der Regisseur Hartmut Griesmayr die Geschichte nicht konsequent auf Melodrama trimme. Leni Bluhms schlichte Lebensweisen sollen den Film sowieso davor bewahren allzu melodramatisch zu werden. Es sei amüsant zu sehen, wie sie mit ihrer Einfachheit das hochtrabende Gerede der Fachpersonen entlarve. Die Botschaft, dass sich Mutterliebe nicht mit Intelligenztests messen lasse sei offensichtlich.

Die Meinung der Autoren:

Im Gegensatz zu *Einer wie Bruno* ist *In Liebe eine Eins* ein ruhiger Film. Die Behinderung der Leni Bluhm wird nicht übertrieben und klischeehaft dargestellt. Trotzdem werden auch in diesem Film klare Bilder verwendet. Das Emotionale, Herzliche der Leni trifft auf das Logische, Unerbittliche der Pflegeeltern und Behörden. Gerade die Behörden werden als sehr dreist und kalt beschrieben, was den Kampf zwischen ratio und *emotio* noch verstärkt.

In diesem Film wird eine zweite Geschichte mit hineinverpackt. Diejenige von Anwalt Zörnig und seiner Lebenseinstellung. Manfred Zörnig lernt von Leni für sein Privatleben. Leni ist ihm, trotz ihrer intellektuellen Defizite emotional haushoch überlegen.

Er ändert seine Einstellung zum Leben. Auch hier sieht man wieder das Emotionale, das die treibende, essentielle Kraft im Leben sein sollte. *In Liebe eine Eins* ist ein feiner, sensibler Film.

5.3.4 Ich bin Sam (*I Am Sam*)

Zwar betont Scott (2001), dass *Ich bin Sam* kein schlechter Film sei. Seine Sentimentalität sei aber unerbittlich und seine Erzählung vorsehbar. Zudem vergleicht er die Darstellung von Sam in diesem Film mit der Darstellung von alten Menschen, Schwarzen oder gelegentlich auch armen Menschen aus der dritten Welt im amerikanischen Kino. Häufig würden diese Menschen dazu verhelfen, dass sich der Rest von uns besser über sich selbst fühlt. Dies bezieht Scott (ebd.) auf die Wandlung der karrierebewussten Anwältin zu einer emotionalen, gefühlsechteren Person dank Sam. Vor allem wirft er aber der Regisseurin Jessie Nelson vor, dass die Szenen zu stark auf die emotionale Wirkung ausgelegt seien und weniger auf dramatische Kohärenz. Zudem hätte er es gewünscht, wenn Sean Penn als Sam mehr Freiheiten gehabt hätte. Die Regisseurin wolle Sam, gemäss Scott (ebd.), als einen Heiligen darstellen und nicht als ein menschliches Wesen.

Levy (2002) sieht den Film deutlich positiver. Er lobt den langen Weg, den die Gesellschaft zurückgelegt habe, um einem solchen Film seinen Platz zu geben. Er rühmt die Darstellung von Behinderung in diesem Film. Sam sei kein Aussenseiter, sondern werde gezeigt, wie er einer Arbeit nachgehe, wie er mit seinen Freunden gesellige Stunden verbringe und wie er ein Teil der Gesellschaft sei. Es sei normal, dass man Unterstützung brauche und zwar jedermann. Zwar erwähnt Levy (ebd.) den grossen Kontrast zwischen den Lebenswelten von Sam und der Anwältin. Er betrachtet dies aber als gezieltes und legitimes Mittel, um Wohlstand und Erfolg der Qualität der Zeit gegenüberzustellen, welche Sam mit seiner

Tochter verbringt. Die Quintessenz des Filmes sieht Levy (ebd.) dass man liebevolle Eltern nicht von ihren Kindern trennen sollte.

Robert Ebert (2002) lobt die darstellerischen Fähigkeiten der noch sehr jungen Schauspielerin Dakota Fanning als Lucy. Er bemängelt jedoch, dass jede Szene im Film so gezeichnet sei, um den Zuschauer zu überzeugen, dass Lucy mit Sam zusammenbleiben sollte. Gesunder Menschenverstand mache es aber unmöglich, von dieser Prämisse auszugehen. Man könne nicht Helden und Schurken haben, wenn die falsche Seite am meisten Sinn mache.

Die Meinung der Autoren:

Zwar gehen wir mit Levy einig, als dass wir es begrüßen, dass im Film ein Vater mit geistiger Behinderung als aktiver Teil der Gesellschaft dargestellt wird, ohne ein Aussenseiter zu sein. Viele Szenen waren für uns aber etwas gar dick aufgetragen. Sam wird häufig wie ein Übermensch dargestellt. Er ist die Person, die uns auf den richtigen Weg bringt und unseren Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens lenkt. Wir stören uns an diesem überzeichneten Punkt wie auch Scott (2001).

Spannend ist, dass in keinem anderen Film oder Fallbeispiel der Freundeskreis, also die *peers*, so lebendig und positiv dargestellt wird, wie in diesem Film.

Zusammengefasst hatten wir beim Betrachten dieses Films oft den Eindruck, einen typischen *Hollywoodfilm* zu betrachten, mit all seinen Vor- und Nachteilen.

5.4 Diskussion der Gesamtergebnisse

In diesem Kapitel werden wir die Vergleiche zwischen den Filmen und den Fallbeispielen aus dem Kapitel 5.1 diskutieren. Wir versuchen herzuleiten und zu begründen, weshalb gewisse Bereiche übereinstimmen und andere divergieren. Zu beachten gilt jedoch, dass sowohl bei den Fallbeispielen und insbesondere bei den Filmen auf eine begrenzte Anzahl Fälle zurückgegriffen werden kann. Dies führt dazu, dass nur schon ein abweichender Fall, sehr stark ins Gewicht fällt.

Herausfordernd ist die Tatsache, dass die gewählten Filme stets eine Momentaufnahme einer bestimmten Lebensphase darstellen. Es werden in keinem der Filme Rückblenden in die Vergangenheit gezeigt. Häufig konnten wir lediglich aufgrund von Aussagen, die oft subjektiv geprägt sind, Rückschlüsse auf Geschehenes herleiten.

Die Fallbeispiele sind bereichsweise divergierend: Einerseits wird die Lebenssituation von Eltern mit Neugeborenen, andererseits von Eltern erwachsener Kinder geschildert. Zudem unterscheidet sich die Perspektive. So schildern sowohl Eltern mit geistiger Behinderung ihre persönliche Situation oder auch die erwachsenen Kinder geistig behinderter Eltern ihre Kindheit in Retroperspektive.

Wir gliedern die Diskussion anhand der, in dem erwähnten Kapitel, verwendeten Bereiche und bündeln sie bei Bedarf.

5.4.1 Familiäre Situation

Beziehungsstatus der leiblichen Eltern

Aus einer vielfältigen Auswahl, kristallisierten sich vorwiegend die zwei Kategorien *in Partnerschaft* und *alleinstehend*. Beim Zeitpunkt der Geburt, scheinen Filme und Fallbeispiele weitgehend kongruent zu

sein. Bei der Auswertung stiessen wir auf das Problem, dass der Beziehungsstatus nach der Geburt häufig im Wandel ist. Vergleicht man jedoch den weiteren Verlauf des Beziehungsstatus werden die Unterschiede zwischen Film und Realität grösser. Wie kommt es, dass im Film keine Beziehung aufgrund Beziehungskrisen auseinandergeht, während dies in den Fallbeispielen passiert oder eine un-stete Beziehungssituation vorherrscht? Wir sind der Meinung, dass dies ein bewusstes Stilmittel des Films ist, um beim Zuschauer den Eindruck zu hinterlassen, dass das Kind in einer beständigen und sicheren Familiensituation aufwachsen darf. Dadurch wirkt auch eine Fremdplatzierung des Kindes dramatischer und ungerechtfertigter.

In den Fallbeispielen entwickeln sich nach der Geburt des ersten Kindes keine neuen oder stetigen Beziehungen. Leni aus *In Liebe eine Eins* erobert das Herz eines nichtbehinderten Mannes und gründet mit ihm, Dominik und dem gemeinsamen Kind eine Familie. Dieses rührselige Bild entspricht einer Idealvorstellung von Familie und manifestiert, dass das Kind am besten in seiner Stammfamilie aufgehoben ist. Alles geht auf, das Happy-End ist perfekt!

Anzahl Kinder

Betreffend der Kinderzahl wird die Realität im Spielfilm treffend widergespiegelt. Einerseits ergibt sich dies aufgrund der Handlung. Andererseits denken wir, dass eine alleinerziehende, geistig behinderte Person mit zahlreichen Kindern beim Zuschauer Unverständnis und Ablehnung auslösen könnte und Zweifel aufkommen lassen würde an der Elternschaft geistig behinderter Menschen.

Erziehungszuständigkeit/Wohnsituation der Kinder

Die Tatsache, dass sich die Erziehungszuständigkeit, sowie die Wohnsituation der Kinder im Film nur ansatzweise mit der Realität decken, führen wir auf folgende Überlegungen zurück. Dem Zuschauer wird im Film gezeigt, dass vorwiegend eine grosse emotionale Kompetenz der leiblichen Eltern vorhanden ist. Er kann jedoch nicht negieren, dass zu einem Heranwachsen eines Kindes noch andere Kompetenzen erforderlich sind. Dieser Umstand lässt den Zuschauer in einem Zwiespalt. Was braucht ein Kind? Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Pflegeeltern und/oder anderen Betreuungspersonen vervollständigen jedoch die elterlichen Kompetenzen. Das Bild einer erfolgreichen, umfassenden Erziehung wird komplettiert. Dies entspricht anscheinend einem Idealbild, beruhend auf der Prämisse, dass Kinder bei ihren Eltern am besten aufgehoben sind. Heimat ist, wo das Herz ist. In der Realität wird mit Unterstützungsangeboten ebenfalls versucht, das Kind ganzheitlich zu fördern, oft in anderen Konstellationen, die je nach Situation angebrachter sind.

Wohnsituation und Arbeitssituation der Eltern

Die grosse Diskrepanz zur Realität begründen wir damit, dass das selbstständige Wohnen, respektive Arbeiten des behinderten Elternteils beim Zuschauer zu einer grösseren Akzeptanz für den Kinderwunsch führt. Gemäss der Denkweise: Wer in der Lage ist einen Haushalt selbstständig zu führen, kann auch ein Kind erziehen oder wer sich selbst finanzieren kann, kann auch für ein Kind sorgen. Andererseits könnten auch finanzielle Zuwendungen die Akzeptanz hemmen, falls die leiblichen Eltern im Film zusätzlich kostspielige Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen würden, wie z.B. Wohnheime.

5.4.2 Elterliche Kompetenzen

In keinem der Filme, im deutlichen Gegensatz zu den Fallbeispielen, wird das Kind zum Zeitpunkt der Geburt oder bereits während der Schwangerschaft durch medizinische oder behördliche Einrichtungen erfasst und begleitet. Uns stellt sich die Frage, wie das möglich ist? Anscheinend verfügen die Eltern über sämtliche elterlichen Kompetenzen, die bis zum Alter des Schuleintritts erforderlich sind. Erst Mängel in der intellektuellen Anregung lassen die Behörden aktiv werden. Eine hohe soziale und vor allem intellektuelle Anregung durch die Eltern mit geistiger Behinderung, würde der Zuschauer als nicht realistisch einschätzen, was den Film unglaubwürdig wirken lassen würde. Der Wille, die Kinder in diesen Bereichen zu unterstützen ist aber erkennbar. Das Vorhandensein der körperlichen und emotionalen Kompetenz unterstreicht hingegen deutlicher das Bild liebevoller, sorgsamen, verantwortungsbewussten Eltern.

In der Realität sind die soziale und intellektuelle Ebene noch weniger ersichtlich. Es stellt sich uns die Frage, ob sich die Eltern ihrer Verantwortung für das Leben ihrer heranwachsenden Kinder bis zur Volljährigkeit bewusst sind und ob sie sich über die Wirkung von Erziehung und ihrer Vorbildfunktion im Klaren sind.

5.4.3 Entwicklung Kind und Vergleich zu den Eltern

In diesem Kapitel werden die Bereiche Entwicklung Kind, kognitive Einschätzung des Kindes und Entwicklung Kind im Vergleich zu den Eltern zusammengefasst betrachtet. Eine weitgehend übereinstimmende Darstellung der Entwicklung der Kinder im Film und in der Realität in Bezug auf die Bereiche 2e und 2h begründen wir damit, als dass eine grosse Diskrepanz zwischen der Entwicklung der Kinder und der Eltern die Glaubwürdigkeit des Films in Frage stellen würde, so wie es weitgehend in Einer wie Bruno passiert. Würden die Kinder in diesen Entwicklungsbereichen hingegen als sehr unreif dargestellt, könnte dies wie ein Plädoyer für Kindsentzug oder sogar für eine Untersagung einer Elternschaft wirken.

5.4.4 Entwicklung Eltern

In den Bereichen 1f und 2e verläuft die Entwicklung der Eltern in der Realität und im Film sehr ähnlich. Den Grund sehen wir wiederum darin, dass die Regisseure typische und gut darstellbare Merkmale einer geistigen Beeinträchtigung aufgreifen, um damit die Authentizität des Filmes zu gewährleisten.

Die Entwicklung in den Bereichen 4d und 4e divergiert hingegen vom Film und der Realität. Der Zuschauer würde wohl eine Elternschaft stärker hinterfragen, falls es offensichtlich werden würde, dass die Eltern nicht für sich selbst und einen Haushalt sorgen könnten.

5.4.5 Interaktion der Eltern

Nam et ipsa scientia potestas est – Denn das Wissen selbst ist eine Macht, respektive Wissen ist Macht von Francis Bacon (H. Kudla, 2007, S. 260) trifft den Kern der Interaktion mit Autoritätspersonen. Dieses Zitat zeigt das Abhängigkeitsverhältnis und ein Hierarchiegefälle auf. Das Nichtwissen der Eltern wird teilweise im Filme wie auch in der Realität ausgenutzt. Dem entgegen steht das Wissen und dadurch auch die Macht der Anwälte.

Interaktionen in den Fallbeispielen mit *peers* sind nicht ersichtlich. Im Film hingegen, zeigen diese auf, dass sie ähnlich funktionieren, wie bei nicht behinderten Personen. Man kümmert sich um einen, aber

es kann auch zu Konflikten kommen. Dies betont die vielfältige Gefühlswelt des Protagonisten und kommt dem Zuschauer vertraut und bekannt vor.

Der Kontakt zwischen den Pflegeeltern und den leiblichen Eltern wird im Film nach unserer Ansicht bewusst aufrechterhalten, um den Zuschauer in einen Gewissenskonflikt zu stürzen. Er ist emotional hin und her gerissen, da er die Komplexität der Situation nachvollziehen kann. Darum reagiert der Zuschauer besonders erfreut, wenn am Schluss die verfahrenere Situation aufgelöst wird.

Dass die geistig behinderten Eltern in den Filmen im Gegensatz zu denen in der Realität keine verwandtschaftlichen Beziehungen haben, unterstreicht ihre Hilfsbedürftigkeit und rechtfertigt unter Umständen in den Augen des Betrachters die behördlichen Unterstützungsangebote.

5.4.6 Interaktion der Kinder

Das starke *Hinundhergerissen sein* zwischen den verschiedenen Welten und das intuitive Wissen, dass ihre Familie anders ist und von der Gesellschaft unter Umständen nicht goutiert wird, verbunden mit der Angst, dass sie ausgegrenzt, respektive gemobbt werden und dass das bestehende Familiengefüge auseinanderfallen könnte, veranlasst die Kinder, sich ihrer Umwelt gegenüber verschlossener zu verhalten. Dies hat eine Auswirkung auf sämtliche Bereiche der Interaktion. Bei den *peers* zeigt es sich dadurch, dass man nicht die Wahrheit über seine Familie erzählt, selten jemanden nachhause einlädt und die Behinderung der Eltern unter Umständen verleugnet. Dieser Umstand trifft auch auf die Interaktion mit Autoritätspersonen zu.

5.4.7 Behördliche Unterstützungsangebote

Der Film erscheint uns in diesem Punkt unrealistisch. Der Fakt, dass im Film die Unterstützungsangebote erst sehr spät zum Zuge kommen, unterstützt das Bild, dass die Eltern bis anhin selbstständig und ohne Fremdhilfe zurechtkamen. Dies obwohl sie mit grosser Wahrscheinlichkeit während ihrer Kindheit und Jugend schon von zahlreichen Stellen erfasst und unterstützt wurden. Hinsichtlich der Dramatik im Film erscheint das plötzliche behördliche Eingreifen als ungerechtfertigt und bedrohlich.

5.4.8 Fazit

Die Spielfilme sind keine Dokumentarfilme. Es wird kein Anspruch an sie gestellt, die Realität 1:1 widerzuspiegeln. Dennoch scheinen Recherchen über dieses Thema im Vorfeld der Produktion des Films getätigt worden zu sein.

So stimmen die Inhalte der Filme mit der Realität überein. Überzeichnungen finden sich jedoch in den Bereichen *Selbstständigkeit der Eltern, emotionale und körperliche Kompetenz der leiblichen Eltern, negative Darstellung der Behörden*.

Diese Überzeichnungen fungieren als stilistisches Mittel, um einen Spannungsbogen zu erzielen. Hierbei spielt das Spannungsfeld zwischen dem Protagonist und dem Antagonisten eine wichtige Rolle. Ebenso die Auflösung der Spannung am Schluss, welche ein Happy-End ermöglicht.

Trotz der Überspitzungen regt der Film zum Denken an. Er eröffnet einer Vielzahl von Menschen eine neue, unbekanntere Welt.

Neben der Thematik, ob geistig behinderte Menschen Eltern sein dürfen, wirft der Film die Frage auf, was gute Eltern ausmacht. Dies führt zur wiederkehrenden Streitfrage nach *ratio versus emotio*. Der geistig behinderte Mensch steht für das Gefühl, während der nichtbehinderte Mensch für den Verstand steht. Bis schliesslich die Erkenntnis erlangt wird, dass beide Bereiche notwendig sind. Vielleicht mit einem Quäntchen mehr *emotio*, ganz im Sinne eines erfüllten Lebens, das der hektischen Gesellschaft den Spiegel vorhält. Der geistig behinderte Mensch wird zum Vorbild.

6. Folgerungen und Ausblick

In diesem Kapitel werden wir durch die Arbeit gewonnene Erkenntnisse für die heilpädagogische Praxis erläutern. Über dies versuchen wir den Filmschaffenden Anregungen für ihre zukünftigen Werke zu geben. Zum Schluss reflektieren wir unseren eigenen Arbeitsprozess.

6.1 Erkenntnisse für unsere heilpädagogische Arbeit

Die Beschäftigung mit dem Thema und das damit verbundene Studium der Literatur und der Theorie gewährten uns einen neuen Einblick in das Leben von Eltern mit geistiger Behinderung und deren Kinder. Die Fallbeispiele zeigten uns die individuellen, persönlichen Lebenssituationen dieser Familien auf. Dies führte dazu, dass Vorurteile ab- und im Gegenzug Verständnis für die Situation der verschiedenen Akteure aufgebaut wurden. Einmal mehr wurde uns bewusst, wie wichtig die folgenden systemischen Prämissen nach Schlippe/Schweizer (1996, S. 179) sind:

- Jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt.
- Es gibt keine vom Kontext losgelösten Eigenschaften einer Person.
- Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung für die Kohärenz des Gesamtsystems.
- Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben sich manchmal daraus, dass Kontext und Fähigkeiten nicht optimal zueinander passen.
- Jeder scheinbare Nachteil in einem Teil des Systems zeigt sich an anderer Stelle als möglicher Vorteil.

Das afrikanische Sprichwort „*Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf*“ demonstriert die Wichtigkeit der verschiedenen Akteure der Familie und deren Umfeld. Wir als Heilpädagogen sind ebenfalls ein wichtiger Teil davon.

Gemäss unserer Einteilung im Kriterienkatalog zählen wir die Heilpädagogen zu den Autoritätspersonen. Wir müssen uns bewusst sein, welchen Einfluss die Schule und wir auf das Familienleben haben. Zahlreiche Fragen zur Selbstreflexion begleiten uns: Wie schaffen wir es, ein positives Menschenbild zu bewahren? Wie schaffen wir es, aus den vorhandenen Ressourcen das Optimum herauszuholen? Welches ist unsere Rolle und Zuständigkeit als Heilpädagoge? Wie bewahren wir uns ein offenes Ohr für Anliegen, ohne voreingenommen zu sein? Wie können wir grundlegendes Wohlwollen vermitteln, aber auch adäquate Forderungen stellen, die unsere Aufgabenbereiche betreffen? Wie weit dürfen wir uns in familiäre Belange einmischen? Wie schaffen wir es, eine gute Zusammenarbeit mit involvierten Personen zu pflegen? Wie gelingt es uns gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und den offenen Austausch zu fördern?

Zusammenarbeit ist ein fortlaufender, vielschichtiger Prozess, der sowohl persönlichkeitsabhängig als auch persönlichkeitsbildend ist.

Diese Arbeit bestätigte unsere Vermutung, dass Menschen ähnliche Bedürfnisse und Wünsche haben. Dies schliesst auch die Themen Partnerschaft, Kinderwunsch und Sexualität ein. Für die Arbeit mit geistig behinderten Personen stellte sich uns die Frage wie wir diesen Wünschen begegnen können. Hierfür ist das erworbene Wissen über die rechtliche Situation, Aufklärungs- und Unterstützungsangebote hilfreich.

Trotz dieses Wissens gibt es jedoch keine allgemeingültige Vorgehensweise. Wie jemand sein Leben meistert, hängt zu einem grossen Teil von seiner Resilienzfähigkeit ab. Dieser gilt es als Heilpädagoge Rechnung zu tragen und sie zu fördern.

6.2 Rückmeldung an die Filmschaffenden

Als lobenswert erachten wir, dass dieses Thema in mehreren aktuellen Spielfilmen aufgegriffen wird. In allen Filmen wird der Zuschauer quasi an der Hand genommen und durch die einzelnen Phasen der Geschichte geführt. Die Handlung ist nachvollziehbar, oft auch vorausschaubar und in sich schlüssig. Dies wird mit einem Happy-End gekrönt, welches in den Filmen darauf hinzielt, dass das Kind bei den leiblichen Eltern aufwachsen darf. Dieser Fakt löst beim Zuschauer ein Erleichterungsgefühl aus. Der Kreis hat sich geschlossen.

Es besteht die Tendenz der Schwarz-Weiss-Färbung. Die Eltern mit einer geistigen Behinderung im Spielfilm, als Protagonisten, lösen Sympathien beim Zuschauer aus. Während die Institutionen vorwiegend als Antagonisten fungieren.

Die Protagonisten werden als unverdorben, feinfühlig, naiv und mit einer intuitiven, *gesunden* Lebenseinstellung dargestellt. Durch ihre Art können sie sich gut in ihre Kinder hineinversetzen.

Sie ziehen ihr Umfeld in ihren Bann und lösen bei den Akteuren eine persönliche Entfaltung aus.

Allgemein scheinen die Filme einfach gestrickt zu sein - mit Hang zum Klischee. Spannend wäre es, ob ein Film, der die Zuschauer weniger stark führt und die Behinderung weniger plakativ darstellt, mehr Fragen offenlässt und den Zuschauer im Zwiespalt zurücklässt, ebenfalls auf breites Interesse stossen würde.

6.3 Persönliche Reflexion

Eine Masterarbeit zu schreiben, war eine neue Erfahrung für uns. Herausfordernd war, den wissenschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden und Arbeit, Studium und Privatleben unter einen Hut zu bringen.

Die Arbeit zu zweit zu schreiben, stellte sich als ein weiser Entscheid heraus. Die gegenseitige Motivation und Unterstützung darf nicht unterschätzt werden. Es wurden rege Diskussionen geführt, welche neue und weiterführende Ideen und Gedanken zu Tage brachten.

Mehrere Arbeitsschritte beanspruchten mehr Arbeits- und Zeitaufwand als geplant. Erschwerend kam dazu, dass z.B. eine Filmanalyse nie ausgeschöpft ist. Es bedarf einer Gewichtung und Beschränkung der Datenmenge. Obwohl wir diese immer zu zweit aussondierten, bleibt es eine subjektive Auswahl. Andererseits hätten wir uns teils mehr Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf Film und Fallbeispiele gewünscht, um die Fragen gezielter beantworten zu können, aber auch um die Gewichtung einzelner Ausnahmen zu minimieren. Dies hätte jedoch den Rahmen unserer Arbeit gesprengt.

Eine weiterführende Arbeit könnte sich unter anderem mit kulturellen Aspekten dieser Thematik befassen. Wie sieht z.B. ein Inder diese westlichen Filme oder was löst *Main Aisa Hi Hoon (2005)* beim westlichen Publikum aus? Und wie sieht der Vergleich zur Realität in den genannten Ländern aus?

Wir vermissten den Einbezug der Eltern der geistig behinderten Personen im Film. Wie gehen sie mit der Situation um? Welche Gefühle löst eine Schwangerschaft bei ihnen aus?

Zu diesem Thema nimmt *Dora und die sexuellen Neurosen unserer Eltern* Bezug. Dieser Film läuft ab 19. Februar 2015 in den Schweizer Kinos. Es ist eine schweizerische-deutsche Koproduktion welche sich unter anderem mit den Themen erwachende Gefühle und Sexualität, Selbstbestimmung und ungeplante Schwangerschaft beschäftigt. In diesem Film nehmen die potentiellen Grosseltern eine zentrale Rolle ein. Die aufkeimende Sexualität der Tochter führt zu einem angespannten Mutter-Tochter-Verhältnis: Während Dora unverhofft schwanger wird, versucht ihre Mutter vergeblich mit Reproduktionsmedizin eine Schwangerschaft herbeizuführen. Ihre geistig behinderte Tochter überflügelt sie in diesem Bereich (SpiegelOnline, 2015). Für unsere Arbeit wäre dieser Film mit Sicherheit spannend gewesen, da er neue Aspekte aufgreift. Da dieser Film jedoch erst inmitten unseres Arbeitsprozesses auf den Markt kam und noch nicht auf DVD oder einem anderen Medium erhältlich ist, mussten wir davon absehen.

Das Verfassen dieser Arbeit hat die persönliche Sichtweise verändert: Wir betrachten Filme allgemein differenzierter und kritischer. Erstaunt hat uns, wie viele, oft auch subtile Informationen eine Szene enthält und mit welchen Mitteln Emotionen gelenkt werden können.

Generell begleiten uns Aspekte der Masterarbeit in unserem persönlichen und beruflichen Umfeld. Wir begegnen Situationen im Alltag offener und sind uns ihrer Vielschichtigkeit bewusst.

7. Bibliographie

7.1 Literaturverzeichnis

Bartmann, S. (2002). *Der behinderte Mensch im Spielfilm: Eine kritische Auseinandersetzung mit Mustern, Legitimationen, Auswirkungen von und dem Umgang mit Darstellungsweisen von behinderten Menschen in Spielfilmen*. Münster: LitVerlag.

Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. (Hrsg.). (2014). *UN-Behindertenrechtskonvention: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Bonn: Hausdruckerei BMAS.

Betheler Arbeitstexte 6. (1993). *Kinderwunsch und Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung: Eine Orientierungshilfe* (2. Aufl.). Bielefeld: Bethel-Verlag.

Bernhard, H.R. & Ryan, G.W. (2010), *Analyzing qualitative data. Systematic approaches*. Thousand Oaks, CA.: Sage Productions.

Brockhaus. (1988). *Enzyklopädie*. Mannheim: Brockhaus.

Deutscher Bildungsrat. (Hrsg.). (1973). *Empfehlungen der Bildungskommission. Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher*. Bonn: Klett-Cotta.

Ehrenspeck, Y. & Lenzen, D. (2003). Sozialwissenschaftliche Filmanalyse – Ein Werkstattbericht. In Y. Ehrenspeck & B. Schäffer (Hrsg.), *Film und Fotoanalyse – Ein Werkstattbericht* (S. 439-450). Opladen: Leske + Budrich.

Erikson, E.H. (1973). *Identität und Lebenszyklus: drei Aufsätze*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Faulstich, W. (2013). *Grundkurs Filmanalyse* (3. Auflage). Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.

Flammer, A. (2003). *Entwicklungstheorien: Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3. Korrigierte Aufl.). Bern: Huber.

Fornefeld, B. (2004). *Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik* (3. Auflage). Stuttgart: UTB (Uni-Taschenbücher).

Fröhlich-Gildhoff, K.& Rönnau-Böse, M. (Hrsg.). (2014). *Resilienz* (3. aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH&Co KG.

Gesundheitsamt der Stadt Oldenburg & Bundesvereinigung Lebenshilfe Marburg. (Hrsg.). (2006). *Reader der Bundesvereinigung Lebenshilfe: Unterstützte Elternschaft: Eltern mit geistiger Behinderung (er)leben Familie*. Marburg/ Oldenburg.

Göppel, R. (2005): *Das Jugendalter. Entwicklungsaufgaben – Entwicklungskrisen – Bewältigungsformen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hannover, B., Wolter, I. & Zander, L. (2014). *Entwicklung, Sozialisation und Lernen*. In: Krapp, A. & Seidel, T. (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 139-166). Weinheim Basel: Beltz Verlag.

- Hättich, A. (2005). Eine neue filmanalytische Methode zur Darstellung von Personen mit Behinderung im Film: Outcome als Funktion von Zeitperiode und Behinderungsart. In Berufsverband der Heilpädagogen BHP. (2006). *Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung. Bericht zum Internationalen Kongress für Heilpädagogik Ulm 2005* (S.204-210). Berlin: BHP-Verlag.
- Havighurst, R.J. (1976). *Developmental Tasks and Education* (3rd Edition). New York: David McKay Company, Inc.
- Heiner, S. & Gruber, E. (Hrsg.). (2002). *Bildstörungen: Kranke und Behinderte im Spielfilm*. Frankfurt am Main: Mabuse- Verlag GmbH.
- Hickethier, K. (2012). *Film- und Fernsehanalyse* (5. Auflage). Stuttgart – Weimar: Verlag J.B. Metzler.
- Hülshoff, T. (2002). Sozialanamnese und Psychosoziale Diagnose. In Schwarzer, W. (Hrsg.), *Lehrbuch der Sozialmedizin für Sozialarbeit, Sozial- und Heilpädagogik* (4., verbesserte und überarbeitete Auflage). (S. 401-410). Dortmund: Verlag modernes lernen borgmann publishing GmbH und Co.
- Kindler, H., Lillig, S., Blüml, H., Meysen, T. & Werner, A. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)*. München: Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Kreisz, L. (2009). *Wenn Mama und Papa anders sind. Sozialethische Betrachtung der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Tectum Verlag.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2., durchgesehene Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kudla, H. (2007). *Lexikon der lateinischen Zitate. 3500 Originale mit deutschen Übersetzungen*. 3., durchgesehene Auflage. München: C. H. Beck oHG.
- Llewellyn, G., McConnel, D., Sigurjónsdóttir, H.B., Traustadóttir, R. (2010), Conclusion: Taking Stock and Looking to the Future. In: G. Llewellyn (Hrsg.), *Parents with Intellectual Disabilities: Past Present and Futures* (S. 241-257). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- McGaw, S. & Sturmey, P. (1994). Assessing Parents with Learning Disability: The Parental Skills Model. *Child Abuse Review*, 3, 36-51.
- McGaw, S. (2004). Parenting exceptional Children. In Hoghugi, M. & Long, N. (Hrsg.): *Handbook of Parenting. Theory and research for practice*. London: SAGE Publications, 213-236.
- Mürner, C. (2003). *Medien- und Kulturgeschichte behinderter Menschen*. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.
- Neuhauser, G., Steinhausen H. Ch. (Hrsg.). (1999). *Geistige Behinderung: Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation* (Zweite überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Opp, G.&Fingerle, M. (Hrsg.). (2007). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (2. überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH&Co KG.

- Orthmann Bless, D. (2012). Epidemiologie und Risiken der Gestation bei Frauen mit geistiger Behinderung. *Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung*, 2, 67-74.
- Orthmann Bless, D. (2014a). Forschungsprojekt: Die Entwicklung von Kindern intellektuell beeinträchtigter Eltern – eine Längsschnittstudie (SePIA-CH). *Hebamme.ch*, 11, 36.
- Orthmann Bless, D. (2014b). *SToRCH+. Simulationstraining mit dem Real Care® Baby – Schweiz. Auch für Menschen mit Beeinträchtigungen*. Freiburg: Heilpädagogisches Institut der Universität Freiburg.
- Pachter, Lee M. & Dumont- Mathieu, T. (2004). Parenting in Culturally Divergent Settings. In Hoghugi, M. & Long, N. (Hrsg.): *Handbook of Parenting. Theory and research for practice*. London: SAGE Publications, 88-97.
- Pixa- Kettner, U., Bargfrede, S., Blanken, I. (1996). „Dann waren sie sauer auf mich, dass ich das Kind haben wollte...“: Eine Untersuchung zur Lebenssituation geistig behinderter Menschen mit Kindern in der BRD. Baden-Baden: Nomos Verlags- Gesellschaft.
- Pixa-Kettner, U. (Hrsg.). (2006). *Tabu oder Normalität?: Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder*. Heidelberg: Universitätsverlag GmbH, Heidelberg - „Edition S“.
- Prangenberg, M. (2002). *Zur Lebenssituation von Kindern, deren Eltern als geistig behindert gelten. Eine Exploration der Lebens- und Entwicklungsrealität anhand biografischer Interviews und Erörterungen der internationalen Fachliteratur*. Dissertation. Universität Bremen.
- Riley, C.A. (2005). *Disability and the Media: Prescriptions for Change*. Hannover and London: University Press of New England.
- Rothgang, G. W. (2009). Psychologie in der Sozialen Arbeit (Band 4). *Entwicklungspsychologie*, (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schlippe von A., Schweitzer, J. (1996). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schuntermann, M.F. (2009). *Einführung in die ICF: Grundkurs – Übungen – offene Fragen*. 3. Auflage. Heidelberg: ecomed MEDIZIN.
- Speck, O. (1999). *Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Erziehung: ein heilpädagogisches Lehrbuch* (9., überarbeitete Auflage). München: Reinhardt.
- Staudenmaier, M. (2004). *Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung: Evaluation der Betreuungssituation von Eltern(-teilen) mit leichter und mittlerer geistiger Behinderung in der Deutschschweiz*. Diplomarbeit, Universität Zürich.
- Thimm, W. (1999). Epidemiologie und soziokulturelle Faktoren. In G. Neuhäuser, H. Ch. Steinhausen (Hrsg.) (1999). *Geistige Behinderung: Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation* (Zweite überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 9-25). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Ulrich, D. (1987). *Krise und Entwicklung: Zur Psychologie der seelischen Gesundheit*. München, Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.

Warzecha, B. (Hrsg.). (1999). *Medien und gesellschaftliche Stigmationsprozesse. Konflikt- Krise- Sozialisation* Bd.4. Hamburg: LitVerlag.

Wohlgensinger, C. (2007). *Unerhörter Kinderwunsch. Die Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung: Eine Betrachtung aus sonderpädagogisch-ethischer Perspektive*. Luzern: schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).

Wulff, H.J. (2006). Filmanalyse. In R. Ayass & J. Bergmann (Hrsg.), *Qualitative Methoden der Medienforschung* (S. 220-244). Reinbek: Rowohlt.

Wustmann, C. (2004). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Weinheim: Beltz.

7.2 Internet

Athanassiou, D. (n.d.). *Kritik*. Movie Maze.de. Internet: <http://www.moviemaze.de/filme/4236/einer-wie-bruno.html> [25.04.2015].

Bhaskaran, G. (2011). *Gautaman Bhaskaran's review Deiva Thirumagal*. Hindustantimes. Internet: <http://www.hindustantimes.com/archived-stories/gautaman-bhaskaran-s-review-deiva-thirumagal/article1-723679.aspx> [15.04.2015].

Bundesamt für Statistik. (Hrsg.). (2015). *Bevölkerungsbewegung – Indikatoren. Zusammengesetzte Geburtenziffer*. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/02/05.html> [12.04.2015].

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. (Hrsg.). (2015). *Zusammengefasste Geburtenziffer (Total Fertility Rate – TFR)*. Internet: http://www.bib-demografie.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/Z/zusammengefasste_geburtenziffer.html [12.04.2015].

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Deutschland (2002). *Fall K. gegen Deutschland (Beschwerde Nr. 46544/99)*. Internet: http://www.bmj.de/SharedDocs/EGMR/DE/20020226_46544-99.html [21.03.2015].

Buss, Ch. (2005). *TV-Drama „In Sachen Kaminski“: Das Leben ist kein Lindgren-Roman*. Spiegel Online. Internet: <http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/tv-drama-in-sachen-kaminski-das-leben-ist-kein-lindgren-roman-a-365179.html> [15.04.2015].

Collmar, P. (n.d.). *Mein schrecklich peinlicher Vater*. kino-zeit.de. Internet: <http://www.kino-zeit.de/filme/einer-wie-bruno#> [25.04.2015].

Deutsche Film- und Medienbewertung (2011). *Filmkritik zu Einer wie Bruno*. Kino.de. Internet: <http://www.kino.de/kinofilm/einer-wie-bruno/115169> [20.4.2015].

Dideon® (2015). *Begriffserklärungen: Psychosoziale Faktoren*. Internet: <http://www.dideon.de/glossar35.html> [15.03.2015].

- Duden online (2015). *Psychosozial*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/psychosozial> [15.03.2015].
- Ebert, R. (2002). *I Am Sam*. Internet: <http://www.rogerebert.com/reviews/i-am-sam-2002> [15.04.2015].
- Engels, J. (2012). *Einer wie Bruno. Ulmen macht Behindertenfilm zur Zirkusnummer*. Die Welt Online. Internet: <http://www.welt.de/kultur/kino/article106171579/Ulmen-macht-Behindertenfilm-zur-Zirkusnummer.html> [20.4.2015].
- Fischer-Hyytiäinen, A. (2013). *Herausforderndes Verhalten bei Personen mit Demenz*. Spital Limmattal. Internet: http://www.heds-fr.ch/DE/Schule/Partnerschaft-Links/Documents/Herausforderndes%20Verhalten%20bei%20Personen%20mit%20Demenz_Fischer.pdf [04.06.2015].
- ICD-10-GM (2015). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2015/index.htm#V> [15.03.2015].
- Jha, S.K. (2005). *Main Aisa Hi Hoon Movie Review – Gutsy theme, good actors save*. Indiaglitz. Internet: <http://www.indiaglitz.com/main-aisa-hi-hoon-review-hindi-movie-review-7403> [15.04.2015].
- Kino.de (2010). *Filmkritik zu in Liebe eine Eins*. Internet: <http://www.kino.de/kinofilm/in-liebe-eine-eins/85537> [24.04.2015].
- Levy, J.M. (2002). *'I Am Sam,' a Film That Gets It, Finally*. Los Angeles Times. Internet: <http://articles.latimes.com/2002/feb/04/entertainment/et-levy4> [15.04.2015].
- Pixa-Kettner, U. (2007): *Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung. Ergebnisse einer empirischen Nachfolgestudie und mögliche Schlussfolgerungen*. Vortrag Kassel 12.10.2007, Fachtag „Dann waren sie sauer auf mich...“ Internet: http://www.awo-potsdam.de/files/data/pdf/Elternschaften_von_Menschen_mit_geistiger_Behinderung.pdf [05.04.2015].
- Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). (2013a). *Geistig behindert und trotzdem Eltern sein?* Doppelpunkt vom 15.01.2013. Internet: <http://www.srf.ch/play/radio/doppelpunkt/audio/geistig-behindert-und-trotzdem-eltern-sein?id=5423b410-c11e-4a40-894f-c7d7b595351f> [22.04.2015].
- Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). (2013b). *Behindert und verliebt*. Der Club vom 15. Oktober 2013. Internet: <http://www.srf.ch/sendungen/club/behindert-und-verliebt> [22.04.2015].
- SpiegelOnline (2015). *Sexualität von Behinderten: Doras Erwachen*. Internet: <http://www.spiegel.de/kultur/kino/dora-oder-die-sexuellen-neurosen-unserer-eltern-kritik-a-1033330.html> [31.05.2015].
- Tagesanzeiger (2014). *Eltern auf Probe*. Tagesanzeiger vom 18.11.2014. Internet: <http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/medizin-und-psychologie/Eltern-auf-Probe/story/31282584> [22.04.2015].
- Tittelbach, R. (n.d.). *Anna Loos`menschenscheue Mutter glaubt: „Man sieht nur mit dem Herzen gut!“*. tittelbach tv. der fernsehfilm-beobachter. Internet: <http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-611.html> [25.04.2015].

Weingärtner, C. (2005). *Selbstbestimmung und Menschen mit schwerer geistiger Behinderung*. Dissertation. Internet: <http://hdl.handle.net/10900/47332> [06.04.2015].

7.3 Filmverzeichnis

Bach, M. (Produzent). (2005). *In Sachen Kaminski* [Fernsehfilm]. Baden Baden: Maran Film.

Herskovitz, M. & Nelson, J. (Producers). (2001). *I Am Sam* [Movie]. Santa Monica: The Bedford Company.

Maitz, M. (Produzent). (2005). *In Liebe eine Eins* [Fernsehfilm]. Berlin: Eikon Mitte GmbH.

Funk, A. & Schott, U. (Produzenten). (2011). *Einer wie Bruno* [Kinofilm]. Grünwald: Oberon Media Service Film.

7.4 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Erweitertes PSM nach Prangenberg 2002 in Anlehnung an McGaw und Sturmey, 1994..	9	
Abbildung 2 Personale Ressourcen	18	
Abbildung 3 Soziale Ressourcen.....	19	
Abbildung 4 Regelkreis Film-Produzent-Konsument nach Degenhardt in Warzecha, 1999	22	
Abbildung 5 Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78)	34	
Abbildung 6 Beziehungsstatus Fallbeispiele	Abbildung 7 Beziehungsstatus Filme	106
Abbildung 8 Schwangerschaft Fallbeispiele	Abbildung 9 Schwangerschaft Filme	107
Abbildung 10 Anzahl Kinder Fallbeispiele	Abbildung 11 Anzahl Kinder Filme	107
Abbildung 12 Vergleich Erziehungszuständigkeit	108	
Abbildung 13 Vergleich Wohnsituation der Eltern	109	
Abbildung 14 Vergleich Wohnsituation der Kinder	110	
Abbildung 15 Arbeitssituation Mutter	110	
Abbildung 16 Arbeitssituation Vater	111	

7.5 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Klassifikation des Schweregrades geistiger Behinderung nach ICD-10 GM Version 2015	4
Tabelle 2 Kinds- und elternbezogene Kompetenzen nach PAM.....	10
Tabelle 3 Risiko- oder Stressfaktoren	17
Tabelle 4 Familiäre Situation	40
Tabelle 5 Elterliche Kompetenzen.....	41
Tabelle 6 Altersgemässe kognitive Einschätzung des Kindes anhand des (vor-)schulischen Lernens	42
Tabelle 7 Entwicklung nach Havighurst (1976): Frühe Kindheit	43
Tabelle 8 Entwicklung nach Havighurst (1976): Mittlere Kindheit	43
Tabelle 9 Entwicklung nach Havighurst (1976): Adoleszenz	45
Tabelle 10 Entwicklung nach Havighurst (1976): Frühes Erwachsenenalter.....	46
Tabelle 11 Entwicklung des Kindes im Vergleich zu dessen Eltern.....	48
Tabelle 12 Interaktion der Familie mit dem Umfeld.....	48
Tabelle 13 Einstellung der Familie gegenüber behördlichen Unterstützungsangeboten.....	51

Danksagung

Zunächst möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, die uns während der Anfertigung dieser Masterarbeit unterstützt, bekräftigt und Verständnis gezeigt haben.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Lars Mohr, der uns während der vorliegenden Arbeit betreut hat. Er begleitete uns mit seinem grossem Enthusiasmus und Engagement und schaffte es immer wieder, uns für die weiteren Schritte zu motivieren. Durch sein kritisches Hinterfragen wurden wir zum Nachdenken angeregt und gewannen wertvolle Hinweise. Vielen Dank für die Geduld und den unermüdlichen Einsatz.

Daneben gilt unser Dank Sarah und Michael Hess, Eliane Schläpfer und Markus Peil, welche in zahlreichen Stunden Korrektur gelesen haben. Sie wiesen auf Stolpersteine hin und konnten als Fachfremde zeigen, wo noch Erklärungsbedarf bestand.

Nicht zuletzt gebührt unseren Partnern, Familien und Freunden Dank. Sie unterstützten unser Unternehmen in vielfältiger Hinsicht. Zeigten sie doch Geduld und Verständnis, leisteten Verzicht und spornen uns auch in intensiven Zeiten an.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik (PMGB)

Masterarbeit

ANHANG

Die psychosoziale Situation geistig behinderter Eltern und ihrer Kinder im Spielfilm - Fiktion versus Realität.

eingereicht von: Petra Kälin und Christian Wiget

Begleitung: Dr. Lars Mohr

Datum der Abgabe: 21. Juni 2015

Inhaltsverzeichnis

A1	In Sachen Kaminski.....	1
A2	Einer wie Bruno	23
A3	In Liebe eine Eins	55
A4	Ich bin Sam (I am Sam).....	87
A5	Fallbeispiel 1.....	111
A6	Fallbeispiel 2.....	120
A7	Fallbeispiel 3.....	129
A8	Fallbeispiel 4.....	138
A9	Fallbeispiel 5.....	147
A10	Fallbeispiel 6.....	155
A11	Fallbeispiel 7.....	162
A12	Fallbeispiel 8.....	171
A13	Fallbeispiel 9.....	179
A14	Fallbeispiel 10.....	188
	Bibliographie.....	197
	Literaturverzeichnis.....	197
	Internet.....	197
	Filmverzeichnis	197
	Tabellenverzeichnis	197

Abkürzungsverzeichnis

HA	Hausaufgaben
KG	Kindergarten
KG-LP	Kindergarten-Lehrperson
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen

A1 In Sachen Kaminski

Filmtitel (original):	In Sachen Kaminski	Land:	Deutschland	Produktionsjahr:	2005
Filmtitel (deutsch):	In Sachen Kaminski	Regisseur:	Stephan Wagner	Filmkategorie:	Drama
Hauptdarsteller:	Juliane Köhler (als Petra Kaminski), Matthias Brandt (als Martin Kaminski), Amber Bongard (als Lona Kaminski), Anneke Kim Sarnau (als Annett Fink), Lona Stolze (als Gabriele Lohse), Heikko Deutschmann (als Kai Gerber), Aglaia Szyszkowitz (als Julia Gerber), Dietz-Werner Steck (als Dr. Wente), Alexandra von Schwerin (als Kindergärtnerin)				

Zusammenfassung

Die 5-jährige Lona (Amber Bongard) wächst bei den Eltern Petra und Martin Kaminski (Juliane Köhler und Matthias Brandt) in einem bescheidenen Einfamilienhaus in ländlichem Gebiet auf. Beide Elternteile haben eine geistige Beeinträchtigung. Der Vater von Lona arbeitet auf einem Schrottplatz, während die Mutter Petra Hausfrau ist. Im späteren Verlauf des Films, betreut die Mutter zusätzlich drei Kinder als Tagesmutter. Die Eltern pflegen eine enge Beziehung zu ihrer Tochter Lona. Da die fünfjährige Lona ein ganz normales, wissbegieriges Mädchen ist, fehlen den Eltern sehr oft die richtigen Antworten auf die vielen Fragen der Tochter. Doch mit viel Liebe und Fantasie versuchen diese der Tochter die Welt zu erklären. Dass dies leider nicht ausreicht, muss der Hausarzt der Kaminskis, Dr. Wente, bei einer Routineuntersuchung von Lona feststellen. Im Vergleich zu anderen, gleichaltrigen Kindern, weist Lona Defizite bezüglich ihrer Lernkenntnisse auf. Er empfiehlt den Eltern eine Unterstützung. Der Antrag auf Frühförderung auf dem Jugendamt wird bewilligt. Frau Gabriele Lohse (Lona Stolze) betreut von nun an die Familie Kaminski. Ohne Anmeldung erscheint Frau Lohse zu einem Hausbesuch und bewertet die Verhaltensmuster der Familie Kaminski nach eigenen Kriterien. Zu Beginn versucht Frau Lohse, die Eltern in die Förderung der Tochter mit einzubeziehen, beginnt aber nach und nach die Familie stärker bevorzugen. So konfrontiert diese die Tochter mit den intellektuellen Schwierigkeiten der Eltern, und führt diese beim Memory-Spielen oder beim Lesen einer Speisekarte regelrecht vor.

Der Vater erzählt Lona vor dem Schlafen gehen stets eine selbst erfundene Geschichte über ein Mädchen namens Kira, welches eine dreiäugige Katze hat, die Mona heisst. Frau Lohse schenkt der Familie ein Buch von Pippi Langstrumpf. Sie möchte, dass der Vater jeden Abend Lona aus dem Buch vorliest, da sie die Geschichte von Kira als nicht förderlich erachtet für Lona. Der Vater liest jedoch nur sehr stockend vor. Lona, der die Geschichte von Kira sehr gefällt, möchte lieber, dass ihr Vater wieder seine selbst erfundene Geschichte weitererzählt.

Als Frau Lohse eher zufällig durch den Vater beobachtet wird, wie sie Lona am ganzen Körper untersucht, beenden die Eltern die ungebetene Familienhilfe. Daraufhin setzt Frau Lohse das administrative Verfahren des Jugendamtes in Gang. Zunächst wird den Eltern per richterlichem Beschluss das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen und Lona wird in einem Heim untergebracht. In der Folge wird den Eheleuten Kaminski die elterliche Sorge entzogen und das Umgangsrecht verwehrt. Erst als Petra und Martin Kaminski Hilfe bei der Rechtsanwältin Annett Fink (Anneke Kim Sarnau) suchen, erfahren sie die Unterstützung, die ihnen das Jugendamt verwehrt hat. Das Jugendamt ist derweil damit beschäftigt, eine Pflegefamilie für Lona zu finden. Dieses Vorhaben klappt und Lona zieht bei Julia und Kai Gerber (Aglaiä Szyszkowitz und Heikko Deutschmann) ein. Der Anwältin gelingt es, zunächst ein eingeschränktes Umgangsrecht für die Kaminskis zu erwirken. Einmal pro Monat haben sie eine Stunde begleiteten Umgang mit Lona. Beim ersten Termin sind auch sofort beinahe ein Dutzend „Profis“ zugegen. Ein Stelldchein mit Frau Lohse, einem Gutachter, Jugendamtsmitarbeiter, Einrichtungspersonal, den Eltern, der Rechtsanwältin und weiteren „Schaulustigen“, bei dem Körperkontakt zwischen Eltern und Kind ebenso untersagt ist, wie das Spielen mit Lona. Gemeinsam mit Frau Fink gehen die Kaminskis den langen erfolglosen Weg durch alle gerichtlichen Instanzen einschließlich des Bundesverfassungsgerichts. Sämtliche beteiligten Fachpersonen – mit Ausnahme von Frau Fink – schlagen sich, teils ohne Anhörung der Eltern, auf die Seite des Jugendamtes. Letztlich gelingt es Frau Fink, fast 2 Jahre nach der Herausnahme von Lona, am Europäischen Gerichtshof ein Urteil zu erwirken, das den Eltern Recht gibt.

Dieses Drehbuch ist angelehnt an einen realen Fall, der bis vor den Europäischen Gerichtshof gezogen wurde. Es handelt sich dabei um die Beschwerde 46544/99 im Fall K. gegen Deutschland.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Film vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater: ca. 40 Mutter: ca. 40

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 1 Erziehungszuständigkeit (A1, In Sachen Kaminski)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater	x			x
Mutter				
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern			x	
behördliche Institution		x		

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Nicht genauer bekannt und/oder benannt. Es deutet aber vieles daraufhin, dass sie lernbehindert ist.

Vater: Nicht genauer bekannt und/oder benannt. Es deutet aber vieles daraufhin, dass er ebenfalls lernbehindert ist.

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 2 Arbeitssituation Mutter (A1)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	x

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 3 Arbeitssituation Vater (A1)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	x

Kind/er

Geschlecht Kind weiblich männlich

Alter Kind 5 Jahre

Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007)

Körperliche Ebene: Versorgung und Pflege, Sicherheit und Schutz

Psychologische Ebene: Emotionale Zuwendung und intellektuelle Anregung

Soziale Ebene: Hilfe beim Hineinwachsen in die Gesellschaft

0 = nicht ersichtlich

+ = Kompetenz ersichtlich

- = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch

v = Vernachlässigung

E = emotionale Zuwendung

I = intellektuelle Anregung

Tabelle 4 Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007) (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:00:00-00:00:42	Lona wird auf dem Pausenplatz von den andern Kindern gehänselt, da sie nicht weiss, was ein <i>Brockhaus</i> ist. Lona fragt ihre Mutter. Sie kann ihr nicht weiterhelfen.		-	
00:01:35-00:01:50	Die Mutter fährt auf dem Fahrrad mit ihrer Tochter Lona nachhause. Sie machen ein Wettrennen zusammen. Sie haben sichtlich Spass und lachen und freuen sich gemeinsam. Die Mutter macht Lona darauf aufmerksam, dass sie auf die Strasse aufpassen muss.	+	E+	
00:02:11-00:02:22	Die Mutter schaut mit ihrer Tochter Lona fern. Es läuft gerade ein Trickfilm. Währenddessen bauen sie Puppen zusammen. Sie lachen gemeinsam.		E+	
00:02:22-00:03:35	Die Mutter weist Vater und Tochter darauf hin, dass man nicht mit den Ellbogen auf dem Tisch essen soll. Vater erfindet eine witzige Ausrede. Familienidylle. Gemeinsames Lachen.			+
00:03:35-00:05:00	Lona fragt daraufhin ihren Vater, was ein <i>Brockhaus</i> ist. Er antwortet, dass es nicht schlimm sei, wenn man etwas nicht wisse, sofern man daran etwas ändern möchte. Er holt das Lexikon aus dem Regal und schlägt das Wort ohne Erfolg nach.		E+ I+/I -	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:03:50- 00:05:00	Der Vater verwendet beim Sprechen sehr häufig Sätze mit <i>tun</i> . Z.B. „Das ist nicht schlimm, wenn man was nicht wissen tut...“, „... wie man das ändern tut.“		I-	
00:04:10- 00:04:25	Vater zu Lona: „Wenn du schön zur Schule gehst, dann muss du nicht so oft nachgucken (im Lexikon) wie wir.“		I+	+
00:05:00- 00:05:53	Der Vater erzählt der Tochter eine selbsterfundene Geschichte zum Bettgehen. Sie handelt von Kira. Sie wohnt auf einem Bauernhof und hat eine Katze namens Mona. Diese hat 3 Augen. Das dritte Auge sehe direkt ins Herz.		E+	
00:06:40- 00:06:52	Die Mutter wacht inmitten der Nacht auf, als ihre Tochter hustet. Sie organisiert den Arzt.	+		
00:07:25- 00:07:54	Der Arzt kommt auf Hausbesuch. Er nimmt Lona mit der Spritze Blut. Die Mutter leidet mit und steht ihrer Tochter zur Seite.		E+	
00:09:57- 00:10:37	Die Eltern lassen sich von den Argumenten des Arztes überzeugen und beantragen Frühförderung für Lona.			+
00:17:22- 00:18:22	Der Vater liest der Tochter aus dem Buch von Pippi Langstrumpf vor, welches sie von der Familienhelferin (Gabriele Lohse) geschenkt bekommen haben. Er liest sehr stockend. Die Tochter findet das langweilig.		I-	
00:16:58- 00:17:32	Die Mutter übt währenddessen das Memory-Spiel, bei welchem sie zuvor beim Spielen mit der Familienhelferin noch grosse Mühe hatte.		I+	
00:18:00- 00:18:27	Nachdem der Vater der Tochter aus dem Pippi Langstrumpf Buch vorzulesen versucht hat (sehr stockend), bittet die Tochter ihn, doch bitte von Kira weiterzuerzählen. Der Vater folgt diesem Wunsch und beide machen einen zufriedenen Eindruck.		E+	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:25:34- 00:29:00	Der Vater wird während der Arbeit informiert, dass die Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht verlieren würden. Er reagiert sofort und geht zur Schule, um nach dem Rechten zu schauen. Er wird von der Schulleiterin zurückgewiesen. Der Vater versucht sich Zugang zur Schule zu verschaffen. Er wird von der Polizei abgeholt.	+		
00:32:10- 00:34:05	Die Anwältin wird über den Fall informiert. Ein Umgangsrecht muss beantragt werden. Es besteht die Gefahr, dass das Sorgerecht entzogen wird. 1000 Euro wird die Arbeit der Anwältin vorerst kosten. Ganz am Schluss fragt der Vater: „Wer bringt Lona jetzt in den KG?“.	+		
00:35:55- 00:38:20	Herr Vogt, der Sachverständiger des Bezirksgerichts, erklärt vor Gericht, dass die Eltern aufgrund geistiger Defizite Lona intellektuell nicht genügend Unterstützung bieten können. Dies habe bereits Auswirkungen auf die Tochter gehabt. Sein Vorschlag ist, das Sorgerecht den Eltern zu entziehen. Er betont, dass das Beste für das Kind im Zentrum steht.		I-	
00:40:32- 00:40:52	Der Vater erklärt der Anwältin, was die Pflegefamilie alles nicht über Lona weiss. So z.B. was sie gerne isst, trinkt und dass sie vor dem Schlafengehen gerne die Geschichte von Kira hört.	+	E+	
01:05:06- 01:06:35	Die Eltern wollen den Kampf um das Sorgerecht für Lona aufgeben. Sie haben keine Kraft mehr und grosse Selbstzweifel, ob sie ihrer Tochter wirklich ein gutes Umfeld bieten können. Die Anwältin weist die Eltern darauf hin, dass sie nie die Gewissheit kriegen würden, ob sie Lona nicht doch zurückbekommen hätten, wenn sie den Fall nicht weiterziehen würden.			+/-
01:06:27- 01:07:11	Die Mutter beginnt als Tagesmutter zu arbeiten. Sie arbeitet dreimal die Woche und kümmert sich zuhause um Michael, Jasmine und Robert. Sie hat sich weitergebildet. Die Anwältin erfährt dies jedoch erst 8 Wochen nachdem Frau Kaminski den Kurs erfolgreich abgeschlossen und mit der Arbeit begonnen hat.		I+	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
01:12:46- 01:12:57 01:14:20- 01:15:10	Die Eltern werden von den Pflegeeltern zur Geburtstagsfeier von Lona eingeladen. Der Vater schenkt ihr eine CD mit Geschichten und Lieder von Kira, die er selber aufgenommen hat. Lona freut sich darüber sehr. Später hört Lona zum Einschlafen die Kassette von Kira. Der Pflegevater beobachtet dies und hört dann die Geschichte selber an, als Lona bereits eingeschlafen ist.		++	

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

1 Frühe Kindheit (0-6 Jahre)

- 1a Lernen zu Laufen
- 1b Lernen feste Nahrung aufzunehmen
- 1c Lernen zu Sprechen
- 1d Lernen die Ausscheidungsvorgänge zu Kontrollieren
- 1e Lernen von Geschlechtsunterschieden und sexueller Scham
- 1f Bildung von Konzepten und Lernen sprachlicher Begriffe zur Beschreibung der physischen und sozialen Realität
- 1g Entwicklung der Bereitschaft Lesen zu lernen
- 1h Lernen, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und Entwicklung eines Gewissens

2 Mittlere Kindheit (6-12 Jahre)

- 2a Erlernen von Fähigkeiten die für normales Spielen nötig sind
- 2b Aufbau einer gesunden Einstellung zur eigenen Person als einen wachsenden Organismus

- 2c Lernen mit Altersgenossen zu recht zukommen
- 2d Erlernen einer passenden männlichen und weiblichen Rolle
- 2e Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen
- 2f Entwicklung von Konzepten, die für das Verstehen des alltäglichen Lebens notwendig sind
- 2g Entwicklung von Gewissen, Moral und Wertmassstäben
- 2h Erreichen persönlicher Unabhängigkeit
- 2i Entwicklung einer Einstellung gegenüber sozialen Gruppen und Institutionen

3 Adoleszenz (12-18 Jahre)

- 3a Erreichen neuerer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts
- 3b Erreichen einer männlichen und weiblichen Geschlechtsrolle
- 3c Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung und effektive Nutzung des Körpers
- 3d Erreichen emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen
- 3e Vorbereitung auf Ehe und Familienleben
- 3f Vorbereitung auf eine berufliche Laufbahn
- 3g Erwerben eines Wertesystems und ethischen Systems als Richtschnur für das Verhalten / Entwicklung einer Ideologie
- 3h Anstreben und Erreichen eines sozial verantwortlichen Verhaltens

4 Frühes Erwachsenenalter (18-30 Jahre)

- 4a Wahl eines Partners
- 4b Lernen mit einem Ehepartner zu leben
- 4c Gründung einer Familie
- 4d Erziehen von Kindern
- 4e Führen eines Haushalts
- 4f Beginn im Beruf

4g Verantwortung als Bürger übernehmen

4h Finden eines passenden Freundeskreises

Tabelle 5 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:01:33- 00:01:35	„Tun wir heute Puppen machen?“. Lona spricht häufig, wie auch in dieser Szene, mit „Tun-Sätzen“. Dies deutet darauf hin, dass sie im sprachlichen Bereich nicht auf einem altersgemässen Entwicklungsstand steht. Hierzu ist jedoch anzufügen, dass dies wohl auf die Eltern zurückzuführen ist, welche ebenfalls in „Tun-Sätzen“ sprechen. Kurz nachdem Lona nämlich bei den Pflegeeltern einzieht, verwendet sie keine „tun-Sätze“ mehr. Z.B. 00:54:46-00:54:52: Lona fragt den Vater: „Wollen wir etwas spielen?“ und nicht „Tun wir etwas spielen?“	1f	-/+
00:06:52- 00:09:10	Der Hausarzt kommt vorbei und schaut sich Lona an. Er stellt fest, dass ihre kognitive Entwicklung nicht ihrem Alter entspricht. Er empfiehlt der Mutter eine Frühförderung.	2e	-
00:07:06- 00:07:25	Über dem Bett hängt eine Zeichnung von Lona. Beim Hausbesuch fragt der Arzt, was Lona gezeichnet hat. Sie sagt ihm, dass dies ein Hund sei. Zudem fragt er sie, ob da unten am Bild der Name stehe. Darauf antwortet sie, dass sie erst in der Schule schreiben lernen würde. Der Hund ist als solcher nicht zu erkennen.	2e	-
00:09:12- 00:10:40	Frau Kaminski erzählt ihrem Mann, dass der Doktor ihnen eine Frühförderung für ihre Tochter empfohlen habe. Die Mutter scheint skeptisch zu sein, ob dies richtig sei. Herr Kaminski sagt, dass der Doktor jeden Tag Kinder sehe und somit auch Vergleiche machen kann. Man könne ja mal einen Antrag stellen und dann immer noch absagen. Man könne ja schliesslich so viele Anträge stellen wie man will. Er vergleicht die Situation mit seiner Arbeit auf der Sperrmüllsortierungsanlage. Dort würden die Kunden auch dem Chef Anträge stellen und sich danach entscheiden, ob sie dies nun wollen oder nicht. Er scheint sich nicht bewusst zu sein, dass dies auch grössere Kreise ziehen kann.	2f	+ / -

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:22:00- 00:22:40	Die Familienhelferin kommt auf Besuch und zählt die Defizite von Lona auf. „Lona kann nicht zählen, ihren Namen nicht schreiben, hat den Wortschatz einer Dreijährigen, bildet Sätze mit Tun und dem Genitiv ist sie in diesem Haus auch noch nie begegnet.“	2e	-
00:54:46- 00:54:52	Nachdem Lona von den gebildeten Pflegeeltern betreut wird, bildet Lona Fragen ohne „tun“. So fragt sie den Vater beim Besuchstermin: „Wollen wir etwas spielen?“	2e	+
01:12:30- 01:12:44	Lona kann in der Zwischenzeit die Uhrzeitlesen und kann den Genitiv richtig anwenden. Sie korrigiert ihren Vater als er sagt: „Da kannst du jetzt immer auf deine Uhr schauen und nicht auf dem Daniel seine.“ Lona erwidert: „Das heisst auf Daniels Uhr“.	1f 2f	+
01:26:26- 01:27:30	Die Pflegemutter von Lona erwacht aufgrund eines Geräusches. Sie steht auf und schaut nach. Sie sieht wie Lona mit einer Puppe aus dem Haus geht und auf der Quartierstrasse entlangläuft. Auch ihr Mann steht nun auf und möchte nachschauen. Er möchte Lona zurückrufen. Die Pflegemutter hält ihn davon ab und lässt Lona davonziehen.	2h	+

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 6 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:02:12- 00:02:22	Frau Kaminski schaut zusammen mit ihrer Tochter einen Trickfilm. Dabei stecken sie Puppenkörpern Köpfe drauf. Es scheint, dass sie dies als Nebenerwerb macht, da Kisten voller Puppenteile in der Szene gezeigt werden. Dies würde den Bedarf für den Privatgebrauch übersteigen.	4f	+

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:02:23- 00:02:35	Frau Kaminski hat ein warmes Essen gekocht. Sie isst gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter am Tisch. Sie schaut darauf, dass ihr Mann und ihre Tochter die Ellbogen nicht auf dem Tisch haben.	4d 4e	+ +
00:03:35- 00:05:00	Lona fragt ihren Vater, was ein <i>Brockhaus</i> ist. Er antwortet, dass es nicht schlimm sei, wenn man etwas nicht wisse, sofern man daran etwas ändern möchte. Er holt das Lexikon aus dem Regal und schlägt das Wort ohne Erfolg nach.	4d	+
00:04:15- 00:04:45	Der Vater sucht im Lexikon den Begriff <i>Brockhaus</i> . Er spricht vor sich hin und sagt beim Suchen, dass nach dem A das B kommen würde. Er kann demzufolge das ABC aufsagen, zumindest bis zum B.	2e	+
00:09:11- 00:10:40	Die Mutter spricht mit dem Vater über das Gespräch mit dem Arzt. Sie erwähnt, dass der Arzt eine Frühförderung für Lona empfiehlt. Der Vater sagt, dass der Arzt dies schon beurteilen könne, da der Arzt ja schliesslich viele Kinder sehen würde und somit vergleichen könne. Er nimmt die Aussage des Arztes ernst.	3d	+ -
00:09:12- 00:10:40	Frau Kaminski schneidet ihrem Mann die Haare.	4e	+
00:11:38- 00:13:49	Die Familienhelferin kommt auf Besuch, ohne sich vorher anzumelden. Sie besichtigt die verschiedenen Räume des Hauses ungefragt. Frau Kaminski scheint sich für die Unordnung zu schämen. Es ist jedoch keine solche zu erkennen. Die Dinge wirken aufgeräumt. Auch in der Küche scheint es aufgeräumt und sauber zu sein. Das Geschirr wurde abgewaschen und steht säuberlich neben dem Spülbecken.	4e	+

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:11:58- 00:12:03	Die Familienhelferin kommt spontan auf den ersten Besuch vorbei. Sie vereinbart mit der Mutter die Termine, an welchen sie künftig vorbeikommen wird. Frau Kaminski notiert sich diese. Zwar lässt sich die Schrift in der besagten Szene nicht sehen doch beim Betrachten der Stiftbewegung fällt auf, dass sich der Stift sehr langsam bewegt wird. Es scheint, als habe Frau Kaminski Mühe zu schreiben.	2e	-
00:12:26- 00:12:44	Die Familienhelferin korrigiert die Tochter, weil sie in „Tun-Sätzen“ spricht. Sowohl die Mutter als auch der Vater bilden Sätze jedoch auch so.	1f	- -
00:17:19- 00:18:04	Der Vater liest Lona aus dem Pippi Langstrumpf-Buch vor, welches sie von der Familienhelferin geschenkt bekamen. Er liest sehr langsam und stockend. Nach einer Weile fragt Lona, ob er ihr doch bitte von Kira erzählen würde.	2e	-
00:18:19- 00:20:38	Die Familienhelferin lädt Frau Kaminski und Lona zum Eisessen ein. Die Familienhelferin beauftragt Lona für alle zu bestellen. Lona bestellt einen grossen Eisbecher. Nach der erfolgten Bestellung stellt sich heraus, dass auch eine Kugel Pistazieneis im Eisbecher ist. Die Familienhelferin beharrt darauf, dass Lona die Kugel isst, obwohl Lona diese nicht mag, schliesslich hat Lona ja selber den Eisbecher bestellt. Die Mutter setzt sich für ihre Tochter ein und sagt, dass Lona nicht essen muss, was sie nicht mag.	4d	+
01:06:27- 01:07:11	Die Mutter beginnt als Tagesmutter zu arbeiten. Sie arbeitet dreimal die Woche und kümmert sich zuhause um Michael, Jasmine und Robert. Sie hat sich weitergebildet. Die Anwältin erfährt dies jedoch erst 8 Wochen nachdem Frau Kaminski den Kurs erfolgreich abgeschlossen hat.	4f	+

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 7 Kognitive Einschätzung des Kindes (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Beschreibung	Deutet auf eine nicht altersgerechte Entwicklung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
00:22:00-00:22:40	Die Familienhelferin kommt auf Besuch und zählt die Defizite von Lona auf. „Lona kann nicht zählen, ihren Namen nicht schreiben, hat den Wortschatz einer Dreijährigen, bildet Sätze mit Tun und dem Genitiv ist sie in diesem Haus auch noch nie begegnet.“	x		
01:12:30-01:12:44	Lona kann in der Zwischenzeit die Uhrzeitlesen und kann den Genitiv richtig anwenden. Sie korrigiert ihren Vater als er sagt: „Da kannst du jetzt immer auf deine Uhr schauen und nicht auf dem Daniel seine.“ Lona erwidert: „Das heisst auf Daniels Uhr“.		x	

Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 8 Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A1)

Zeit	Szenenbeschrieb
00:15:00-00:17:22	Die Familienhelferin kommt zum zweiten Mal auf Besuch. Sie spielt Memory mit der Familie. Frau und Herr Kaminski kennen das Spiel noch nicht. Sie haben sichtlich mehr Mühe als Lona. Diese sagt immer wieder: „Ich weiss es schon! Ich weiss es schon!“, wenn ihr Papa am Zug ist.
00:54:46-00:54:52	Nachdem Lona von den gebildeten Pflegeeltern betreut wird, bildet Lona Fragen ohne „tun“. So fragt sie den Vater beim Besuchstermin: „Wollen wir etwas spielen?“
01:12:30-01:12:44	Lona kann in der Zwischenzeit die Uhrzeitlesen und kann den Genitiv richtig anwenden. Sie korrigiert ihren Vater als er sagt: „Da kannst du jetzt immer auf deine Uhr schauen und nicht auf dem Daniel seine.“ Lona erwidert: „Das heisst auf Daniels Uhr“.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 9 Interaktion (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:00:06- 00:00:29	b			Lona wird von den andern Mitschülern und Mitschülerinnen gehänselt, da sie nicht weiss, was ein <i>Brockhaus</i> ist. Sie sagt zu den Kindern: „Ich <i>tu</i> nie mehr mit euch spielen!“	H
00:00:40- 00:00:55	b			Daniel kommt herbei, als Frau Kaminski Lona nach dem Kindergarten beim Schuhe binden hilft. Er teilt ihr mit, dass sie nicht mehr in derselben Gruppe eingeteilt sind. Lona und auch Daniel scheinen dies sehr zu bedauern. Lona bittet die Mama, dass sie etwas dagegen tun soll. Frau Kaminski sagt jedoch, dass sie ja nach dem Kindergarten miteinander spielen können.	H
00:01:00- 00:01:34		a		Die Mutter erkundigt sich dennoch bei der KG-LP, ob eine Umteilung von Lona in eine andere Gruppe möglich ist, da Lona gerne wieder mit Daniel in der Gruppe wäre. Die KG-LP sagt, dass dies nicht möglich sei. Sie könne dieses Anliegen aber gerne mit der Leiterin besprechen. Die Mutter von Lona lässt es aber dabei bleiben.	H
00:08:24- 00:09:05		a		Der Hausarzt kommt auf Besuch und stellt bei Lona in mehreren Bereichen Defizite in ihrer Entwicklung fest. Er empfiehlt eine Frühförderung für Lona. Die Mutter ist zeigt sich einverstanden und im späteren Gespräch mit ihrem Mann, ist auch er einverstanden mit einer Frühförderung.	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:10:40- 00:14:06	a	a		Die Familienhelferin oder die „Familienfrau“, wie sie von Frau und Herrn Kaminski genannt wird, kommt zum ersten Mal auf Besuch. Die Familienhelferin stellt sich vor und versichert Frau Kaminski und Lona: „Als Familienhelferin stehe ich ganz auf eurer Seite!“. Herr Kaminski ist nicht zuhause, daher verabreden sie sich auf den Samstag, wenn alle anwesend sind. Lona sagt zum Abschluss zur Mutter: „Die war nett, die Frau!“	F
00:15:00- 00:17:22	a	a	a	Die Familienhelferin kommt zum zweiten Mal auf Besuch. Sie spielt <i>Memory</i> mit der Familie. Frau und Herr Kaminski kennen das Spiel noch nicht. Sie haben sichtlich mehr Mühe als Lona. Diese sagt immer wieder: „Ich weiss es schon! Ich weiss es schon!“, wenn ihr Papa am Zug ist. Im Gespräch kommt zudem zum Ausdruck, dass die Eltern das Spiel <i>Mensch ärgere dich nicht</i> nicht kennen. Als die Familienhelferin nämlich sagt, dass sei wie wenn jemand eine sechs würfle im <i>Mensch ärgere dich nicht</i> , schauen sich Herr und Frau Kaminski fragend an. Die Familienhelferin gibt Lona ein Buch von Pippi Langstrumpf, damit die Eltern abends daraus vorlesen können. Da erwidert Lona, dass sie dann immer Kira höre. Der Vater erklärt der Familienhelferin, wer Kira ist, nämlich ein Mädchen, welches auf dem Bauernhof wohnt und eine Freundin hat, eine Katze namens Mona, mit drei Augen. Die Familienhelferin erwidert, dass Pippi Langstrumpf den Vorteil hat, dass sie Kontakt zu ganz normalen Menschen hat und nicht zu dreiäugigen Katzen.	H
00:18:29- 00:20:38	a	a		Die Familienhelferin lädt Frau Kaminski und Lona zum Eis essen ein. Die Familienhelferin beauftragt Lona für alle zu bestellen. Sie bestellt einen grossen Eisbecher. Nach der erfolgten Bestellung stellt sich heraus, dass auch eine Kugel Pistazieneis im Eisbecher ist. Die Familienhelferin beharrt darauf, dass Lona die Kugel essen soll, obwohl Lona diese nicht mag, schliesslich hat Lona ja selber den Eisbecher bestellt. Die Mutter setzt sich für ihre Tochter ein und sagt, dass Lona nicht essen muss, was sie nicht mag.	F/H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:20:47- 00:24:24	a	a		Familienhelferin wird dabei überrascht, als sie die Tochter auf ihre Körperhygiene, inkl. dem Intimbereich untersucht. Später beklagt sich die Familienhelferin, dass sie die Mitarbeit der Eltern vermisse. Dies sagt sie während dem Anziehen von Lona, den Rücken zu den Eltern gekehrt. Der Entwicklungsrückstand der Tochter sei gemäss Familienhelferin auf die Eltern zurückzuführen. Es geht darum, was gut für sie ist, nicht was sie lieber tut. Ein Machtkampf bahnt sich an. Der Konflikt zwischen Vater und Familienhelferin wird grösser. Die Mutter möchte die Frühförderung kündigen.	H
00:24:24- 00:25:38	a	a		Das Jugendamt kommt mit Polizeibegleitung bei den Kaminskis vorbei. Das Amtsgericht Karlsruhe entzieht den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht von Lona. Das Jugendamt ist ab jetzt für Lona zuständig. Sie teilen der Mutter mit, dass sie 1h Zeit hat, um zu packen. Sie soll der Tochter sagen, dass Lona in den Urlaub fährt.	H
00:31:05- 00:31:10		a	a	Die Eltern holen Hilfe bei einer Beratungsstelle. Diese gibt den Eltern eine Adresse einer Anwältin, bei der sie sich melden können um rechtliche Hilfe zu erhalten bezüglich Lona.	F
00:34:06- 00:34:53	a			Lona wird im Pflegeheim von einer Helferin angesprochen. Lona fragt, wann die Eltern denn auch in den Urlaub kämen. Die Pflegerin lügt Lona an. Sie sagt, sie hätten noch viel zu tun.	H
00:34:53- 00:35:30		a	a	Die Anwältin holt die Eltern ab für den Gerichtstermin. Frau Kaminski spricht nicht mehr, seitdem ihre Tochter weggenommen wurde. Im Verlauf des Films zeigt sich Herr Kaminski als sehr geduldig mit seiner Frau.	H/F
00:41:21- 00:42:02	a			Interaktion von Lona mit der Pflegerin. Lona möchte nachhause gehen, die Pflegerin hält sie jedoch fest. Die Pflegerin setzt sie unter Druck. Sie droht ihr, dass sie den Eltern sagen würde, dass Lona ungezogen ist.	H
00:42:46- 00:43:42			b	Vater spricht mit den Kumpels in der Pause: Der eine Mitarbeiter sagt, dass er Lona mit dem Bagger aus dem Heim rausholen würde, wenn ihm das eigene Kind weggenommen würde. Herr Kaminski wird auch gefragt, ob seine Frau wieder spreche.	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:43:42- 00:44:25		a		Die Mutter geht in die Schule von Lona und beobachtet ihre Tochter. Anschliessend möchte Frau Kaminski die Schulleitung sehen. Diese öffnet die Türe aber nicht. Oder ist die Schulleitung abwesend? Ein anderer Lehrer sieht Frau Kaminski, sie sprechen aber nicht miteinander - keine Begrüssung.	H
00:44:25- 00:47:50		a		Die Anwältin kommt vorbei und tadelt die Mutter von Lona. Sie hätte nicht zur Schule gehen dürfen. Die Mutter wollte sich eigentlich wehren gehen, da ihr vorgeworfen wurde, dass sie sich nicht zur Wehr setzen könne. Die Mutter nimmt alle Schuld auf sich. Sie sei zu dumm. Ab diesem Vorfall spricht die Mutter wieder. Die Anwältin hat Mitgefühl mit der Mutter. Sie verspricht Frau Kaminski, dass sie Lona wieder zurückbekommen würde.	F
00:47:50- 00:50:20	c			Lona lernt die Pflegeeltern kennen. Ihr wird gesagt, dass sie da Urlaub macht. Es handelt sich dabei um eine gut situierte, bildungsnahe Familie. Lona spricht kein Wort bis sie im Kinderzimmer die Spielsachen sieht.	F
00:51:54- 00:52:50	c			Der Pflegevater kümmert sich liebevoll um Lona. Sie wünscht sich eine Geschichte, die ihr vor dem Bettgehen erzählt wird. Sie möchte eine Geschichte von Kira hören und nicht von Pippi Langstrumpf.	H
00:53:52- 01:00:04	a	a	a	Besuchszeit für 1h an der Schule. Viele Lehrpersonen, Fachkräfte und Therapeuten sind anwesend, als Beobachter. Keine körperlichen Berührungen zwischen Eltern und Tochter sind erlaubt. Auch das Spielen mit der eigenen Tochter wird den Eltern untersagt. Das Wohl von Lona stehe im Mittelpunkt, betonen die Therapeuten. Die Suprafamilie sei viel besser für sie geeignet. Die Vermittlungsgebühren für eine Unterbringung bei einer Pflegefamilie werden thematisiert. Beim Abschied wird Frau Kaminski schwach. Sie kann Lona kaum loslassen. Herr Kaminski wird fast handgreiflich, als er vom Therapeuten darauf hingewiesen wird, dass er der Tochter bitte keine Unwahrheiten sagen soll. Der Vater verspricht Lona nämlich, dass ihr Haus im Umbau sei und bald ein neues Zimmer für Lona bereitstehen würde.	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
01:00:48- 01:01:04			b	Herr Kaminski kriegt einen Anruf. Die Arbeitskollegen wollen Herrn Kaminski zum Vaterstag einladen. Er teilt mit, dass er kein Vater mehr sei.	H
01:04:23- 01:04:48	c			Die Beschwerde der leiblichen Eltern wurde zurückgewiesen. Lona wird bei den Pflegeeltern bleiben. Die Pflegeeltern freuen sich sichtlich darüber. Lona scheint es besser zu gehen. Sie lacht und wirklich aufgestellt im Spiel mit ihrem Pflegevater.	F
01:04:48- 01:07:15		a	a	Die Eltern wollen aufgeben. Sie haben keine Kraft mehr und haben Selbstzweifel, ob sie ihrer Tochter wirklich ein gutes Umfeld bieten können. Die Anwältin bestärkt sie darin weiterzukämpfen beim Bundes Verfassungsgericht. Die Anwältin erfährt, dass Frau Kaminski 3x die Woche auf Kinder der Nachbarschaft aufpasse. Frau Kaminski hat eine Ausbildung zur Tagesmutter besucht. Die Anwältin erfährt erst 8 Wochen später davon. Sie ist überrascht über diese Nachricht und enttäuscht, dass sie nicht früher darüber informiert wurde.	H/F
01:07:15- 01:08:00	c			Lona fragt die Pflegemutter: „Bist du jetzt meine neue Mama?“ Sie fragt zurück: „Willst du das denn?“ Lona nickt.	F
01:08:02- 01:10:33		c	c	Der Pflegevater lädt die Eltern zur Geburtstagsfeier von Lona ein (über die Anwältin). Die Pflegemutter ist skeptisch, ob dies eine gute Idee ist, da sie nicht möchte, dass die leiblichen Eltern wissen, wo Lona wohnt.	F
01:10:33- 01:13:48	c	c	c	Geburtstagsparty von Lona bei den Pflegeeltern: Lona kriegt von der Pflegemutter ein Pferd geschenkt, ohne dass ihr Mann darüber informiert war. Vom Papa kriegt sie eine Kasette von Kira.	H/F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
01:18:43- 01:20:08		a		Frau Kaminski fragt die Anwältin: „Wieso darf ich Tagesmutter sein, aber nicht die Mutter von Lona?“ Sie weist die Anwältin daraufhin, dass sie versprochen hat, dass sie Lona frei kriegt. Die Anwältin sagt, dass der Europäische Gerichtshof die letzte Chance ist. Die Anwältin betont gegenüber dem Arzt, dass bei der Pflegefamilie eine bessere Erziehung und grössere Startchancen für Lona gewährleistet wären. Aber darum gehe es nicht. Sie ist die leibliche Tochter der Kaminskis. Wenn es immer um besseren Entwicklungschancen gehen würde, müsste jedes zweite Kind die Familie wechseln.	F
01:23:35- 01:25:55		c	c	Die Eltern und die Pflegeeltern führen ein Kontaktheft, in dem sie Neuigkeiten, aber auch Tipps, über Lona austauschen.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 10 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
00:09:57- 00:10:37	x			Frühförderung	Hausarzt	erwünscht
00:27:00- 00:28:20	x			Unterbringung in einem Heim	Jugendamt	unerwünscht
00:48:00- 00:50:20	x			Unterbringung bei einer Pflegefamilie	Jugendamt	unerwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 11 Wohnsituation Eltern (A1, In Sachen Kaminski)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen	x	x	x	x
bei Familienmitgliedern				
Institutionen				

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 12 Wohnsituation Kind/Kinder (A1, In Sachen Kaminski)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil	x			x
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil		x		
Pflegeeltern			x	

Stilistische Mittel im Film

Eltern

Tabelle 13 Stilistische Mittel im Film: Eltern (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Mutter	Vater	Eltern	Stilistisches Mittel um Behinderung oder persönliche Ressourcen der Eltern zu betonen.	Interpretation
00:02:22- 00:03:35		x		Die Kleidung und vor allem die Brille von Herrn Kaminski sehen etwas altbacken aus. Die Brillengläser sind auffallend dick.	Dies lässt Herrn Kaminski etwas dümmlich wirken.
00:03:30- 00:04:40	x	x		Die Eltern haben eine einfache Sprache, sie sprechen langsam und machen Pausen zwischen den Wörtern/Sätzen. Sie benutzen zum Bilden von Sätzen häufig das Verb „tun“.	Dies lässt Herrn und Frau Kaminski etwas dümmlich erscheinen.
00:10:55- 00:11:40	x			Frau Kaminski hat einen ausdruckslosen Blick.	Frau Kaminski erscheint etwas überfordert mit den aufwühlenden Situationen. Als ob sie nicht genau verstehen würde, was um sie herum passiert.

Pflegeeltern

Tabelle 14 Stilistische Mittel im Film: Pflegeeltern (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Institution	Stilistisches Mittel um die Haltung der Institutionen gegenüber der Situation aufzuzeigen.
00:47:55- 00:49:41	Pflegeeltern	Sie sind wohlhabend, kinderlos, Lehrerin und Architekt, modernes Haus.

Institutionen

Tabelle 15 Stilistische Mittel im Film: Institutionen (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Institution	Stilistisches Mittel um die Haltung der Institutionen gegenüber der Situation aufzuzeigen.
00:12:10- 00:13:05	Familien- betreuerin	Die Familienbetreuerin macht einen sehr bestimmenden, skeptischen Eindruck. Sie wirkt wie eine Polizistin. Die Eltern reagieren im Laufe des Films zunehmend distanzierter auf sie.

Symbolik

Tabelle 16 Symbolik (A1, In Sachen Kaminski)

Zeit	Art	Stilistisches Mittel
00:48:10- 00:49:40	Lied: „Häschen in der Grube“	Dieses Lied läuft in Moll, statt wie üblich in Dur im Hintergrund. Zudem läuft das Lied sehr langsam. Es wird dann abgespielt, wenn eine nachdenkliche Szene ist.
01:07:11- 01:08:00		
00:53:00- 00:53:15	Namensgebung	Lona hat ihren Pflegeeltern von Kira und Mona erzählt. Die Pflegeeltern wissen nicht, um was es sich handelt. Sie suchen im Internet (auf einer Suchmaschine namens <i>Look</i> , dessen Farbwahl und Schriftart stark an <i>Google</i> erinnert) nach den Namen und stossen auf einen Möbelhersteller, der Regale mit den Namen Kira und Mona hat. Beide Pflegeeltern lachen.

A2 Einer wie Bruno

Filmtitel (original):	Einer wie Bruno	Land:	Deutschland	Produktionsjahr:	2011
Filmtitel (deutsch):	Einer wie Bruno	Regisseur:	Anja Jacobs	Filmkategorie:	Tragikomödie
Hauptdarsteller:	Christian Ulmen (Bruno), Lola Dockhorn (Radost) , Lucas Reiber (Beni), Teresa Harder (Frau Corazon)				

Zusammenfassung

Die dreizehnjährige Radost lebt mit ihrem Vater Bruno alleine in einer kleinen Wohnung. Die Mutter ist schon lange Zeit tot. Bruno hat eine Intelligenzverminderung, ist aber Erziehungsberechtigter seiner Tochter und verdient ihren gemeinsamen Unterhalt mit Einräumen von Gestellen im Supermarkt. Radost ist sehr intelligent. Sie ist aufgrund ihrer familiären Situation eine eher ruhige, scheue Schülerin. Sie sucht den Kontakt zu Gleichaltrigen kaum. Ihre Klassenkameraden kennen ihre private Situation nicht, nur die Lehrer am Gymnasium wissen Bescheid. Radost und Bruno haben sich ihr Leben gut eingerichtet, wobei eher Radost die Erziehungsberechtigte ist und Bruno ihr Spielkamerad. Mit ideenreichen Inszenierungen schaffen es die beiden immer wieder Frau Corazon vom Jugendamt vorzuspielen, welche ein verantwortungsvoller Vater und was für eine normale, pubertierende Tochter sie seien.

Je älter Radost wird, umso mehr wünscht sie sich mehr Freiraum. Die Kluft zwischen dem erwachsenwerdenden Mädchen und dem kindlich bleibenden Mannes wird immer grösser. Als Beni, ein neuer Schüler in die Klasse kommt, soll Radost ihm Mathenachhilfe geben. Beni ist Hobbygitarrist, spielt in einer Band und schreibt selber Lieder. Er ist der Mädchenschwarm. Auch Radost ist von ihm angetan. Sie gibt ihm nun regelmässig Nachhilfeunterricht und kommt so auch mit seiner Familie in Kontakt. Sie geniesst die Nachmittage bei den gutsituierten Schmidtbauern und kann sich vorstellen, wie leicht ein solches Leben sein muss. Gleichzeitig merkt Radost aber auch, dass es auch in „normalen“ Familien Probleme gibt, dass Eltern oft nerven, wenn man in die Pubertät kommt. Als Beni plötzlich eines Tages vor Radosts Türe steht, muss sie ihm ihren Vater vorstellen, was ihr sehr peinlich ist. Bruno will sofort mit Beni Tiereraten spielen. Sie bittet Beni am nächsten Tag um Stillschweigen. Als die Klasse zu einem mehrtägigen Aufenthalt in ein Landschulheim aufbricht, geht Radost zum ersten Mal auch mit. Im Vorfeld hat sie alles ganz genau für Bruno geplant: Sie hat ihm für jeden Tag Geld, Essen und Kleider herausgelegt. Bruno ist gar nicht begeistert, zum ersten Mal sind sie so lange getrennt. Radost geniesst den Ausflug in vollen Zügen. Als Bruno es gar nicht mehr aushält, steigt er in den Bus und will Radost besuchen. Sie ist alles andere als erfreut und schiebt ihn mit dem nächsten Bus ab. Ihre Klassenkameraden sollen unter keinen Umständen ihren Vater kennenlernen. Bei Bruno zuhause bricht das Chaos aus. Radost ist nach ihrer Rückkehr mit ihren Nerven am Ende. Je mehr Bruno und Radost sich voneinander entfernen umso enger wird die Beziehung zwischen Radost und Beni. Beim ersten Kuss funkt Bruno so dazwischen, dass es scheint, dass das Verhältnis zwischen Radost und Bruno endgültig zerstört sei. In dieser Situation ruft Radost sogar Frau Corazon an und klagt ihr ihr Leid, dass sie nicht mehr die Verantwortung tragen könne, dass

sie nicht mehr die Erwachsene sein wolle und dass sie die Situation nicht mehr aushalte. Bruno, der am Arbeitsplatz öfters gemobbt wurde, geht auf Saufftour mit seinen Kumpanen und beweist dort, dass er eben doch ein „echter Mann“ sei. Er schlägt Karli krankenhausreif, was ihm aber schlussendlich den nötigen Respekt verschafft.

Radost ist zutiefst enttäuscht von Beni: Er flirtet mit verschiedenen Mädchen herum und hat sein Stillschweigen nicht bewahrt. Im Gegenteil hat er einen Song über ihren Vater komponiert und ihn öffentlich in einem Club aufgeführt. Radost unterbricht die Aufführung und verlässt wütend und enttäuscht das Konzert. Frau Corazon, alarmiert von Radost, trifft zuhause Radost und Bruno, beide völlig betrunken, an. Radost nimmt ihren Vater in Schutz. Sie hofft, nicht von ihm weggenommen zu werden. Radost und Bruno versöhnen sich. Radost akzeptiert ihre Familiensituation und ihre Verantwortung. Sie schämt sich nicht mehr für ihren Vater.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Film vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater: ca. 40 Mutter: unbekannt

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 17 Erziehungszuständigkeit (A2, Einer wie Bruno)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter				
Vater	x	x	x	x
Grosseltern				
Pflegeeltern				
Behördliche Institution				

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Darüber weiss man nichts, da die Mutter nicht mehr lebt.

Vater: Sehr kindliches Verhalten. Verminderte Intelligenz.

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 18 Arbeitssituation Mutter (A2)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	x

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 19 Arbeitssituation Vater (A2)

Hausmann	x
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	x

Kind/er

Geschlecht Kind weiblich männlich

Alter Kind 13 Jahre

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa- Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich

+ = Kompetenz ersichtlich

- = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch

v = Vernachlässigung

E = emotionale Zuwendung

I = intellektuelle Zuwendung

Tabelle 20 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A2, Einer wie Bruno)

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:34:00- 00:34:50	Nach dem missglückten Zusammentreffen zwischen ihrem Vater und Beni liegt Radost im Bett und gibt vor zu schlafen. Bruno öffnet die Türe und erkundigt sich, ob sie schon schlafe. Sie antwortet nicht. Bruno bietet ihr an, ihr etwas vorzulesen. Sie dürfe auch etwas auswählen. Er wartet vergebens eine Reaktion ab, sagt dann aber schliesslich gute Nacht, sie solle schön träumen und schliesst die Türe.		E+	
00:37:43- 00:38:20	Radost fährt für eine Woche ins Schullager. Sie organisiert für ihren Vater die Woche: Sie füllt den Tiefkühler mit Essen. Radost legt Kleidung für jeden Tag heraus („für Dienstag das Blaue, am Mittwoch das Rote!“) und legt für jeden Tag Geld hin. Bruno spielt an etwas herum, es macht den Anschein, dass er sich nicht für das Geschehen interessiert. Er spielt mit dem Geld herum, Radost weist ihn zurecht, er solle es wieder hinlegen. Er darf mitentscheiden welche Socken er wann tragen will. Die Entscheidung fällt ihm sichtlich schwer.	-		
00:58:58- 00:59:30	Bruno reinigt die Wohnung mit dem Staubsauger. Radost rennt in die Wohnung und verkriecht sich in ihrem Zimmer. Bruno legt den Staubsauger beiseite, öffnet die Türe zu Radosts Zimmer, da dort der Staubsauger eingesteckt ist. Er zieht den Stecker raus und sagt, dass er auch sauber gemacht habe, nicht soviel wie sie, aber alles was er gefunden habe.	+		

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:59:33- 01:00:10	Bruno möchte die traurige, auf dem Bett liegende Radost aufmuntern: Er beginnt das „Wer bin ich?“- Spiel. Sie beachtet ihn mit einem gelangweilten, desinteressierten Blick. Er: „Man darf traurig sein, es ist nichts Schlimmes! Ich, ich war auch traurig,...als Mama gestorben ist... (Radost setzt sich auf und schaut ihn an) und als du weg warst da war ich auch traurig gewesen.“ Radost ironisch: „Ach was, soll ich dich jetzt dafür liebhaben?“ Bruno lächelt und will sie umarmen. Radost schubst ihn weg: „Geh weg!“		π +	
01:00:10- 01:01:10	Radost: „Warum kann ich nicht einen ganz normalen Vater haben? Wer kommt auf die Idee mit seiner 13jährigen Tochter Tierarten zu spielen?“ Bruno: „Ich, weil du das so gerne spielst!“ Sie: „Nein ich hasse es, ich mache den ganzen Scheiss doch nur wegen dir!“ Bruno konsterniert. Sie: „Was willst du von mir? Was glotzt du so blöd?“ Er unsicher: „Warum bist du jetzt so böse?“ Sie öffnet ihn nach: „Warum bist du so dumm?“ Er: „Ich bin so geboren. Das ist ganz medizinisch. Ich kann da nichts dafür.“ Sie: „Ich aber auch nicht!“ Er nickt.		I -	
01:01:10- 01:10:29	Bruno: „Wenn man traurig ist muss man sich liebhaben und ich habe dich lieb!“ Sie: „Ja, toll!“ Radost läuft aus dem Zimmer.		E +	
01:05:55- 01:06:29	BH-Kauf: Bruno trommelt auf die aufgehängten BHs während Radost sich etwas aussucht. Bruno, als er Radost und den BH anschaut: „Das ist lustig!“ Er nimmt ein Unterteil und hält es sich hin: „Kuck zum Baden!“ Sie hält ihm ein Oberteil hin. Sie machen Spass mit der Unterwäsche. Bruno will Radost animieren ein Leopardenteil zu kaufen.			-/+

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
01:07:39 - 01:08:24	Radost vor dem Schulhaus. Sie entdeckt ihren Vater, flucht und versteckt sich schnell. Bruno: „Hallo, ich habe alle Kinder nach dir gefragt!“ Sie: „ Bist du bescheuert? Was machst du hier?“ Er: „Freust du dich gar nicht, dass ich dich abhole und aufpasse, dass keiner blöd zu dir ist?“ Als Radosts Kollegin aus dem Schulhaus kommt, verleugnet sie ihren Vater und tut so als ob es sich um eine Verwechslung handle und sie Bruno gar nicht kenne. Sie läuft weg. Er sagt, er wolle jetzt nicht spielen und läuft ihr nach und will sie umarmen. Sie wirft ihn in die Velos. Ihre Kollegin ist entsetzt. Radost meint aber nur, dass sie sich nicht von jedem dahergelaufenen Schwachsinnigen betatschen lasse. Er versteht nicht, dass die Situation für sie unangenehm und kindisch ist. (Abgesehen davon, dass sie einen behinderten Vater hat, will sie mit 13 Jahren wohl nicht mehr abgeholt werden)	+/-	π -	
01:20:20- 01:21:31	Brunos Chef spricht mit ihm über seinen Gefühlszustand. Bruno meint, dass er Radost nicht mehr verstehe. Der Chef bestätigt ihm, dass es ihm mit seinen gleichaltrigen Kindern gleich geht. Bruno gesteht, dass er sich immer Sorgen mache. Sein Chef bestätigt das und meint es sei, weil man die Kinder liebe. Die Frage, ob er stolz auf seine Tochter sei, bejaht er. Sein Chef erinnert ihn, dass heute die Zeugnisabgabe sei und ermuntert Bruno eine Überraschung für Radost zu besorgen.		E +	
01:21:55- 01:22:40	Bruno bäckt einen Kuchen, bastelt einen Glückwunschbanner, bläst Ballone auf (Alles sehr unbeholfen, aber eifrig und mit gutem Willen und Freude) als Zeugnisüberraschung für Radost.	+/-		
01:35:25- 01:37:00	Bruno spendet Radost Trost: Er bringt ihr einen Kakao aufs Dach, gibt ihr ein selbstgebasteltes Männchen und sie essen seinen Kuchen. Radost beginnt zu weinen. Bruno nimmt sie in seinen Arm. Er: „Ich pass schon auf dich auf!“	+	E +	

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 21 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A2, Einer wie Bruno)

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:11:13- 00:12:21	Schulzimmer: Der Lehrer fragt Radost, ob sie Lust hätte Beni Nachhilfe in Mathe zu geben.	2e 3h	+ +
00:15:50- 00:16:16	In Benis Zimmer, Diskussion über Verbote. Beni: „Bei so Verboten verlieren meine Eltern erst recht die Autorität und ihr Verhalten ist im Endeffekt doch kindischer als meins.“ Radost: „Irgendwie dreht sich halt alles um,... naja ich werde erwachsen und mein Vater, ... also Eltern werden dafür immer mehr zum Kind“ Beni: „Genau wie bei mir!“ Radost: „Nächstes Jahr kann ich meinen Vater wieder in den Kindergarten schicken.“ Beni schreibt Radosts Zitat amüsiert auf: „Eltern werden Kinder.“	3d	+
00:17:20- 00:17:45	Radost nähert sich ihrer Wohnungstür. Die Nachbarin taucht von der anderen Wohnung auf: „Ach das Fräulein Markovich! Hallo! Hab ja schon öfters mit Ihrem Vater gesprochen, aber Sie wissen ja ...!“ Radost: „Was?“ Sie: „Er schliesst sein Fahrrad immer hier oben am Geländer man kommt überhaupt nicht daran vorbei. Wenn Sie so nett wären nochmals mit ihm darüber zu reden, ja? Ich meine, das mit dem Rad muss doch sogar einer wie er kapieren, oder?“ Radost perplex: „Wie, einer wie er?“ Nachbarin lacht: „Du weißt doch was ich meine!“	2i	+
00:23:19- 00:23:32	Kinoszene: Radost kauft Bruno eine riesige Portion Popcorn und lässt ihn im Kino. Sie gibt der Verkäuferin die Anweisung das Popcorn für ihren Vater nie ausgehen zu lassen.	4e 4d	+ +

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:27:14- 00:28:48	<p>Radost holt Bruno im Kino ab. Er ist total durcheinander und weint: Er ertrug den Film mit dem Maskenmann nicht. Radost nimmt ihn wie ein kleines Kind in den Arm, streichelt ihn und versucht ihm klarzumachen, dass es nur ein Film war.</p> <p>Szenenwechsel: Bruno liegt in seinem Bett. Bruno: „Und wenn der Maskenmann zu uns kommt?“ Sie: „Ich pass schon auf dich auf Papa!“ Er nickt beruhigt. Radost findet das Foto von ihrer Mutter unter der Bettdecke von Bruno. Sie: „Was hast du denn da?“ Er: „Mama, sie passt auch auf uns auf von da oben!“ Sie: „Jetzt schlaf!“ Er: „Als Mama noch da war, war alles einfacher, nöö?“ Sie: „Wollen wir morgen in den Zoo gehen?“ Er nickt. Sie: „Dann müssen wir jetzt aber schlafen, dass wir morgen fit sind, ja?“ Er: „Ja aber du musst mir versprechen, dass du nicht mehr weggehst,... nie mehr!“ Sie: „Versprochen!“ Sie streicht ihm über den Kopf und gibt ihm einen Kuss: „Also gute Nacht!“ Sie löscht das Licht und geht hinaus.</p>	4d	+
00:30:10- 00:30:44	<p>Zoo: Bruno ist bei den Affen. Dort treffen er und die Mutter und Schwester von Beni zufällig und unbekannterweise aufeinander. Radost beobachtet, die für sie sehr peinliche Situation, versteckt. Als die Mutter und Schwester sich entfernen, kommt sie hervor. Sie: „Komm wir gehen!“ Er: „Wir gehen zu den Eisbären!“ (Er hat gehört wie die Mutter und Schwester zu den Eisbären wollen) Sie: „Eisbären sind doch Scheisse!“ Er: „Nein Eisbären sind da lang!“ Er zeigt in die andere Richtung. Sie zeigt den gekauften Plüschtiger und sagt zum Tiger: „Dann gehen wir eben alleine zu den Tigern. Der Kleine will nämlich seine Verwandten besuchen!!“ Sie spielt mit ihm herum. Bruno will den Tiger voller Begeisterung packen. Radost führt auf diese Weise ihren Vater von den Affen weg. Er hüpf um sie herum um den Tiger packen zu können. Bruno: „Den will ich!“ Sie: „Wenn du einen Namen für ihn hast!“ Er: „Jango!“ Sie: „Jango!“ Er: „Jango ist geil!“ Sie: „Also Jango!“ Sie laufen hüpfend und herumalbernd davon. Er immer wieder: „Gib, gib!“ Sie gibt ihm den Tiger. Er freut sich, hüpf herum und spielt mit dem Stofftier.</p>	4d	+

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:36:47- 00:37:30	Essensszene am Küchentisch: Bruno zählt seine Finger und sagt: „Das ist viermal schlafen!“ Radost ist am Brot streichen und schaut auf: „So lange ist das nicht!“ Er: „Aber du bist noch nie mitgefahren (Klassenfahrt)!“ Sie: „Aber jetzt fahr ich mit.“ Er: „Aber ich, (windet sich) was ist wenn dir da was passiert? Muss doch jemand auf dich aufpassen. Wer trägt denn da die Verantwortung?“ Sie: „Die Verantwortung.“ Er nickt leicht. Sie: „Passen ja die Lehrer auf mich auf Papa. Und wir üben alles zusammen was hier wichtig ist.“ Nach kurzer Pause: „Aber ich will das nicht.“ Sie: „Aber ich!“ Er energisch: „Aber ii-ich bin dein Papa.“ Sie: „Mama hätte mich mitfahren lassen.“ Er sagt nichts mehr darauf und windet sich etwas.	3d 2h 4d	+ + +
00:37:43- 00:38:20	Radost fährt für eine Woche ins Schullager. Sie organisiert für ihren Vater die Woche: Sie füllt den Tiefkühler mit Essen und legt Kleidung („für Dienstag das Blaue, am Mittwoch das Rote!“) und Geld für jeden Tag heraus. Bruno spielt an etwas herum, es macht den Anschein, dass er sich nicht für das Geschehen interessiert. Er spielt mit dem Geld herum, Radost weist ihn zurecht, er solle es wieder hinlegen. Er darf mitentscheiden welche Socken er wann tragen will. Die Entscheidung fällt ihm sichtlich schwer.	4d 4e	+ +
01:00:14- 01:01:30	Radost rennt nach der Diskussion mit Beni, in der sie ihren Vater in Schutz nimmt, in ihr Zimmer und wirft sich aufs Bett. Bruno geht zu ihr. Radost: „Warum kann ich nicht einen ganz normalen Vater haben? Wer kommt auf die Idee mit seiner dreizehnjährigen Tochter Tiereraten zu spielen?“ Bruno, nachdenklich: „Ich, weil du das so gerne spielst!“ Sie: „Nein, ich hasse es, ich mach den ganzen Scheiss doch nur wegen dir!“ Bruno schaut sie an. Radost schaut böse: „Was willst du von mir? Was glotzt du so blöd, häh?“ Er verunsichert: „Warum bist du jetzt so böse?“ Sie: „Warum bist du so dumm?“ Er: „Ich bin so geboren. Das ist ganz medizinisch, ich kann da nichts dafür.“ Radost: „Ich aber auch nicht.“ Bruno nickt. Eine gewisse Zeit sagt niemand was. Dann Bruno: „Wenn man traurig ist muss man sich liebhaben... und ich hab dich lieb.“ Sie desinteressiert: „Ja, toll!“ Sie steht auf und geht aus dem Zimmer. Bruno schaut ihr nach.	3d 2h	+

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
01:04:06- 01: 05:16	Radost und Beni liegen auf einer Matte in der Turnhalle, nachdem Radost ihm die Dunkelkammer mit den Fotos gezeigt hat. Sie hören gemeinsam mit dem Ipod Musik. Radost fragt Beni, ob er eigentlich immer noch seinen Vater gegen ihren tauschen würde. Er antwortet, dass er keine Ahnung habe. Sie hören einen Liebessong, Beni streichelt Radosts Gesicht und küsst sie. Radost küsst zurück.	3a	+
		3b	+
		4a	+
01:10:00- 01:11:52	Radost ist bei Beni im Zimmer und will wissen wie es um ihre Beziehung steht. (Sie hat ihn mit Sonja beobachtet) Beni fühlt sich unter Druck, weil anscheinend alle etwas von ihm wollen und er es allen recht machen soll. Beni: „Nie fragt mal jemand was ich will.“ Radost: „Was willst du denn?“ Beni zuckt mit den Achseln und stiert auf seine Hände. Radost läuft zu Beni zum Bett. Sie setzt sich zu ihm und nimmt seine Hand. Sie schauen sich an und küssen sich dann. Langsam lassen sie sich auf dem Bett nach hinten fallen.	3a	+
		3b	+
		4a	+

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
01:11:53- 01:14:11	<p>Benis Zimmer. Radost und Beni küssen sich. Da stürmt Bruno ins Zimmer hinein. Er ruft, Beni soll Radost in Ruhe lassen und wirft ihn vom Bett. Bruno: „Das ist was für Erwachsene und du bist aber ein kleines Mädchen.“ Benis ganze Familie kommt ins Zimmer. Bruno fordert Radost auf nach Hause zu gehen. Radost: „Du hast sie ja nicht mehr alle!“ Benis Vater: „Radost so kannst du aber doch nicht mit deinem Vater sprechen.“ Sie: „Wieso denn bitte nicht?“ Benis Vater: „Ja weil er schliesslich dein Vater ist und ausserdem ist er.....“ Sie: „Behindert??“ Er: „Ja, so hab ich jetzt das nicht sagen wollen.“ Bruno entschuldigt sich bei Beni für dessen blutende Nase. Benis Mutter redet mit Beni wie mit einem kleinen Kind. Sie versucht Beni Brunos Situation zu erklären. Radost: „ Mein Vater ist hier der geistig Behinderte und nicht Ihr Sohn.“ Bruno wieder: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Radost: „Halt die Fresse man!“ Benis Vater massregelt Radost bezüglich ihrer Ausdrucksart. Bruno wieder: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Radost: „WIR müssen gar nichts.“ Bruno unsicher: „Ich bin dein Papa und ich passe auf dich auf.“ Sie: „So ein Schwachsinn. Ich pass auf dich auf, doch schon seit Jahren. Du bist doch hier das Kind. Warum kapiert du das nicht?“ Er: „Nein, ich bin der Papa und ich pass auf, dass dir nichts Böses passiert.“ Sie: „Warum willst du das nicht kapiieren?“ Er: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Sie: „Warum kannst du nicht normal sein. Sachen machen, die normale Männer in deinem Alter auch machen, häh?“ Bruno: „Was denn für Sachen?“ Sie: „Keine Ahnung. Zum Fussball gehen, in die Kneipe, in den Puff, was weiss denn ich?“ Bruno: „Aber ich mach am allerliebsten Sachen mit dir.“ Radost: „Ja, ich aber nicht mit dir.“ Sie liest ihre Tasche auf und verlässt das Zimmer. Bruno bleibt fassungslos und traurig zurück.</p>	3a 3b 3d 4d	+ + + +

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 22 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A2, Einer wie Bruno)

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:01:12-	Bruno sitzt in der Stube. Am gleichen Tisch sitzt sein Stofflöwe Leo, den er als Frau Corazon (Familienhelferin) verkleidet hat. Radost	1f	-
00:05:02	kommt verspätet nach Hause. Die beiden üben eine Szene, wie sie sein könnte, wenn die Familienhelferin auftaucht. Radost: „Hallo!“	2f	-
	Bruno streng: „Du bist zu spät.“ Sie aufmüpfig: „Na und?“ Er: „Wir warten hier seit zwanzig Minuten. Das macht man nicht, wenn Besuch da ist.“ Sie: „Ist ja gut Papa.“ Er, wie auswendig gelernt: „Es gibt Regeln, Abmachungen, Absprachen und wenn man eine Ab-	2h	-
	sprache hat dann muss man das machen, weil man das muss.“ Sie: „Ist ja gut.“ Er stiert vor sich hin und bewegt den ganzen Körper	3h	-
	stereotyp hin und her. Sie unsicher: „Und was muss ich jetzt machen?“ Er: „Ja was musst du jetzt machen?“ Er schaut sie unsicher	4d	-
	und hilfeschend an. Sie fragend: „Meine Hausaufgaben?“ Er erleichtert und freudig, mit hoher Stimme: „Genau!“ Bestimmter und		
	gefasst mit tieferer Stimme: „Genau! Du gehst jetzt auf dein Zimmer und machst die Hausaufgaben!“ Sie, gespielt genervt: „Wenns		
	sein muss, tschüss!“ Er: „Ja tschüss!“ Sie zu Leo: „Auf Wiedersehen Frau Corazon.“ Sie geht, bleibt aber versteckt stehen. Bruno		
	seufzt, sagt nichts und nestelt an der Deko rum. Radost : „Papa!“ Er schaut irritiert auf. Radost deutet auf „Frau Corazon“: „Ja weiter!“		
	Bruno dreht sich Leo zu: „Alles nicht so einfach, weißt du? Radost ist so ein bisschen,... sie hat ganz viele eigene Gedanken. Aber das		
	ist ganz normal, weil sie, weil sie ist in der Puberät und in der Schule ist sie immer gut. Und mit der Verantwortung da ist es so, die		
	muss man haben, tragen.“ Er schaut unsicher zu Radost, sie nickt ihm aufmunternd zu. Er kramt in der Hosentasche und nimmt einen		
	Spickzettel hervor. Er erliest mühsam: „ Es geht um Verantwortung.“ Radost kommt strahlend hervor: „Es war doch schon viel besser		
	als beim letzten Mal.“ Er: „Ja echt?“ Sie: „Ja, das hast du super gemacht! Nur im Text da hängst du noch und du musst dir merken,		
	dass da ist nicht der Leo sondern die Frau Corazon von der Lebenshilfe. Und sag Sie und nicht du. Bruno schaut schmunzelnd zu Leo		
	und flüstert: „Aber das ist doch der Leo.“ Sie verschwörerisch: „Ja schon aber wir üben doch unser Spiel und solange ist der Leo die		
	Frau Corazon.“ Bruno: „Ich find das blöd, warum muss ich denn immer so streng sein und du so doof?“ Sie: „Weil das normal ist so,		
	weisst du? Wenn Mädchen so alt sind wie ich, dann werden die alle so Zicken. Dann müssen die Eltern dann halt doch strenger sein.“		

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
	Bruno: „Aber bei uns ist das doch gar nicht so.“ Radost: „Ja, aber die Frau Corazon will, dass es bei uns so ist wie bei anderen Leuten auch. Also spielen wir das so wie im Kasperletheater.“ Er: „Das ist blöd.“ Sie: „Aber die Frau Corazon findet es gut!“ Er wütend: „Na und?“ Sie laut und eindringlich: „Papa, du willst doch, dass wir weiterhin zusammen wohnen dürfen, oder?“ Er nickt eifrig. Sie: „Ja? Gut, also lass uns ihr eine Freude machen. Komm wir üben es nochmal!“ Er: „Na gut!“ Sie: „Also nochmals von vorne, ... und es heisst übrigens Pubertät!“ Er wiederholt: „Pubertät!“ Sie: „Pubertät, Pubertät!“ Er: „Pubertät.“ Sie seufzt: „Pubertät.“		
00:52:27- 00:53:20	Radost kommt von den Ferien im Landschulheim nach Hause und sieht das Chaos: Angebranntes Essen, ungewaschenes Geschirr, Essensresten auf dem Couchtisch, ungesunde, süsse Essensresten, WC verdreckt, Handtuch in WC-Schüssel, Klopapierrollen auf Boden, Boden mit Essensresten übersät, ein schlafender, schnarchender Bruno auf dem Sofa.	4e	-
00:55:00- 00:55:23	Radost stellt ihren Vater zur Rede, warum es so übel in der Wohnung aussieht. Bruno schreit: „Daaas ist nur weil du einfach weggegangen bist! Weil du mich allein gelassen hast!!“ Sie läuft weg: „Beschissener Spasti!“	2h 3d 4e	- - -
01:11:53- 01:14:11	Benis Zimmer. Radost und Beni küssen sich. Da stürmt Bruno ins Zimmer hinein. Er ruft, Beni solle Radost in Ruhe lassen und wirft ihn vom Bett. Bruno: „Das ist was für Erwachsene und du bist aber ein kleines Mädchen.“ Benis ganze Familie kommt ins Zimmer. Bruno fordert Radost auf nach Hause zu gehen. Radost: „Du hast sie ja nicht mehr alle!“ Benis Vater: „Radost so kannst du aber doch nicht mit deinem Vater sprechen.“ Sie: „Wieso denn bitte nicht?“ Benis Vater: „Ja weil er schliesslich dein Vater ist und ausserdem ist er.....“ Sie: „Behindert??“ Er: „Ja, so hab ich jetzt das nicht sagen wollen.“ Bruno entschuldigt sich bei Beni für dessen blutende Nase. Benis Mutter redet mit Beni wie mit einem kleinen Kind. Sie versucht Beni Brunos Situation zu erklären. Radost: „ Mein Vater ist hier der geistig Behinderte und nicht Ihr Sohn.“ Bruno wieder: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Radost: „Halt die Fresse man!“ Benis	4d	-

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
	<p>Vater massregelt Radost bezüglich ihrer Ausdrucksart. Bruno wieder: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Radost: „WIR müssen gar nichts.“ Bruno unsicher: „Ich bin dein Papa und ich passe auf dich auf.“ Sie: „So ein Schwachsinn. Ich pass auf dich auf, doch schon seit Jahren. Du bist doch hier das Kind. Warum kapierst du das nicht? Er: „Nein, ich bin der Papa und ich pass auf, dass dir nichts Böses passiert.“ Sie: „Warum willst du das nicht kapiieren?“ Er: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Sie: „Warum kannst du nicht normal sein. Sachen machen, die normale Männer in deinem Alter auch machen, häh?“ Bruno: „Was denn für Sachen?“ Sie: „Keine Ahnung. Zum Fussball gehen, in die Kneipe, in den Puff, was weiss denn ich?“ Bruno: „Aber ich mach am allerliebsten Sachen mit dir.“ Radost: „Ja, ich aber nicht mit dir.“ Sie liest ihre Tasche auf und verlässt das Zimmer. Bruno bleibt fassungslos und traurig zurück.</p>		
01:18:20-01:20:15	<p>Mitarbeiter (Karli) im Supermarkt schaut durch leeres Gestell und sagt: „Morgen, Forrest!“ (Von Forrest Gump) Bruno ignoriert ihn und stellt Lebensmittel so ins Gestell, dass er ihn nicht mehr sieht. Der Kollege hat einen Plastikbehälter in der Hand. Er lässt den Verschluss immer auf und zu schnappen. Bruno wird neugierig. Er schiebt die Packungen im Gestell zur Seite, so dass er durch das Gestell greifen kann. Er nimmt den Behälter, schüttelt ihn, hält ihn ans Ohr und öffnet ihn freudig interessiert. Darin befindet sich der abgeschnittene Kopf seines Stofftigers. Der Kollege erstaunt: „Ach Gott, aber den kann man sicher wieder annähen.“ Bruno weinerlich und wütend: „Das, das hast du gemacht! Das ist voll fies!“ Der Kollege öffnet ihn nach: „Voll fies! Sag mal wie hast du eigentlich unsere kleine, polnische Wurstverkäuferin damals in die Kiste gekriegt? Auf der Weihnachtsfeier abgefüllt und dann zack?“ Bruno: „Anjeska und ich, wir haben uns wirklich r-r-ichtig geliebt!“ Kollege hämisch nachäffend: „Wirklich r-r-ichtig geliebt! Deine kleine Polake war genauso blöde wie du!“ Bruno schreit: „Das stimmt nicht, es stimmt nicht!! Es stimmt gar nicht!!!“ Bruno stürzt sich durch das Gestell auf seinen Kollegen. Dieser: „Na komm, komm!“ Das ganze Gestell fällt zusammen und Bruno mitendrinn. Karli: „Dann wird sie dich halt so lieb gehabt haben, weil du ihr im Suff einen Braten in die Röhre geschoben hast!“ Der Filialleiter kommt: „So jetzt reicht das aber hier!“ Bruno: „Ich bin vielleicht ein bisschen dumm, aber ich hab ein gutes Herz!“ Er geht auf den Kollegen los. „Das hat sie auch immer gesagt, ein gutes Herz!“ Karli: „Du bist und bleibst ein Spastil!“ Der Filialleiter muss die Kampfhähne trennen: „Ich will diese</p>	2c 4h 2d 3a 3d	- - - - -

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
	kindischen Streitereien hier nicht haben, nicht in meinem Betrieb, ja!“ Zum Kollegen gewandt: „Und diese wirklich saudummen Männerrituale können Sie sonst wo abziehen!“ Der Filialleiter führt Bruno weg. Karli: „Hast du gehört Spasti, kommst du mal in die Kneipe dann machen wir das aus!“ Der Filialleiter zu Karli: „Sie räumen das jetzt sofort auf, ist das klar? Und Sie Bruno kommen mit!“ Karli: „Das war doch nicht ich, das war...“		
01:25:12- 01:26:09	Bruno begibt sich in die Stammkneipe seiner Arbeitskollegen. Karli sitzt mit einem Kollegen und einer Kollegin am Tisch. Karli erstaunt: „Das gibt's ja gar nicht! Forrest du hier?“ Bruno schüchtern: „Wie alle Männer!“ Karli nett: „Ja komm her, setz dich du alter Hirni! Kriegst erst mal ein Bier, hä?“ Er klopft ihm kameradschaftlich auf die Schulter. Kollegin: „Lieber mal ne Cola, hä?“ Bruno setzt sich und sagt: „Ne, Karli hat schon recht, ich bin jetzt so wie alle andern Männer auch!“ Karli klopft auf den Tisch und schaut sich nach der Bedienung um: „Jawohl!“ Kollegin: „Ja!?“ Karli: „Ne Runde Helles und Williams für Forrest!“ Er stellt ihm den Schnaps hin und sagt: „Du hast einiges aufzuholen!“ Bruno sagt: „Ähäm!“ und nickt. Karli: „Na komm! Zieh auf nu die Pfütze!“ Er stösst an. Bruno wiederholt den Spruch. Karli fragend: „Männer?“ Bruno: „Männer!“ Er trinkt den Schnaps mit verzogenem Gesicht in einem Zuge aus. Er ringt nach Atem und isst sofort eine Handvoll Erdnüsse und ist ziemlich geschafft. Er sagt: „Lecker!“	2c 2d 4h 3a 3d	+/- +/- +/- +/- -
01:28:55- 01:29:45	Szene in Kneipe: Bruno und seine Kollegin und die zwei Kollegen sitzen betrunken in der Kneipe. Bruno lallt: „Ich will jetzt nach Hause.“ Karli macht ein unverständliches bejahendes Geräusch. Bruno kramt in seiner Hosentasche nach Geld, dabei kommt auch der Kopf des geköpften Stofftigers hervor. Karli: „Oh, da ist ja Django“ Er hält ihn in der Hand. Der andere Kollege nimmt ihn ihm weg, sagt, dass das ein Menschenopfer sei und steckt ihn in einen vollen Bierkrug. Bruno schaut entsetzt und fassungslos zu: „Oh, oh!“ Karli stellt den Krug vor ihn: „Na dann, na dann mal auf Ex, Forrest! Forrest?“ Bruno schaut ihn an und schlägt ihm die Faust ins Gesicht: „Ich heiss Bruno! Bruno heiss ich!“ Karli kippt samt Stuhl um.	2c 2d 4h 3a 3d	+/- +/- +/- +/- +
01:37:03- 01:38:20	Bruno besucht mit einem Blumenstrauss Karli im Spital. Er hat ihn in der Kneipe niedergeschlagen. Karli liegt im Bett, isst einen Keks und liest in einer Zeitschrift. Er schaut kurz auf: „Was sollen denn die Blumen?“ Bruno streckt sie ihm hin: „Die sind für dich!“ Karli schaut nicht auf: „Bist du jetzt auch noch schwul?“ Bruno bejaht: „Hmh!“ Er schaut sich suchend um: „Ich stell sie hier in die Vase!“ Er	2c 4h 3a	+ + +

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
	fragt Karli: „Und wie geht's dir?“ Karli schaut auf: „Gehirnerschütterung!“ Bruno: „Na wurde ja nicht so viel geschüttelt, nä?“ Karli: „Sehr witzig!“ Bruno erfreut: „Ja? Hhh!“ Bruno zeigt zu seiner Stirn: „Es tut mir leid!“ Karli winkt beruhigend ab: „Naja!“ Er zeigt auf seine Zeitschrift: „War noch nie in Afrika.“ Bruno: „Afrika!“ Karli: „Die Flüge sind jetzt echt billig.“ Karli winkt Bruno zu sich: „Die haben da sehr nette Frauen und treu sind die, Bruno!“ Er streckt Bruno seinen Keks hin, Bruno beisst ab und gibt ihn zurück. Karli beisst auch ab.		

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 23 Kognitive Einschätzung des Kindes (A2, Einer wie Bruno)

Zeit	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
00:11:07-00:11:12	Bruno sagt zur Familienhelferin, dass Radost schlauer sei als er.		X	
00:11:23-00:12:21	Der Lehrer fragt Radost an, ob sie Beni Nachhilfeunterricht in der Mathematik geben würde.			X

Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 24 Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat. (A2)

Zeit	Szenenbeschrieb
00:01:12- 00:05:02	<p>Bruno sitzt in der Stube. Am gleichen Tisch sitzt sein Stofflöwe Leo, den er als Frau Corazon (Familienhelferin) verkleidet hat. Radost kommt verspätet nach Hause. Die beiden üben eine Szene, wie sie sein könnte wenn die Familienhelferin auftaucht. Radost: „Hallo!“ Bruno streng: „Du bist zu spät.“ Sie aufmüpfig: „Na und?“ Er: „Wir warten hier seit zwanzig Minuten. Das macht man nicht wenn Besuch da ist.“ Sie: ist ja gut Papa.“ Er, wie auswendig gelernt: „Es gibt Regeln, Abmachungen, Absprachen und wenn man eine Absprache hat dann muss man das machen, weil man das muss.“ Sie: „Ist ja gut.“ Er stiert vor sich hin und bewegt den ganzen Körper stereotyp hin und her. Sie unsicher: „Und was muss ich jetzt machen?“ Er: „Ja was musst du jetzt machen?“ Er schaut sie unsicher und hilfeschend an. Sie fragend: „Meine Hausaufgaben?“ Er erleichtert und freudig, mit hoher Stimme: „Genau!“ Bestimmter und gefasst mit tieferer Stimme: „Genau! Du gehst jetzt auf dein Zimmer und machst die Hausaufgaben!“ Sie, gespielt genervt: „Wenns sein muss, tschüss!“ Er: „Ja tschüss!“ Sie zu Leo: „Auf wiedersehen Frau Corazon.“ Sie geht bleibt aber versteckt stehen. Bruno seufzt, sagt nichts und nestelt an der Deko rum. Radost : „Papa!“ Er schaut irritiert auf. Radost deutet auf „Frau Corazon“: „Ja weiter!“ Bruno dreht sich Leo zu: „Alles nicht so einfach, weißt du? Radost ist so ein bisschen,... sie hat ganz viele eigene Gedanken. Aber das ist ganz normal, weil sie, weil sie ist in der Puberät und in der Schule ist sie immer gut. Und mit der Verantwortung da ist es so, die muss man haben, tragen.“ Er schaut unsicher zu Radost, sie nickt ihm aufmunternd zu. Er kramt in der Hosentasche und nimmt einen Spickzettel hervor. Er erliest mühsam: „ Es geht um Verantwortung.“ Radost kommt strahlend hervor: „Es war doch schon viel besser als beim letzten Mal.“ Er : „Ja echt?“ Sie: „Ja, das hast du super gemacht! Nur im Text da hängst du noch und du musst dir merken, dass da ist nicht der Leo sondern die Frau Corazon von der Lebenshilfe. Und sag Sie und nicht du. Bruno schaut schmunzelnd zu Leo und flüstert: „Aber das ist doch der Leo.“ Sie verschwörerisch: „Ja schon aber wir üben doch unser Spiel und solange ist der Leo die Frau Corazon.“ Bruno: „Ich find das blöd, warum muss ich denn immer so streng sein und du so doof?“ Sie: „Weil das normal ist so, weisst du? Wenn Mädchen so alt sind wie ich, dann werden die alle so Zicken. Dann müssen die Eltern dann halt doch strenger sein. „ Bruno: „Aber bei uns ist das doch gar nicht so.“ Radost: „Ja, aber die Frau Corazon will, dass es bei uns so ist wie bei anderen Leuten auch. Also spielen wir das so wie im Kasperletheater.“ Er: „Das ist blöd.“ Sie: „Aber die Frau Corazon findet es gut!“ Er wütend: „Na und?“ Sie laut und eindringlich: „Papa, du willst doch, dass wir weiterhin zusammen wohnen dürfen,</p>

Zeit	Szenenbeschrieb
	oder?“ Er nickt eifrig. Sie: „Ja? Gut, also lass uns ihr eine Freude machen. Komm wir üben es nochmal!“ Er: „Na gut!“ Sie: „Also nochmals von vorne, ... und es heisst übrigens Pubertät!“ Er wiederholt: „Pubertät!“ Sie: „Pubertät, Pubertät!“ Er: „Pubertät“ Sie seufzt: „Pubertät“
00:27:14- 00:28:48	<p>Radost holt Bruno im Kino ab. Er ist total durcheinander und weint: Er ertrug den Film mit dem Maskenmann nicht. Radost nimmt ihn wie ein kleines Kind in den Arm, streichelt ihn und versucht ihm klarzumachen, dass es nur ein Film war.</p> <p>Szenenwechsel: Bruno liegt in seinem Bett. Bruno: „Und wenn der Maskenmann zu uns kommt?“ Sie: „Ich pass schon auf dich auf Papa!“ Er nickt beruhigt. Radost findet das Foto von ihrer Mutter unter der Bettdecke von Bruno. Sie: „Was hast du denn da?“ Er: „Mama, sie passt auch auf uns auf von da oben!“ Sie: „Jetzt schlaf!“ Er: „Als Mama noch da war war alles einfacher, nö?“ Sie: „Wollen wir morgen in den Zoo gehen?“ Er nickt. Sie: „Dann müssen wir jetzt aber schlafen, dass wir morgen fit sind, ja?“ Er: „Ja aber du musst mir versprechen, dass du nicht mehr weggehst,... nie mehr!“ Sie: „Versprochen!“ Sie streicht ihm über den Kopf und gibt ihm einen Kuss: „Also gute Nacht!“ Sie löscht das Licht und geht hinaus.</p>
00:30:10- 00:30:44	<p>Zoo: Bruno ist bei den Affen. Dort treffen er und die Mutter und Schwester von Beni zufällig und unbekannterweise aufeinander. Radost beobachtet, die für sie sehr peinliche Situation, versteckt. Als die Mutter und Schwester sich entfernen kommt sie hervor. Sie: „Komm wir gehen!“ Er: „Wir gehen zu den Eisbären!“ (Er hat gehört wie die Mutter und Schwester zu den Eisbären wollen) Sie: „Eisbären sind doch Scheisse!“ Er: „Nein Eisbären sind da lang!“ und zeigt in die andere Richtung. Sie zeigt den gekauften Plüschtiger und sagt zum Tiger: „Dann gehen wir eben alleine zu den Tigern. Der Kleine will nämlich seine Verwandten besuchen!“ Sie spielt mit ihm herum. Bruno will den Tiger voller Begeisterung packen. Radost führt auf diese Weise ihren Vater von den Affen weg. Er hüpfert um sie herum um den Tiger packen zu können. Bruno: „Den will ich!“ Sie: „Wenn du einen Namen für ihn hast!“ Er: „Jango!“ Sie: „Jango!“ Er: „Jango ist geil!“ Sie: „Also Jango!“ Sie laufen hüpfend und herumalbernd davon. Er immer wieder: „Gib, gib!“ Sie gibt ihm den Tiger. Er freut sich, hüpfert herum und spielt mit dem Stofftier.</p>
00:37:43- 00:38:20	<p>Radost fährt für eine Woche ins Schullager. Sie organisiert für ihren Vater die Woche: Sie füllt den Tiefkühler mit Essen. Sie legt für jeden Tag Kleidung („für Dienstag das Blaue, am Mittwoch das Rote!“) und für jeden Tag Geld hin. Bruno spielt an etwas herum, es macht den Anschein, dass er sich nicht für das Geschehen interessiert. Er spielt mit dem Geld herum, Radost weist ihn zurecht, er solle es wieder hinlegen. Er darf mitentscheiden, welche Socken er wann tragen will. Die Entscheidung fällt ihm sichtlich schwer.</p>

Zeit	Szenenbeschrieb
00:52:27- 00:53:20	Radost kommt von den Ferien im Landschulheim nach Hause und sieht das Chaos: Angebranntes Essen, ungewaschenes Geschirr, Essensresten auf dem Couchtisch, ungesunde, süsse Essensresten, WC verdreckt, Handtuch in WC-Schüssel, Klopapierrollen auf Boden, Boden mit Essensresten übersät, ein schlafender, schnarchender Bruno auf dem Sofa.
01:00:10- 01:01:10	Radost: „Warum kann ich nicht einen ganz normalen Vater haben? Wer kommt auf die Idee mit seiner 13jährigen Tochter Tiereerraten zu spielen?“ Bruno: „Ich, weil du das so gerne spielst!“ Sie: „Nein ich hasse es, ich mache den ganzen Scheiss doch nur wegen dir!“ Bruno konsterniert. Sie: „Was willst du von mir? Was glotzt du so blöd?“ Er unsicher: „Warum bist du jetzt so böse?“ Sie öffnet ihn nach: „Warum bist du so dumm?“ Er: „Ich bin so geboren. Das ist ganz medizinisch. Ich kann da nichts dafür.“ Sie: „Ich aber auch nicht!“ Er nickt.
01:11:53- 01:14:11	Benis Zimmer. Radost und Beni küssen sich. Da stürmt Bruno ins Zimmer hinein. Er ruft, Beni soll Radost in Ruhe lassen und wirft ihn vom Bett. Bruno: „Das ist was für Erwachsene und du bist aber ein kleines Mädchen.“ Benis ganze Familie kommt ins Zimmer. Bruno fordert Radost auf nach Hause zu gehen. Radost: „Du hast sie ja nicht mehr alle!“ Benis Vater: „Radost so kannst du aber doch nicht mit deinem Vater sprechen.“ Sie: „Wieso denn bitte nicht?“ Benis Vater: „Ja weil er schliesslich dein Vater ist und ausserdem ist er.....“ Sie: „Behindert??“ Er: „Ja, so hab ich jetzt das nicht sagen wollen.“ Bruno entschuldigt sich bei Beni für dessen blutende Nase. Benis Mutter redet mit Beni wie mit einem kleinen Kind. Sie versucht Beni Brunos Situation zu erklären. Radost: „Mein Vater ist hier der geistig Behinderte und nicht Ihr Sohn.“ Bruno wieder: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Radost: „Halt die Fresse man!“ Benis Vater massregelt Radost bezüglich ihrer Ausdrucksart. Bruno wieder: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Radost: „WIR müssen gar nichts.“ Bruno unsicher: „Ich bin dein Papa und ich passe auf dich auf.“ Sie: „So ein Schwachsinn. Ich pass auf dich auf, doch schon seit Jahren. Du bist doch hier das Kind. Warum kapiert du das nicht?“ Er: „Nein, ich bin der Papa und ich pass auf, dass dir nichts Böses passiert.“ Sie: „Warum willst du das nicht kapiieren?“ Er: „Wir müssen jetzt nach Hause gehen.“ Sie: „Warum kannst du nicht normal sein? Sachen machen, die normale Männer in deinem Alter auch machen, häh?“ Bruno: „Was denn für Sachen?“ Sie: „Keine Ahnung. Zum Fussball gehen, in die Kneipe in den Puff, was weiss denn ich?“ Bruno: „Aber ich mach am allerliebsten Sachen mit dir.“ Radost: „Ja, ich aber nicht mit dir.“ Sie liest ihre Tasche auf und verlässt das Zimmer. Bruno bleibt fassungslos und traurig zurück.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)
- e) andere

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 25 Interaktion (A2, Einer wie Bruno)

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:08:24- 00:11:12	a		a	<p>Szene in Wohnzimmer. Bruno und Frau Corazon (Familienbetreuerin) sitzen am Couchtisch. Es ist schön säuberlich Teegeschirr aufgedeckt. Betretendes Schweigen. Die Familienbetreuerin schaut sich angestrengt im Zimmer um. Nach langem Schweigen beginnt Frau Corazon das Gespräch: „Und dem Theo geht's auch gut?“ (Theo ist der Stofflöwe)</p> <p>Bruno: „Mhm, der freut sich ganz arg, weil Sie uns mal wiedermal besuchen kommen.“ Sie: „Ja, ich freue mich auch.“</p> <p>Sie schaut auf die Uhr. Bruno schaut zum Teegeschirr und schreit: „Tee!!!! Sie wollen Tee, ja?“ Frau Corazon erschrickt, sagt aber erfreut: „Ja, sehr gern!“ Bruno schenkt ein, dabei verbrennt er sich fast die Hände. Radost kommt herein. Bruno erfreut: „Hey!“ Sie: „Ich bin zu spät, sorry!“ Bruno: „Ach das macht nichts.“ Da merkt Bruno, dass er den strengen Vater spielen muss, so wie sie es geübt haben. Mit betont strenger Stimme sagt er: „Wir haben doch Regeln, Absprachen. Gemeinsame Absprachen. Und wenn man eine Absprache hat, dann muss man sich daran halten.“ Die Familienbetreuerin schaut betreten und verlegen zu Radost. Bruno: „Weil, weil,...“ Radost: „Passt schon!“ Er: „Weil, ...weil...“ Bruno seufzt, weil er den Text vergessen hat und sucht den Spickzettel in seiner Hosentasche. Als er merkt, dass Frau Corazon ihn beobachtet, hält er inne und findet den Faden wieder: „Weil man das muss!“ Radost lächelt ihm</p>	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				<p>unbemerkt zustimmend zu. Frau Corazon: „Dein Papa hat ja recht.“ Bruno: „Ja dein Papa muss die Verantwortung immer dabei haben, die muss ich tragen und die ist schwer.“ Radost: „Jetzt mach mal nicht so einen Wind, ok? Ich hab nur ein paar Freunden aus meiner Klasse Mathe erklärt. Checken die Hausaufgaben wieder nicht, die Spasten!“ Bruno schreit: „Genau!“ Er merkt, dass er aus seiner Rolle gefallen ist und sagt mit betont strenger Stimme: „Du gehst jetzt auf dein Zimmer und machst deine Hausaufgaben, jawohl.“ Sie ahmt ihn frech nach: „Jawohl!“ Frau Corazon schaut zu Radost. Bruno bestimmt: „Jawohl!“ Radost macht sich davon: „Tschüss, mein Gott echt!“ Sie macht die Türe laut zu, horcht aber hinter der Türe. Bruno schaut unsicher zu Frau Corazon. Frau Corazon: „Das ist eine schwierige Phase in ihrer Entwicklung für Radost. Es ist keine leichte Zeit, ...für sie beiden, oder?“ Bruno: „Ja halt Pu-ber-tät, eben!“ Radost hört hinter der Türe lächelnd zu. Frau Corazon: „Was wir hier probieren funktioniert momentan gut. Aber das ist nicht selbstverständlich, vergessen sie das nie.“ Bruno eingeschüchtert: „Mach ich ja nicht.“ Sie erfreut: „Gut! Aus unserer kleinen Radost ist ja ein ganz normaler Teenager geworden. Wie geht's ihr eigentlich in der Schule? Radost hört traurig zu. Bruno: „Sie ist sehr schlau, sie ist schlauer als ihr Papa.“</p>	
00:07:36-00:08:15	b			<p>Radost sitzt vor der Schule, der Hausmeister kommt auf sie zu: „Na, Urlaubspläne?“ Sie: „Nä, Schullandheim.“ Er: „Och auch schön. Freust dich drauf?“ Sie schaut immer noch in ihr Heft: „Ich fahr da nicht mit.“ Er: „Aber das wird doch ein Höllenspass mit den Mädels aus deiner Klasse ... und den Jungs.“ Sie: „Die interessieren mich nicht.“ Er: „Verstehe... komm mit ich weiss was, was dich interessiert.“ Er führt Radost in die Dunkelkammer der Schule. Sie soll für ihn hin und wieder Staub wischen, ansonsten darf sie hier rein wann immer sie will.</p>	H
00:11:12-00:12:21	a			<p>Die Schule ist aus. Sie Schüler verlassen das Klassenzimmer. Der Lehrer heisst Radost schnell zu warten. Er bittet Radost dem Beni Nachhilfe in Mathe zu geben. Radost verzweifelt: „Ne oder ich,...ich hab grad echt viel zu tun, zu Hause und so.“ Lehrer: „Verstehe!“ Radost: „Was verstehen Sie?“ Lehrer: „Na, Frau Smola hat mir schon gesagt, dass</p>	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				es besser wär dich eh nicht zu fragen weil du mit deinem Vater ... „ Radost schnell: „Momentmal, momentmal, wer weiss was von meinem Vater?“ Lehrer perplex: „Nur das Kollegium, wieso?“ Radost: „Und die anderen in meiner Klasse?“ Lehrer: „Nein Quatsch, keiner weiss was. Es tut mir leid, dass ich dich gefragt hab. Für dich ist es wahrscheinlich eh schon schwer genug mit den anderen mitzuhalten. Also mach dir keinen Kopf, ok?“ Radost: „Was muss denn der Beni besonders lernen?“ Lehrer: „Mathe!“	
00:17:20- 00:17:45	e			Radost nähert sich ihrer Wohnungstür. Die Nachbarin taucht von der anderen Wohnung auf: „Ach das Fräulein Markovich! Hallo! Hab ja schon öfters mit Ihrem Vater gesprochen, aber Sie wissen ja...!“ Radost: „Was?“ Sie: „Er schliesst sein Fahrrad immer hier oben am Geländer man kommt überhaupt nicht daran vorbei. Wenn Sie so nett wären nochmals mit ihm darüber zu reden, ja? Ich meine, das mit dem Rad muss doch sogar einer wie er kapieren, oder?“ Radost perplex: „Wie einer wie er?“ Die Nachbarin lacht: „Du weißt doch was ich meine!“	H
00:31:58- 00:33:35	b			Beni steht unerwartet vor Radosts Tür. Er wurde beim Rauchen von seiner Mutter erwischt und darf darum zwei Wochen nicht mehr in die Bandprobe. Seine Mutter hat ihn zu Radost gebracht, damit er trotzdem den Nachhilfeunterricht besuchen kann. Benis Plan ist es aber, zu verschwinden, sobald seine Mutter weg ist. Bruno kommt aus dem WC: „Hallo!“ Guten Tag Herr Markovich!“ Bruno schaut interessiert Benis Hut an: „Lustiger Hut.“ Beni zieht in schnell ab. Bruno nimmt ihn und berührt die Pins darauf. Radost will ihrem Vater erklären, dass sie zusammen Mathe lernen. Bruno: „Und spielt ihr dann auch?“ Beni: „Spielen?“ Radost: „Klar, der Beni spielt auch gern Gitarre.“ Bruno: „Wow, toll! Gitarre! Ich mag gerne Tiere, du auch?“ Beni: „Ich auch, ich bin sogar Vegetarier!“ Radost schnell: „Papa willst du nicht lieber bisschen Fernsehen?“ Bruno: „Ok, ok was ist das?“ Er beginnt sein Tierpantomimenspiel. Radost ist es sehr unangenehm, sie kann ihn aber nicht bremsen. Beni macht einen unsicheren Eindruck, ratet aber mit. Als schliesslich	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				Bruno die Hosen runterlässt um einen Pavian darzustellen ergreift Beni die Flucht mit der Ausrede, dass er Bandprobe habe. Er erwähnt aber noch, dass es nett gewesen sei.	
00:47:18- 00:51:20	b			Bruno besucht Radost unangemeldet im Landschulheim. Sie will nicht, dass ihre Freunde ihn sehen. Deshalb stoppt sie einen Bus und veranlasst den Fahrer Bruno wieder mit in die Stadt zu nehmen.	H
00:51:47- 00:52:17	e			Radost kommt beschwingt vom Schulausflug nach Hause. Sie läuft den Gang entlang. Die Nachbarin spricht sie an: „Ach, Fräulein Markovich, es gibt da einen Punkt worüber wir mal ernsthaft reden sollten!“ Radost betont gelangweilt: „Frau Kratz, es tut mir wirklich leid, dass Sie an meinem Papas Fahrrad hängenbleiben, liegt vielleicht an Ihrem fetten Arsch! Lassen Sie sich doch mal von Ihrem versoffenen Mann so ein Wohnzimmerfahrrad schenken. Können Sie trotzdem den ganzen Tag vor der Glotze hängen!“ Nachbarin geht zu ihrer Wohnzimmertür und ruft nach ihrem Mann.	F
01:06:27- 01:06:50	b			Szene in der Unterwäscheabteilung: Bruno und Radost albern mit der Unterwäsche herum. Plötzlich sieht Bruno Beni wie er mit einem Mädchen aus seiner Klasse Unterwäsche anschaut. Radost muss ihren Vater wie ein kleines Kind aus der Abteilung führen, so dass sie unbemerkt davonkommen. Er sieht den Sinn nicht unbedingt ein („Ja, aber...“)	H
01:07:39 - 01:08:24	b		b	Radost vor dem Schulhaus. Sie entdeckt ihren Vater, flucht und versteckt sich schnell. Bruno: „Hallo, ich habe alle Kinder nach dir gefragt!“ Sie: „Bist du bescheuert? Was machst du hier?“ Er: „Freust du dich gar nicht, dass ich dich abhole und aufpasse, dass keiner blöd zu dir ist?“ Als Radosts Kollegin aus dem Schulhaus kommt, verleugnet sie ihren Vater und tut so als ob es sich um eine Verwechslung handelt und sie Bruno gar nicht kennt. Sie läuft weg. Er sagt, er wolle jetzt nicht spielen und läuft ihr nach und will sie umarmen. Sie wirft ihn in die Velos. Ihre Kollegin ist entsetzt und	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				Radost meint aber nur, dass sie sich nicht von jedem dahergelaufenen Schwachsinnigen betatschen lasse. Bruno versteht nicht, dass die Situation für sie unangenehm und kindisch ist.	
01:14:28- 01:15:25	a			Radost ruft von einer Telefonkabine Frau Corazon an. Es ist nur der Anrufbeantworter da. Radost: „Radost hier, die kleine Radost, die von dem verantwortungsbewussten, erziehungsberechtigten Schwachsinnigen. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab keinen Bock mehr auf das ganze Theaterspielen hier. (Lange Pause) Traurig: „Ich will nicht mehr die Erwachsene sein!“ Radost nimmt den Hörer langsam und nachdenklich vom Ohr und hängt ihn auf.	F
01:18:20- 01:20:15			b	Mitarbeiter (Karli) im Supermarkt schaut durch leeres Gestell und sagt: „Morgen, Forrest!“ (Von Forrest Gump) Bruno ignoriert ihn und stellt Lebensmittel so ins Gestell, dass er ihn nicht mehr sieht. Der Kollege hat einen Plastikbehälter in der Hand. Er lässt den Verschluss immer auf und zu schnappen. Bruno wird neugierig. Er schiebt die Packungen im Gestell zur Seite, so dass er durch das Gestell greifen kann. Er nimmt den Behälter, schüttelt ihn, hält ihn ans Ohr und öffnet ihn freudig interessiert. Darin befindet sich der abgeschnittene Kopf seines Stofftigers. Der Kollege erstaunt: „Ach Gott, aber den kann man sicher wieder annähen.“ Bruno weinerlich und wütend: „Das, das hast du gemacht! Das ist voll fies!“ Der Kollege öffnet ihn nach: „Voll fies! Sag mal wie hast du eigentlich unsere kleine, polnische Wurstverkäuferin damals in die Kiste gekriegt? Auf der Weihnachtsfeier abgefüllt und dann zack!“ Bruno: „Anjeska und ich wir haben uns wirklich r-r-ichtig geliebt!“ Kollege hämisch nachäffend: „Wirklich r-r-ichtig geliebt! Deine kleine Polake war genauso blöde wie du!“ Bruno schreit: „Das stimmt nicht, es stimmt nicht!! Es stimmt gar nicht!!!“ Bruno stürzt sich durch das Gestell auf seinen Kollegen. Dieser: „Na komm, komm!“ Das ganze Gestell fällt zusammen und Bruno mitendrinn. Kollege: „Dann wird sie dich halt so lieb gehabt haben weil du ihr im Suff einen Braten in die Röhre geschoben hast!“ Der Filialleiter kommt: „So jetzt reicht das aber hier!“ Bruno: „Ich bin vielleicht ein bisschen dumm, aber ich hab ein gutes Herz!“ Er geht auf den Kollegen los. „Das hat sie auch immer gesagt, ein gutes Herz!“ Kollege: „Du bist und	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				bleibst ein Spasti!“ Der Filialleiter muss die Kampfahne trennen: „Ich will diese kindischen Streitereien hier nicht haben, nicht in meinem Betrieb, ja! Zu Karli gewandt: „Und diese wirklich saudummen Männerrituale können Sie sonst wo abziehen!“ Der Filialleiter führt Bruno weg. Karli: „Hast du gehört Spasti kommst du mal in die Kneipe dann machen wir das aus!“ Der Filialleiter zu Kollege: „Sie räumen das jetzt sofort auf, ist das klar? Und Sie Bruno kommen mit!“ Kollege: „ Das war doch nicht ich, das war....“	
01:20:20- 01:21:31			a	Der Chef spricht mit Bruno über seinen Gefühlszustand. Bruno sagt, dass er Radost nicht mehr verstehe. Der Chef gesteht ihm, dass es ihm mit seinen gleichaltrigen Kindern gleich geht. Bruno erklärt, dass er sich immer Sorgen mache. Sein Chef bestätigt das und meint es sei weil man die Kinder liebe. Die Frage, ob er stolz auf seine Tochter sei, bejaht er. Sein Chef erinnert ihn, dass heute die Zeugnisabgabe sei und ermuntert Bruno eine Überraschung für Radost zu besorgen.	F
01:25:12- 01:26:09			b	Bruno begibt sich in die Stammkneipe seiner Arbeitskollegen. Karli sitzt mit einem Kollegen und einer Kollegin am Tisch. Karli erstaunt: „Das gibt’s ja gar nicht! Forrest du hier?“ Bruno schüchtern: „Wie alle Männer!“ Karli nett: „Ja komm her, setz dich du alter Hirni! Kriegst erst mal ein Bier, hä?“ Er klopft ihm kameradschaftlich auf die Schulter. Kollegin: „Lieber mal ne Cola, hä?“ Bruno setzt sich und sagt: „ Ne, Karli hat schon recht, ich bin jetzt so wie alle andern Männer auch!“ Karli klopft auf den Tisch und schaut sich nach der Bedienung um: „Jawohl!“ Kollegin: „Ja!?“ Karli: „Ne Runde Helles und Williams für Forrest!“ Er stellt ihm den Schnaps hin und sagt: „Du hast einiges aufzuholen! Bruno sagt: „Ähäm!“ und nickt. Karli: „Na komm! Zieh auf nu die Pfützel!“ und stosst an. Bruno wiederholt den Spruch. Karli fragend: „Männer?“ Bruno: „Männer!“ Er trinkt den Schnaps mit verzogenem Gesicht in einem Zuge aus. Er ringt nach Atem und isst sofort eine Hand voll Erdnüsse und ist ziemlich geschafft. Er sagt: „Lecker!“	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
01:27:20- 01:28:50	b			Disco: Beni spielt den Song „Baby Daddy“ den er inspiriert durch Bruno, komponiert hat. Im Hintergrund zeigt er peinliche Szenen von Bruno, die er mit dem Handy gedreht hat. Radost wird wütend und geht auf der Bühne auf ihn los.	H
01:28:55- 01:29:45			b	Szene in Kneipe: Bruno und seine Kollegin und die zwei Kollegen sitzen betrunken in der Kneipe. Bruno lallt: „Ich will jetzt nach Hause.“ Karli macht ein unverständliches bejahendes Geräusch. Bruno kramt in seiner Hosentasche nach Geld, dabei kommt auch der Kopf des geköpften Stofftigers hervor. Karli: „Oh, da ist ja Django.“ Er hält ihn in der Hand. Der andere Kollege nimmt ihn ihm weg sagt, dass das ein Menschenopfer sei und steckt ihn in einen vollen Bierkrug. Bruno schaut entsetzt und fassungslos zu: „Oh, oh!“ Karli stellt den Krug vor ihn: „Na dann, na dann mal auf Ex, Forrest! Forrest?“ Bruno schaut ihn an und schlägt ihm die Faust ins Gesicht: „Ich heiss Bruno! Bruno heiss ich!“ Karli kippt samt Stuhl um.	H/F
01:32:00- 01:35:15			a	Wohnzimmer: Radost kommt betrunken nach Hause und trifft dort ihren, ebenfalls betrunkenen Vater an. Sie hat vorher Frau Corazon telefoniert, dass sie nicht mehr die „Erwachsene sein wolle“ .Es läutet an der Türe, kurz darauf wird die Türe aufgeschlossen. Radost: „Scheisse, ich habs verbockt!“ Frau Corazon tritt ein. Sie sieht Bruno auf dem Sofa liegen, Radost steht schwankend auf. Frau Corazon: „Was ist hier los?“ Bruno stöhnt und fällt vom Sofa. Frau Corazon ruhig: „Ich weiss jetzt nicht wer von Ihnen erklären kann was los ist, aber...“ Bruno steht umständlich auf: „Nicht schlimm.“ Frau Corazon: „Radost ist das Erbrochene da auf deiner Hose?“ Radost schaut hin: „Sieht ganz so aus.“ Frau Corazon: „Seit Stunden versuche ich Sie beiden zu erreichen, was hat das... Radost, hast du Alkohol getrunken?“ Bruno, schleppend: „Wollen Sie einen Tee haben Frau Corazon?“ Radost grinst. Frau Corazon: „Nein vielen Dank!“ Kurze Pause: „Herr Markovich Sie riechen doch auch nach Schnaps!“ Er beschämt: „Weiss nicht.“ Bruno riecht an seinem T-Shirt. Frau Corazon: „Ich bin sehr enttäuscht Herr Markovich. Ihre dreizehnjährige Tochter ist offensichtlich völlig betrunken, genauso wie Sie. Was sagen Sie dazu?“ Bruno schwerfällig: „Sie haben gesagt Radost soll sein wie alle	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				<p>anderen Kinder, ein ganz normaler Teenager und, .und so ist sie jetzt!“ Er zeigt auf die sitzende Radost: „Kuck!“ Fr. Corazon seufzt irritiert: „Also ja,... also nein!“ Radost und Bruno kichern. Frau Corazon: „Denken Sie, dass Sie so Ihrer Aufsichtspflicht gerecht werden?“ Bruno zuckt mit den Schultern und stottert: „I-I-Ich bin ja auch betrunken.“ Frau Corazon setzt sich: „Sie wollten doch immer ein guter Vater sein. Ein normaler Vater, das war doch unser gemeinsames Ziel.“ Bruno nickt eifrig. Radost: „Mein Vater wird nie ein normaler Vater sein. Da kann er sich anstrengen wie er will.“ Frau Corazon: „Radost ich weiss jetzt nicht ob du das beurteilen kannst, nicht in deinem Zustand.“ Radost unterbricht sie: „Wer solls denn sonst beurteilen bitte? ... Aber er ist ein guter Vater.“ Bruno schaut sie an. Sie: „Vielleicht sogar besser als all die Väter da draussen, ... die normalen.“ Bruno erhebt den Zeigefinger: „A-A-aber manchmal nerve ich dich schon oft.“ Sie: „Ja ständig. Aber das machen alle anderen Eltern bei allen anderen Kindern in meinem Alter genauso.“ Frau Corazon süffisant: „Ja jetzt machen wir es uns mal aber hier nicht zu leicht, ja?“ Radost lacht resigniert: „Zu leicht? Leicht ist hier gar nichts, Frau Corazon. Und es wird sich auch nie ändern.“ Stille. Frau Corazon: „Nun wir werden sehen wie die neue Sachlage einzuschätzen ist.“ Radost lässt sich resigniert ins Sofa sinken: „Und?“ Frau Corazon eifrig: „Es kann durchaus Konsequenzen geben, es muss Konsequenzen geben.“ Bruno laut und theatralisch: „Dann muss es Konsequenzen geben!“ Radost: „Ich will bei meinem Papa bleiben.“ Radost und Bruno schauen Frau Corazon an. Sie mitfühlend: „Ich werd sehen was ich tun kann,ich kann aber nichts versprechen.“ Bruno: „Wir Ihnen aber auch nicht, ...so!“</p>	förderlich/hinderlich
01:37:03-01:38:20			b	<p>Bruno besucht mit einem Blumenstrauss Karli, den er in der Kneipe niedergeschlagen hat. Karli liegt ihm Bett, isst einen Keks und liest in einer Zeitschrift. Er schaut kurz auf: „Was sollen denn die Blumen?“ Bruno streckt sie ihm hin: „Die sind für dich!“ Karli schaut nicht auf: „Bist du jetzt auch noch schwul?“ Bruno bejaht: „Hmh!“ schaut sich suchend um: „Ich stell sie hier in die Vase!“ Er fragt Karli: „Und wie geht’s dir?“ Karli schaut auf: „Gehirnerschütterung!“ Bruno:</p>	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				„Na wurde ja nicht so viel geschüttelt, nää?“ Karli: „Sehr witzig!“ Bruno erfreut: „Ja? hhh!“ Bruno zeigt zu seiner Stirn: „Es tut mir leid!“ Karli winkt beruhigend ab: „Naja!“ Er zeigt auf die Zeitschrift: „War noch nie in Afrika.“ Bruno: „Afrika!“ Karli: „Die Flüge sind jetzt echt billig.“ Karli winkt Bruno zu sich: „Die haben da sehr nette Frauen und treu sind die, Bruno!“ Er streckt Bruno seinen Keks hin, Bruno beisst ab und gibt ihn zurück. Karli beisst auch ab.	
01:38:21- 01:39:50	b			Radost wühlt in einem Kleiderständer vor einem Laden. Beni nähert sich. Er: „Hallo Radost, auch Klamotten kaufen?“ Sie: „Hallo! Ja auch Klamotten kaufen.“ Er: „Also wegen neulich, wegen unserem Song... das tut mir leid, dass du das so falsch verstanden hast. Wir haben das echt nicht böse gemeint.“ Sie: „Hmh schon klar.“ Er : „Nein ehrlich. Wie du mit deinem Vater zusammenlebst, das hat mich voll inspiriert. Weißt du ich denk total oft darüber nach, wie, naja, besonders das sein muss.“ Sie ironisch: „Hmh, besonders!“ Er: „Ja! Als Musiker ist so was total inspirierend.“ Sie spöttisch: „Ja das muss bestimmt eine wahnsinnige Erfahrung sein! Was echt Besonderes!“ Beni: „ Was ganz Besonderes!“ Sie: „Hm, ich muss dann mal los!“ Sie läuft weg und schüttelt den Kopf. Er : „Ja klar, tschau!“ Er schaut ihr nach. Sie dreht sich plötzlich um: „Sag mal Beni, dein Vater ist doch Architekt?“ Er: „Ja wieso?“ Sie flüstert ihm was ins Ohr. Beni: „Ne, das kann ich echt nicht machen.“ Sie: „Du, ich glaub schon. Ich hab da so ein paar fette Fotos von dir aus dem Landschulheim beim Rauchen. Die kann dein Vater sich ja bei sich im Büro auf den Schreibtisch stellen.“ Sie läuft weg.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 26 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A2, Einer wie Bruno)

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
00:08:22- 00:11:11	x		x	Frau Corazon (Familienhelferin). Sie besucht ab und zu die Familie. Bruno und Radost spielen ihr ein typisches Vater-Tochter Verhältnis vor, mit all den pubertären Quereleien. Frau Corazon findet, dass aus Radost ein ganz normaler Teenager geworden ist.	??	Nicht ersichtlich. Besuch ist mehr eine Kontrolle.
00:53:38- 00:55:00	x		x	Frau Corazon kommt auf Besuch. Bruno hat ein Chaos in der Wohnung, Radost kann sie, bevor sie mit einem Schlüssel in die Wohnung kommt, mit List weglocken: Sie ruft Frau Corazon an und gibt vor, dass sie den Termin vergessen haben und nun im Zoo sind. Frau Corazon zeigt Verständnis.	??	Hilfe nicht erwünscht
01:14:25- 01:15:25	x			Radost spricht Frau Corazon auf den Telefonbeantworter, dass sie nicht mehr kann. Dass sie keinen Bock mehr auf das ganze Theaterspiel hat und sie nicht mehr die Verantwortung tragen will und kann.	Radost	Hilfe erwünscht
01:31:57- 01:35:15	x		x	Frau Corazon kommt aufgrund des Telefonats von Radost mit ihrem Schlüssel in die Wohnung. Radost und Bruno sind beide betrunken. Radost merkt, dass sie da eine Lawine losgetreten hat. Radost gesteht, dass es mit Bruno nicht leicht ist, aber dass er vielleicht besser ist, als alle anderen Väter. Frau Corazon sagt, dass es Konsequenzen haben kann. Radost beteuert, dass sie bei ihrem Vater bleiben will. Frau Corazon, sagt, dass sie es versucht, aber nichts versprechen kann.	Radost	Hilfe in dem Sinn erwünscht, dass Frau Corazon sich für die Anliegen von Radost und Bruno einsetzt.

Wohnsituation Eltern

Tabelle 27 Wohnsituation Eltern (A2, Einer wie Bruno)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen	x	x	x	x
bei Familienmitgliedern				
Institutionen				

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 28 Wohnsituation Kind/Kinder (A2, Einer wie Bruno)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil	x	x	x	x
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern				

Stilistische Mittel im Film

Eltern

Tabelle 29 Stilistische Mittel im Film: Eltern (A2, Einer wie Bruno)

Zeit	Mutter	Vater	Eltern	Stilistisches Mittel um Behinderung oder persönliche Ressourcen der Eltern zu betonen.	Interpretation
00:09:58- 00:10:02		x		„Dein Papa muss die Verantwortung immer dabei haben!“	Es ist eine <i>Rolle</i> , die er einnimmt.
00:11:08- 00:11:12				„Sie ist sehr schlau. Sie ist schlauer als ihr Papa!“ => Bruno spricht von sich in der dritten Person.	Er identifiziert sich nicht wirklich damit.

Zeit	Mutter	Vater	Eltern		Interpretation
00:38:19- 00:39:44		x		Stilistisches Mittel um Behinderung oder persönliche Ressourcen der Eltern zu betonen.	Aufzeigen des Kindlichen im erwachsenen Mann.
01:15:37- 01:16:00		x		Bruno lässt über Nacht zum Schlafen wie ein kleines Kind das Nachttischlämpchen brennen, als Radost nicht zu Hause ist	Er kann nicht schlafen, ist ängstlich. Er nimmt die Rolle des Kindes ein.
01:35:30- 01:36:13		x		Bruno hat eine Kindertasse: Das Sujet ist ein dreidimensionaler Tiger.	Aufzeigen des Kindlichen im erwachsenen Mann.
00:01:10- 00:01:16				Die ganze Wohnung ist voll mit kindlicher, selbstgebastelter Deko: Bilder, Scherenschnitte, Fensterbilder, Stofftieren,....	Aufzeigen des Kindlichen im erwachsenen Mann. Aufzeigen des Kindlichen im erwachsenen Mann.

Institutionen

Tabelle 30 Stilistische Mittel im Film: Institutionen (A2, Einer wie Bruno)

Zeit	Institution	
	Familienbetreuerin	Stilistisches Mittel um die Haltung der Institutionen gegenüber der Situation aufzuzeigen. Die Familienbetreuerin heisst Frau Corazon. Corazon ist Spanisch und bedeutet „Herz“. Sie ist auch sehr geduldig, positiv und hilfsbereit. Sie hat das Herz sicher auf dem rechten Fleck.

Symbolik*Tabelle 31 Symbolik (A2, Einer wie Bruno)*

Zeit	Art	Stilistisches Mittel
00:00:16- 00:00:20 00:00:25- 00:00:30 00:08:15- 00:08:20 00:30:45- 00:30:54	Kameraführung	Miniaturbildmodus in den Zwischensequenzen: Spielzeugwelt, klein, kindlich

A3 In Liebe eine Eins

Filmtitel (original):	In Liebe eine Eins	Land:	Deutschland	Produktionsjahr:	2005
Filmtitel (deutsch):	In Liebe eine Eins	Regisseur:	Hartmut Griesmayr	Filmkategorie:	Drama
Hauptdarsteller:	Anna Loos, Heiner Lauterbach, Leo Natalis, Thomas Schmauser, Susanne Lüning, Rosel Zech, Ute Willing, Katharina Müller-Elmau				

Zusammenfassung

Die alleinerziehende Leni Bluhm lebt mit ihrem Sohn Dominik glücklich und zufrieden in einer kleinen Wohnung. Sie ist geistig beeinträchtigt, kann ihr Leben aber gut meistern: Sie arbeitet bei Frau Sandrock in der Gärtnerei und im Blumenladen und wird von ihr tatkräftig unterstützt. Frau Sandrock ist für Leni Chefin, Freundin und Mutterersatz zugleich. Hagen Frey, der die Blumenlieferungen bringt, verehrt Leni und kann eine Verabredung mit ihr abmachen. Er kocht für sie und verbringt die Nacht bei Leni. Als Dominik die Beiden am nächsten Morgen gemeinsam im Bett sieht, zerkratzt er aus Frust Hagens Motorrad und schwänzt die Schule.

Seine Erstklasslehrerin, die kinderlose Frau Steiner macht sich Sorgen, weil sie sieht, dass Dominik von zuhause keine schulische Unterstützung erhält. Sie nimmt Dominik aber bei einem Lehrerkollegen in Schutz, der der Meinung ist, Dominiks Zukunft könne nur in einer Sonderschule liegen. Sie meint, dass man ihn einfach richtig fördern müsse.

Dominik hat Angst, dass er in die Schule geschickt werde, damit seine Mutter mehr Zeit für Hagen hat. Leni kann ihm klar machen, dass das überhaupt nicht der Fall sei und sie die Beziehung zu Hagen sogar für ihn aufgeben würde. Da läutet es an der Tür und Frau Steiner möchte mit Leni sprechen. Sie macht ihr klar, dass Dominik in der Schule unter dem Klassendurchschnitt liegt und Unterstützung durch die Mutter braucht. Frau Steiner fragt Leni, ob sie überfordert sei und erzählt ihr, dass es für solche Fälle soziale Einrichtungen gibt. Leni macht ihr klar, dass sie die Erziehung von Dominik in den letzten sechs Jahren auch gut alleine gemeistert habe.

Leni beklagt sich bei Frau Sandrock über die Lehrerin und äussert die Angst, dass die Lehrerin ihr Dominik wegnehmen möchte.

An einem Nachmittag möchte Dominik Fussballspielen gehen. Auf die Frage, ob er die Hausaufgaben gemacht habe, lügt Dominik Leni an und beschimpft sie als dumm. Er bekommt deswegen eine Ohrfeige und Zimmerarrest, was ihn aber nicht abhält aus dem Fenster zu klettern und abzustürzen. Mit Prellungen erscheint er auf dem Fussballplatz bei Frau Steiner. Frau Steiner bringt Dominik zu ihrem Mann, der Kinderarzt ist. Dieser meint, dass die Verletzungen unter Umständen auch auf eine Misshandlung hinweisen könnten. Ohne Leni zu fragen und zu informieren benachrichtigt Frau Steiner das Jugendamt. Leni geht, nachdem sie

gemerkt hat, dass Dominik weg ist, mit schlechtem Gewissen zum Fussballplatz und muss von einem Mitschüler erfahren, dass Dominik mit Frau Steiner weggegangen ist. Sie meint Frau Steiner habe ihr Dominik weggenommen. Als Leni zu ihrer Wohnung zurückkehrt, stehen schon Frau Wissmann und ihr Kollege Berger vom Jugendamt in der Küche. Sie unterstellen Leni, dass Dominik unter ihrer Obhut an Leib und Seele gefährdet sei und drängen sie ein Formular zu unterschreiben, das das Jugendamt befähigt eine Kurzzeitpflege für Dominik zu übernehmen. Die völlig verwirrte Leni unterschreibt ohne zu verstehen worum es sich dabei handelt. Sie darf Dominik von da an nicht mehr sehen.

Frau Sandrock ist entsetzt als sie das Formular liest. Sie schaltet den zynischen, arroganten, egoistischen Anwalt Zörnig ein. Manfred Zörnig übernimmt aus Imagegründen den Fall.

Leni besucht Dominik im Jugendamt und erzählt ihm, dass sie bald eine Anhörung vor Gericht haben und er dann wieder nach Hause kommen könne. Unterdessen initiiert Frau Wissmann, dass von Leni ein psychiatrisches Gutachten erstellt wird. Bei diesem Test kommt heraus, dass Leni anscheinend einen IQ von 67 hat. Hagen kommt bei Gericht auch zu Wort, Frau Sandrock kann aber nicht aussagen, da sie einen Herzanfall erlitten hat. Das Gericht beschliesst, dass dem Jugendamt das Aufenthaltsrecht übertragen wird, Leni bekommt ein Besuchsrecht. Leni ist am Boden zerstört, sie muss sich von Dominik verabschieden. Bis zur nächsten Verhandlung geht es sechs Monate. Anwalt Zörnig möchte, dass Leni in dieser Zeit eine Volkshochschule besucht und dann nochmals zum IQ-Test antritt.

Frau Sandrock teilt Leni mit, dass sie die Gärtnerei verkaufen und zu ihrem Sohn nach Dortmund ziehen werde. Sie verpflichtet aber den Käufer, dass er Leni weiterhin anstellen muss. Leni lernt fleissig Rechnen, Schreiben und Lesen mit Hilfe von Frau Sandrock und Hagen.

Zu Weihnachten darf Leni Dominik nur kurz im Jugendamt besuchen. Da Dominik Ritter werden will, schenkt sie ihm ein Holzsword gegen die bösen Drachen. Dominik hat seiner Mutter eine Burg gezeichnet und Leni das Bild zu Weihnachten geschenkt. Hagen eröffnet Leni am Weihnachtsabend, dass er Europatouren mit seiner Speditionsfirma machen könnte.

Unterdessen hat das Jugendamt eine Pflegefamilie für Dominik gefunden: Herr und Frau Steiner. Leni wird vom Jugendamt vor vollendete Tatsachen gestellt. Ihr wird aber nicht mitgeteilt, wer die Eltern sind. Sie sucht Anwalt Zörnig auf und bittet ihn ihr zu helfen Dominik zu finden. Er ist vom Jugendamt informiert worden, will Leni aber in diesem Punkt nicht unterstützen, um die laufende Verhandlung nicht zu gefährden. Leni sucht Frau Steiner auf und findet dort Dominik. Sie nimmt ihn mit. Die Beiden fahren zu der Burg, die Dominik gezeichnet hat. Sie schmieden gemeinsam Zukunftspläne. Frau Wissmann ruft erzürnt Herrn Zörnig an und geht dann zur Wohnung von Leni, wo sie auf Hagen trifft. Hagen zeigt ihr die Burgzeichnung, weil er vermutet, dass das der Aufenthaltsort von Leni und Dominik ist. Frau Wissmann findet sie tatsächlich dort und nimmt Dominik mit.

Anwalt Zörnig ist alles andere als begeistert von Lenis Aktion und macht ihr grosse Vorwürfe. Er erklärt ihr, dass sie Dominik nicht mehr sehen dürfe und dass er den Fall abgeben werde. Er lässt sich schliesslich aber von Leni erweichen, sie weiterhin zu vertreten. Er meint, dass es wohl möglich sei Dominik zurückzubekommen, da Leni in einer funktionierenden Beziehung lebe und einer geregelten Arbeit nachgehe. In diesem Gespräch eröffnet ihm Leni unerwartet, dass sie schwanger sei.

Sie geht nach Hause zu Hagen und möchte ihm die frohe Botschaft erzählen. Hagen eröffnet ihr aber vorher, dass er die Europatouren machen werde, da er sehr gut bezahlt werde. Da sieht Leni Dominiks Zeichnung auf dem Tisch. Sie ist enttäuscht, dass Hagen sie verraten hat und macht Schluss mit ihm, ohne ihm zu sagen, dass sie schwanger sei. Zu allem Übel kündigt ihr der neue Chef die Arbeit. Zum nächsten Gerichtstermin kommt auch Frau Sandrock und spricht sich nur positiv über Leni aus. Leider endet der Termin in einem Fiasko, da bekannt wird, dass Leni arbeitslos ist und sie mit Hagen Schluss gemacht hat. Herr Zörnig will Dominiks Anhörung beantragen. Leni wehrt sich vehement dagegen, da sie Angst hat Dominik mache sich verantwortlich, falls er nicht zu Leni zurückkehren könnte. Trotz eines herzergreifenden Statements von Leni wird das Sorgerecht den Steiners zugesprochen und sie darf ihn für ein halbes Jahr nicht sehen um die Eingewöhnung nicht zu gefährden. Anwalt Zörnig will in die zweite Instanz gehen.

Frau Steiner ist hochofret über das Gerichtsurteil und macht Pläne für Dominiks Zukunft. Sie will auch bald die Adoption beantragen. Herr Steiner hat Mitleid mit Leni. Dominik belauscht ihr Gespräch und erfährt so, dass seine Mutter schwanger ist.

Inzwischen sucht Anwalt Zörnig Hagen in der Spedition auf und macht ihm klar, dass es für die ganze Situation von Vorteil wäre, wenn er und Leni verheiratet wären. Hagen macht ihm klar, dass er bindungsunfähig sei und das nicht könne. Herr Zörnig ereifert sich bei seiner Partnerin über diese bindungsunfähigen Männer, obwohl er selbst bindungsunfähig ist und ihre Partnerschaft deswegen beinahe in die Brüche geht.

Leni ist frustriert und lässt sich völlig gehen. Manfred Zörnig sucht sie in ihrer Wohnung auf und macht ihr Vorwürfe. Er erzählt Leni, dass sie eine Arbeit als Putzfrau in Dominiks Schule haben könne. Plötzlich sieht er einen Brief vom Gericht den er nicht erhalten hat und den Leni nicht lesen kann. Herr Zörnig ist entsetzt: Es ist ein richterlicher Beschluss, der besagt, dass Lenis Baby nach der Geburt sofort dem Jugendamt übergeben werden soll. Der Anwalt will jetzt die Presse einschalten um Druck zu machen.

Bei einem Vorsorgeuntersuchung erscheint sogar Frau Wissmann vom Jugendamt nur um den genauen Geburtstermin des Babys zu erfahren, um es dann Leni wegzunehmen.

Leni arbeitet jetzt in Dominiks Schule. Sie sucht Frau Steiner im Lehrerzimmer auf und erklärt ihr, dass Dominik zwar gut rechnen könne, aber nicht glücklich sei. Sie gibt Frau Steiner Ratschläge, wie sie ihm näher kommen und ihn glücklich machen kann. Dominik weint bei Frau Steiner, dass Leni ihn nicht mehr wolle, da sie ja jetzt ein anderes Kind bekomme.

Manfred Zörnig sieht „per Zufall“ Hagen und erklärt ihm, dass der Fall wohl nicht mehr zu gewinnen sei. Er will ihn auf diese Weise etwas herausfordern.

Am Tag vor dem Gerichtstermin spielt Dominik draussen als Hagen mit einem neuen Auto vorfährt und ihn zu einer Probefahrt einlädt. Er erzählt ihm, dass er Dominiks Freund werden möchte.

In der Nacht bekommt Leni Wehen, sie schliesst sich in der Wohnung ein. Zum Gerichtstermin erscheinen Kamerateams und Hagen aber keine Leni. Manfred Zörnig und Hagen suchen sie in der Wohnung auf und finden sie mit dem neugeborenen Baby im Arm. Hagen erfährt auf diese Weise von seinem Kind. Leni geht es schlecht, Hagen nimmt das Baby und gibt es der dazu geeilten Frau Wissmann nicht.

Beim neuen Gerichtstermin gibt es eine neue familiäre Situation: Leni und Hagen werden heiraten und Dominik bekommt einen Platz in einer sozialen Einrichtung, wo er täglich während zwei Stunden bei seinen Hausaufgaben betreut wird. Leni erklärt bei Gericht, dass, falls sie ihre beiden Kinder nicht behalten dürfe, beide zu Frau Steiner sollen, da sie sich zum Positiven verändert habe und menschlicher geworden sei. Frau Steiner hingegen muss zugeben, dass Dominik zwar gut in der Schule, aber nicht glücklich sei. Das Gericht übergibt daraufhin Leni das alleinige Sorgerecht.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Film vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater: nicht bekannt Mutter: ca. 30 Jahre

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 1 (später 2)

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 32 Erziehungszuständigkeit (A3, In Liebe eine Eins)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter	x			x
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern			x	
Behördliche Institution		x		

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Leni ist kognitiv beeinträchtigt. Sie kann nicht Lesen, Schreiben und Rechnen. Anscheinend hat sie einen IQ von 67.

Vater: Nicht bekannt, ob beeinträchtigt oder nicht.

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 33 Arbeitssituation Mutter (A3)

Hausfrau	x
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	x

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 34 Arbeitssituation Vater (A3)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	x

Kind/er

Geschlecht Kind 1 weiblich männlich

Geschlecht Kind 2 weiblich männlich

Alter Kind 1 6 Jahre

Alter Kind 2 Neugeboren

Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich

+ = Kompetenz ersichtlich

- = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch

v = Vernachlässigung

E = emotionale Zuwendung

I = intellektuelle Zuwendung

Tabelle 35 Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007) (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:00:26- 00:01:07	Leni macht für ihren schlafenden Sohn die Schultüte für den ersten Schultag bereit. Sie bastelt und füllt sie mit kleinen Geschenken. Zwischendurch hat die Küchenlampe einen Aussetzer. Leni haut auf den Tisch und bringt sie so wieder zum Funktionieren.	+	E+	+
00:01:25- 00:01:43	Leni streichelt ihren erwachenden Sohn und sagt: „So klein warst du gerade.“ Sie zeigt mit der Hand die Grösse. Er: „Und jetzt muss ich schon heraus ins Leben!“ Sie zustimmend: „Mhm, na jetzt komm!“	+	E+	
00:05:49- 00:06:00	Dominik macht Hausaufgaben. Leni ist am Kochen und wendet sich ihm zu. Dominik muss „S“ schreiben. Sie sind alle spiegelverkehrt geschrieben. Leni sagt: „Das hast du toll gemacht.“	+	I-	-
00:06:52- 00:07:10	Leni holt Dominik von der Schule ab. Andere Kinder kommen mit ihm raus. Einer zeigt auf Leni und sagt: „He, die da ist voll dumm!“ Leni überhört es und nimmt Dominik in den Arm: „Na mein Schatz alles gut?“ Er etwas ruhig: „Mhm!“	+		
00:07:12- 00:08:05	Einschlafritual mit Dominik. Er liegt schon im Bett. Leni deckt ihn zu: „Jetzt machen wir ein Päckchen, da kommt die Briefmarke drauf und dann geht's ab nach Schlummerland.“ (sie küsst Dominik auf die Stirn) Er ernst: „Du musst mich nicht mehr von der Schule abholen! Die Schule ist kein Kindergarten!“ Sie streicht ihm über die Stirn: „Was ist denn los?“ Er: „Ich bin nur so müde!“ Sie seufzt: „Ich muss noch was sagen, ... wegen heut Abend. Vielleicht findest du das ganz komisch, aber, aber	+	E+	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
	manchmal wird eben was anders!“ Dominik schläft aber schon und hat nichts mehr gehört. (Sie wollte ihm von Hagen erzählen.)			
00:09:47- 00:10:18	Dominik zieht sich am Morgen selber an: „Mama, du hast schon wieder vergessen mich zu wecken!“ Er geht ins Wohnzimmer und sieht seine schlafende Mutter in den Armen von Hagen. Er schaut konsterniert, nimmt seine Schultasche und verlässt wortlos und ohne Frühstück das Haus.	-		
00:12:20- 00:13:48	Dominik sitzt am Boden vor dem Fernseher und spielt ein Ballerspiel. Leni: „Woher hast du das?“ Dominik: „Gabs im Supermarkt für 12 Euro!“ Leni: „Für so was hast du dein gespartes Geld ausgegeben?“ Dominik: „Kevin hat das auch!“ Leni: „Du hast doch gesagt du magst den nicht!“ Dominik schaut seine Mutter nur an. Sie: „Das mit Hagen, das tut mir leid. Ich wollte es dir ja vorher sagen!“ Sie strubbelt ihm durchs Haar: „Ich muss dir mal die Haare kämmen!“ Er: „Das kann ich selber!“ Leni holt die Bürste und kämmt: „Die Nester müssen raus, sonst ziehen hier noch die Vögel ein!“ Dominik weinerlich: „Ich weiss jetzt alles! Du willst nur noch mit Hagen zusammen sein. Deshalb muss ich immer in diese blöde Schule gehen.“ Leni mitfühlend: „Das stimmt nicht.“ Er: „Ich bin ganz alleine wenn du mit dem zusammen bist.“ Leni: „Dominik, wenn du das willst sehe ich Hagen nicht mehr!“ Er: „Mama, ich hab da was an Hagen seinem Motorrad gemacht.“ Leni: „Ich weiss, das machen wir zusammen wieder gut, ja?“ Er glücklich: „Ja!“ Leni umarmt ihn: „Dominik!“	+	E+	
00:17:23 - 00:18:30	Dominik kommt zur Küchentür hinein. Leni sitzt am Tisch. Er: „Ich geh jetzt mal!“ Sie: „Wo willst du denn hin?“ Er: „Ich hab ein Fussballspiel in der Schule. Ich bin aufgestellt als Mittelstürmer!“ Sie: „Ehrlich, he genial!“ Sie streicht ihm über den Kopf. „Und was ist mit deinen Hausaufgaben?“ Er verunsichert: „Wieso willst denn du das plötzlich wissen?“ Leni: „Ich bin deine Mutter“ Er: „Die habe ich gemacht.“ Sie: „Zeig mal!“ Sie geht mit Dominik in sein Zimmer. Er nimmt ein Schreibheft hervor und zeigt ihr eine Seite, die schon von der Lehrerin korrigiert wurde. Sie schaut ihn ungläubig an: „Du lügst!“ Er: „Mama ich muss		I+	+

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
	jetzt wirklich los, bitte wenn ich zu spät komme.“ Sie unterbricht ihn: „Lesen, Schreiben und Rechnen das muss einer lernen!“ Dominik: „Das kannst du doch auch nicht!“ Sie: „Du bleibst jetzt in deinem Zimmer und machst deine Hausaufgaben!“ Er: „In der Schule lachen alle über dich, du bist doch dumm!“ Leni verpasst ihm eine Ohrfeige: „Du bleibst jetzt hier und machst deine Hausaufgaben!“ Sie verlässt das Zimmer.			
00:19:37-00:19:49	Leni hat für Dominik Lachreis gekocht (Milchreis in Gesichtsform angerichtet) als Entschuldigung für die Ohrfeige. Sie klopft an die Türe: „Dominik ich will mich wieder vertragen! Ich hab Lachreis gemacht!“	+	E+	
00:22:03-00:23:49	Das Jugendamt läutet bei Leni. Sie gehen rein als niemand aufmacht. In der Wohnung hat es Rauch. Der angebrannte Milchreis steht auf dem Herd. Die beiden Mitarbeiter sehen sich etwas in der Wohnung um. Leni kommt ins Haus gestürzt: „Dominik bist du da?“ Sie sieht die Leute vom Jugendamt. Sie fragt wie sie hier hereingekommen sind. Die beiden stellen sich vor. Leni: „Wo ist Dominik?“ Frau vom Jugendamt: „Frau Bluhm bei ihrem Sohn wurden starke Prellungen im Schulter- und Hüftbereich festgestellt. Können Sie uns das erklären?“ Leni: „Nein, was denn für Prellungen?“ Frau Wissmann: „Wir haben Hinweise darauf, dass Ihr Sohn in Ihrer Obhut an Leib und Seele gefährdet ist.“ Leni geht nicht auf das Gesagte ein: „Ist er verletzt? Ist es schlimm?“ Mann vom Jugendamt beruhigt sie. Frau Wissmann zückt ein Formular: „Ich muss Sie bitten dieses Formular zu unterschreiben. Es geht darum, im Rahmen einer Kurzzeitpflege die Verantwortung für den Aufenthalt des Kindes dem Jugendamt zu übertragen.“ Leni besorgt: „Muss er in ein Krankenhaus?“ Frau Wissmann: „Nein, nein, das nicht! ...Sie müssen hier unterschreiben.“ Leni schaut sie an. Sie: „Na, Sie wollen doch sicherlich, dass Ihr Sohn optimal versorgt und untergebracht wird.“ Daraufhin unterschreibt Leni.	+	E+	
00:26:42-00:27:15	Leni besucht Dominik beim Jugendamt. Er sitzt ihr auf dem Schoss. Die zwei Mitarbeiter des Jugendamtes sind dabei. Er: Ich habe allen gesagt, dass du nichts gemacht hast.“ Sie: „Du darfst nicht aus dem Fenster gehen, ich hab mich so erschrocken.“		E+	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
	Er: „Das mach ich nie wieder.“ Sie: „Es tut mir so leid, die Ohrfeige.“ Er: „Das tat gar nicht weh.“ Sie streichelt ihn liebevoll. Er: „Gehen wir jetzt nach Hause?“ Sie: „Das geht noch nicht aber ich habe einen Anwalt, der macht das Alles. Das ist nur ein falsches Missverständnis. Wir müssen nur kurz warten, ja?! Frau Wissmann: „So Frau Bluhm die Besuchszeit ist jetzt vorbei.“			
00:38:55-00:40:02	Weihnachten im Jugendamt. Leni und Dominik sitzen in einem kahlen Zimmer. Sie singen Weihnachtslieder. Die Frau Wissmann steht dabei. Dominik plötzlich traurig: „Warum kann ich heute nicht nach Hause?“ Leni überlegt kurz: „Zu Hause ist es ganz ungemütlich, weil es ist ganz kalt. Überall, ..., die Heizung ist kaputt, da macht Weihnachten gar keinen Spass.“ Die Frau Wissmann schaut betroffen. Dominik: „Man darf nicht lügen!“ Leni nimmt schnell ein Paket und gibt es ihm, damit er abgelenkt ist. Dominik packt ein Holzschwert aus: „Super Mama, damit bin ich unbesiegbar!“ Frau: „Eh, Frau Bluhm Kriegsspielzeug wird im Heim nicht so gern gesehen!“ Leni: „Das ist nicht für den Krieg, das ist gegen Drachen!“ Dominik: „Ja kommt her ihr bösen Ungeheuer! Eure Stunden sind gezählt!“ Er nimmt ein Geschenk für Leni hervor: „Für dich Mama!“ Sie freut sich sehr und nimmt Dominik in die Arme. Es ist eine Zeichnung einer Ritterburg.		E+	
00:42:27-00:43:38	Psychologe: „Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was Ihr Sohn für einen Beruf ergreifen soll?“ Leni: „Dominik will ein furchtloser Ritter werden!“ Psychologe schmunzelt: „Es gibt keine Ritter mehr!“ Leni überlegt: „Wenn Dominik einer wird, dann gib’ts wieder einen!“ Er schaut fassungslos. Leni: „Dominik soll werden was er will und jetzt will er nun mal Ritter werden.“ Er: „Sie würden also auf seine Berufswahl nicht den geringsten Einfluss nehmen wollen?“ Leni überlegt: „Hat Ihre Mutter Ihnen gesagt was Sie werden sollen?“ Psychologe: „Meine Mutter ist hier völlig irrelevant!“ Sie entsetzt: „Ihre Mutter ist verrückt?“ Er: „Wenn Sies genau wissen wollen, meine Mutter wollte, dass ich Frisör werde. Meine Eltern hatten einen Salon!“ Leni: „Naja so oder so machen Sie den Leuten am Kopf rum nur dass sie hier nicht mit ner neuen Frisur rauskommen!“ Er: „Erzählen Sie mir mal was über Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter!“		E+	+

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:44:44- 00:44:55	Leni arbeitet in der Gärtnerei: „Noch sechzigmal schlafen dann kommt Dominik zurück. Noch sechzigmal schlafen und du bist wieder da!“		E+	
00:50:18- 00:51:10	Leni und Dominik sind auf einer Burg. Sie spielen unbeschwert und ausgelassen miteinander „Ritter“. Etwas später sitzen sie auf der Mauer und planen die Zukunft. Dominik: „ Ich werde ein fahrender Rittersmann und du kommst mit mir als Ravioliköchin!“ Sie lachen. Er: „Ab und zu schreiben wir an Frau Sandrock!“ Leni: „Und an Hagen!“ Er: „Wir werden alle besiegen, die was Böses von uns wollen!“ Er: „Mhm, ich habe mein Zauberschwert bei Frau Steiner gelassen!“ Sie: „Das macht doch nichts, wir kaufen ein Neues! Und von dem Rest des Geldes, da gehen wir in ein Hotel, ganz wo anders!“		E+	
01:02:05- 01:02:47	Anwalt von Leni: „Ich muss Dominiks richterliche Anhörung beantragen!“ Leni: „Nein!“ Er: „Die Situation zwingt mich dazu!“ Sie: „ Das darf nicht sein! Dominik darf da nicht sitzen! Die Luft ist so schlecht da drin!“ Er: „Dann machen wir ein Fenster auf!“ Sie schüttelt den Kopf. Er:„Leni, ich weiss nicht ob Ihnen das klar ist: Dominiks Anhörung, sein unmittelbarer Eindruck auf die Richterin, das ist unsere einzige Chance.“ Sie: „ Nein, trotzdem nein!“ Er: „Ich verstehe Sie nicht.“ Leni: „Wenn er was sagt und ich ihn dann trotzdem nicht zurückbekomme, dann wird er immer denken er ist schuld! Dominik wird dann gar nicht mehr glücklich!“ Anwalt überlegt: „Da denken Sie weiter als ich!“	+	E+	
01:03:20- 01:04:35	Richterin zu Leni: „Was glauben Sie was passiert, wenn Ihr Sohn besser Lesen, Rechnen und Denken kann als Sie?“ Sie: „Das ist gut, wenn er das besser kann!“ Richterin: „Was können Sie Ihrem Sohn dann geben?“ Anwalt gelangweilt: „Ja, was kann der Regen dem Wasser geben?“ Richterin: „Ich möchte, dass Frau Bluhm mir die Frage beantwortet!“ Leni: „Ich, ich weiss nur dass ich seine Mutter bin.seine Mutter.“ Sie zeigt mit der Hand die Grösse von Dominik: „So klein war er gerade und jetzt ist er so gewachsen. So ein Stück seit er nicht zu Hause ist. Ich gehe immer in sein Zimmer rein. Das Bett und sein		E+	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
	Schreibtisch, alle seine Spielsachen, die sind wie gestorben. Ich denke, wo ist er jetzt, was macht er jetzt? Ob er lacht? Ich hab Angst, er verdurstet!“			
01:16:34- 01:17:30	Es läutet bei Leni an der Tür. Sie macht auf, Dominik steht vor der Tür. Sie: „Dominik!“ Er: „Mama ich will dich abholen. Jetzt gehen wir in ein Land in dem wir immer zusammen sein können.“ Leni umarmt ihn: „Mein tapferer Ritter, was machst du denn hier, hm?“ Sie küsst ihn. Szene auf dem Sofa. Leni streichelt Dominik: „Ach Dominik, es ist so schön, dass du hier bist! Aber du darfst doch nicht einfach weglaufen und zu mir kommen! Das ist nicht gut, dann kommt wieder die Polizei!“ Er: „Wir müssen uns nur besser verstecken!“ Sie seufzt: „Die finden uns immer, dann werden wir bestraft und dann wird alles noch schlimmer. He, ausserdem musst du doch jetzt in die Schule!“ Sie streichelt ihn.	+	E+	+
01:21:15- 01:22:34	Leni hat alleine zuhause ihre Tochter geboren. Der Anwalt und Hagen wollen sie zum Prozess abholen. Die Türe ist verschlossen. Der Anwalt bricht die Tür auf. Leni liegt mit ihrem Baby im Bett und ist erschöpft. Der Anwalt informiert den Rettungsdienst. Hagen ist bei Leni und gesteht ihr seine Liebe. Die Notfallärztin kommt: „Hallo Frau Bluhm ich würde Sie gerne untersuchen. Geben Sie mir das Baby.“ Leni schwach: „Nein!“ Hagen: „Leni gib mir das Baby. Ich gib sie bestimmt nicht her, ok?“	+	E+	

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 36 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:05:48- 00:06:00	Dominik schreibt „S“ in sein Heft. Sie sind alle spiegelverkehrt geschrieben. Er zeigt sie stolz seiner Mutter. Leni gibt ihm einen Nasenstüber und sagt: „Das hast du toll gemacht!“	2e	-
00:07:23- 00:07:30	Dominik abends im Bett nachdem seine Mitschüler über seine Mutter gelacht haben: „Du musst mich nicht mehr von der Schule abholen! Die Schule ist kein Kindergarten!“	2c 2h	+ +
00:09:47- 00:10:17	Leni hat verschlafen und deshalb vergessen Dominik zu wecken. Er steht selber auf, zieht sich an, nimmt seine Schultasche und geht wortlos aus der Wohnung als er seine Mutter schlafend in den Armen von Hagen sieht.	2f 2h	+ +
00:12:20- 00:12:41	Dominik sitzt am Boden vor dem Fernseher und spielt ein Ballerspiel. Leni: „Woher hast du das?“ Dominik: „Gabs im Supermarkt für 12 Euro!“ Leni: „Für so was hast du dein gespartes Geld ausgegeben?“ Dominik: „Kevin hat das auch!“ Leni: „Du hast doch gesagt du magst den nicht!“ Dominik schaut seine Mutter nur an.	2a 2c 2e 2h	+ + + +
00:17:25- 00:17:35	Dominik kommt freudig zu Leni und sagt, dass er gehen müsse, da er als Mittelstürmer beim Fussball aufgestellt sei.	2a	+
00:20:49- 00:21:04	Im Wartezimmer des Kinderarztes. Dominik stellt Dominosteine auf und gibt ihnen einen Schubs. Es gibt den Dominoeffekt.	2a 2f	+ +
00:49:05- 00:49:30	Szene beim Bahnhof. Dominik erklärt seiner Mutter den Fahrplan: „Kuck mal Mama, hier stehen die Abfahrtszeiten und hier stehen die Orte wo der Zug hinfährt. Um 14.20h fährt ein Zug nach Braunburg von Gleis 4.“ Leni schaut verwirrt und ungläubig: „Genial machst du das!“ Sie küsst ihn. Er: „Das ist doch babyleicht! Komm, jetzt zeig ich dir den Fahrkartenautomaten!“ Sie: „Kannst du das etwa auch?“	2e 2f 2h	+ + +

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:59:33- 00:59:48	Frau vom Jugendamt vor Gericht: „Seit einem halben Jahr lebt Dominik nun von seiner leiblichen Mutter getrennt und die regelmässigen Kontrollen haben ergeben, dass er sich altersgerecht entwickelt.“ Pflegermutter/Lehrerin: „Dominik fühlt sich bei uns sehr wohl. In der Schule ist er in allen Fächern gut. In Deutsch ist er der Klassenbeste.“	2e	+
01:12:40- 01:12:47	Dominik im Klassenzimmer in der Rechenstunde. Leni horcht an der Tür. Lehrer: „Und Dominik, 14+3?“ Dominik: „17!“ Lehrer: „17, sehr gut!“ Leni lächelt stolz.	2e	+

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 37 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:02:30- 00:02:54	Erster Schultag. Die Lehrerin stellt den Eltern einfache Rechenaufgaben, um den Kindern die Angst zu nehmen. Sie kommt zu Leni: „Versuchen wirs mal mit dem Einmaleins! Drei mal Drei! Wie ist es denn mit Ihnen da unter dem Tisch?“ Leni kommt unter dem Tisch hervor: „Leni, ich heisse Leni Bluhm. Ich bin die Mutter vom Dominik Blum.“ Lehrerin: „Frau Bluhm wieviel ist drei mal drei?“ Leni überlegt lange. Man hört schon Gekicher in der Klasse. Sie: „Vier!“ Gelächter. Lehrerin: „Wie ihr seht, sind eure Eltern auch nicht perfekt! Ich verteile jetzt den Stundenplan.“	2e	-

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:05:00- 00:05:30	Der Anwalt kauft bei Leni im Blumenladen Pflanzen ein. Er: „Können Sie die Pflanzen liefern?“ Leni: „Mhm!“ Er: „Schreiben Sie mal auf: Anwaltskanzlei Zörnig und Vogel, Arnstrasse 17... und wenn die Dinger eingehen komme ich auf Sie zurück, Frau ...!“ Leni: „Bluhm!“ Leni kritzelt was auf einen Notizblock. Der Anwalt: „Künstlernamen oder echt?“ Leni: „Sie müssen bei der Lieferung bezahlen!“ Er: „Nichts ist umsonst!“ Der Anwalt geht, die Chefin kommt zu Leni. Leni gibt den Notizblock der Chefin, die Chefin schreibt auf. Leni diktiert: „Er will drei Zimmerlinden, Anwaltskanzlei Zörnig und Vogel, Arnstrasse 17!“	2e 2f 4f	- + +
00:10:45- 00:10:51	Hagen schaut in den Kühlschrank und fragt Leni, ob keine Milch da sei. Sie sagt nur, dass donnerstags Einkaufstag sei.	4e	+
00:14:28- 00:14:31	Frau Steiner bemerkt den guten Zustand der Pflanzen in Lenis Wohnung.	4e	+
00:15:30- 00:15:38	Leni macht Dominiks Bett.	4e	*
00:17:23 - 00:18:30	Dominik kommt zur Küchentür hinein. Leni sitzt am Tisch. Er: „Ich geh jetzt mal!“ Sie: „Wo willst du denn hin?“ Er: „Ich hab ein Fussballspiel in der Schule. Ich bin aufgestellt als Mittelstürmer!“ Sie: „Ehrlich, he genial!“ Sie streicht ihm über den Kopf. „Und was ist mit deinen Hausaufgaben?“ Er verunsichert: „Wieso willst denn du das plötzlich wissen?“ Leni: „Ich bin deine Mutter“ Er: „Die habe ich gemacht.“ Sie: „Zeig mal!“ Sie geht mit Dominik in sein Zimmer. Er nimmt ein Schreibheft hervor und zeigt ihr eine Seite, die schon von der Lehrerin korrigiert wurde. Sie schaut ihn ungläubig an: „Du lügst!“ Er: „Mama ich muss jetzt wirklich los, bitte wenn ich zu spät komme.“ Sie unterbricht ihn: „Lesen, schreiben und rechnen das muss einer lernen!“ Dominik: „Das kannst du doch auch nicht!“ Sie: „Du bleibst jetzt in deinem Zimmer und machst deine Hausaufgaben!“ Er: „In der Schule lachen alle über dich, du bist doch dumm!“ Leni verpasst ihm eine Ohrfeige: „Du bleibst jetzt hier und machst deine Hausaufgaben!“	4d	+/-

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:19:44- 01:19:48	Leni mit Lachreis vor Dominiks Tür: „Dominik ich will mich wieder vertragen! Ich hab Lachreis gemacht!“	4d	+
00:24:28- 00:24:47	Im Anwaltsbüro. Der Anwalt liest aus dem Formular vor: „Hiermit übertrage ich, Leni Bluhm, aus Gründen des Kindeswohls für die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege das Aufenthaltsbestimmungsrecht dem Jugendamt. Ja,... warum haben Sie das unterschrieben, Leni Bluhm?“ Leni: „Ich wusste nicht was da steht!“ Er: „Wieso, können Sie nicht lesen?“ Sie: „Nein!“	2e	-
00:32:53- 00:33:04	Anhörung vor Gericht. Frau Wissmann: „Ihre Mandantin kann nicht mal den Stundenplan ihres Sohnes lesen. Bei einem IQ von 67 kann man nicht davon ausgehen, dass die Kindsmutter in der Lage ist ein Kind aufzuziehen! Geschweige denn es entwicklungsge- recht zu fördern!“	2e	-
00:36:28- 00:36:40	Leni kauft mit Frau Sandrock ein.	4e	+
00:37:21- 00:38:22	Leni übt zuhause Schreiben in ein Schreibheft. Nächste Szene: Hagen lernt mit ihr. Er nennt Wörter, Leni muss sagen, welches nicht passt: „Mund, Auge, Apfel, Stirn oder Ohren? Diese Fragen sind so blöd, so blöd ist kein Mensch! Also Frau Bluhm, wie lautet die Antwort?“ Leni: „Ohren!“ Hagen: „Ach so, ganz klar, kannst du mir das mal erklären?“ Sie: „Mhm, mit den Ohren kann man hören, das kann man mit den andern Sachen nicht!“ Hagen: „Leni, Apfel! Apfel wärs gewesen! Ein Apfel ist kein Körperteil! Oder hast du da irgendwo ein Apfel oder zwei Äpfel versteckt und ich habs gar nicht gemerkt?“ Er küsst sie. Leni: „Jetzt frag doch mal weiter!“ Er: „Puh mir brummt schon der Schädel von so viel Intelligenz!“ Sie: „Frag weiter, bitte!“ Er: „Ok!“	1f 1g 2e	- + +
00:41:15- 00:41:27	Hagen schenkt Leni zu Weihnachten eine Uhr und zieht sie ihr an. Er erklärt ihr die Zeiger der Uhr. Sie: „Und wann ist der 21. Mai?“	2e 2f	- -

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
01:01:08- 01:01:27	Anwalt vor Gericht: „Frau Bluhm weiss, dass sie Defizite hat. Sie ist aber bereit etwas dagegen zu unternehmen. Sie hat im letzten halben Jahr ihre Einsicht und Lernfähigkeit bewiesen. Sie hat einen Volkshochschulkurs besucht und der zweite Intelligenztest ist wesentlich besser ausgefallen.“ Frau Wissmann: „Das Ergebnis liegt knapp über der Grenze zu geistig zurückgeblieben.“	2e	+
01:02:05- 01:02:47	Anwalt von Leni: „Ich muss Dominiks richterliche Anhörung beantragen!“ Leni: „Nein!“ Er: „Die Situation zwingt mich dazu!“ Sie: „Das darf nicht sein! Dominik darf da nicht sitzen! Die Luft ist so schlecht da drin!“ Er: „Dann machen wir ein Fenster auf!“ Sie schüttelt den Kopf. Er: „Leni ich weiss nicht, ob Ihnen das klar ist: Dominiks Anhörung, sein unmittelbarer Eindruck auf die Richterin, das ist unsere einzige Chance.“ Sie: „Nein, trotzdem nein!“ Er: „Ich verstehe Sie nicht.“ Leni: „Wenn er was sagt und ich ihn dann trotzdem nicht zurückbekomme, dann wird er immer denken er ist schuld! Dominik wird dann gar nicht mehr glücklich!“ Anwalt überlegt: „Da denken Sie weiter als ich!“	3h 4d	+ +
01:09:35- 01:09:36	Anwalt Zörnig kommt in Lenis vernachlässigte Wohnung. Er: „Wie siehts denn hier aus?“	4e	-/+
01:16:34- 01:17:30	Es läutet bei Leni an der Tür. Sie macht auf, Dominik steht vor der Tür. Sie: „Dominik!“ Er: „Mama ich will dich abholen. Jetzt gehen wir in ein Land in dem wir immer zusammen sein können.“ Leni umarmt ihn: „Mein tapferer Ritter, was machst du denn hier, hm?“ Sie küsst ihn. Szene auf dem Sofa. Leni streichelt Dominik: „Ach Dominik, es ist so schön, dass du hier bist! Aber du darfst doch nicht einfach weglaufen und zu mir kommen! Das ist nicht gut, dann kommt wieder die Polizei!“ Er: „Wir müssen uns nur besser verstecken!“ Sie seufzt: „Die finden uns immer, dann werden wir bestraft und dann wird alles noch schlimmer. He, ausserdem musst du doch jetzt in die Schule!“ Sie streichelt ihn.	4d	+

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
01:21:15-	Leni hat alleine zuhause ihre Tochter geboren. Der Anwalt und Hagen wollen sie zum Prozess abholen. Die Türe ist verschlossen.	3d	+
01:22:34	Der Anwalt bricht die Tür auf. Leni liegt mit ihrem Baby im Bett und ist erschöpft. Der Anwalt informiert den Rettungsdienst. Hagen ist bei Leni und gesteht ihr seine Liebe. Die Notfallärztin kommt: „Hallo Frau Bluhm ich würde Sie gerne untersuchen. Geben Sie mir das Baby.“ Leni schwach: „Nein!“ Hagen: „Leni gib mir das Baby. Ich gib sie bestimmt nicht her, ok?“	4c 3h 4b	+ +/- +
01:27:12- 01:27:30	Leni bindet mit Blumen ihren eigenen Brautstrauss	4e	+
01:27:37- 01:28:15	Hagen und Leni kommen als verheiratetes Paar aus dem Standesamt. Anwalt Zörnig fängt den Brautstrauss. Seine Freundin schaut ihn vielversprechend an. Er negiert und meint, dass er zusammen ziehen werde, vielleicht Kinder haben werde, aber nie heiraten werde. Hagen meint trocken bevor er Leni küsst: „Genau das hab ich auch immer gesagt.“	4b	+

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 38 Kognitive Einschätzung des Kindes (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
00:59:33-00:59:48	Frau Wissmann vor Gericht: „Seit einem halben Jahr lebt Dominik nun von seiner leiblichen Mutter getrennt und die regelmässigen Kontrollen haben ergeben, dass er sich altersgerecht entwickelt.“ Pflegermutter/Lehrerin: „Dominik fühlt sich bei uns sehr wohl. In der Schule ist er in allen Fächern gut. In Deutsch ist er der Klassenbeste.“		x	x
00:14:50-00:14:53	Frau Steiner bei Leni: „Dominik liegt ausserdem mit seiner Leistung deutlich unter dem Klassendurchschnitt!“		x	
01:17:53-01:17:59	Dominik zu Leni: „Du bist dumm, ja, wenn du dir das Alles gefallen lässt!“			x

Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 39 Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A3)

Zeit	Szenenbeschrieb
00:49:05- 00:49:30	Szene beim Bahnhof. Dominik erklärt seiner Mutter den Fahrplan: „Kuck mal Mama, hier stehen die Abfahrtszeiten und hier stehen die Orte wo der Zug hinfährt. Um 14.20h fährt ein Zug nach Braunburg von Gleis 4.“ Leni schaut verwirrt und ungläubig: „Genial machst du das!“ Sie küsst ihn. Er: „Das ist doch babyleicht! Komm, jetzt zeig ich dir den Fahrkartenautomaten!“ Sie: „Kannst du das etwa auch?“
01:12:40- 01:12:47	Dominik im Klassenzimmer in der Rechenstunde. Leni horcht an der Tür. Lehrer: „Und Dominik, 14+3?“ Dominik: „17!“ Lehrer: „17, sehr gut!“ Leni lächelt stolz.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 40 Interaktion (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:03:06- 00:06:16		a		Leni und Frau Sandrock (Chefin) beim Blumentopfen. Leni: „Sie kriegen noch das ganze Geld von mir für die Schulsachen und die ganzen Bücher!“ Frau Sandrock: „Nein, das war ein Geschenk für Nicki! Leni: „Frau Sandrock ich hab doch extra gespart!“ Frau Sandrock: „Kein Wort mehr davon!“	F
00:06:06- 00:06:42	a			Schulzimmer. Die Kinder gehen raus, Dominik sitzt an seinem Pult, die Lehrerin setzt sich zu ihm: „Dominik ich möchte kurz mit dir sprechen. Sag mal, hilft dir zuhause niemand mit den Hausaufgaben?“ Dominik schaut sie lange an: „Haben Sie Kinder?“ Lehrerin etwas traurig: „Nein, nein habe ich nicht!“ Er: „Warum nicht?“ Lehrerin: „Dominik, wenn das mit deinen Hausaufgaben nicht besser wird, muss ich mit deiner Mutter sprechen.“ Er: „Frau Steiner, ich muss mich hier erst etwas gewöhnen. Ich war ja noch nie in der Schule!“ Lehrerin lächelt und strubbelt seine Haare: „Na dann, zisch ab!“	H
00:06:52- 00:07:10	b			Leni holt Dominik von der Schule ab. Andere Kinder kommen mit ihm raus. Einer zeigt auf Leni und sagt: „He, die da ist voll dumm!“ Leni überhört es und nimmt Dominik in den Arm: „Na mein Schatz alles gut?“ Er etwas ruhig: „Mhm!“	H
00:14:00- 00:15:48		a		Die Lehrerin läutet bei Leni an der Tür. Leni öffnet. Die Lehrerin sagt, dass sie gerne mit Leni ohne Dominik sprechen wolle. Leni schickt Dominik zum Spielen raus. Nach etwas Smalltalk über die Pflanzen in Lenis Wohnzimmer, kommt die	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				<p>Lehrerin zum eigentlichen Grund des Besuchs: „Dominik war heute nicht in der Schule.“ Leni: „Doch!“ Die Lehrerin: „Haben Sie eine Erklärung dafür?“ Leni: „Vielleicht haben Sie ihn nicht gesehen!“ Lehrerin: „Dominik liegt ausserdem mit seinen Leistungen deutlich unter dem Klassendurchschnitt.“ Leni: „Wo drunter?“ Lehrerin: „Gerade bei den Schulanfängern sind wir Lehrer auf die Unterstützung durch die Eltern angewiesen!“ Leni: „Ich versteh Sie so schlecht.“ Lehrerin: „Sie müssen seine Aufgaben kontrollieren, sie müssen ihm die richtigen Bücher mitgeben und Sie müssen für seine Pünktlichkeit sorgen!“ Leni: „Es ist bloss nur, morgens geht manchmal die Zeit so schnell vorbei!“ Lehrerin: „Kann es sein, dass Sie damit überfordert sind? Es gibt für diesen Zweck soziale Einrichtungen!“ Leni: „Ich habe meinen Sohn sechs Jahre lang allein gross gezogen. Ich brauche überhaupt niemals keine Einrichtung!“ Lehrerin: „Frau Bluhm ich will Do...!“ Leni unterbricht sie: „Ich hab gar keine Zeit“ Lehrerin: „Ich hab die Kinder in der Schule nach ihren Berufswünschen gefragt. Dominik will ein furchtloser Ritter werden.“ Leni wütend: „Das geht Sie überhaupt gar nichts an, was Dominik werden will!“ Lehrerin: „Dominik ist mein Schüler! Ich trage auch Verantwortung für ihn!“ Die Lehrerin geht.</p>	
00:22:03-00:23:49		a		<p>Das Jugendamt läutet bei Leni. Sie gehen rein als niemand aufmacht. In der Wohnung hat es Rauch. Der angebrannte Milchreis steht auf dem Herd. Die beiden Mitarbeiter sehen sich etwas in der Wohnung um. Leni kommt ins Haus gestürzt: „Dominik bist du da? Sie sieht die Leute vom Jugendamt. Sie fragt wie sie hier hereingekommen sind. Die beiden stellen sich vor. Leni: „Wo ist Dominik?“ Frau Wissmann: „Frau Bluhm bei ihrem Sohn wurden starke Prellungen im Schulter- und Hüftbereich festgestellt. Können Sie uns das erklären?“ Leni: „Nein, was denn für Prellungen?“ Frau Wissmann: „Wir haben Hinweise darauf, dass Ihr Sohn in Ihrer Obhut an Leib und Seele gefährdet ist.“ Leni geht nicht auf das Gesagte ein: „Ist er verletzt? Ist es schlimm?“ Mann vom Jugendamt beruhigt sie. Frau Wissmann zückt ein Formular: „Ich muss Sie bitten dieses Formular zu unterschreiben. Es geht darum, im Rahmen einer Kurzzeitpflege die Verantwortung für den Aufenthalt des Kindes dem Jugendamt zu übertragen.“ Leni besorgt: „Muss er in ein Krankenhaus?“ Frau: „Nein, nein,</p>	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				das nicht! ...Sie müssen hier unterschreiben.“ Leni schaut sie an. Sie: „Na Sie wollen doch sicherlich, dass Ihr Sohn optimal versorgt und untergebracht wird.“ Daraufhin unterschreibt Leni.	
00:23:47- 00:24:28		a		Leni zeigt ihrer Chefin das Formular vom Jugendamt. Leni: „Die Frau hat gesagt, ich soll das unterschreiben! ... Damit er versorgt ist, ...wegen der Prellung!“ Chefin: „Ich kann das gar nicht glauben!“ Leni: „Was steht da denn? Geht's Dominik schlecht?“ Chefin monoton: „Nein!“ Leni: „Wo kann ich ihn dann jetzt abholen?“ Chefin: „Das geht nicht so einfach! Das Jugendamt darf jetzt über ihn bestimmen!“ Leni: „I...ch bestimme über Dominik!“ Frau Sandrock: „Das ganze muss ein Missverständnis sein!“ Leni: „Ein Missverständnis, ach so... dann geh ich ihn jetzt wieder abholen vom Jugendamt!“ Leni läuft davon. Chefin: „Das kannst du nicht allein!“ Leni schaut sie verunsichert an. Nächste Szene „Leni beim Anwalt“ (Frau Sandrock hat ihr anscheinend einen Anwalt besorgt.)	F
00:24:28- 00:26:40		a		Im Anwaltsbüro. Der Anwalt liest aus dem Formular vor: „Hiermit übertrage ich, Leni Bluhm, aus Gründen des Kindeswohls für die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege das Aufenthaltsbestimmungsrecht dem Jugendamt. Ja,... warum haben Sie das unterschrieben, Leni Bluhm?“ Leni: „Ich wusste nicht, was da steht!“ Er: „Wieso, können Sie nicht lesen?“ Sie: „Nein!“ Er schaut ungläubig: „Sie haben doch neulich in der Gärtnerei meine Adresse aufgeschrieben!“ Leni schaut verlegen zu Boden, der Anwalt schmunzelt: „Kompliment! Sah aus wie echt!“ Leni geht nicht darauf ein: „Was ist denn mit meinem Sohn?“ Er: „Jaah, ihr Sohn! Warum zweifelt das Jugendamt am Kindeswohl Ihres Sohnes?“ Sie: „Weiss ich nicht! ... Ich hab ihm eine Ohrfeige gegeben, das hab ich noch nie gemacht!“ Er: „Warum nicht?“ Sie ungläubig: „Weil ich kein Kind hauer!“ Er: „Hm, aber Erwachsene schon?“ Leni: „Was?“ Er: „Was für eine Ohrfeige war dann das genau?“ Leni: „Ich verstehe Sie so schlecht!“ Anwalt: „Frau Bluhm, es gibt Ohrfeigen und Ohrfeigen! Sehen Sie mal, ich kann ihm zärtlich mahnend die Wange tätscheln ich kann ihm aber auch eine scheuern, dass er dahinten horizontal an der Wand klebt!“ Leni: „Warum wollen Sie das denn machen?“ Anwalt seufzt leise: „Sie sind anstrengend, Leni Bluhm, hat Ihnen das schon mal	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				<p>jemand gesagt?“ Leni kramt in der Handtasche: „Sie sind doch von Beruf Anwalt! Sie sollen Dominik nach Hause holen. Können Sie das machen oder nicht, Herr Zörnig?“ Sie nimmt Geld aus einer Blechdose und legt es auf den Tisch: „Ich hab Gespartes!“ Anwalt: „Eigentlich bin ich ja auf Meissnerscheidungen spezialisiert! ...Porzellan mit dem die Kontrahenten werfen!“ Leni schaut traurig und hoffnungslos in die Leere und sieht die Zimmerlinde, die Herr Zörnig bei ihr gekauft hat: „Sie sind sowieso kein guter Anwalt.“ Er: „Das sagt man mir normalerweise immer erst nach dem Prozess!“ Sie: „Wenn ich die arme Zimmerlinde hier seh, dann glaub ich sie sind gar nicht gut!“ Leni klaubt das Geld zusammen und will gehen: „Sie können Dominik nicht wieder holen!“ Er hält sie fest: „Jetzt mal nicht so eilig Frau Bluhm!“</p>	
00:29:38-00:30:59		a		<p>Leni beim Psychologen. Er zeigt ihr Tintenleckse, sie soll sagen, was sie sieht: „Ein Schmetterling!“ Er: „Und hier?“ Sie: „Noch ein Schmetterling!“ Er lächelt süffisant und reicht ihr ein neues Bild. Sie schaut es an: „Kranker Schmetterling! Haben Sie denn gar keine anderen Bilder?“ Er: „Jedes Bild ist anders. Sehen Sie keinen Unterschied?“ Leni ungeduldig: „Doch! Bloss es ist immer ein Schmetterling!“ Psychologe zückt Stift und Papier: „Schreiben Sie bitte hier Ihren Namen auf!“ Leni will beginnen, hält dann aber inne: „Ist das eine Unterschrift?“ Er: „Das ist dann Ihre Unterschrift, ja!“ Leni überlegt und legt Stift hin: „Ich mach das nicht!“ Er: „Können Sie das nicht?“ Sie: „Doch, bloss ich mach das nicht!“ Psychologe bleibt ganz sachlich und neutral. Er gibt ihr ein Blatt: „Setzen Sie bitte diese Zahlenreihe fort!“ Leni: „Wie ich will?“ Er: „So wie es rechnerisch logisch ist!“ Sie: „Ich versteh Sie so schlecht! Wann fängt dann jetzt die Untersuchung an?“ Er: „Was ist das Gegenteil von neu?“ Sie: „kaputt!“</p>	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:37:35- 00:38:54		b		Hagen lernt mit Leni. Er nennt Wörter, Leni muss sagen, welches nicht passt: „Mund, Auge, Apfel, Stirn oder Ohren? Diese Fragen sind so blöd, so blöd ist kein Mensch! Also Frau Bluhm, wie lautet die Antwort?“ Leni: „Ohren!“ Hagen: „Ach so, ganz klar, kannst du mir das mal erklären?“ Sie: „Mhm, mit den Ohren kann man hören, das kann man mit den andern Sachen nicht!“ Hagen: „Leni, Apfel! Apfel wärs gewesen! Ein Apfel ist kein Körperteil! Oder hast du da irgendwo ein Apfel oder zwei Äpfel versteckt und ich habs gar nicht gemerkt?“ Er küsst sie. Leni: „Jetzt frag doch mal weiter!“ Er: „Puh mir brummt schon der Schädel von so viel Intelligenz!“ Sie: „Frag weiter, bitte!“ Er: „Ok!“ Nächste Szene: In der Gärtnerei. Frau Sandrock und Hagen entladen den Blumenlastwagen. Frau Sandrock zu Leni: „Drei mal vier?“ Leni: „Sechs!“ Hagen: „Leni konzentrier dich mal!“ Frau Sandrock: „Zwölf! Zwei mal vier?“ Leni: „Neun?“ Hagen: „Acht, Leni!“ Frau Sandrock: „Wie viel ist dann einmal vier?“ Leni läuft davon: „Mir ist schlecht!“ Hagen zu Frau Sandrock: „Die Sache schlägt ihr glaub auf den Magen!“ Frau Sandrock: „Dass sie Nicki nur einmal in der Woche sehen darf! Nicht mal Weihnachten darf er nach Hause!“ Hagen: „Ist ne echte Sauerei!“	F
00:38:25- 00:38:40		a		Bei der Arbeit. Frau Sandrock und Hagen laden den Transporter aus und stellen Leni nebenbei Rechenaufgaben, die sie lösen soll	F
00:43:40- 00:44:31		a		Leni ist am Einpflanzen. Frau Sandrock (Chefin) kommt mit dem neuen Besitzer der Gärtnerin vorbei: „So Herr Fäustel und das ist unsere Mitarbeiterin Frau Bluhm!“ Er: „Guten Tag Frau Bluhm!“ Sie schaut nur kurz auf und nickt. Chefin: „Leni das ist Herr Fäustel! Der Filialleiter der Edenlandkette!“ Leni: „Hm!“ Chefin: „Frau Bluhm arbeitet seit über...“ Herr Fäustel fällt ihr ins Wort: „Ich habe mir Ihre Personalakte schon angesehen, Frau Bluhm! Geht's dahinten zum Freigelände?“ Chefin: „Ja!...“ Zu Leni: „kannst du nicht freundlicher sein?“ Leni stur: „Was für eine Nase! Damit will er hier wohl alles umgraben!“ Chefin: „So launisch kenn ich dich gar nicht! Er hat mir versprochen, dass er dich nicht entlässt!“ „Frau Sandrock	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				nimmt Leni in die Arme: „Leni, wenn irgendwas ist, rufst du mich in Dortmund an! Dann nehme ich den nächsten Zug und komme!“ Leni: „Frau Sandrock, jetzt regen Sie sich doch nicht so auf! Ist doch nicht gut für Ihr Herz!“	
00:46:39- 00:47:13		a		Leni hat erfahren, dass Dominik bei Pflegeeltern ist. Sie sucht den Anwalt auf. Er kommt mit seiner Kollegin und Lebenspartnerin angelaufen. Leni: „Herr Zörnig, es ist was passiert!“ Er: „Ja, ich weiss es seit heute morgen! Ich hab versucht Sie telefonisch zu erreichen. Es tut mir leid, dass Sie es ausgerechnet von unserer Freundin Wissmann erfahren mussten!“ Sie mit Tränen in den Augen: „Sie müssen telefonieren wo er ist!“ Er: „Da kann ich leider auch nichts machen!“ Leni: „Ich will ihn sehen! Ich will diese Leute sehen!“ Er: „Nächste Woche können Sie ihn sehen!“ Leni: „Dann suche ich meinen Sohn allein! Es ist Ihnen doch sowieso egal was mit mir und Dominik ist! Sie sind eben doch ein schlechter Anwalt! Sie machen über alles Ihre Witze! Immer nur Witze! Bei Ihnen geht man ein!“	F
00:48:02- 00:49:00	c			Frau Steiner spielt mit Dominik ein Computerautorennen. Man merkt, dass sie das zum ersten Mal spielt. Sie bemüht sich sehr Dominik zu gefallen.	F
00:48:33- 00:48:03		c		Leni läutet bei Frau Steiner an der Tür. Diese war gerade mit Dominik an einem Computerspiel. Frau Steiner erschrickt als sie Leni da stehen sieht: „Frau Bluhm!“ Leni: „Wo ist Dominik?“ Frau Steiner will die Türe zumachen: „Ich weiss es nicht!“ Leni: „Sie lügen!“ Frau Steiner: „Jetzt beruhigen Sie sich doch!“ Dominik kommt angerannt: „Mama?!“ Leni: „Dominik!“ Sie umarmen sich. Frau Steiner: „Was haben Sie vor?“ Leni schaut sie böse an: „Das machen Sie nicht mit mir!“ Leni zu Dominik: „Kommst du mit mir mit?“ Er: „Jaaa!“ Sie: „Ok!“ Sie nehmen sich bei der Hand und rennen zur Tür raus. Frau Steiner unsicher: „Dominik, du bleibst hier, ja?!... Frau Blum das hat doch keinen Zweck! Sie tun sich und Dominik doch keinen Gefallen!“	H
00:57:23- 00:58:10		b		Leni sieht Dominiks Zeichnung von der Burg auf dem Tisch liegen. Sie fragt Hagen warum das hier liegt. Hagen: „Ach die Wissmann war heute hier mit zwei Polizisten.“ Leni: „Du hast ihnen das gezeigt?“ Hagen: „Ja! Ich hab mir gedacht, dass	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				ihr vielleicht da hingefahren seid!“ Leni setzt sich und ist ganz ruhig und traurig. Hagen: „Was soll ich denn machen? Die hätten euch doch früher oder später sowieso gefunden! Das war eine Schwachsinnaktion!“ Leni: „Ich mach Schluss!“ Er: „Das meinst du nicht im Ernst!“ Sie: „Du, du hast uns verraten! Ich will nicht mit so einem!“ Hagen: „Du bist ungerecht!“ Sie: „Geh weg!“ Hagen: „Wie willst du denn ohne mich klar kommen?“ Sie schreit: „Allein!“	
00:59:00- 00:59:23		a		Erstes Zusammentreffen vor dem Gerichtssaal mit Frau Sandrock: „Mensch Leni, Mädchen, du bist blass!“ Leni: „Hallo Frau Sandrock, ich freu mich so! Jetzt dauert es nicht mehr lange!“ Chefin: „Bist du krank? Komm lass dich drücken!“ Sie umarmen sich. Frau Sandrock: „Sag mal, hast du zugenommen oder...?“ Leni: „Oder!“ Frau Sandrock: „Lenchen, warum hast denn nichts gesagt?“ Leni: „Sie sind ja weggezogen!“	F
01:00:40- 01:01:00		a		Frau Sandrock sagt vor Gericht aus, dass Dominik eine Ohrenoperation machen musste und dass Leni darauf bestand, bei der Operation dabei zu sein. Sie beruhigte Dominik und überwachte jeden Schritt der Ärzte.	F
01:05:36- 01:06:05	c			Das Ehepaar Steiner feiert am Abend mit Sekt die Zusage Dominiks Pflegeeltern zu sein. Dominik hört versteckt den Gesprächen zu. Frau Steiner plant die Zukunft: Atlantikreise, Musikunterricht, Baumhaus. Sie: „Bernd sag was!“ Er: „Was soll ich sagen?! Ich glaube Dominik und ich, wir mögen uns!“ Sie: „Natürlich mögt ihr euch!“ Dominik hört nur zu.	H
01:10:24 - 01:11:26		a		Der Anwalt ist bei Leni zuhause. Er öffnet ihre Post. Sie kann sie nicht lesen. Anwalt: „Warum habe ich davon keine Abschrift bekommen? Das Wort „Perfide“ muss extra für Richterin Hanisch erfunden worden sein!“ Leni: „Der ist vom Gericht?“ Er: „Ja keine Angst! Damit kommen die nicht durch! Damit schaufeln die sich ihr eigenes Grab! Jetzt greift Manfred Zörnig zu unfeinen Methoden! Ich werde die Presse informieren! Das wird das Gericht schwer unter Druck setzten! ... Jedenfalls inoffiziell!!!“ Leni: „Was steht denn da drin?“ Anwalt: „Frau Bluhm, das ist ein richterlicher Beschluss demnach Sie... Sie sollen Ihr Kind gleich nach der Geburt dem Jugendamt übergeben!“ Sie: „Die nehmen mir das Baby weg? Es ist doch noch nicht mal auf der Welt!“ Beide schauen traurig und bestürzt drein.	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
01:11:30- 01:12:23		a		Leni beim Frauenarzt. Beim Ultraschall erklärt und zeigt er ihr alles ganz ausführlich. Leni freut sich sehr. Frau Wissmann vom Jugendamt kommt ins Behandlungszimmer: „Können Sie mir den Geburtstermin jetzt nennen, Doktor Karibi?“ Gynäkologe: „Das kann man nicht so genau sagen!“ Frau Wissmann: „Ja Frau Bluhm wird im Henriettenkrankenhaus entbinden und nach der Geburt findet dann die Übergabe des Neugeborenen statt!“ Der Arzt schaut bestürzt drein und schüttelt den Kopf: „So was Grausames ist mir noch nicht vorgekommen!“ Frau Wissmann: „Ich kann Sie auch per richterlichem Beschluss zu der Bekanntgabe des Geburtstermins zwingen!“ Er: „Hier haben Sie Grösse und Gewicht des Kindes! Rechnen Sie sich den Termin selber aus!“ Leni packt ihren Mutterschaftspass und hält ihn fest.	F
01:13:09- 01:14:40		c		Leni arbeitet als Putzfrau in Dominiks Schule. Als sie im Lehrerzimmer putzen will, ist dort Frau Steiner am Korrigieren. Leni: „Guten Tag Frau Steiner!“ Frau Steiner kurz: „Guten Tag!“ Leni: „Dominik kann jetzt gut Rechnen!“ Frau Steiner ohne aufzuschauen: „Ja.“ Leni: „Er ist bloss nicht glücklich!“ Frau Steiner: „Es geht ihm sehr gut!“ Leni: Er ist nicht glücklich! Sie müssen das wissen. Sie müssen ihm Lachreis machen. Sie müssen ihm am allerersten immer zuhören.“ Frau Steiner: „Selbstverständlich höre ich Dominik zu. Aber... er ist eben ein eher stilles Kind.“ Leni: „Das stimmt gar nicht!“ Frau Steiner schaut unsicher weg. Leni seufzt: „Kämmen Sie ihm mal die Haare!“ Frau Steiner: „Was soll das denn?“ Leni schmunzelt: „Die Nester müssen raus! Kämmen und nichts sagen, ... und bloss nichts fragen! Und dann warten Sie mal! Dann kommt das nämlich alles ganz von sich selbst aus ihm raus!... und drücken Sie ihn mal von mir!“ Leni kommen die Tränen: „So richtig fest! Er fehlt mir so!“ Leni geht raus, Frau Steiner schaut ihr betroffen hinterher. In einer nächsten Szene sieht man, wie Frau Steiner den Rat befolgt und Dominik zu reden beginnt.	F
01:17:38- 01:18:02	c	c		Leni bringt Dominik in die Schule. Frau Steiner geht auf ihn zu, nimmt sein Gesicht in die Hände und sagt, dass sie sich so Sorgen gemacht hat. Dominik reagiert nicht. Leni verabschiedet sich. Dominik zu ihr: „Du denkst nicht mehr, dass ich nach	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
				Hause kommen darf?“ Die beiden Frauen sagen nichts. Leni gibt Frau Steiner den Schulsack. Er: „Du bist dumm, ja, wenn du dir das alles gefallen lässt!“ Er rennt ins Schulzimmer.	
01:23:05- 01:23:34			a	In Lenis Wohnung nach der Geburt des Mädchens. Hagen hält seine Tochter im Arm. Frau Wissmann vom Jugendamt kommt zu ihm: „Herr Frei geben Sie mir bitte das Baby!“ Hagen schüttelt den Kopf. Sie: „Machen Sie sich keine Sorgen! Doktor Mai ist Kinderarzt.“ Hagen: „Nein, Sie kriegen unser Baby nicht!“ Frau Wissmann: „Zwingen Sie mich nicht die Polizei zu holen!“ Der Anwalt mischt sich ein: „Die Polizei? Die kann mich auch gleich mitnehmen. Weil ich Ihnen jetzt den Hals umdrehen werde! Haben Sie immer noch nicht genug? Reicht es Ihnen nicht, dass Sie vielleicht Frau Bluhm auf dem Gewissen haben? Und jetzt raus! Raus hier!!“	H
01:24:37- 01:25:29		c		Im Gericht. Es geht um das Sorgerecht. Leni fragt den Anwalt, ob sie was sagen dürfe. Er bejaht das. Leni: „Frau Richterin, wenn Sie sagen, dass ich keine Kinder haben darf, dann sollen beide zu Frau Steiner! Dominik und Sofie!“ Richterin: „Seit wann sind Sie denn so gut auf Frau Steiner zu sprechen?“ Leni schaut zu Frau Steiner und lächelt: „Sie hat sich verändert! Wie bei dem Heinrich mit den Ketten! In dem Märchen... die sind abgefallen!“ Richterin: „Ja, ja das Märchen ist mir bekannt! Dann kommen wir zum Schluss! Wenn Sie bitte Ihre Anträge stellen?“ Frau Steiner streckt auf. Anwalt: „Ich glaube Frau Steiner möchte noch etwas sagen!“ Frau Steiner: „Ja, die psychologischen Entwicklungsberichte über Dominik, die sind unvollständig! Er ist zwar gut in der Schule, aber er lacht gar nicht mehr! Ihm ist eigentlich alles gleichgültig! Es ist als ob er verdurstet!“ Leni lächelt ihr zu und nickt unmerklich.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 41 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
00:15:15- 00:15:20	x			Die Lehrerin unterstellt Leni sie sei mit der schulischen und familiären Situation überfordert und erklärt ihr, dass es für diesen Zweck soziale Einrichtungen gibt.	Lehrerin	nicht erwünscht
01:24:07- 01:24:17	x			Anwalt Zörnig: „Wir haben für Dominik einen Platz in einer sozialen Einrichtung organisiert, wo er täglich nach der Schule zwei Stunden bei seinen Hausaufgaben betreut wird!“	Anwalt Zörnig	erwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 42 Arbeitssituation Eltern (A3, In Liebe eine Eins)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen	x	x	x	x
bei Familienmitgliedern				
Institutionen				

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 43 Wohnsituation Kind/Kinder (A3, In Liebe eine Eins)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil	x			x
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil		x		
Pflegeeltern			x	

Stilistische Mittel im Film

Eltern

Tabelle 44 Stilistische Mittel: Eltern (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Mutter	Vater	Eltern	Stilistisches Mittel um Behinderung oder persönliche Ressourcen der Eltern zu betonen.	Interpretation
	x			Lenis Name „Bluhm“ tönt lieblich, zart, fein, unverdorben. Der Name der Lehrerin/ Pflegemutter „Steiner“ hingegen deutet auf Härte, Unnachgiebigkeit, Kälte hin. Anwalt „Zörnig“ deutet auf Impulsivität, Aggression hin.	Charakterisierung der Personen durch ihre Namen.
00:06:56-00:07:11	x			Leni wartet vor der Schule auf Dominik. Die Schüler kommen raus und lachen sie aus: „Hey, die da ist voll dumm!“	Leni ist sogar Kindern ausgeliefert und kann sich nicht wehren. Sogar Kinder haben keinen Respekt vor ihr, wie sollen es dann erst die Erwachsenen. Stigmatisierung
00:08:48-00:09:04	x			Hagen erzählt Leni, dass seine Mutter weggegangen ist, als er sechs Jahre alt war. Leni: „Wie kann einer das machen!“ Hagen: „Sie mochte mich eben nicht besonders und meinen Vater noch viel weniger!“ Leni: „Am allerersten mochte sie sich wohl selber nicht!“	Emotionale Intelligenz von Leni ist sehr stark. Sie kann sich in die Gefühlswelt anderer versetzen. Empathiefähigkeit. Diese Stärken werden speziell hervorgehoben.
00:25:30-00:25:35	x			„Ich versteh Sie so schlecht!“ In verschiedensten Szenen sagt Leni das, wenn zu schnell zu viele oder nicht verständliche Worte auf sie einprasseln.	Überforderung. Leni zieht mit diesem Satz die Notbremse. Leni versteht Sarkasmus und Ironie nicht. Sie kann besser mit Pflanzen kommunizieren

Zeit	Mutter	Vater	Eltern	Stilistisches Mittel um Behinderung oder persönliche Ressourcen der Eltern zu betonen.	Interpretation
00:55:44- 00:55:55	x			Anwalt Zörnig erklärt Leni, dass er ihren Fall angenommen habe, damit er auch einmal ein guter Mensch sei. Leni: „Einer kann nur so gut sein, wie er ist!“	Leni ist zwar kognitiv rasch überfordert, aber sie kennt viele Lebensweisheiten, die hochintelligente Leute vergessen haben. Es geht bei ihr ums Wesentliche des Lebens und das muss nicht nur Kognition sein.

Institutionen

Tabelle 45 Stilistische Mittel: Institutionen (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Institution	Stilistisches Mittel um die Haltung der Institutionen gegenüber der Situation aufzuzeigen.
00:11:35- 00:12:20	Schule	Frau Steiner erzählt im Lehrerzimmer einem Kollegen, dass Dominik heute nicht bei ihr in der Schule war. Der Kollege sagt, dass er auch nicht bei ihm war. Frau Steiner: „Vielleicht ist er einfach nur krank!“ Kollege: spöttisch „Krank!! Mich wunderts überhaupt nicht, dass Dominik schwänzt! Bei der Familiengeschichte: Oma hat sich totgesoffen, Vater gibt's nicht und die Mutter ist geistig zurückgeblieben!“ Frau Steiner: „Stand das so in seiner Schulanmeldung?“ Er: „Ich bin hier aufgewachsen. Da kennt man die sozialen Brennpunkte!“ Frau Steiner: „Na und das heisst doch nicht, dass Dominik die Familientradition fortsetzen muss!“ Kollege: „Der Junge wird nie richtig Lesen und Schreiben lernen, mit zwölf wird er sein erstes Auto knacken und dann kommen Alkohol, Drogen und Jugendgefängnis!“ Sie: „Man muss ihn nur richtig fördern!“ Er: „In der Halbjahreskonferenz wird sowieso entschieden, dass Dominik in eine Sonderschule kommt!“ Frau Steiner: „Das werde ich verhindern!“ Hypothese: Vorurteile und Übertreibungen werden bewusst eingesetzt.
00:20:37- 00:21:10	Kinderarzt/ Lehrerin	Dominik wird beim Kinderarzt behandelt. Er hat sich von seinem Sturz aus dem Fenster Prellungen und Schürfungen zugezogen. Die Lehrerin wird sofort misstrauisch, der Kinderarzt stellt die wage Hypothese auf, dass die Verletzungen von einer

Zeit	Institution	Stilistisches Mittel um die Haltung der Institutionen gegenüber der Situation aufzuzeigen.
		Misshandlung kommen könnten. Sofort will die Lehrerin das Jugendamt einschalten, Der Arzt würde es fair finden zuerst mit der Mutter zu sprechen, was aber nicht getan wird.
00:27:54- 00:28:08	Frau Wissmann vom Jugendamt	Frau Wissmann zu ihrem skeptischen Mitarbeiter: „Hm ich kannte mal ne Mutter, die machte auch einen sehr guten Eindruck. Bis sie ihr Kind aus dem Fenster geworfen hat!“ Sie zeigt ein Foto: „Luisa ist im Krankenhaus gestorben. Es war mein erster Fall!“ Hypothese: Sie hat ein Trauma! Möchte nicht nochmal in eine solche Situation kommen.

Pflegeeltern

Tabelle 46 Stilistische Mittel: Pflegeeltern (A3, In Liebe eine Eins)

Zeit	Mutter	Vater	Eltern	
			x	Stilistisches Mittel um die Haltung der Pflegeeltern gegenüber der Situation aufzuzeigen.
			x	Frau Steiner ist Lehrerin, Herr Steiner ist Kinderarzt. Die beiden haben ein tolles Haus mit viel Platz. Nur das Kind fehlt ihnen noch zu ihrem Glück.
00:48:02- 00:48:21	x			Frau Steiner spielt mit Dominik ein Computerautorennen. Man merkt, dass sie das zum ersten Mal spielt. Sie bemüht sich sehr Dominik zu gefallen. Sie biedert sich bei Dominik an.
01:05:36- 01:06:28			x	Das Ehepaar Steiner sitzt zuhause und feiert mit Sekt die Zusage Dominiks Pflegeeltern zu sein. Frau Steiner erläutert wie sie Dominik fördern werden: Reise an den Atlantik, Klavier- oder Trompetenunterricht, Baumhaus bauen. Frau Steiner weiss gar nicht, auf was sie sich alles freuen soll. Sie will möglichst schnell die Adoption beantragen. Frau Steiner zu ihrem Mann: „Was sagst du dazu, dass sie schwanger ist?“ Er: „Bei manchen klappts eben immer!“ Hypothese: Das Ehepaar Steiner ist ungewollt kinderlos. Sie erfüllen sich ihren Traum vom Kind auf Kosten anderer. Dominik soll optimal gefördert werden, Geld spielt keine Rolle.

A4 Ich bin Sam (I am Sam)

Filmtitel (original):	Ich am Sam	Land:	USA	Produktionsjahr:	2001
Filmtitel (deutsch):	Ich bin Sam	Regie:	Jessie Nelson	Filmkategorie:	Drama
Hauptdarsteller:	Sean Penn (als Sam Dawson), Michelle Pfeiffer (als Rita Harrison), Dakota Fanning (als Lucy Diamond Dawson), Eileen Ryan (als Estelle Dawson), Dianne Wiest (als Annie Cassell), Loretta Devine (als Margaret Calgrove), Richard Schiff (als Mr. Turner)				

Zusammenfassung

Sam Dawson hat eine geistige Beeinträchtigung. Er wird unverhofft alleinerziehender Vater, als sich die Mutter von Lucy, direkt nach der Geburt, aus dem Staub macht. Er kümmert sich selbstständig um seine Tochter. Aufgrund eines Missverständnisses wird Sam festgenommen, da er sich mit einer Prostituierten unterhalten hat. In dem amerikanischen Bundesstaat in welchem dieser Film spielt, ist Prostitution illegal. Die Polizei und auch das Jugendamt werden auf ihn aufmerksam. Am 7. Geburtstag von Lucy will Sam Lucy überraschen. Er lädt seine Freunde wie auch jene von Lucy und deren Eltern zur Party ein. Sam ist es sehr wichtig, Lucy eine Freude zu bereiten und möchte, dass sich alle verstecken, wenn Lucy zur Türe hineinkommt. Anstelle von Lucy steht jedoch die Frau vom Jugendamt vor der Türe. Als Sam wiederum möchte, dass sich alle Anwesenden verstecken, zielt sich einer der eingeladenen Knaben. Sam fasst ihn an und sagt ihm, er solle sich auch verstecken. Der Vater von diesem Jungen schaltet sich ein. Es folgt eine Auseinandersetzung. Die Frau vom Jugendamt kriegt dies alles mit. Daraufhin entschliesst das Jugendamt Sam das Sorgerecht zu entziehen.

Sam sucht mithilfe seiner Freunde eine gute Anwältin. Die Anwältin Rita, eine dauergestresste, erfolgreiche Anwältin, ist schliesslich bereit ihn zu unterstützen. Dies nach sehr viel Beharrlichkeit von Sam und einem Zufall. Sam platzt nämlich zum wiederholten Mal bei ihr im Büro hinein. Andere Mitarbeiterinnen der Anwältin kriegen dies mit. Da Rita scheinbar den Ruf hat, sehr erfolgsorientiert zu sein und nur auf das Einkommen aus zu sein, wird sie von den Mitarbeiterinnen gehänselt. Kurzerhand entschliesst sich Rita für Sam *pro bono* zu arbeiten, um ihren Ruf zu verbessern. Es beginnt ein juristischer Hürdenlauf. Im Laufe des Films profitieren beide, Sam und Rita, voneinander im zwischenmenschlichen Bereich. Während Sam einen sehr engen Bezug zu seiner Tochter hat, ist die Anwältin dauergestresst und findet kaum eine freie Minute für ihren Sohn.

Sam gelingt es im Laufe des Films zusammen mit der Anwältin Rita die Staatsanwaltschaft zu überzeugen, dass er seine Tochter wieder gewinnen kann und für sie sorgen kann. Es wird dabei aber deutlich, dass er dabei unterstützt werden muss. Dies gelingt dank einer besonderen Verbindung zwischen Sam, Lucy und der Pflegemutter.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Film vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater: ca. 40 Mutter: ca. 35

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 47 Erziehungszuständigkeit (A4, Ich bin Sam)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter				
Vater	x			x
Grosseltern				
Pflegeeltern			x	
behördliche Institution		x		

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Keine Angaben. Unklar. Sie suchte nur einen Platz zum Schlafen und wurde in dieser Nacht geschwängert.

Vater: Seine geistigen Fähigkeiten entsprechen in etwa denen eines siebenjährigen Kindes. Genaueres ist nicht bekannt.

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 48 Arbeitssituation Mutter (A4)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	x
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 49 Arbeitssituation Vater (A4)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwebstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	x

Kind/er

Geschlecht Kind weiblich männlich

Alter Kind 7 Jahre

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich + = Kompetenz ersichtlich - = Kompetenz nicht ersichtlich
 m = Missbrauch v = Vernachlässigung E = Emotionale Zuwendung I = Intellektuelle Anregung

Tabelle 50 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:03:29-00:03:33	Die nicht behinderte Mutter weist ihr Kind zurück. Sie möchte das Kind nicht in die Arme nehmen.	-	-	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:03:40- 00:04:18	Sam bekommt das Kind ungefragt in die Arme gedrückt. Er staunt und begrüsst es. Er gibt ihr den Namen Lucy Diamond, aufgrund des Beatles-Songs (<i>Lucy in the Sky of Diamonds</i>). Er hält das Kind und strahlt es an. Er nennt sie Tochter und sich Vater.	+	E+	
00:04:19- 00:04:35	Die nicht behinderte Mutter lässt Sam und Kind stehen und verschwindet. Durch ein Ablenkungsmanöver kann sie sich aus dem Staub machen.	-	-	
00:04:19- 00:04:35	Sam trägt das Kind samt Babytasche.	+		
00:04:43- 00:05:00	Sam schaut sich orientierungslos um. Er wird sich der Situation bewusst (Oh, oh).	0	0	
00:05:01- 00:05:10	Sam sitzt im Bus und gibt dem Baby die Flasche.	+		
00:05:10- 00:05:31	In der Wohnung von Sam stehen Flaschen bereit, gewaschene Wäsche hängt an der Leine im Zimmer, oberhalb von seinem Bett. Sam steht auf, wenn das Kind zu schreien beginnt. Er weiss, dass er Lucy herausnehmen muss und Windeln wechseln muss. Er kennt die Grundbedürfnisse eines Babies. Er wickelt Lucy und spricht mit ihr liebevoll.	+	E+	
00:05:32- 00:06:07	Sam wickelt das Kind unbeholfen, spricht aber liebevoll mit ihm. „Selbstgebastelte“ Windeln sind zu lose und rutschen runter. Sam bestaunt Finger und Nase der Kleinen.	-	E+	
00:06:07- 00:06:35	Sam erkennt anscheinend die Wichtigkeit, sich mit Windeln und Kindernahrung einzudecken. Einkaufen: Sam hat keinen Kinderwagen, seine beiden Hände sind voll. Die Windeln fallen runter, das Baby weint. Sam ist überfordert mit dem Angebot an verschiedener Babynahrung.	+/-		

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:06:35- 00:06:48	Lucy schreit. Sam trägt sie herum, legt sie hin, redet mit ihr. Versucht sie zu beruhigen.	+	E+	
00:08:43- 00:08:55	Sam gibt Lucy die Flasche und legt sie zu Bett und hält sich an die Tipps der Nachbarin. Anhand des TV-Programms weiss er nämlich, wann er was mit Lucy machen muss.	+	E+	
00:12:05- 00:12:10	Sam spielt mit Lucy auf der Schaukel. Beide strahlen. Lucy kann vestibuläre Erfahrungen sammeln. Lucy sitzt auf dem Schoss von Sam. Er umklammert sie.	+	E+	+
00:12:10- 00:12:16	Lucy fragt Sam auf der Schaukel: „Warum fällt der Schnee in Flocken?“ Er antwortet: „Weil der Schnee in Flocken fällt.“		I-	
00:12:17- 00:12:22	Lucy fragt Sam: „Aus was wird Senf gemacht?“ Sam antwortet: „Weil das gelbes Ketchup ist.“		I-	
00:12:22- 00:12:31	Lucy fragt Sam: „Warum haben Männer Glatzen?“ Sam antwortet: „Manchmal haben sie Glatzen, weil ihr Kopf so glänzt und sie keine Haare draufhaben. Und dadurch wird ihr Gesicht grösser.“		I-	
00:12:32- 00:12:40	Lucy fragt Sam: „Sind Marienkäfer (engl. Ladybug) immer Mädchen oder gibt es da auch Jungs und wie heissen die Jungs dann?“ Sam antwortet: „Na, die Beatles!“		I-	
00:12:40- 00:12:50	Lucy fragt Sam: „Wo hört der Himmel auf und warum läuft mir der Mond abends hinterher? Warum wird die Sonne rot, wenn sie untergeht und wo bleibt in der Sommerzeit die Stunde? Daddy, sehe ich eigentlich eher aus wie du oder wie Mami?“ Bild friert am Ende der Szene ein. Man sieht Sam auf der Schaukel. Die Antworten auf die vielen Fragen bleibt er schuldig.		I-	
00:16:55- 00:17:00	Sam klimpert mit Lucy auf dem Klavier.		E+	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:17:00- 00:17:20	Kissenschlacht zwischen Lucy und Sam		E+	
00:17:22- 00:17:55	Sam liegt mit Lucy im Bett. Er erzählt ihr mehrmals dasselbe Bilderbuch. Lucy hört zu Beginn begeistert zu und hat später mit dem Einschlafen zu kämpfen. Sam ist ganz euphorisch. Sam hat Freude an den Reimen und möchte diese andauern lassen.		E+/-	
00:17:54- 00:18:05	Sam fragt Lucy: „Willst du es (Grüneiercrème-Geschichte) vielleicht nochmals hören?“ Lucy antwortet: „Daddy, ich gehe morgen zum ersten Mal in die Schule. Da möchte ich nicht zu müde sein.“ Sam reagiert enttäuscht und sagt: „Ah“.		E-	
00:18:33- 00:18:55	Der Vater nimmt am Vortrag von Lucy an der Schule teil. Er unterstützt sie dabei, indem er sie positiv bestärkt und sein Verständnis ausdrückt, dass es schwierig ist, sich Zahlen zu merken bei so vielen Stadien (Schmetterlinge).			+
00:20:05- 00:20:55	Sam liest mit Lucy aus einem Buch. Lucy korrigiert und unterstützt ihn häufig. Anhand des Dialogs ist davon auszugehen, dass es sich um die HA für Lucy handelt. Der Text hat den Inhalt: „Wie können wir nur so verschieden sein und doch so gleich fühlen?“		I-	
00:20:55- 00:21:16	Lucy sagt: „Ich mag das Buch nicht! Lies lieber Grüneiercrème!“ Sam reagiert erfreut und beginnt zu „lesen/erzählen“.		I- E+	
00:22:50- 00:23:00	Als Sam festgenommen wird, weil er mit einer Prostituierten ins Gespräch kam, ruft er Lucy zuhause an und gibt ihr Anweisungen fürs Zähneputzen.	+		

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:23:07- 00:24:56	Sam führt ein Gespräch mit der Lehrerin von Lucy. Ein Bild, welches Lucy von der Familie gezeichnet hat, zeigt auf, was Lucy empfindet. Sie zeichnete sich selber viel grösser als ihren Vater. Die Lehrerin betont, dass die emotionale Zuwendung von Sam gegenüber Lucy nicht angezweifelt werde, jedoch aber die intellektuelle.		E+ I-	
00:24:56- 00:26:46	Lucy liest Sam die HA vor und stockt bei einem Wort. Sie behauptet das Wort nicht zu kennen. Sam kann ihr nicht weiterhelfen. Sam sagt, sie kenne das Wort. Es sei jenes, welches mit V beginne. Lucy sagt, sie sei müde. Sam erwidert, er glaube ihr dies nicht. Sie fragt, ob er denke, dass sie lüge. Er bejaht dies und verlangt von ihr, es noch einmal zu lesen. Lucy weigert sich noch immer, das Wort zu lesen. Sam betont, dass er ihr Vater sei und von ihr verlangen können, dass sie das Wort lese. Sie erwidert dann, dass sie zu dumm dafür sei. Sam betont, dass sie nicht dumm sei. Sie sagt, dass sie nicht lesen will, weil er es auch nicht kann. Sam verstummt für eine kurze Zeit und erwidert dann, dass es ihn glücklich mache, wenn sie lesen würde. Lucy beginnt daraufhin weiterzulesen.		I+ E+	+
00:26:46- 00:28:46	Sam und Lucy besuchen das <i>Big Boy-Restaurant</i> zum ersten Mal auf Wunsch von Lucy. Sam fühlt sichtlich unwohl in der neuen Situation. Er hätte gerne <i>French Pancakes</i> wie in seinem Stammlokal. <i>Big Boy</i> hat aber nur <i>French Toast</i> . Im späteren Verlauf des Gesprächs zwischen der Kellnerin und Lucy stellt sich heraus, dass Sam <i>Crêpes</i> meint. Er kann mit dem neuen Ausdruck <i>Crêpes</i> jedoch nichts anfangen. Er besteht auf <i>French Pancakes</i> und betont, dass der Kunde immer Recht habe und sie beim <i>Bob Big Boy</i> (wohl der Vorgesetzte bei <i>Big Boy</i>) nachfragen soll.	+	I- E-	-
00:28:46- 00:29:26	An der Kinderhalloweenparty ist Sam der einzige Erwachsene der mitmacht. Die andern Eltern sind lediglich als Zuschauer anwesend. Er wird zunehmend zur Belustigung für die andern Kinder. Lucy schämt sich für ihren Vater.			-

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
00:29:26- 00:30:00	Der Vater organisiert für seine Tochter eine Geburtstagsparty. Er gibt sich sichtlich viel Mühe und möchte seine Tochter mit den Gästen überraschen. Er schenkt ihr eine limitierte Ausgabe des „Help“-Albums von den Beatles. Die Frage stellt sich jedoch, ob dies ein altersgerechtes Geschenk ist für ein 7 jähriges Kind.		E+	
00:40:28- 00:43:08	Sam wartet auf den Bus um Lucy zu besuchen. Er vergisst das Geschenk für seine Tochter. Er geht nochmals zurück. Der Bus fährt in der Zwischenzeit ab. Sam verspätet sich um zwei Stunden. Die Frau vom Jugendamt betont gegenüber Lucy, dass nicht mehr viel Zeit für den Besuch übrig bleibt. Sam kommt angerannt, stürzt aber beim Reinkommen. Er erzählt Lucy von der Anwältin. Ihre Namen erinnern an Beatles. Beobachter (Fachpersonal) wirken erleichtert, als sie merken, dass die Anwältin Sam „abschiebt“. Sie sei grösser geworden, sagt der Vater zu Lucy. Lucy betont, dass sie keinen anderen Daddy haben möchte als Sam.		E+	
01:02:05- 01:02:33	Sam singt während der Besuchszeit zusammen mit seiner Tochter Lucy. Sie beginnen leise und werden dann plötzlich lauter. Sie lachen und scheinen Spass zu haben.		E+	
01:18:35- 01:19:42	Die Anwältin fragt Sam zur Probe, ob Lucy nicht schon jetzt klüger sei als er. Er antwortet: „Ja.“ Die Anwältin sagt, dass er dies nicht dürfe. Darauf antwortet Sam, dass Lucy gleich klug sei, weil er die Buslinien besser kenne. In manchen Sachen sei er klüger als sie.		+/-	
01:30:22- 01:31:27	Nach dem erfolglosen Versuch vor dem Gericht das Sorgerecht zurückzuerkämpfen, weint Sam und Lucy bei der Verabschiedung. Sie umarmen sich innig.		E+	
01:41:11- 01:42:18	Lucy kommt zur Türe hinaus und wirft dem Vater vor, dass er sie so lange nicht mehr besucht habe. Sie dachte, er habe sie vergessen. Er erwidert, dass er ihr einen Brief geschrieben habe. Diesen liest er ihr auf den Knien vor. Er habe die ganze Zeit an sie gedacht.		E+	

Zeit	Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
01:50:29- 01:50:56	Lucy schleicht abends aus dem Haus bei ihren Pflegeeltern und besucht Sam. Er bemerkt sofort, dass sie sich nicht genügend warm angezogen hat (sie ist im Pyjama). Er ermahnt sie, dass sie nicht einfach von den Pflegeeltern weglaufen darf. Sam bringt sie zurück zu den Pflegeeltern. Er gibt ihnen Tipps, was Lucy abends vor dem Schlafengehen alles gern hat: Bauch streicheln, zwei Geschichten erzählen und Maismuffin essen.	+	E+	+
01:58:38- 02:00:00	Sam ist der Schiedsrichter der Fussballmannschaft. Seine Tochter Lucy schießt ein Tor. Sowohl die Pflegeeltern, Freunde und die Anwältin mit ihrem Sohn sind unter den Zuschauern.		E+	

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 51 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:17:54- 00:18:05	Sam fragt Lucy: „Willst du es vielleicht nochmals hören?“ Lucy antwortet: „Daddy, ich gehe morgen zum ersten Mal in die Schule. Da möchte ich nicht zu müde sein.“ Sam reagiert enttäuscht und sagt: „Ah“.	3h	+
00:20:05- 00:20:55	Sam liest mit Lucy aus einem Buch. Lucy korrigiert und unterstützt ihn häufig. Anhand des Dialogs ist davon auszugehen, dass es sich um die HA (Hausaufgaben) für Lucy handelt.	2e 2h	+

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:20:55- 00:21:16	Lucy sagt: „Ich mag das Buch nicht! Lies lieber Grüneiercrème!“ Sam reagiert erfreut und beginnt zu „lesen/erzählen“.	2h	+
00:24:56- 00:26:46	Lucy liest Sam die HA vor und stockt bei einem Wort. Sie behauptet das Wort nicht zu kennen. Sam kann ihr nicht weiterhelfen. Sam sagt, sie kenne das Wort. Es sei jenes, welches mit V beginne. Lucy sagt, sie sei müde. Sam erwidert, er glaube ihr dies nicht. Sie fragt, ob er denke, dass sie lüge. Er bejaht dies und verlangt von ihr, es noch einmal zu lesen. Lucy weigert sich noch immer, das Wort zu lesen. Sam betont, dass er ihr Vater sei und von ihr verlangen können, dass sie das Wort lese. Sie erwidert, dass sie zu dumm dafür sei. Sam betont, dass sie nicht dumm sei. Sie sagt, dass sie nicht lesen will, weil er es auch nicht kann. Sam verstummt für eine kurze Zeit und erwidert dann, dass es ihn glücklich mache, wenn sie lesen würde. Lucy beginnt daraufhin weiterzulesen. Viel flüssiger als zuvor. Es scheint, dass sie vorher ihre Lesekompetenz gewollt verringert hat.	1g 2g	+/- +
00:26:46- 00:28:46	Sam und Lucy besuchen das <i>Big Boy-Restaurant</i> zum ersten Mal auf Wunsch von Lucy. Sam fühlt sichtlich unwohl in der neuen Situation. Er hätte gerne <i>French Pancakes</i> wie in seinem Stammlokal. <i>Big Boy</i> hat aber nur <i>French Toast</i> . Im späteren Verlauf des Gesprächs zwischen der Kellnerin und Lucy kommt aus, dass Sam <i>Crêpes</i> meint. Er kann mit dem neuen Ausdruck <i>Crêpes</i> nichts anfangen. Er besteht auf <i>French Pancakes</i> und betont, dass der Kunde immer Recht habe und sie beim Bob Big Boy (wohl ihr Vorgesetzter im <i>Big Boy</i>) nachfragen soll.	2h	+ +
00:41:37- 00:41:53	Lucy reagiert auf den Bescheid von Sam, dass er eine Anwältin gefunden habe skeptisch. Es zeigt sich im Verlauf des Films, dass sie Recht behalten würde, wenn nicht glückliche Umstände dazu führen würden, dass sich die Anwältin doch für Sam und Lucy einsetzt.	2h	+
00:42:09- 00:42:27	Lucy sagt zu Sam, dass sie sich keinen Telefonbeantworter leisten können.	3h	+

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:42:38- 00:43:05	Lucy spricht mit ihrem Vater. Sie sagt, dass sie Schuld sei an der ganzen Sache. Sie ist sich bewusst, dass ihr zugehört wird von den Therapeuten hinter den getönten Glasscheiben. Sie sagt Sam, dass sie keinen anderen Daddy möchte als ihn und dreht sich in Richtung der getönten Glasscheibe und ruft: „Habt ihr das gehört?! ... Warum schreiben sie das nicht auf?“	2h	+
01:02:33- 01:04:30	Lucy gibt vor auf die Toilette gehen zu müssen. Stattdessen haut sie ab. Sie schwindelt den Vater an, dass sie die Erlaubnis erhalten habe mit ihm zu gehen, da sie geweint habe. Lucy erzählt von andern Kindern, die von einer Familie zur andern geschickt wurden, als sie das Heim verlassen konnten. Lucy möchte nicht, dass ihr dies auch passiert und schlägt vor, ein neues Leben zu beginnen. Später wird Sam von der Polizei festgenommen. Die Frau vom Jugendamt sagt zu Lucy, dass sie sehr enttäuscht sei von ihr und mehr erwartet hätte von Lucy.	2h	+
01:06:04- 00:08:18	Lucy muss vor Gericht aussagen. Sie muss schwören, dass sie die Wahrheit sagt. Sie überkreuzt dabei auf dem Rücken die Finger. Sie lügt, dass sie nie gesagt habe, dass Sam sie adoptiert hat. Der Vater sagt hinter dem Screen zu Lucy, dass sie die Wahrheit sagen müsse und dass er bei ihr sei. Sie sagt zum Richter: <i>All you need is love</i> , als er sie fragt, ob ihr ihr Vater genügend geben kann.	2h	+
01:58:40- 02:00:06	Lucy spielt in der Fussballmannschaft, die ihr Vater trainiert.	2a 4g	+

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 52 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
00:11:33- 00:11:45	Sam weiss, was er sagen muss, damit Annie nicht widerstehen kann und auf Lucy aufpasst. Annie sei nämlich das erste Wort, welches Lucy sagen konnte. Annie fühlt sich geschmeichelt.	2f	+
00:16:46- 00:16:54	Sam ist es gelungen (im Vorfeld des Films) einen passenden Freundeskreis zu finden. Auf diese Freunde kann er während des Films zählen. Seine Freunde scheinen ebenfalls eine geistige Beeinträchtigung zu haben, in verschiedenen Ausprägungen. Wie und wo er diese Freunde kennengelernt hat, wird im Film nicht ersichtlich	4h	+
00:17:54- 00:18:05	Sam fragt Lucy: „Willst du es (Grüneiercrème) vielleicht nochmals hören?“ Lucy antwortet: „Daddy, ich gehe morgen zum ersten Mal in die Schule. Da möchte ich nicht zu müde sein.“ Sam reagiert enttäuscht und sagt: „Ah“.	4d	-
00:18:07- 00:18:20	Lucy will mittwochs in einem anderen Burgerladen (<i>Big Boy</i>) essen gehen. Sam zeigt sich unflexibel. „Mittwochs essen wir bei Graces“. Lucy scheint sich für das Benehmen ihres Vaters zu schämen.	4d	-
00:19:32- 00:20:04	Während Lucy sich mit ihrem Besuch unterhält, bereitet Sam im Hintergrund eine Speise mit rohen Eiern zu. Zwar wirkt er etwas unbeholfen und er scheint nicht so recht zu wissen, was zu tun ist, nachdem das rohe Ei im Glas ist, die Küche ist jedoch sauber und sie wirkt aufgeräumt. Sam trägt zudem zum Kochen eine Schürze.	4e	+
00:20:05- 00:20:30	Sam liest Lucy aus einem Buch vor. Er liest langsam und stockend. Lucy unterstützt ihn dabei.	2e	+/-
00:22:50- 00:23:00	Als Sam festgenommen wird, weil er mit einer Prostituierten ins Gespräch kam, ruft er Lucy zuhause an und gibt ihr Anweisungen fürs Zähneputzen.	4d	+

00:45:00- 00:45:16	Sam besucht die Anwältin ohne Anmeldung. Diese betreut gerade ein Ehepaar, welches in Scheidung ist. Sam tröstet diese Frau. Als er später von der Anwältin gefragt wird, wieso er das tat, sagt er: „Aber sie war so traurig!“	3h	+
00:45:17- 00:46:56	Sam kennt die Verbindungen des öffentlichen Verkehrs sehr gut.	2f	+
00:57:58- 00:59:20	Sam will das Essen der Anwältin bezahlen. Es sei ein erwachsener Mensch. Er kramt das Geld aus seinem Portemonnaie.	2h	+
00:38:19- 00:39:14	Sam will eine Beförderung. Er kriegt jedoch nur leere Versprechungen. Sam kenne diese Art von früher her, als er noch als Hauswart gearbeitet habe.	3g	+
01:01:07- 01:02:04	Ein psychologisches Gutachten zeigt auf, dass Sam zum Autismus neigt und er geistig zurückgeblieben ist. Die Anwältin erhebt Einspruch. Seine intellektuellen Fähigkeiten haben keinen Einfluss auf seine Fähigkeit zu lieben.	2e	-
01:10:55- 01:11:55	Annie sagt aus, dass Sam addieren kann und in Ansätzen auch multiplizieren.	2e	+/-
01:44:00- 01:44:50	Sam lässt seine Freunde alleine Video gucken und bleibt zurück mit der Anwältin. Er scheint zu merken, dass ihn seine Anwältin im Moment mehr braucht als seine Freunde. Die Freunde reagieren enttäuscht.	2h	+

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 53 Kognitive Einschätzung des Kindes (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Beschreibung	Deutet auf eine nicht altersgerechte Entwicklung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
00:18:34-00:18:57	Lucy hat einen Vortrag über Schmetterlinge in der Schule. Zwar muss sie kurz überlegen, wie viele Tage es dauert, bis der Schmetterling aus dem Cocon schlüpft, kann aber schliesslich die richtige Zahl nennen. Es scheint, dass sie den Vortrag gut vorbereitet hat.		x	
00:24:53-00:25:06	Zwar stockt Lucy beim Wort „verschieden“ als sie ihrem Vater am Abend aus einem Buch vorliest (Hausaufgabe) doch ist aus dem Zusammenhang zu vermuten, dass sie dies absichtlich macht. Der Rest von dem was sie vorliest ist durchaus altersentsprechend für ein 7 jähriges Mädchen. „... im Schweigen versunken. Wie können wir bloss so v...“		x	

Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 54 Szenen, in denen das Kind die Eltern in ihrer Entwicklung überholt haben (A4)

Zeit	Szenenbeschreibung
00:17:54- 00:18:05	Sam fragt Lucy: „Willst du es vielleicht nochmals hören?“ Lucy antwortet: „Daddy, ich gehe morgen zum ersten Mal in die Schule. Da möchte ich nicht zu müde sein.“ Sam reagiert enttäuscht und sagt: „Ah“.
00:20:05- 00:20:55	Sam liest mit Lucy aus einem Buch. Lucy korrigiert und unterstützt ihn häufig. Anhand des Dialogs ist davon auszugehen, dass es sich um die HA für Lucy handelt.
00:24:56- 00:26:46	Lucy liest Sam die HA vor und stockt bei einem Wort. Sie behauptet das Wort nicht zu kennen. Sam kann ihr nicht weiterhelfen. Sam sagt, sie kenne das Wort. Es sei jenes, welches mit V beginne. Lucy sagt, sie sei müde. Sam erwidert, er glaube ihr dies nicht. Sie fragt, ob er denke, dass sie lüge. Er bejaht dies und verlangt von ihr, es noch einmal zu lesen. Lucy weigert sich noch immer, das Wort zu lesen. Sam betont, dass er ihr Vater sei und von ihr verlangen können, dass sie das Wort lese. Sie erwidert dann, dass sie zu dumm dafür sei. Sam betont, dass sie nicht dumm sei. Sie sagt, dass sie nicht lesen will, weil er es auch nicht kann. Sam verstummt für eine kurze Zeit und erwidert dann, dass es ihn glücklich mache, wenn sie lesen würde. Lucy beginnt daraufhin weiterzulesen.
01:18:35- 01:19:42	Die Anwältin fragt Sam zur Probe vor der Anhörung beim Gericht, ob Lucy nicht schon jetzt klüger sei als er. Er antwortet: „Ja“. Die Anwältin sagt, dass er dies nicht so sagen dürfe vor Gericht. Darauf erwidert Sam: Sie sei gleich klug. Weil er die Buslinien besser kenne. In manchen Sachen sei er klüger als sie.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 55 Interaktion (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:02:10- 00:02:23			a	Der Vorgesetzte von Sam im Starbucks nimmt das Telefon entgegen und erfährt, dass die Geburt der Tochter von Sam gleich losgeht. Ruhig informiert er Sam und fordert ihn auf, ins Spital zu gehen. „Ich drück dir die Daumen!“	F
00:03:00- 00:03:11			a	Die völlig entkräftete Mutter liegt beim Gebären. Die Krankenschwester fragt Sam, ob er dafür verantwortlich ist. Er sagt: „Tut mir leid.“ Sie erwidert: „Ist zu spät, Daddy. Halten sie ihre Hand (die Hand der Mutter von Lucy).“ Er hält die Hand der Mutter von Lucy und fragt sie: „Tut es weh?“ Sie schreit unmittelbar bei seiner Berührung. Er beginnt ebenfalls zu schreien. Die zweite Krankenschwester sagt: „Ist ja ein ganz Lebhafter (Sam ist damit gemeint).“	H
00:03:25- 00:03:30			a	Pfleger teilt mit: „Es ist ein Mädchen.“ Sofort wird Sam ruhig.	F
00:06:50- 00:08:42			b	Nachbarin erkundigt sich per Telefon, was mit dem weinenden Baby los sei. Sie gibt ihm praktische Tipps zum regelmässigen füttern anhand von Fernsehsendungen. Sie gibt ihm deutliche Anweisungen z.B. auch via Handzeichen (2 Finger = 2).	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:11:55- 00:12:05	a			Annie spielt mit Lucy Klavier. Zudem spielt sie mit Tüchern, welche sie über dem Kopf von Lucy hin und her schwingt. Diese berühren sie auch leicht.	F
00:14:52- 00:16:45			b	Freunde gehen mit Sam Schuhe kaufen. Sie legen das Geld zusammen.	F
00:19:34- 00:19:50	b			Lucy hat einen Knaben aus der Schule auf Besuch. Im Hintergrund zerschlägt Sam ein Ei. Er will etwas backen. Sam entschuldigt sich beim Ei, dass er es zerschlagen habe. Der Junge fragt: „Was ist denn mit deinem Vater? Der tut so als ob er behindert ist!“ Darauf antwortet Lucy: „Ist er auch.“ Der Junge fragt: „Und du?“. Lucy antwortet: „Ich nicht!“. Darauf fragt der Junge nach: „Bist du dir da sicher?“ Lucy: „Ja!“. Der Junge bleibt beharrlich und fragt: „Woher weisst du das?“. Lucy: „Er hat es mir gesagt.“ Junge: „Er ist doch behindert!“, Lucy: „Ja, stimmt. Aber lange nicht so behindert wie du!“.	F/H
00:23:25- 00:24:20			a	Sam wird von der Schule zu einem Gespräch eingeladen. Sie teilen ihm mit, dass sie vom Jugendamt informiert wurden. Die Lehrpersonen haben den Eindruck, dass Lucy mit Absicht nicht mehr dazu lernen möchte, um ihren Vater nicht zu überholen. Die Lehrpersonen fragen sich, was passieren wird, wenn Lucy 8 Jahre alt wird und Sam, der auf einem kognitiven Stand von einem siebenjährigen Kind ist, überholt.	F/H
00:30:47- 00:30:58	b			Lucy kommt an der Überraschungsparty anlässlich ihres Geburtstages die Türe hinein. Es herrscht ein Durcheinander. Lucy sagt zu ihrem Vater: „Daddy?“. Ein eingeladener Junge spricht dazwischen, bevor ihr Vater etwas sagen kann: „Du musst ihn nicht Daddy nennen. Sie sagt, sie seien sowieso nicht ihr richtiger Vater. Er hat sie nur adoptiert.“	H
00:33:14- 00:34:10			b	Ein Kollege macht ihn darauf aufmerksam, dass er einen eigenen Anwalt besorgen müsse. Die andern Kollegen bekräftigen ihn. Sie sind auch bereit, ihn finanziell zu unterstützen.	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:34:11- 00:38:18			a	Erste Kontaktaufnahme mit der Anwältin. Sam spricht ununterbrochen von Lucy während die Anwältin mit Anrufen beschäftigt ist. Parallel dazu hört er aber ihr zu und weiss, dass ihr Sohn auf Leitung 2 ist, die Anwältin hat dies bereits wieder vergessen.	F
00:39:14- 00:40:30			a	Sam geht nochmals bei der Anwältin vorbei. Er überrascht wie während eines Apéros. Sie wird von andern darauf angesprochen, wer dies sei. Sie sagt, dass sie diese Arbeit <i>pro bono</i> erledige. Die andern räuspern sich.	F
00:40:57- 00:41:10	a			Lucy wartet beim Besuchstermin zusammen mit der Frau vom Jugendamt für zwei Stunden, da sich Sam verspätete. Die Frau vom Jugendamt will das Warten abbrechen. Lucy erwidert schlagfertig, dass sie ja gehen könne, wenn sie wolle. Sie an ihrer Stelle wird auf Sam warten. Tatsächlich kommt er sogleich herbeigerannt.	F
00:42:38- 00:43:05	a			Lucy spricht mit ihrem Vater. Sie sagt, dass sie Schuld sei an der ganzen Sache. Sie ist sich bewusst, dass ihr zugehört wird von den Therapeuten hinter den getönten Glasscheiben. Sie sagt Sam, dass sie keinen anderen Daddy möchte als ihn und dreht sich in Richtung getönte Glasscheiben und ruft: „Habt ihr das gehört?! ... Warum schreiben sie das nicht auf?“	F
00:46:30- 00:46:53			a	Die Anwältin fährt Sam zu einem Gespräch mit einer Psychiaterin. Sam möchte nicht dahin gehen. Er sagt zur Anwältin, dass sie ihre Zeit verschwende und er besser in ein Heim gehen würde.	F/H
00:46:54- 00:47:45			a	Sam trifft eine vom Gericht vereidigte Psychologin. Die ärztliche Schweigepflicht sei daher aufgehoben. Sam scheint diese Information nicht wirklich zu verstehen. Die Psychologin kommt auf Lucy zu sprechen und fragt ihn über die kürzlich Geburtstagsfeier. Die Szene wird abgebrochen, ohne dass man eine Antwort von Sam hört. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein sensibler Punkt getroffen wurde. Sam wollte ja Lucy mit einer schönen Geburtstagsfeier überraschen, welche dann aber von unglücklichen Geschehnissen überschattet wurde.	H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
00:47:47- 00:49:44			b	Kollegen haben einen Anrufbeantworter für Sam gekauft, damit Lucy darauf anrufen kann. Sie geben ihm verschiedene Ratschläge, wie er darauf sprechen soll.	F
00:49:45- 00:50:54			a	Die Anwältin nennt Sam „defekt“, „zurückgeblieben“. Sie findet keinen passenden Ausdruck. Sam sagt, sie solle ihn Sam nennen.	F
00:53:28- 00:57:14			b	Sams Freunde erscheinen zum Gerichtstermin mit Schildern für die Befreiung von Lucy. Sam sagt zu seinen Freunden, er habe die besten Freunde der Welt.	F
00:57:15- 00:59:20			a	Sam sagt zur Anwältin: „Sie haben die Psychiaterin zum Weinen gebracht.“ Anwältin: „Ja, ich hatte Glück!“ Sam: „Nein, nein, nein, das ist nicht schön...“	F
01:09:15- 01:13:30			b	Nachbarin Annie tritt zum Prozess auf. Sie sagt aus, Lucy sei klug, weil sie diesen Vater habe und nicht obwohl. Sie macht sich Sorgen um Lucy, da man ihr ihren Vater entziehen könnte. Ein gewaltiges Stück Lebensfreude würde ihr weggenommen werden. Sie betont, das nicht das vermittelte Wissen der Eltern in Erinnerung bleibt sondern die Erlebnisse und die emotionale Beziehung.	F
01:20:52- 01:22:05			a	Sam darf im Geschäft zum ersten Mal einen Kaffee rauslassen. Er ist von dem vielen Betrieb überfordert. Er ist aber auch sehr unter Stress wegen dem unmittelbar bevorstehenden Gerichtstermin.	F/H

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
01:22:45- 01:30:20			a	Sam ist vor dem Gericht und wird befragt. Zuerst von der Anwältin Rita Harrison. Sam betont, dass Lucy Unterstützung kriegen könne und dass es keine gute Idee sei, wenn Lucy zu einer Pflegefamilie kommen würde, da er sie besser kenne und er ihr Vater sei. Der Anwalt des Jugendamtes fragt Sam über seine Eltern und Sams Kindheit. Sam sei in ein Heim gekommen, als es der Mutter gesundheitlich nicht mehr gut ging. Der Vater von ihm sei nach seiner Geburt abgehauen. Der Anwalt des Jugendamtes betont, dass es immer schwierig werde, je älter Lucy werde. Sam betont, dass er Zeit gehabt habe, sich darüber Gedanken zu machen. Beständigkeit und Geduld sei das Wichtigste. Es kommt dann im Laufe des Gesprächs aus, dass seine Aussagen aus dem Film <i>Kramer gegen Kramer</i> stammen. Die Fragen des Anwalts des Jugendamtes bewegen Sam emotional sehr. Sam wird von ihm in die Ecke getrieben. Sam betont am Schluss, dass er nicht mehr weiterfahren möchte.	F/H
01:39:04- 01:41:05			c	Neuerdings führt Sam in der Gegend der Pflegefamilie als Nebenerwerb Hunde aus. Er spricht mit der Pflegemutter.	F
01:49:48- 01:51:47			c	Lucy haut am Abend ab und geht zum Vater. Er macht sich Sorgen, dass es zu kalt sei für sie und bringt sie zurück zu den Pflegeeltern. Er gibt ihnen Tipps. Das wiederholt sich dennoch Abend für Abend. Bis die Pflegeeltern ein Gitter vor Lucy's Fenster anbringen.	F
01:51:50- 01:53:24	c			Die Pflegemutter hat die Haustüre abgeschlossen, damit Lucy nicht wie zuvor zu ihrem Vater schleichen kann. Sie erwischt Lucy und redet mit ihr. Lucy geht nach oben und sagt: „Gute Nacht und danke.“ - mehr nicht.	F
01:54:30- 01:55:01			a	Sam spricht am Tag vor dem Gerichtstermin mit der Anwältin. Sie teilt ihm mit, dass sie das Gefühl habe, dass sie mehr gewonnen habe aus der Beziehung zu Sam als umgekehrt. Er widerspricht ihr.	F

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
01:56:00- 01:58:38			c	Die Pflegemutter bringt Lucy vorbei. Sie denkt, dass Lucy bei Sam sein möchte, wenn sie aufwacht. Sie sagt, dass sie dem Richter nicht sagen könnte, dass sie Lucy die Liebe schenken möchte, die Lucy nie erhalten hatte. Sam sagt, er könne es nicht alleine schaffen. Er wollte immer, dass Lucy eine Mutter hat. Er bittet um die Hilfe der Pflegemutter. Er glaubt, dass sie das rot in Lucy's Bildern ist.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 56 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
00:31:15- 00:31:36	x			Die Richterin entscheidet sich aufgrund einer Meldung des Jugendamts für die Unterbringung von Lucy in einem Jugendheim.	Jugendamt	unerwünscht
01:32:04- 01:32:25	x			Unterbringung bei einer Pflegefamilie	Gerichtsentcheid	unerwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 57 Wohnsituation Eltern (A4, Ich bin Sam)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen	x	x	x	x
bei Familienmitgliedern				
Institutionen				

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 58 Wohnsituation Kind/Kinder (A4, Ich bin Sam)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil	x			x
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil		x		
Pflegeeltern			x	

Stilistische Mittel im Film

Eltern

Tabelle 59 Stilistische Mittel: Eltern (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Mutter	Vater	Eltern	Stilistisches Mittel um Behinderung oder persönliche Ressourcen der Eltern zu betonen.	Interpretation
00:00:33- 00:01:26		x		<p>Nur Hände sichtbar.</p> <p>Sortieren von Zuckerbeuteln nach Farben. Eine Marke heisst „equal“, diese wird zweimal deutlich eingeblendet als er sie einordnet. Sam hat abgekaute Fingernägel.</p> <p>Stellt Salz und Pfeffer in gleichmässigen Abstand hin, verwendet dazu als Mass seine Fingerbreite.</p> <p>Rührstäbchen und Strohhalm stutzt er zurecht. Er stellt Gläser und Becher in regelmässigem Abstand hin. Alle Henkel der Tassen zeigen auf die rechte Seite, nur zwei stellt er in der vorderen Reihe so hin, dass sie nach links schauen.</p>	<p>Hält sich an geregelte Abläufe. Diese geben ihm Halt.</p> <p>Zuckerbeutel „Equal“ = gleich</p> <p>Einordnung in die Gesellschaft.</p> <p>Zwei Tassen (Sam und Tochter?) stellen sich quer.</p>

Zeit	Mutter	Vater	Eltern		Interpretation
00:02:10- 00:02:57		x		Stilistisches Mittel um Behinderung oder persönliche Ressourcen der Eltern zu betonen.	Er spricht meist vor sich hin und nennt die nächsten Schritte, damit er nichts vergisst. Zur Selbststimulation. Hektische Kameraführung und das blaue Licht unterstreichen die Nervosität und Hektik des Vaters.
00:12:48- 00:12:50		x		Bild friert ein. Fokus auf Sam auf der Schaukel. Er wurde zuvor mit vielen Fragen von Lucy konfrontiert. Antworten darauf blieben aus.	Die Fragen überfordern ihn. Er klinkt sich für einen Moment aus.
00:26:46- 00:28:46		x		Lucy will mit Sam in einem für sie unbekanntem Restaurant essen gehen. Das Restaurant heisst <i>Big Boy</i> . Sam fühlt sich sichtlich unwohl und hat Schwierigkeiten mit der Menüauswahl.	In der Szene wird deutlich, dass Sam noch kein „Big Boy“ ist. Er hat grosse Mühe, sich auf neue Situationen einzulassen zu können. Viel eher ist Lucy in dieser Szene das „Big Girl“.
00:44:33- 00:44:38		x		Sam wird häufig in „Hochwasserhosen“ und weissen Socken gezeigt. Er hat eine auffallende Gangart.	Die Unbeholfenheit von Sam wird unterstrichen. Sam wirkt etwas dödelhaft / wenig intelligent.
01:22:45- 01:30:20		x		Sam benutzt vor Gericht Textstellen aus dem Film <i>Kramer gegen Kramer</i> . Diese hören sich sehr herzerweichend an.	Szenencharakter wird durch passende Texte unterstrichen.

Pflegeeltern

Tabelle 60 Stilistische Mittel: Pflegeeltern (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Institution	Stilistisches Mittel um die Haltung der Institutionen gegenüber der Situation aufzuzeigen.
01:33:35- 01:33:15	Pflegeeltern	Sie sind wohlhabend, kinderlos, leben in einem schönen Haus in einem gepflegten Quartier.

Institutionen

Tabelle 61 Stilistische Mittel: Institutionen (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Institution	Stilistisches Mittel um die Haltung der Institutionen gegenüber der Situation aufzuzeigen.
00:23:26- 00:23:30	Schule	An der Wand hängen Bilder der Kinder mit der Überschrift „My Special Family“. Der Vater wird zu einem Elterngespräch eingeladen. Die Lehrer fragen sich, was Lucy machen wird, wenn sie ihren Vater entwicklungsbezogen überholen wird. Hinsichtlich der Überschrift „My Special Family“ wird die Frage aufgeworfen wie speziell eine Familie überhaupt sein darf?

Musik

Tabelle 62 Stilistische Mittel: Musik (A4, Ich bin Sam)

Zeit	Lied	Stilistisches Mittel um die Szene musikalisch zu untermalen
00:04:09- 00:05:18	<i>Lucy in the Sky of Diamonds</i> - Beatles	Die Filmmusik besteht aus Beatles-Songs, teils von andern Artisten interpretiert. Sam ist Beatles-Fan und kennt viele Einzelheiten über die Band. Songtexte passen zu den entsprechenden Szenen. In dem Beispiel wird das Lied <i>Lucy in the Sky of Diamonds</i> von den Beatles abgespielt. Es ist gerade der Zeitpunkt nach der Geburt, als er den Name Lucy Diamond für seine Tochter ausgesucht hat.

A5 Fallbeispiel 1

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 1

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Bergmann

Involvierte Personen/Institutionen:

Frau Bergmann, Herr Tailer, Eltern von Frau Bergmann, zwei Söhne (Zwillinge), zudem über 30 weitere Personen, so z.B. MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt, aus dem Sozialamt, von der Betreuungsbehörde, von Betreuungsvereinen, aus dem *Betreuten Familienwohnheim*, von der Ausländerbehörde, vom Gericht, ein Gutachter und die Rechtsanwältin.

Zusammenfassung

Die 19 jährige Frau Bergmann war seit wenigen Monaten mit dem Vater der noch ungeborenen Kinder (Zwillinge) befreundet. Herr Tailer, ein Asylbewerber, war sich zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst, dass seine Freundin geistig behindert war, da er selber mit der deutschen Sprache noch nicht sehr vertraut war.

Nach dem Besuch einer Förderschule wurde Frau Bergmann ab dem 18. Geburtstag per Gericht eine Betreuung zugesprochen. Sie stammt aus einer kinderreichen Familie. Die Betreuerin, eine ältere Frau, war besorgt, als sie von der Freundschaft zu Herrn Tailer erfuhr. Sie befürchtete, dass er sie ausnützen würde.

Als Herr Tailer und Frau Bergmann sich an einem Wochenende trafen, ohne dies mit der Betreuerin abgesprochen zu haben, führte dies zu einem Verbot dieser Freundschaft durch die Betreuerin. Wenn Frau Bergmann und Herr Tailer sich trotzdem trafen, wurde Frau Bergmann von der Betreuerin abgeholt. Nachdem die Schwangerschaft bekannt wurde, wurde Herr Tailer in ein anderes Bundesland umverteilt. Dies erschwerte die Besuche erheblich, da diese nur mit einem Urlaubsschein erlaubt waren. Ein solcher wurde ihm aber nur selten ausgestellt. Für die ungeborenen Kinder hat Herr Tailer aber noch kurz vor seiner Abreise die Vaterschaft anerkannt. Die Betreuerin wollte die Kinder in einem Heimplatz unterbringen. Im Jugendamt wurden daraufhin die nötigen Schritte in die Wege geleitet. Frau Bergmann und ihre Eltern waren jedoch nicht damit einverstanden. Per Zufall erfuhren sie von einer Bekannten, dass im Nachbarsdorf ein *Betreutes Wohnheim* eröffnet worden sei. Das Jugendamt und die Betreuerin stimmten zu, das Sorgerecht wurde Frau Bergmann aber entzogen. Obwohl Frau Bergmann einen Wechsel der Betreuerin beantragte, wurde diesem Antrag nicht Folge geleistet, sondern es führte dazu, dass die Aufgabenbereiche der Betreuerin sogar ausgeweitet wurden.

Zudem wurde die Vaterschaftsanerkennung von Herrn Tailer als nichtig erklärt. Die Betreuerin verunmöglichte Frau Bergmann den Zugang zu ihrer Geburtsurkunde, wodurch kein Urlaubsschein für Herrn Tailer ausgestellt werden konnte. Aufgrund der vielen Umtriebe, hatte Frau Bergmann kaum Zeit, sich um ihr Kind zu kümmern, da sie ständig von einem Amt zum andern gehen musste. Um Frau Bergmann zu entlasten, wurde ihr von der Einrichtungsleitung des *Betreuten Familienwohnheims* eine Rechtsanwältin vermittelt. Innert wenigen Tagen erhielt Frau Bergmann die Geburtsurkunden, eine neue Betreuerin und der Vaterschaftsprozess wurde in Gang gebracht.

Insgesamt waren etwas 30 Menschen in diesen Fall involviert. Vierzehn Monate nach der Geburt der Kinder anerkennt das Gericht die Vaterschaft von Herrn Tailer. Sechs Monate später heirateten sie, der Vater bekam das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Die Kinder besuchen den Kindergarten und entwickeln sich altersgerecht.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes unbekannt *Alter Mutter zum Zeitpunkt der Geburt der Zwillinge* 19 Jahre

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 2 Söhne (Zwillinge)

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 63 Erziehungszuständigkeit (A5, Fallbeispiel 1)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter				
Vater				x
Grosseltern				
Pflegeeltern				
behördliche Institution	x	x	x	

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Besuchte eine allgemeine Förderschule für lernbehinderte Kinder. Sie kann nicht mehr als ihren Namen schreiben und einzelne Buchstaben und einzelne ganze Wörter lesen. Auch rechnen kann sie gemäss eines Gutachtens nicht.

Vater: Keine Behinderung. Asylbewerber. Erkannte zu Beginn aufgrund mangelnder deutscher Sprachkenntnisse nicht, dass Frau Bergmann eine geistige Behinderung hat.

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 64 Arbeitssituation Mutter (A5)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 65 Arbeitssituation Vater (A5)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder weiblich männlich (zwei Söhne (Zwillinge))

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung ca. 5 Jahre (die beiden Söhne besuchen zur Zeit des Fallbeschriebs einen Kindergarten)

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich

+ = Kompetenz ersichtlich

- = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch

v = Vernachlässigung

E = Emotionale Zuwendung

I = Intellektuelle Anregung

Tabelle 66 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A5, Fallbeispiel 1)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Mutter will ihre beiden Söhne unbedingt behalten.	+		
Mutter verschuldet sich, da ihr Freund seine Eltern im Ausland anruft.	-		
Mutter und Vater setzen sich, trotz widrigen Umständen, dafür ein, als Familie zusammenzuleben.	+	E+	
Mutter braucht ab dem Zeitpunkt, an dem der Vater einzieht, keine Unterstützung mehr.	+		

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 67 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A5, Fallbeispiel 1)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
KG	Kinder entwickeln sich gemäss Aussagen der Angestellten der Kindertagesstätte altersgemäss.	1f, 2a, 2c,	+ + +

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 68 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A5, Fallbeispiel 1)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter	Mutter kann nicht lesen und schreiben.	2e	-
Mutter	Mutter will die zwei Kinder behalten, obwohl ihr davon abgeraten wird.	2h	+
Mutter/ Vater	Eltern nehmen ihre Geschlechterrolle ein.	3b	+
Vater	Er hat die Vaterschaft vor der Geburt der Kinder anerkannt, kurz vor der Abreise in ein anderes Bundesland.	4g	+
Mutter/ Vater	Die Mutter findet einen Partner. Sie kämpft dafür, die Beziehung aufrecht zu erhalten, obwohl Herr Tailer in eine Asylunterkunft in ein anderes Bundesland verlegt wurde und so Besuche sehr schwierig wurden.	4a 4b	+
Mutter/ Vater	Die Eltern gründen eine Familie und leben zusammen.	4c	+
Mutter/ Vater	Die Erziehung der Kinder wurde zu einem grossen Teil von Fachkräften unterstützt und begleitet. Mittlerweile (20 Monate nach der Geburt) hat der Vater das alleinige Sorgerecht und sorgt für die Familie.	4d	+/-

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 69 Kognitive Einschätzung des Kindes (A5, Fallbeispiel 1)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
Kindergarten	Die beiden Söhne besuchen den Kindergarten.		+	

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 70 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A5)

Situationsbeschreibung
Keine Angaben

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 71 Interaktion (A5, Fallbeispiel 1)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
	a		Die Betreuerin erfährt von der Beziehung zu einem Herrn ausländischer Herkunft. Sie verbietet Frau Bergmann diese Beziehung.	H
	a		Frau Bergmann widersetzte sich dem Verbot und traf ihren Freund weiterhin. Sie wurde daraufhin von der Betreuerin in der Asylbewerberunterkunft abgeholt.	F/H
	a		Als die Betreuerin erfährt, dass Frau Bergmann schwanger ist, wird eine Versetzung von Herrn Tailer in ein anderes, weit weggelegenes Asylzentrum in die Wege geleitet.	H
		a	Der Vater kriegt nur sehr selten einen Urlaubsschein, um seine Freundin legal besuchen zu dürfen.	H
	b		Frau Bergmann erfährt zufälligerweise von einer Bekannten von einem <i>Betreuten Familienwohnheim</i> im Nachbarsort. Sie zeigte sich bereit, nach der Geburt dorthin zu ziehen.	F
	a		Die Betreuerin unterstellt Frau Bergmann, dass sie nicht wissen könne, wer der Vater ihres Kindes ist, da in der Unterkunft im Asylbewerberheim mehrere Männer im Zimmer anwesend waren, als sie Frau Bergmann dort abgeholt habe.	H
	a		Frau Bergmann beantragte daraufhin einen Betreuerwechsel.	F
	a		Diesem wurde aber nicht Folge geleistet und die Aufgabenbereiche der bisherigen Betreuerin sogar erweitert.	H

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
	a		Vaterschaftserklärung sei ungültig, da sie nicht gerichtsfähig sei.	H
	a		Mutter war in den ersten Wochen Lebenswoche der Kinder ein- bis zweimal wöchentlich unterwegs. Beim Gericht, beim Standesamt, bei der Ausländerbehörde, bei der Betreuerin und beim Jugendamt.	H
		a	Herr Tailer durfte die Kinder in dieser Zeit nicht besuchen.	H
	a		Als Entlastung wurde Frau Bergmann von dem <i>Betreuten Familienwohnheim</i> eine Rechtsanwältin vermittelt. Daraufhin änderte sich innerhalb weniger Tage sehr viel. Die Geburtsurkunden wurden Frau Bergmann endlich ausgehändigt, die Betreuerin wurde gewechselt, Der Vaterschaftsprozess wurde in Gange gebracht.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 72 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A5, Fallbeispiel 1)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
	x		Die Betreuerin wurde vom Betreuerverein zum 18. Geburtstag von Frau Bergmann angeordnet. Diese Beziehung wurde im Verlauf der Geschichte immer angespannter.	Betreuerverein	Hilfe im späteren Verlauf klar unerwünscht. Vorher unklar.
	x		Betreutes Familienwohnheim für Eltern mit geistiger Behinderung im Nachbarort	Bekannte. Die Idee wurde unterstützt von der Betreuerin und des Jugendamtes	Hilfe erwünscht

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
	x	x	Jugendamt wollte den Säugling in die Kurzzeitpflegestelle geben, um genügend Zeit für die Planung der weiteren Schritte zu haben und das Anliegen zu überprüfen.	Jugendamt	Hilfe nicht erwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 73 Wohnsituation Eltern (A5, Fallbeispiel 1)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen				x
bei Familienmitgliedern	x			
Institutionen		x	x	

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 74 Wohnsituation Kind/Kinder (A5, Fallbeispiel 1)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil				x
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil	x	x	x	
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern				

Wohnsituation Mutter: Zunächst im Elternhaus, später in einem betreuten Familienwohnheim und am Schluss eigenständig bei ihrem Ehemann.

Wohnsituation Vater: In einem Asylbewerberzentrum in der Nähe von Frau Bergmann. Er wurde aber in ein anderes Bundesland versetzt. Seit er das alleinige Sorgerecht erhalten hat, lebt er mit der Frau und den beiden Söhnen zusammen.

A6 Fallbeispiel 2

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 2

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Adam

Involvierte Personen/Institutionen:

Frau Adam, ihre Eltern, ihr Pflegevater, ihr älterer Bruder, ihre jüngere Schwester, Fürsorge, Betreuung, Heim, Grosseltern. Lebenspartner von Frau Adam, sowie das erste Kind, welches kurz nach der Geburt gestorben ist.

Zusammenfassung

Frau Adam war zurzeit der Befragung 20 Jahre alt. Sie lebte gemeinsam mit ihrem Freund. Sie macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Sowohl der ältere Bruder als auch die jüngere Schwester haben keine Behinderung, während die beiden Eltern eine geistige Behinderung aufweisen.

Frau Adam erinnert sich daran, dass die Eltern liebevoll, aber im Alltag überfordert waren. Sie wurden von den Grosseltern unterstützt. Ihr Vater war alkoholabhängig und im Dorf war die Familie schlecht angesehen. Mit dem Schulbesuch nahm Frau Adam verstärkt wahr, dass ihre Eltern behindert sind. Die Besuche der Fürsorge empfand sie als Polizeikontrollen. Sie versuchte schon als Kind die Mängel zu vertuschen. 1987 wurden die Kinder von den Eltern getrennt. Ihr Bruder und sie wurden im gleichen Heim untergebracht, die Schwester in einem andern. Sie blickt auf eine schöne Zeit zurück im Heim, wenn es auch streng war. Sie erzählte nur einer engen Freundin über ihre Eltern. Mit 14 Jahren konnten die Kinder zu den Eltern zurückkehren. Diese lebten nicht mehr zusammen und die Kinder durften auswählen, bei wem sie leben wollten. Sie entschied sich, zur Mutter zu ziehen. Es begann „die Hölle“ für sie. Der neue Lebenspartner war Alkoholiker. Es gab viel Streit und er versuchte die jüngere Schwester zu missbrauchen. Der Bruder verliess die Familie so schnell wie möglich, als er 18 Jahre alt wurde. Frau Adam entwickelte sich zunehmend zum Familienoberhaupt. Auch finanziell unterstützt sie die Familie. Frau Adam zog im Alter von 18 ebenfalls aus, half der Mutter aber beim Bewältigen des Alltags und auch um die kleine Schwester kümmert sie sich, als diese die Schule zu schwänzen begann und mit Drogen in Kontakt kam.

Frau Adam kümmert sich noch immer um die Mutter, ist aber an den Rand ihrer Belastbarkeit gekommen. Zum Zeitpunkt der Befragung erhielt sie erstmals psychologische Unterstützung, um ihre Lebensgeschichte und die Belastungen im Alltag aufzuarbeiten.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes Keine Angabe Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes Keine Angabe

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 3, ein weiteres, das Erstgeborene, starb schon in jungen Jahren.

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 75 Erziehungszuständigkeit (A6, Fallbeispiel 2)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter			x	x
Vater				
Grosseltern	x			
Pflegeeltern				
behördliche Institution		x		

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Geistige Behinderung, nicht weiter erläutert

Vater: Geistige Behinderung, nicht weiter erläutert

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 76 Arbeitssituation Mutter (A6)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 77 Arbeitssituation Vater (A6)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder 1./3. weiblich 2. männlich

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung 20 Jahre alt

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich + = Kompetenz ersichtlich - = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch v = Vernachlässigung E = Emotionale Zuwendung I = Intellektuelle Anregung

Tabelle 78 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A6, Fallbeispiel 2)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Die Eltern waren beide liebevoll (gemäss Aussagen von der Tochter, Frau Adam)	+	E+	
Im Alltag waren die Eltern häufig überfordert. Die Versorgung der Kinder unzureichend.	-		
Frau Adam nahm mehr und mehr wahr, dass ihre Eltern geistig behindert sind, nachdem sie eingeschult wurde.		I-	
Die Mutter besucht die Kinder regelmässig nach der Trennung von ihrem Mann im Heim.		E+	

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Als die Mutter einen neuen Lebensgefährten hat und die Kinder aus dem Heim zurück nachhause kehren können, beginnt gemäss Frau Adam, die „Hölle“. Verwahrlosung der Wohnung, Geldmangel (auch für die nötigsten Lebensmittel), Alkoholkonsum des Pflegevaters, versuchte Vergewaltigung der jüngeren Schwester durch den neuen Lebensgefährten. Streitigkeiten.	-		
Frau Adam übernahm mehr und mehr die Rolle des Familienoberhauptes, nicht die Eltern.	-		
Rollentausch begann in jungen Jahren: Frau Adam übernahm Aufgaben, die eigentlich die Eltern zu erledigen hätten.	-	E- / I-	

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 79 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A6, Fallbeispiel 2)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
10 Jahre	Frau Adam besucht ein Kinderheim zusammen mit ihrem älteren Bruder. Die jüngere Schwester ist in einem anderen Heim untergebracht. Die leiblichen Eltern dürfen die Kinder nicht besuchen. Der Heimaufenthalt war rückblickend streng, aber schön. Es war eine Chance. Sie lernte vor allem die selbstständige Versorgung im Alltag.	2a, 2c, 2e, 2f	+

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
17 Jahre	Der ältere Bruder verlässt die Familie als er 18 Jahre alt ist. Er reagiert häufig mit Gewalt auf Probleme und distanziert sich von der Familie.	3d	+/-
17 Jahre	Frau Adam übernimmt zunehmend die Rolle des Familienoberhauptes. Sie sucht Kontakt zu den Ämtern, um Unterstützung zu erwirken, beeinflusste die Mutter in der Beziehung zu ihrem Lebensgefährten, organisiert eine neue Wohnung. Sie kümmert sich ums Einkaufen, ihre eigene Wohnung, stellt sich als Ansprechpartnerin zur Verfügung für ihre jüngere Schwester, macht eine Weiterbildung zur Krankenpflegerin. Diese ganze Verantwortung wird ihr jedoch zunehmend zu viel.	3f 4e 4d 4e 4g 4f	+/-
18 Jahre	Frau Adam zog von zuhause aus, blieb aber im engen Kontakt mit der Mutter.	3d 3h	+
20 Jahre	Frau Adam hat eine Beziehung zu einem Mann. Sie unterstützen sich gegenseitig in dieser komplexen familiären Situation.	3e 4a	+

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 80 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A6, Fallbeispiel 2)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter	Kann den Haushalt nicht ohne Hilfe selbstständig führen.	4e	-
Vater	Alkoholabhängig, vertrank das nötige Haushaltsgeld.	3h 4e	-
Pflegevater	Alkoholabhängig	3h	-
Mutter/ Vater/ Pflegevater	Verschuldung	3h	-

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 81 Kognitive Einschätzung des Kindes (A6, Fallbeispiel 2)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
20 Jahre	Frau Adam hat die Schule abgeschlossen und macht nach der Verkäuferinnenlehre nun noch die Ausbildung zur Pflegefachfrau.		+	
21 Jahre	Über den Bruder von Frau Adam ist dem Text zu entnehmen, dass er kognitiv normal entwickelt ist.		+	
14 Jahre	Über die Schwester von Frau Adam ist dem Text zu entnehmen, dass sie kognitiv normal entwickelt ist.		+	

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 82 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A6)

Situationsbeschreibung
Durch den beginnenden Schulbesuch, stellte Frau Adam zunehmend fest, dass sie den Eltern kognitiv zunehmend überlegen war.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder /z.B. Grosseltern / Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 83 Interaktion (A6, Fallbeispiel 2)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
c			Frau Adam hatte mit dem Pflegevater grosse Probleme. Sie bezeichnet die Zeit als „Hölle“.	H
a			Die Familie wurde regelmässig von der Fürsorge besucht. Frau Adam nahm dies als Polizeikontrolle wahr. Sie fühlte sich verantwortlich dafür zu sorgen, die Mängel der Eltern zu vertuschen.	H
b			Frau Adam konnte den MitschülerInnen im Heim nicht anvertrauen, dass ihre Eltern geistig behindert sind.	H
b			Frau Adam tauscht sich während ihres Heimbesuchs mit einer engen Freundin über die Situation zuhause aus.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 84 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A6, Fallbeispiel 2)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
x	x	x	Besuch und Unterstützung durch die Fürsorge	?	Eher unerwünscht

x	x	x	Heimbesuch der Kinder	Fürsorge	Aus der Sicht der Eltern nicht ersichtlich. Die Tochter hat im Rückblick den Heimbesuch geschätzt.
---	---	---	-----------------------	----------	---

Wohnsituation Eltern

Tabelle 85 Wohnsituation Eltern (A6, Fallbeispiel 2)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen		x	x	x
bei Familienmitgliedern	x			
Institutionen				

Wohnsituation Kind/Kinder

(Wohnsituation bis zur Volljährigkeit)

Tabelle 86 Wohnsituation Kind/Kinder (A6, Fallbeispiel 2)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil				x
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil	x			
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil		x	x	
Pflegeeltern				

Dem Text sind bezüglich Wohnsituation keine genauen Angaben zu entnehmen. Die Mutter von Frau Adam scheint aber (in wechselnder Zusammensetzung), in einer Mietwohnung zu wohnen (inkl. Umzug nach der Trennung vom Ehemann).

A7 Fallbeispiel 3

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 3

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Altmann / Herr Altmann

Involvierte Personen/Institutionen:

Frau und Herr Altmann, zwei Kinder, Jugendamt, Betreuungsbehörde, Familiengericht, 24h Unterstützung in der eigenen Whg durch ein Fachkräfteteam.

Zusammenfassung

Frau und Herr Altmann lernten sich in einer Klinik kennen, wo sie beide wegen ihrer epileptischen Anfallserkrankung behandelt wurden. Sie haben kurz darauf sehr jung geheiratet. Für sieben Jahre lebten sie dann als Ehepaar in einer Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung. Beide wollten Kinder, obwohl ihnen aus medizinischer Sicht davon abgeraten wurde. Bei der Organisation der Familienbegleitung gab es viele Bürden. Das Jugendamt konnte den Antrag nicht vor der Geburt behandeln, es musste auch abgeklärt werden, ob dies eine sinnvolle Art der Unterstützung ist und ob die Eltern erziehungsfähig sind. Eine Kurzzeitpflegestelle wurde daher gesucht für das Kind. Dies wurde Frau Altmann auf der Entbindungsstation mitgeteilt. Nachdem Frau Altmann sofort aktiv wurde und sowohl beim Jugendamt, der Betreuungsbehörde und im Familiengericht ihr Anliegen darlegte, dass sie das Kind selber stillen möchte, wurde ihr eine 24h-Unterstützung zugesprochen. Zwar kann Frau Altmann nicht lesen, schreiben oder rechnen, sie ist aber lebenspraktisch und selbstbewusst. Im Alltag macht ihr hauptsächlich die Geldeinteilung mühe. Aufgrund dieser allgemein erfreulichen Situation, wollte man die Unterstützung durch Fachkräfte reduzieren. Frau Altmann wurde aber wieder schwanger. Kurz vor der Entbindung wurde sie überraschend von ihrem Mann verlassen. Frau Altmann stürzte in eine schwere Lebenskrise. Sie brach körperlich zusammen und die Kinder mussten für einige Wochen von einem Fachkräfteteam betreut werden. Der Alltag war für Frau Altmann mit zwei Kindern schwierig. Die Unterstützung musste erhöht werden. Als das jüngere Kind in den Kindergarten kam, stabilisierte sich die Situation. Frau Altmann wollte auf eigenen Beinen stehen. Die Hilfe wurde auf wenige Stunden pro Woche reduziert. Frau Altmann ist stolz, dass die Kinder den Besuch der Regelschule schaffen.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater

Mutter

Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes

jung

Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes

jung

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 2

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 87 Erziehungszuständigkeit (A7, Fallbeispiel 3)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater	x	x		
Mutter			x	x
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern				
behördliche Institution				

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Kann nicht lesen, schreiben, rechnen, Epilepsie

Vater: Epilepsie

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 88 Arbeitssituation Mutter (A7)

Hausfrau	x
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 89 Arbeitssituation Vater (A7)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder 1. weiblich männlich 2. unbekannt

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung besucht Regelschule

Jüngeres Kind zum Zeitpunkt der Befragung besucht Kindergarten (ca. 5 – 6 Jahre alt)

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich + = Kompetenz ersichtlich - = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch v = Vernachlässigung E = Emotionale Zuwendung I = Intellektuelle Anregung

Tabelle 90 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A7, Fallbeispiel 3)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Die Mutter will ihre Tochter stillen.	+		
Die Mutter wird aktiv und sorgt für Unterstützung, noch auf der Entbindungsstation.	+		
Sie bittet die Säuglingsschwester, dass sie sich um die Tochter kümmern soll, während dem sie sich im Jugendamt, auf der Betreuungsbehörde und im Familiengericht erkundigt. Sie will verhindern, dass das Kind zunächst in eine Kurzzeitpflegestelle kommt.	+		
Die Mutter hat Mühe, das Geld einzuteilen.	-		
Die Mutter wird von ihrem Mann verlassen und bricht zusammen. Die Unterstützungsleistungen mussten intensiviert werden. Es dauerte mehrere Jahre, bis sie sich erholt hat.	-		
Das Wichtigste im Leben der Mutter sind laut ihrer Aussage die Kinder.		E+	
Mutter braucht ab dem Eintritt des jüngsten Kindes in den Kindergarten nur noch wenige Stunden Unterstützung pro Woche.	+		
Mutter ist stolz darauf, dass ihre Kinder die Regelschule besuchen.			+

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 91 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A7, Fallbeispiel 3)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
KG und Regelschule	Kinder besuchen die Regelschule / resp. den öffentlichen Kindergarten	1f, 1g, 2a, 2c, 2e, 2f	

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 92 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A7, Fallbeispiel 3)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter	Die Mutter kann nicht lesen, schreiben oder rechnen.	2e	-
Mutter	Die Mutter ist lebenspraktisch und selbstbewusst.	2f	+
Mutter	Die Mutter will zwei Kinder, obwohl ihr von den Fachkräften beim ersten Kind abgeraten wird.	2h	+
Mutter/ Vater	Die Eltern nehmen ihre Geschlechterrolle ein und möchten ein Kind kriegen.	3b	+

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter/ Vater	Die Mutter findet einen Partner in der Klinik. Sie leben 7 Jahre als Ehepaar in einer Wohnstätte für Menschen mit einer geistigen Behinderung, bevor sie Eltern werden.	4a 4b	+
Mutter/ Vater	Die Eltern gründen eine Familie und leben in einer Mietwohnung zusammen.	4c	+
Mutter	Die Erziehung der Kinder wird zu einem grossen Teil von Fachkräften unterstützt und begleitet. Mit zunehmendem Alter der Kinder, reduziert sich die Unterstützung.	4d	+/-
Mutter	Die Mutter lernte relativ schnell, den Haushalt selbstständig zu führen, da sie lebenspraktisch und selbstbewusst ist. Sie hat aber Mühe das Geld einzuteilen.	4e	+/-
Vater	Der Vater geht einer regelmässigen Arbeit nach.	4f	+

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 93 Kognitive Einschätzung des Kindes (A7, Fallbeispiel 3)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
Kindergarten/Schule	Das ältere Kind besucht die Regelschule, während das jüngere Kind den Kindergarten besucht.		+	

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 94 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A7)

Situationsbeschreibung
Die Mutter ist stolz darauf, dass ihre Tochter die Regelschule besuchen kann. Das hatte sie selber nie geschafft.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 95 Interaktion (A7, Fallbeispiel 3)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
	a		Die Mutter ersucht auf dem Jugendamt, der Betreuungsbehörde und dem Familiengericht um das Recht ihre Tochter selber stillen zu dürfen und somit bei sich zu haben.	F
a	a	a	Die Familie hat bis zum KG-Alter des jüngeren Kindes eine 24h Betreuung / Unterstützung.	F
	a	a	Die Eltern haben gemeinsam mit den Fachkräften der Wohnstätte, noch vor der Geburt des ersten Kindes, ein Konzept für die Familienbegleitung ausgearbeitet. Diese haben sie beim Jugendamt eingereicht und keine Antwort erhalten.	H

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 96 Behördliche Unterstützungsangebote (A7, Fallbeispiel 3)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
	x	x	Die Träger der Wohnstätte haben eine Wohnung für die Familie Altmann gemietet, wo sie um die Uhr täglich unterstützt werden.	Träger der Wohnstätte	Hilfe erwünscht

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
	x	x	Die Eltern haben gemeinsam mit den Fachkräften der Wohnstätte ein Konzept ausgearbeitet für die Familienbegleitung, noch vor der Geburt des ersten Kindes. Diese haben sie beim Jugendamt eingereicht und keine Antwort erhalten.	Eltern und Fachkräfte	Hilfe erwünscht
	x	x	Das Jugendamt wollte den Säugling in die Kurzzeitpflegestelle geben, um genügend Zeit für die Planung der weiteren Schritte zu haben und das Anliegen zu überprüfen.	Jugendamt	Hilfe nicht erwünscht
	x		Die Mutter und die Geschäftsleitung der Wohngruppe überzeugen das Jugendamt von der Dringlichkeit dieses Falles und erreichen, dass die Hilfe in der geplanten Form bewilligt und bezahlt wird.	Mutter / Geschäftsleitung der Wohngruppe	Hilfe erwünscht
	x		Die Mutter braucht zusätzliche Unterstützung, als der Vater sie mit zwei Kindern verlassen hat. Die Kinder werden vom Fachkräfteteam in der Familienwohnung betreut.	Familienbegleitung	Hilfe erwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 97 Wohnsituation Eltern (A7, Fallbeispiel 3)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen		x	x	x
bei Familienmitgliedern				
Institutionen	x			

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 98 Wohnsituation Kind/Kinder (A7, Fallbeispiel 3)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil	x	x	x	x
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern				

Wohnsituation: Zu Beginn leben die Eltern in der Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung. Nach der Geburt des ersten Kindes in einer Mietwohnung, die vom Träger der Wohnstätte angemietet wurde.

A8 Fallbeispiel 4

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 4

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Klein / Herr Schäfer

Involvierte Personen/Institutionen:

Frau Klein, Herr Schäfer, Familienhebamme, des Gesundheitsamtes, Amt für Soziale Dienste, Sachbearbeiterin des Jugendamtes, ambulanter Dienst zur Unterstützung geistig behinderter Eltern, Pflegefamilie, Erziehungsberatungsstelle, Anwalt, Mutter von Frau Klein

Zusammenfassung

Frau Klein gilt als lernbehindert, im Grenzbereich zu einer geistigen Behinderung. Sie hat rechtliche Betreuung beantragt für Behördengänge. Ihr Mann ist geistig behindert und wird im Rahmen des Betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung unterstützt. Über die Schwangerschaft von Frau Klein freuten sich beide. Da beide Raucher waren, renovierten sie die Wohnung und richteten sich ein schönes Kinderzimmer ein. Für einen Geburtsvorbereitungskurs war keine Zeit mehr, da die Schwangerschaft erst in der 27. Woche festgestellt wurde. Eine Familienhebamme übte jedoch das Wickeln und Baden an einer Puppe mit den werdenden Eltern. Selbstständig bemühten sich die Eltern um Unterstützung beim *Amt für Soziale Dienste*, welches sie an das Jugendamt verwies. Auf eine Reaktion warteten die Eltern vergebens. Erst nach der Geburt trat die Sachbearbeiterin des Jugendamtes in Kontakt mit den Eltern. Die Hebamme und die Ärzte erachteten die Eltern als überfordert. Herr Schäfer suchte aus eigener Initiative Unterstützung bei einem ambulanten Dienst. Das Jugendamt ging jedoch davon aus, dass das Kind auch mit diesem Dienst gefährdet sei. Nach zwei Wochen, die Mutter war noch immer im Spital, kamen Vertreter des Jugendamtes, um das Kind in eine Pflegefamilie zu bringen. Ein gerichtlicher Beschluss war den Eltern zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugestellt worden.

Erst sechs Tage nach der Trennung konnte Frau Klein und Herr Schäfer ihr Baby wiedersehen. Ein einstündiger Besuch wurde zugesprochen, bei dem die Eltern nur 10 Minuten alleine mit dem Kind sein durften. Die Eltern beauftragten einen Anwalt, dieser widerlegte die Anklagen seitens des *Amtes für Soziale Dienste*. Die Eltern organisierten in der Zwischenzeit private Unterstützung. Die Mutter von Frau Klein zeigte sich bereit, vorübergehend zu ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohn und Enkelkind zu ziehen.

Vom Amtsgericht wurde beschlossen, dass die Eltern ihre Tochter 3x wöchentlich von 9-14 Uhr bei sich zuhause treffen dürfen. Diesem Beschluss widersetzte sich *das Amt für Soziale Dienste* wie auch die Pflegeeltern. Daraufhin wurde den Eltern ein Recht für zwei Besuche in der Nähe der Pflegeeltern zugesprochen.

Noch immer kämpfen die Eltern darum, ihre Tochter zurückzubekommen. So auch mit einem Test, welche die Intelligenz und die Erziehungsfähigkeit der Mutter belegen soll.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes keine Angabe Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes keine Angabe

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 99 Erziehungszuständigkeit (A8, Fallbeispiel 4)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter				
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern	x	x	x	x
behördliche Institution				

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Lernbehindert, im Grenzbereich zur geistigen Behinderung

Vater: Geistige Beeinträchtigung

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 100 Arbeitssituation Mutter (A8)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 101 Arbeitssituation Vater (A8)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	x
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater: Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und wird im Rahmen des betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung unterstützt.

Kind/er

Geschlecht der Kinder weiblich männlich unbekannt

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung Fünf Monate

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich + = Kompetenz ersichtlich - = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch v = Vernachlässigung E = Emotionale Zuwendung I = Intellektuelle Anregung

Tabelle 102 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A8, Fallbeispiel 4)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Die Eltern bereiten sich auf das Baby vor: Sie renovieren ihre Wohnung, um den Nikotingeruch zu vertreiben, da sie beide Raucher waren.	+		
Die Eltern richten ein schönes Kinderzimmer für das Baby ein.	+		

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Die Eltern bemühen sich um zusätzliche Unterstützung beim Amt für Soziale Dienste und Jugendamt.	+		
Die Mutter kann gemäss Aussagen des Personals des Krankenhauses die Mahlzeiten für das Kind nicht selbstständig zubereiten. Auch Mengen und Zeitabstände sind nur unter Anleitung möglich. Zudem kann sie das Baby nicht baden. Vor allem während der Nacht ist sie überfordert und hilflos.	-		

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 103 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A8, Fallbeispiel 4)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
5 Monate	Es werden keine Angaben zur Entwicklung des Babys gemacht.		

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 104 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A8, Fallbeispiel 4)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter/ Vater	Gemäss der Aussagen eines Anwalts sind Frau Klein und Herr Schäfer keine Analphabeten. Beide haben zehn Jahre die Sonderschule besucht. Sie können lesen und schreiben.	2e	+
Mutter/ Vater	Die Eltern haben erst in der 27. Woche festgestellt, dass Frau Klein schwanger ist.	4c	-
Mutter/ Vater	Frau Klein und Herr Schäfer pflegen eine intakte Beziehung, trotz schwieriger Vergangenheit der beiden Personen (drogenabhängig (Frau Klein), gewalttätiges Umfeld (Herr Schäfer)).	4b	+
Mutter/ Vater	Eltern nehmen ihre Geschlechterrolle ein und möchten ein Kind kriegen.	3b	+

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 105 Kognitive Einschätzung des Kindes (A8, Fallbeispiel 4)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
5 Monate	Keine Angaben möglich			

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 106 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A8)

Situationsbeschreibung
Keine Angaben

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 107 Interaktion (A8, Fallbeispiel 4)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
	a	a	Die Eltern beantragen zusätzliche Unterstützung beim <i>Amt für Soziale Dienste</i> , welches sie wiederum an das Jugendamt verwies. Dieses meldete sich aber erst nach der Geburt.	H
	a	a	Die Eltern suchen Kontakt zu einem Anwalt, nachdem ihnen das Sorgerecht weggenommen wird.	F
	a	a	Das Amtsgericht beschliesst ein Umgangsrecht für die Eltern, damit sie ihre Tochter dreimal wöchentlich von 9-14 Uhr sehen würden. Dem widersetzt sich das Amt für soziale Dienste, da dies eine zu hohe Belastung sei. Es wird ein Besuchsrecht von 2x wöchentlich à 3-4h ausgehandelt.	H
	c	c	Die Pflegeeltern wollen nicht, dass die leiblichen Eltern der Pflgetochter wissen, wo sie wohnen.	H
	c	c	Zweimal wöchentlich dürfen die Eltern ihr Kind für 3 – 4h sehen. Diese Treffen findet in Räumen in der Nähe der Pflegeeltern statt. Die Eltern kämpfen darum, ihr Sorgerecht wieder zu kriegen.	F/H
	a		Die Betreuerin sagt zur leiblichen Mutter: „Sie kriegen ihr Kind sowieso nicht wieder“.	H
	a		Die Eltern unterziehen sich aus privater Initiative ein Sachverständigengutachten. Darin soll mit Hilfe von Intelligenztests u.a. die Erziehungsfähigkeit der Mutter ermittelt werden.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 108 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A8, Fallbeispiel 4)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
	x	x	Die Eltern beantragen zusätzliche Unterstützung beim dem Amt für Soziale Dienste, welches sie wiederum an das Jugendamt verwies. Dieses meldete sich aber erst nach der Geburt.	Eltern	Hilfe erwünscht
		x	Der Vater beantragt nach der Geburt Hilfe beim ambulanten Dienst zur Unterstützung geistig behinderter Eltern.	Vater	Hilfe erwünscht
	x	x	Das Jugendamt kommt nach zwei Wochen zum Krankenhaus und nimmt das Kind mit zur Pflegefamilie, ohne dass die Eltern darauf vorbereiten worden wären.	Jugendamt	Hilfe nicht erwünscht
	x	x	Die Eltern beantragen daraufhin einen Anwalt, der sich dafür einsetzen soll, ihr Kind wieder zu kriegen.	Eltern	Hilfe erwünscht
	x		Die Mutter braucht zusätzliche Unterstützung, als der Vater sie mit zwei Kindern verlassen hat. Die Kinder werden vom Fachkräfteteam in der Familienwohnung betreut.	Unklar, wohl aber durch das Amt für Soziale Dienste	Hilfe erwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 109 Wohnsituation Eltern (A8, Fallbeispiel 4)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen				
bei Familienmitgliedern				
Institutionen	x	x	x	x

Wohnsituation Kind/Kinder*Tabelle 110 Wohnsituation Kind/Kinder (A8, Fallbeispiel 4)*

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern	x	x	x	x

A9 Fallbeispiel 5

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 5

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Nülsch

Involvierte Personen/Institutionen:

Frau Nülsch, Vater von Nicole (Tochter), Pflegemutter, Mutter-Kind-Heim, Erzieherin, Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung, Kinderheim

Zusammenfassung

Frau Nülsch war zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft etwa 25 Jahre alt. Sie hat eine geistige Beeinträchtigung. Besonders auffällig sind ihre sprachlichen Defizite. Sie wird von Mitarbeiterinnen der Wohnstätte als unselbstständig beschrieben. Ihre Familie hat Alkoholprobleme. Sie wurde als Kind häufig in einem Kinderheim untergebracht. Als Jugendliche ist sie oft von zuhause ausgebrochen und hat auf der Strasse gelebt. Nach mehrwöchiger Abwesenheit mit unbekanntem Aufenthalt, kommt Frau Nülsch schwanger in die Wohnstätte zurück. Ein Schwangerschaftsabbruch wird vorbereitet. Der zuständige Arzt hat aber im Gespräch mit Frau Nülsch nicht eindeutig feststellen können, dass sie einen solchen Abbruch wünscht. Das Kind kommt termingerecht auf die Welt und wird von der Mutter getrennt. Frau Nülsch reagiert mit grosser Trauer. Sie will unbedingt ihr Kind zurück. Die Mitarbeiterinnen reagiert überrascht über ihre plötzliche Entschlossenheit. Die Mitarbeiterinnen setzen sich für Frau Nülsch ein. Sie kann schliesslich nach gut einem Jahr in ein Mutter-Kind-Heim. Für ihre Wohnung und zusätzlich für ein Kind zu sorgen ist für Frau Nülsch eine grosse Belastung. Frau Nülsch kümmert sich häufig um andere, jüngere Kinder im Mutter-Kind-Heim. Für ihre eigene Tochter Nicole sorgte sie kaum. Dies hat Auswirkungen auf das Verhalten ihrer Tochter. Unvermittelt nimmt Frau Nülsch Kontakt mit dem Vater des Kindes auf. Er ist zu diesem Zeitpunkt arbeits- und obdachlos. Am Wochenende kümmert er sich zunächst gerne um Nicole. Zunehmend werden die Alkoholprobleme von Nicoles Vater grösser. Er bleibt vermehrt fern. Frau Nülsch ist überfordert mit der Erziehung ihrer Tochter. Nicole wird zunehmend verhaltensauffälliger und zeigt auch autoaggressive Verhaltensweisen. Eine Pflegemutter wird gesucht und auch gefunden. Daraufhin muss Frau Nülsch ihren Wohnort wechseln. Sie entfremdet sich zunehmend von ihrer Tochter. Sie meldet sich teils Monate lang nicht mehr bei ihr oder der Pflegemutter. Frau Nülsch scheint erleichtert zu sein, wenn die seltenen Besuche vorbei sind. Sie weiss nichts anzufangen mit dem inzwischen acht jährigen Kind. Nicole ist in ihren Augen noch immer so alt wie dazumal.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes unbekannt Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes 25 Jahre

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob geplant oder ungeplant Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 111 Erziehungszuständigkeit (A9, Fallbeispiel 5)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter				
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern				x
behördliche Institution	x	x	x	

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Geistig behindert. Besonders auffällig sind ihre sprachlichen Defizite. Sie hat einen sehr geringen Wortschatz, äussert sich vorwiegend in Drei- bis Vierwortsätzen und spricht Wörter mit drei oder vier Silben verkürzt aus. Lesen, Schreiben oder Rechnen kann sie nicht. In vielen Bereichen des Alltags wurde sie von Mitarbeitern der Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung als unselbstständig beschrieben.

Vater: Keine Angaben. Alkoholabhängig, wie Frau Nülsch auch.

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 112 Arbeitssituation Mutter (A9)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 113 Arbeitssituation Vater (A9)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	x
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder: weiblich männlich unbekannt

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung 8 Jahre

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich + = Kompetenz ersichtlich - = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch v = Vernachlässigung E = Emotionale Zuwendung I = Intellektuelle Anregung

Tabelle 114 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A9, Fallbeispiel 5)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	koziale Ebene
Die Mutter verlangt nach ihrer Tochter, nachdem sie ihr nach der Geburt weggenommen wird. Die Mitarbeiterinnen der Wohnstätte waren darüber erstaunt, da Frau Nülsch sonst eher einen gleichgültigen Eindruck macht.	+		
Frau Nülsch darf der Tochter unter Aufsicht der Erzieherin die Flasche geben und im Kinderwagen spazieren führen.	+	E+	

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	koziale Ebene
Als Frau Nülsch in das Mutter-Kind-Heim einzieht, ist sie zunehmend überlastet. Zum ersten Mal hat sie eine eigene Wohnung und muss für ein Kind sorgen.	-		
Frau Nülsch war mit dem einjährigen Kind zunehmend überfordert.	-		
Frau Nülsch tritt mit dem Vater des Kindes in Kontakt. Er besucht die Tochter am Wochenende im Mutter-Kind-Heim, diese zunächst positive Entwicklung wird aber zunehmend als Belastung aufgrund seiner Alkoholprobleme.	-	F-	
Die Mutter vergass der Tochter etwas zu trinken zu geben, während dem sie sich einen Kaffee zubereitet.	-		
Kennt es nicht, den Geburtstag zu feiern. „Was soll'n das?“, als der Tisch speziell gedeckt ist.		-	
Frau Nülsch liess das Kind mehrmals alleine in der Wohnung zurück und ging zu ihrem Freund.	-		
Frau Nülsch liess ihre Tochter Nicole angeschnallt in dem Buggy für zwei Stunden im Nieselregen stehen.	-		

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 115 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A9, Fallbeispiel 5)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
8 Jahre	Keine konkreten Angaben.		

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 116 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A9, Fallbeispiel 5)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter	Die Mutter kann nicht lesen, schreiben oder rechnen.	1f 2e	-
Mutter	Frau Nülsch ist noch zu einem grossen Ausmass von Hilfe abhängig. Viele Dinge des Alltags hat sie nicht verinnerlicht.	2f	-
Mutter	Die Mutter will das Kind behalten, obwohl ihr von den Fachkräften abgeraten wird.	2h	+
Mutter	Die Erziehung der Kinder wird zum grössten Teil von Fachkräften übernommen und begleitet. Mit zunehmendem Alter der Kinder, reduziert sich der Bezug zu ihrer Tochter. Die Interessen gehen auseinander. Die Mutter nimmt ihre Tochter noch immer als 2 Jährige wahr, obwohl sie schon 8 Jahre alt ist. Sie weiss nichts anzufangen mit ihrer 8 jährigen Tochter.	4d	-
Mutter	Die Mutter ist überfordert einen eigenen Haushalt zu führen. Sie ist auf Unterstützung angewiesen.	4e	-

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 117 Kognitive Einschätzung des Kindes (A9, Fallbeispiel 5)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
8 Jahre	Konkrete Angaben fehlen im Text, um eine kognitive Einschätzung zu machen. Es ist jedoch aufgrund des Kontextes davon auszugehen, dass sich die Tochter kognitiv normal entwickelt.		+	

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 118 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A9)

Situationsbeschreibung
Die Mutter nimmt das Kind noch als 2-Jährige wahr, obwohl sie schon 8 Jahre alt ist. Sie spielt mit ihr Spiele, die für jüngere Kinder gedacht wären. Sie spielt „Turm bauen“, obwohl die Tochter bereits 8 Jahre alt ist. In der Geldbörse hat sie ein Foto ihrer Tochter als sie 2 Jahre alt war.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 119 Interaktion (A9, Fallbeispiel 5)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
	x	x	Die Mutter nimmt Kontakt mit dem (verschollenen, für die Fachkräfte unbekanntem) Vater von Nicole auf. Es führt zunächst zu regelmässigen Treffen an den Wochenenden. Er kümmert sich liebevoll um die Tochter. Kurz später beginnt diese Beziehung jedoch auseinanderzufallen. Er wird immer nachlässiger und unzuverlässiger.	F/H
	a		Frau Nüsch wird von dem Personal des Kind-Mutter-Hauses intensiv betreut.	F
	c		Die Pflegemutter nimmt sich Nicole an. Der Kontakt zur Mutter/Frau Nüsch wird immer seltener.	F/H
	a		Nach der Trennung der Mutter vom Kind wird Frau Nüsch von den Fachkräften in der Bewältigung ihrer Sorgen kaum unterstützt.	H
a	a		Keine Rücksichtnahme auf die kindlichen Bedürfnisse nach dem Entzug des Kindes von der Mutter.	H

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 120 Behördliche Unterstützungsangaben/Massnahmen (A9, Fallbeispiel 5)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
	x		Unterstützung im Alltag	Wohnstätte	Hilfe erwünscht
			Aufgrund der geistigen Behinderung und der sprachlichen Defizite von Frau Nülsch wurde sie nur selten für Entscheide beigezogen. Es wurde über sie und die Zukunft von Nicole bestimmt. Im ersten Lebensjahr hätte sich die Mutter mehr Zeit mit Nicole gewünscht. Später bekundete sie zunehmend Schwierigkeiten in Kontakt mit ihrer Tochter zu treten und mit ihr adäquate Spiele zu spielen.	Wohnstätte/Mutter-Kind-Haus	nicht eindeutig feststellbar

Wohnsituation Eltern

Tabelle 121 Wohnsituation Eltern (A9, Fallbeispiel 9)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen				
bei Familienmitgliedern				
Institutionen	x	x	x	x

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 122 Wohnsituation Kind/Kinder (A9, Fallbeispiel 5)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil	x	x		
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern			x	x

(Anmerkung: Tochter lebt zusammen mit der Mutter in einem „Mutter-Kind-Heim“ bevor sie zu einer Pflegemutter kommt.)

A10 Fallbeispiel 6

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 6

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Meilgen

Involvierte Personen/Institutionen:

Urgrossmutter (Grossmutter), Grossmutter (Mutter), Mutter (behinderte Schwester), Vater (Vater), Ines Meilgen, behinderter Sohn (zur Adoption freigegeben), erster Ehemann der Grossmutter (= Vater der behinderten Schwester)

Zusammenfassung

Ines Meilgen lebte bis sie zwölf wurde mit ihrer um siebzehn Jahre älteren, geistig behinderten Schwester bei ihrer Mutter und ihrem Vater. Sie schlief aber oft bei ihrer Grossmutter, da sie eine recht kleine Wohnung hatten. Ihr Vater war nicht mit der Mutter verheiratet, der erste Mann war tot. Eigentlich lebten sie trotz Behinderung der Schwester ganz normal, nur die vielen Gespräche beim Jugendamt kamen ihr komisch vor und dass das Jugendamt auch Entscheide fällen konnte.

Mit zwölf Jahren erfuhr Ines, dass ihre behinderte Schwester ihre Mutter sei und der Mann den sie bis jetzt als Vater ansah auch wirklich ihr biologischer Vater war. Er missbrauchte ihre Mutter als er betrunken war. Der verstorbene Mann ihrer Grossmutter (die sie bis anhin als Mutter betrachtete) war der Vater ihrer behinderten Schwester.

Diese verschobene Familienstruktur belastete Ines Meilgen sehr: Die Angst selber behindert zu sein, überwand sie mit besonders guten Schulnoten. Sie flüchtete sich in Traumwelten. Sie hatte Mühe sich Leuten anzuvertrauen. Die Missbrauchsgeschichte machte sie wütend und traurig und zudem blieb ihr Vater im gleichen Haushalt leben. Es stellte sich auch noch heraus, dass ihre Grossmutter und Mutter damals gleichzeitig vom gleichen Mann schwanger waren und Ines nur wegen ihrer Urgrossmutter in der Familie bleiben durfte, das andere Kind der Grossmutter aber zur Adoption freigegeben wurde.

Ines Meilgen lernte Kinderkrankenschwester, ist verheiratet und hat eine fünfjährige Tochter, die aber die richtige Familiengeschichte noch nicht kennt.

Zu ihrer Mutter, die in einem Wohnheim lebt, hat sie ein freundschaftliches Verhältnis, eine Mutter-Tochter-Beziehung konnte sich aber nicht entwickeln.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes unbekannt Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes 17 Jahre

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob gewollt oder ungewollt Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 123 Erziehungszuständigkeit (A10, Fallbeispiel 6)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter				
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern				
Behördliche Institution	x	x	x	x

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Geistige Behinderung starker Ausprägung

Vater: Keine Behinderung

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 124 Arbeitssituation Mutter (A10)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	x
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 125 Arbeitssituation Vater (A10)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder weiblich männlich

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung 30 Jahre

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich + = Kompetenz ersichtlich - = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch v = Vernachlässigung E = emotionale Zuwendung I = intellektuelle Zuwendung

Tabelle 126 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A10, Fallbeispiel 6)

	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Beschreibung			
Es sind in diesem Fallbeispiel keine elterlichen Kompetenzen der Mutter erwähnt.	0	0	0
Die Mutter wurde schwanger, weil ihr Vater sie in betrunkenem Zustand missbrauchte.	-	E-	-

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 127 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A10, Fallbeispiel 6)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
bis 18 Jahre	Realabschluss. Ines Meilgen zeigte ein grosses Engagement in der Schule, als Beweis einer „normalen“ Entwicklung.	2e	+
18 Jahre	Ines Meilgen zieht von zuhause aus.	2h 3d	+ +
30 Jahre	Ines Meilgen ist verheiratet. Sie hat eine 5 jährige Tochter.	4a 4b 4c 4d 4e	+ + + + +
30 Jahre	Ines Meilgen arbeitet als Kinderkrankenschwester	4f	+
30 Jahre	Ines Meilgen wählt einen „helfenden Beruf“ (Krankenschwester).	4g	+

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 128 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A10, Fallbeispiel 6)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter	Arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte (WfB)	4f	+
Mutter	Lebte bei den Eltern. Wurde vom Stiefvater missbraucht.	2h 3d	- -
Mutter	Fehlendes Mutter-Tochter Verhältnis	4d	-

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 129 Kognitive Einschätzung des Kindes (A10, Fallbeispiel 6)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
Realschule	Ines Meilgen besteht den Realschulabschluss		+	
30 Jahre	Ines Meilgen hat die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester abgeschlossen und arbeitet auf ihrem Beruf.		+	

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 130 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A10)

Situationsbeschreibung
Aus dem vorliegenden Text nicht ersichtlich.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 131 Interaktion (A10, Fallbeispiel 6)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
a			Gespräche mit Jugendamt empfand Ines Meilgen als nicht lästig, aber seltsam. Entscheidungen wurden durch das Jugendamt getroffen.	F
a			Ines Meilgen wurde angehalten von ihren Familienangehörigen, gegenüber dem Jugendamt nicht die volle Wahrheit zu sagen (betreffend des Wohnsitzes des Vaters).	H
b			Ines Meilgen vertraute ihre Familiengeschichte nur wenigen Personen an. Ihre Freunde waren aber wohlwollend.	H
d			Ines Meilgen verschweigt ihrer fünfjährigen Tochter die wahre Familiengeschichte ebenfalls.	H

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 132 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A10, Fallbeispiel 6)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
x			Jugendamt möchte regelmässige Gespräche.	Jugendamt	unerwünscht
	x	x	Jugendamt forderte Adoption der beiden Kinder des Vaters, als er gleichzeitig die Mutter und die Tochter schwängerte.	Jugendamt	unerwünscht
	x		Wohnt mittlerweile im WfB. Sie schätzt die Arbeit dort.	unbekannt	erwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 133 Wohnsituation Eltern (A10, Fallbeispiel 6)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen				
bei Familienmitgliedern	x	x	x	
Institutionen				x

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 134 Wohnsituation Kind/Kinder (A10, Fallbeispiel 6)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil	x	x	x	x
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern				

In einer Grossstadt, in einer kleinen Wohnung. Ines schlief häufig bei ihrer Urgrossmutter, aufgrund der beengenden Verhältnisse.

A11 Fallbeispiel 7

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 7

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Daublebsky

Involvierte Personen/Institutionen: Claudia Daublebsky (Tochter einer behinderten Mutter), Mutter, Grosseltern, alkoholsüchtiger Onkel, 2 Pflegefamilien

Zusammenfassung

Claudia Daublebsky ist die Tochter einer geistig behinderten Mutter und eines nicht beeinträchtigten Vaters. Sie ist zum Zeitpunkt des Interviews 19 Jahre alt. Die Mutter lebt in einem Wohnheim und arbeitet in einer WfgB. Ihren Vater sieht sie selten, er hat eine neue Familie gegründet. Anscheinend habe die Mutter den Vater sehr geliebt, die Grosseltern haben ihn aber abgelehnt. Bis zum Tod ihrer Grosseltern lebten Mutter und Tochter dort. Nachher führte die Mutter den Haushalt weiter. Mit etwa fünf Jahren merkte Claudia, dass ihre Mutter anders ist. Sie begann sich für sie zu schämen, merkte aber auch, dass sie ihr in vielen Dingen überlegen war. Das nützte sie auch aus und entzog sich zunehmend den Erziehungsbemühungen der Mutter. Vermutlich aus diesem Grund wurde Claudia mit sechs Jahren in eine Pflegefamilie gegeben. Mit acht kam sie in eine neue Familie, da die alte wegzog. Claudia fühlte sich dort wohl. Die Familie pflegte einen guten Kontakt zur Mutter. Claudia empfand die Pflegefamilie als Chance ihrem Umfeld zu entkommen und gefördert zu werden. Claudia hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, sieht sie aber nicht wirklich als Mutter.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes nicht bekannt *Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes* nicht bekannt

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob gewollt oder ungewollt Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 135 Erziehungszuständigkeit (A11, Fallbeispiel 7)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter	x			
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern		x	x	x
Behördliche Institution				

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: geistig behindert

Vater: nicht behindert. Mutter habe den Vater sehr geliebt, die Grosseltern haben aber die Beziehung unterbunden. Er hat eine neue Familie gegründet.

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 136 Arbeitssituation Mutter (A11)

Hausfrau	x
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 137 Arbeitssituation Vater (A11)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder weiblich männlich

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung 19 Jahre

Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich

+ = Kompetenz ersichtlich

- = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch

v = Vernachlässigung

E = emotionale Zuwendung

I = intellektuelle Zuwendung

Tabelle 138 Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007) (A11, Fallbeispiel 7)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Als die Grosseltern verstarben, übernahm die Mutter die Aufgaben im Haushalt: Sie kaufte ein und kochte.	+		
Claudia erkannte die Schwächen der Mutter und entzog sich zunehmend den Erziehungsbemühungen.			-
Claudia kam mit 6 Jahren in eine Pflegefamilie. Sie vermutet auf Grund Erziehungsschwierigkeiten und unzureichender Förderung.		I-	-
Der Stadtteil in dem Claudia mit ihrer Mutter lebte hatte einen sehr üblen Ruf. Claudia war froh, als sie von dort wegkam.	-		
Claudia meint, dass ihre Pflegefamilie sie mehr förderte als ihre Mutter das gekonnt hätte.		I-	
Die Mutter liebt und sorgt sich um Claudia, das merkt sie.		E+	
Claudia kann ihre Mutter kaum um Rat fragen, wenn sie Probleme hat.			-

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Table 139 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A11, Fallbeispiel 7)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
5 Jahre	Claudia schämte sich als Kind für ihre Mutter. Sie durfte teilweise nicht mit Kameraden spielen, da denen der Umgang mit ihr verboten wurde. Sie musste miterleben wie sich Kollegen über ihre Mutter lustig machten.	2c	-/+
6 Jahre	Claudia merkte, dass sie ihrer Mutter überlegen war und nützte die Situation aus: Sie lehnte sich gegen sie und ihre Erziehung auf.	2h	-/+
19 Jahre	Claudia ist in der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin	4f	+
19 Jahre	Claudia fühlt sich ihrer Mutter überlegen. Ihre Mutter kann nicht die Mutterrolle einnehmen. Sie erfüllt nicht die Aufgaben eines Elternteils.	3d	-/+

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 140 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A11, Fallbeispiel 7)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Vater	Er hat eine neue Familie gegründet.	4c	+
Mutter	Die Mutter kaufte ein und kochte. Sie meisterte die alltäglichen Aufgaben.	2f 4e	+ +
Mutter	Die Mutter war mit den Erziehungsaufgaben und der Förderung von Claudia überfordert.	4d	-
Mutter	Die Mutter arbeitet in einer WfB.	4f	+
Mutter	Sie wohnt in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung.	2h	-

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 141 Kognitive Einschätzung des Kindes (A11, Fallbeispiel 7)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
5 Jahre	Claudia merkt, dass sie in vielen Dingen ihrer Mutter überlegen ist.		+	
19 Jahre	Claudia macht den Realschulabschluss und beginnt eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin.		+	

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 142 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A11)

Situationsbeschreibung
Mit 5 Jahren merkt Claudia, dass sie ihrer Mutter überlegen ist. Sie nützt diese Situation in verschiedenen Dingen aus und entzieht sich den Erziehungsbemühungen der Mutter.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 143 Interaktion (A11, Fallbeispiel 7)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
d	d		Mutter und Tochter wohnten bei den Grosseltern bis zu deren Tod, als Claudia im Kindergarten war.	F
b			Die Klassenkameraden machten sich über Claudias Mutter lustig. Teilweise wurde den Kindern verboten mit ihr zu spielen. Claudia wünschte sich oft eine andere Mutter und schämte sich für sie.	H
c			Claudia kam mit 6 Jahren in eine Pflegefamilie.	F
c			Claudia kam mit 8 Jahren in eine neue Pflegefamilie, da die erste Familie den Wohnort wechselte. Claudia hatte ein sehr gutes Verhältnis zum „Vater“ und zur „Schwester“, das Verhältnis zur Pflegemutter war eher etwas angespannt.	F
c	c		Die zweite Pflegefamilie band die leibliche Mutter ins Familienleben ein. Sie hatten vereinbarte Besuchstage und Frau Daublebsky wurde zu Ausflügen mitgenommen. Kontakt blieb immer erhalten.	F
	a		Frau Daublebsky lebt in einem Wohnheim für Behinderte und arbeitet in einer WfB.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 144 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A11, Fallbeispiel 7)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
x			Mit 6 Jahren kam Claudia zu einer Pflegefamilie. Sie vermutete aufgrund der unzureichenden Förderung durch die Mutter und deren Erziehungsschwierigkeiten.	Jugendamt	Nicht bekannt. Im Nachhinein als sehr positiv gewertet.
x			Mit 8 Jahren kam Claudia in eine neue Pflegefamilie.	Nicht bekannt	Nicht bekannt. Im Nachhinein als sehr positiv gewertet.
	x		Mutter kam, als Claudia 8 Jahre alt war, in ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung.	Nicht bekannt	Nicht bekannt

Wohnsituation Eltern

Tabelle 145 Wohnsituation Eltern (A11, Fallbeispiel 7)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen		x	x	
bei Familienmitgliedern	x			
Institutionen				x

Wohnsituation Kind

Tabelle 146 Wohnsituation Kind (A11, Fallbeispiel 7)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil		x		
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil	x			
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern			x	x

Claudia und ihre Mutter lebten bei den Grosseltern, die aber während der Kindergartenzeit verstarben. Danach lebte sie mit ihrer Mutter und dem alkoholsüchtigen Onkel in der Wohnung. Der Stadtteil in dem sie wohnten, hatte einen sehr schlechten Ruf. Mit 6 Jahren kam Claudia in eine erste Pflegefamilie, mit 8 Jahren in eine zweite, die sie auch als „ihre Familie“ bezeichnete. Ihre Mutter lebt in einem Wohnheim für geistig behinderte Menschen und arbeitet in einer WfB.

A12 Fallbeispiel 8

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 8

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Reinke

Involvierte Personen/Institutionen: Melanie Reinke, Frau Reinke, Heim für alleinerziehende Mütter, Wohneinrichtung für geistig behinderte Mütter

Zusammenfassung

Melanie Reinkes Mutter lebte vor der Geburt von Melanie bei ihrer Schwester. Nach der Geburt kamen Mutter und Baby in ein Heim für alleinerziehende Mütter, da sich die Schwester der Anforderung nicht gewachsen fühlte. Ihren Vater kennt Melanie nicht. Das Heim war kaum akzeptabel. Vor allem die erzieherischen Aufgaben lagen vorwiegend beim Betreuungspersonal, das immer wieder wechselte und nicht bei der Mutter. Die Mutter musste nie an ihre Grenzen kommen und schwierige Entscheide fällen. So war die Mutter vor allem für die positiv besetzten Aspekte verantwortlich. Als Melanie 11 Jahre alt war, zogen die beiden in eine Wohnstätte für geistig behinderte Mütter und ihre Kinder. Die Behinderung ihrer Mutter war für Melanie nie ein Thema. Sie benennt nur die Befürchtung, dass die Orientierung am Bildungsniveau ihrer Mutter eventuelle hätte kritisch verlaufen können. Melanie hatte in der Schule teilweise rechte Probleme. Ihre Freunde waren ihr immer sehr wichtig und eine grosse Stütze. Melanie sieht sich eher als ein Heimkind und nicht als die Tochter einer geistig behinderten Mutter. Mit 19 wurde Melanie vom Heim angehalten auszuziehen und ihr eigenes Leben zu leben. Das war zuerst ein recht schmerzhafter Prozess, inzwischen sieht sie aber auch, dass es richtig war. Melanie lernt nach ihrer Ausbildung zur Kinderpflegerin noch Erzieherin.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes unbekannt

Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes unbekannt

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob gewollt oder ungewollt Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 147 Erziehungszuständigkeit (A12, Fallbeispiel 8)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter	x	x	x	x
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern				
Behördliche Institution				

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Defizite, insbesondere im kognitiven Bereich

Vater: Nicht bekannt

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 148 Arbeitssituation Mutter (A12)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	x
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 149 Arbeitssituation Vater (A12)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder weiblich männlich

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung: 19 Jahre

Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich

+ = Kompetenz ersichtlich

- = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch

v = Vernachlässigung

E = emotionale Zuwendung

I = intellektuelle Zuwendung

Tabelle 150 Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007) (A12, Fallbeispiele 8)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Im Heim für alleinerziehende Mütter wurde deutlich die erzieherischen und versorgenden Aufgaben vom Betreuungspersonal übernommen.	-		
Frau Reinke hatte erhebliche Probleme in der Grundschule. Sie wurde regelpädagogisch gefördert, erhielt aber keine Unterstützung durch die Mutter. Im Gegenteil: Sie bot ihrer Mutter Hilfe beim Lesen und Schreiben.		I-	

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 151 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A12, Fallbeispiel 8)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Bis 19 Jahre	Frau Reinke beschreibt ihre Schulzeit als unspektakulär und problemlos. Sie schliesst die Realschule mit dem Hauptschulabschluss ab.	2e	+
	Sie begann eine Ausbildung als Kinderpflegerin. An der Berufsfachschule holte sie den Realschulabschluss nach und lernt nun den Beruf der Erzieherin, mit Interesse am heimpädagogischen Bereich.	3f	+
		4f	+

Bis 19 Jahre	Frau Reinke hat einen guten Freundeskreis, der sie und ihre besondere Situation akzeptiert.	2c	+
19 Jahre	Frau Reinke zieht durch Initiative der Betreuer des Jugendamtes vom Wohnheim aus. Trotz der Trauer darüber, fand sie auch positive Aspekte im selbstständigen Wohnen.	2h	+
19 Jahre	Die Besuche von Frau Reinke bei ihrer Mutter nehmen ab, das zeigt, dass sie den Ablösungsprozess meistert.	3d	+
19 Jahre	Frau Reinke wählt einen „helfenden Beruf“ (Kinderpflegerin, Erzieherin).	4g/ 4f	+

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 152 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A12, Fallbeispiel 8)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter	Arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfB)	4f	+
Mutter	Lebte in einem Behindertenwohnheim. Die Verantwortung für ihre Tochter wurde ihr grösstenteils abgenommen.	2h 3d 4d 4e	- - - -
Mutter	Dadurch, dass die Versorgungs- und Erziehungsaufgaben, vor allem auch die schwierigen, vorwiegend von den Betreuern wahrgenommen wurde, war die Mutter vorwiegend für die „lässigen“ Situationen in der Erziehung zuständig.	3g	-

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 153 Kognitive Einschätzung des Kindes (A12, Fallbeispiel 8)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
Grundschulzeit	Frau Reinke beschreibt ihre eigene Schulzeit als unproblematisch. Sie hatte aber tatsächlich immer wieder erhebliche Probleme.		+	
19 Jahre	Frau Reinke machte ihren Hauptschulabschluss und lernte Kinderpflegerin. Danach holte sie den Realabschluss nach und lernte Erzieherin.		+	

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 154 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A12)

Situationsbeschrieb
Frau Reinke wuchs in dem Bewusstsein auf, dass ihre Mutter nicht alles kann (Unterstütztes Wohnen). Offensichtlich wurde es, als Frau Reinke in die Schule kam und ihrer Mutter in vielen Dingen überlegen war.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 155 Interaktion (A12, Fallbeispiel 8)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
a	a		Heim für alleinerziehende Mütter: Es war nicht wirklich optimal in baulicher wie personeller Struktur. Die Mutter wurde komplett von den erzieherischen Aufgaben entbunden.	F
a	a		Wohnrichtung für geistig behinderte Mütter und ihre Kinder: Hier wurde besser den besonderen Bedürfnissen der Mütter entsprochen. Der Hauptteil der Erziehung wurde aber auch hier der Mutter „abgenommen“.	F
b			Frau Reinke wurde total von ihrem Freundeskreis akzeptiert und unterstützt.	F
	a		Die Mutter arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte.	F
	d		Vor der Geburt des Kindes lebte die Mutter bei ihrer Schwester. Nachher wurde es ihr zu streng.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 156 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A12, Fallbeispiel 8)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
x	x		Frau Reinke kommt nach ihrer Geburt mit ihrer Mutter in ein Heim für alleinerziehende Mütter.	Eltern der Schwangeren	erwünscht
x	x		Mutter und Tochter ziehen in ein Wohnheim für geistig behinderte Mütter. Die Mutter arbeitet in einer Werkstatt für geistig Behinderte.	unbekannt	erwünscht
x			Frau Reinke wird mit 19 Jahren angehalten das Wohnheim zu verlassen und eine eigene Wohnung zu beziehen. Sie wurde sehr unterstützt durch das Jugendamt. Sie empfand diesen Schritt zunächst als „brutal“, sah dann aber auch die positiven Aspekte. Der Ablösungsprozess konnte beginnen, was auch die abnehmende Häufigkeit der Besuche bezeugt.	Betreuer des Jugendamtes	Zuerst unerwünscht, nachher positiv bewertet

Wohnsituation Eltern

Tabelle 157 Wohnsituation Eltern (A12, Fallbeispiel 8)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen				
bei Familienmitgliedern				
Institutionen	x	x	x	x

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 158 Wohnsituation Kind/Kinder (A12, Fallbeispiel 8)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil				X alleine mit 19 Jahren
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil	x	x	x	
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern				

Frau Reinkes Mutter lebte vor der Geburt des Kindes bei ihren Eltern. Ihnen wurde es zu viel als die Tochter geboren wurde, deshalb kamen Mutter und Tochter in ein Heim für alleinerziehende Mütter. Mit 11 Jahren zog Frau Reinke mit ihrer Mutter in eine Wohneinrichtung für geistig behinderte Mütter. Mit 19 Jahren zog Frau Reinke auf Initiative des Jugendamtes in eine eigene Wohnung. Die Mutter lebt noch immer in der Wohneinrichtung und arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte.

A13 Fallbeispiel 9

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 9

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Rohloff

Involvierte Personen/Institutionen: Mutter Rohloff, Silvia Rohloff, Lilly Rohloff (Tochter, der geistig behinderten Silvia), Lebenspartner, Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Jugendamt, Anwalt, Mutter-Kind- Heim, verschiedene Gerichte

Zusammenfassung

Silvia Rohloff lebt mit ihrem ebenfalls geistig behinderten Partner in einer gemeinsamen Wohnung. Das Paar wird von einem ambulanten Dienst und der Mutter von Silvia sehr unterstützt. Sie arbeiten beide in einer WfB. 2003 wird Lilly, die Tochter von Silvia geboren. Silvia stellte mit Hilfe ihrer Betreuerin beim Jugendamt einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung. Die Hilfe wurde ihr gewährt: Zum Zeitpunkt der Geburt wurde sie von mindestens acht unterschiedlichen Personen professionell betreut: Z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) Das war sicherlich förderlich, führte aber auch zu Unsicherheiten und angespannten Situationen: Silvia war verunsichert, verwirrt durch die vielen Ratschläge. Es kam zu Konflikten: Silvia habe eine Unordnung, sie und ihr Partner schauen zu viel fern, hören zu laut Musik, seien am Abend zu lange mit dem Baby unterwegs. Nach einem Besuch des Jugendamtes wurden die Eltern später dorthin eingeladen. Ihnen wurde bekannt gegeben, dass eine Pflegemutter Lilly mitnehmen werde. Silvias Mutter kam sofort dazu und bestand darauf, das Kind nehmen zu dürfen. Es gab keinen Gerichtsbeschluss, was das Jugendamt aber nicht beachtete: Das Kindeswohl sei gefährdet! Das Kind wurde mitgenommen. Am nächsten Tag musste Silvia nochmals zum Jugendamt um Kleider für Lilly zu bringen. Zum Glück war Frau Rohloff dabei: Es lagen schon zur Unterschrift vorbereitete Adoptionspapiere dort, die Silvia nicht verstanden hätte. Der Anwalt von Frau Rohloff hatte ihr den Rat gegeben, sich von Silvia für die Vertretung im Jugendamt bevollmächtigen zu lassen und auf den gerichtlichen Beschluss zu bestehen. Am nächsten Tag durfte Silvia Lilly abholen. Es wurde ihnen beim Jugendamt aber mitgeteilt, dass Antrag auf Sorgerechtsentzug gestellt wurde. Von da an besuchte Frau Rohloff jeden Tag Silvia um sie zu unterstützen. Die SPFH kam weiterhin dreimal pro Woche. Bald darauf kam es zu einer Anhörung vor Gericht. Das Amtsgericht erteilte Silvia die Auflage eine Mutter-Kind- Einrichtung zu suchen. Das machten sie auch und fanden eine passende Einrichtung. Das Jugendamt hielt sich aber nicht an den Beschluss des Gerichtes und verweigerte die Kostenübernahme. Frau Rohloff konnte über Wochen das Jugendamt nicht mehr erreichen und nahm deshalb Silvia und Lilly zu sich. Daraufhin machte das Jugendamt Druck, Frau Rohloff solle Silvia und Lilly ins Jugendamt bringen. Beim gemeinsamen Besuch mit dem Anwalt machte das Jugendamt ihnen klar, dass sie die Einrichtung nicht bezahlen werden und Silvia das Kind da lassen solle. Der Anwalt brach das Gespräch ab. Frau Rohloff und Silvia nahmen daraufhin Kontakt mit einer geistig behinderten

Mutter-Kind- Wohnstätte auf. Silvia hätte dort sofort einziehen können, aber auch da verweigerte das Jugendamt die Kostenübernahme. Das Jugendamt erwirkte beim Amtsgericht den Beschluss, dass Lilly sofort ihnen zu übergeben sei. Der Anwalt legte aber sofort Beschwerde beim Landgericht ein. Darauf bekam Frau Rohloff vom Jugendamt einen Anruf, in dem ihr mit der Polizei gedroht wurde, falls Lilly nicht sofort dem Jugendamt übergeben werde. Kurzentschlossen versteckten die Rohloffs Silvia und Lilly bei Verwandten. Nach zwei Wochen kam der Beschluss des Landgerichtes: Silvia und Lilly sollen in einer betreuten Wohneinrichtung leben. Sie verstehen zwar nicht, warum sie nicht in der geistig behinderten Eltern- Einrichtung platziert wurden, aber inzwischen haben sich Mutter und Kind sehr gut eingelebt: Silvia arbeitet halbtags in der WfbM, Lilly besucht die hausinterne Kindertagesstätte und am Wochenende besuchen sie den Papa. Frau Rohloff schätzt den Kontakt zu den Erzieherinnen der Wohneinrichtung sehr. Mittlerweile bekam Silvia den Beschluss über die elterliche Sorge zurück.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes unbekannt *Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes* unbekannt

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob gewollt oder ungewollt Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 159 Erziehungszuständigkeit (A13, Fallbeispiel 9)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter	x	x	x	x
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern				
Behördliche Institution				

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: geistig beeinträchtigt. Sie hat die Förderschule besucht und kann nur in Ansätzen lesen und schreiben.

Vater: geistig beeinträchtigt

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 160 Arbeitssituation Mutter (A13)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	x
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 161 Arbeitssituation Vater (A13)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	x
arbeitslos	
keine Angaben	
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder weiblich männlich

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung:

Kleinkind ca. 1-2 Jahre

Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich

+ = Kompetenz ersichtlich

- = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch

v = Vernachlässigung

E = emotionale Zuwendung

I = intellektuelle Zuwendung

Tabelle 162 Elterliche Kompetenzen (nach Pixia-Kettner, 2007) (A13, Fallbeispiel 9)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Silvia und ihr Partner gingen mit ihrer fiebernden Tochter ins Spital	+		
Silvia und ihr Partner hörten oft zu laut Musik und schauten zu lange fern.	-		

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 163 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A13, Fallbeispiel 9)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
	Nichts ersichtlich! Kein Thema in diesem Fallbeispiel		

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 164 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A13, Fallbeispiele 9)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Silvia	Sie hat die allgemeine Förderschule besucht. Sie kann nur in Ansätzen lesen und schreiben.	2e	-
Silvia und Partner	Sie lebten gemeinsam in einer gemeinsamen Wohnung bis kurz nach der Geburt von Lilly. Sie wurden unterstützt bei den Finanzen, Wohnungsangelegenheiten und bei Behördengängen.	4a 4b 4e 2h	+ + + +/-
Silvia und Partner	Sie arbeiten in der WfbM	4f	+
Silvia und Partner	Unordnung im Haushalt.	4e	-
Silvia und Partner	Zu laut Musik hören, Zu lange TV schauen, zu spät mit dem Baby unterwegs sein.	4d	-

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 165 Kognitive Einschätzung des Kindes (A13, Fallbeispiel 9)

Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
Nicht ersichtlich im Text! Kein Thema!			

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 166 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A13)

Situationsbeschreibung
Aus dem vorliegenden Text nicht ersichtlich.

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 167 Interaktion (A13, Fallbeispiel 9)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
a	a	a	Die Familie wird nach der Geburt von mindestens acht professionellen Personen unterstützt.	F/H
a	a	a	Das Jugendamt versucht ohne Gerichtsbeschluss Lilly aus der Familie zu reissen und einer Pflegemutter zu übergeben.	H
a	a		Das Amtsgericht verlangt, dass Silvia sich eine betreute Wohnstätte für sich und Lilly sucht. Das Jugendamt soll dabei helfen.	F
a	a		Das Jugendamt will keine Kosten fürs betreute Wohnen übernehmen.	H
a	a		Der Anwalt unterstützt die Familie sehr: Er reicht beim Landgericht Beschwerde gegen den Beschluss, dass Lilly sofort dem Jugendamt zu übergeben sei, ein. Die Beschwerde wurde gutgeheissen.	F
d	d	d	Silvias Mutter unterstützt die Tochter und ihre Familie sehr. Sie übernimmt die Verantwortung oft für sie. Auch Silvias Verwandtschaft wird einbezogen.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 168 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A13, Fallbeispiel 9)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
x	x	x	Silvia bittet bei Geburt ihrer Tochter mit Hilfe ihrer Betreuerin beim Jugendamt um Unterstützung. Etwa acht professionelle Personen unterstützen die Familie nach der Geburt.	Silvia	erwünscht
	x	x	Die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Betreuer informieren das Jugendamt über die Konflikte. Das Jugendamt inspiziert die Situation.	SPFH/ Betreuer	unerwünscht
x	x	x	Es wird der Familie mitgeteilt, dass Lilly zu einer Pflegemutter kommt. Ein Gerichtsbeschluss ist nicht vorhanden.	Jugendamt	unerwünscht
x	x		Silvia soll eine Mutter- Kind- Einrichtung suchen, in der sie unterstützt wird.	Familiengericht	Erwünscht
x	x		Das Jugendamt verweigert eine Kostenübernahme für das Wohnheim	Jugendamt	unerwünscht
x	x		Das Jugendamt erwirkt beim Amtsgericht, dass Lilly ihnen zu übergeben sei. Der Anwalt reicht Beschwerde beim Landgericht ein.	Jugendamt	unerwünscht
x	x		Silvia darf mit Lilly in ein Mutter- Kind- Heim. Das Jugendamt muss zahlen.	Beschluss vom Landgericht	erwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 169 Wohnsituation Eltern (A13, Fallbeispiel 9)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen	x			
bei Familienmitgliedern		x	x	
Institutionen				x

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 170 Wohnsituation Kind/Kinder (A13, Fallbeispiel 9)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil	x			
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil			x	
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				x
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil		x		
Pflegeeltern				

Silvia lebte mit ihrem Partner bis kurz nach der Geburt von Lilly in einer gemeinsamen Wohnung. Sie wurden in gewissen Bereichen unterstützt: Wohnungsangelegenheiten, Finanzen, Behörden. Ein paar Monate nach der Geburt sollte Silvia mit Lilly in eine Mutter- Kind-Einrichtung ziehen, was das Jugendamt aber nicht zahlte. Da nahm Frau Rohloff Silvia und Lilly zu sich. Daraufhin drohte das Jugendamt, Lilly mit der Polizei zu holen. Kurzerhand wurden die beiden bei Verwandten versteckt. Silvia lebt jetzt mit Lilly in einem Mutter- Kind- Heim. Silvias Wunsch ist es, irgendwann wieder mit ihrem Partner, in der Nähe ihrer Mutter zu wohnen.

A14 Fallbeispiel 10

Verfasser: Stefanie Bargfrede, Magnus Prangenberg, Kadidja Rohmann, Annette Vlasak (Pixa-Kettner, 2006)

Fallbeispiel Nr.: 10

Land: Deutschland

Name des Fallgebers/der Fallgeberin (anonymisiert): Frau Dietrich / Herr Dietrich

Involvierte Personen/Institutionen: Frau Dietrich, Herr Dietrich, Wohngemeinschaft für Menschen mit einer geistigen Behinderung, Jugendamt, Dienst für die Unterstützung geistig beeinträchtigter Eltern, Sozialdienst des Geburtskrankenhauses.

Zusammenfassung

Frau Dietrich zog als junge Erwachsene aus ihrem von Alkohol- und sexuellem Missbrauch geprägten Elternhaus aus. In einer einigermaßen entfernten Stadt, lernte sie einen ebenfalls geistig behinderten Mann kennen und zog zu ihm in die Wohngemeinschaft. Etwas später wurde sie schwanger. Die Betreuer machten sich Sorgen um die Zukunft der werdenden Familie und schalteten das Jugendamt ein. Das Jugendamt erwog nach der Geburt die Fremdplatzierung des Babys. Sie mussten aber merken, dass das juristisch gesehen nicht so einfach werden würde. Bis zur Geburt blieben noch zwei Monate. Ein Dienst, der sich auf die Unterstützung geistig beeinträchtigter Eltern spezialisierte, wurde eingeschaltet. Man suchte eine externe Wohnung für das Paar. Das Jugendamt wollte die werdende Mutter lieber stationär betreuen, wegen der hohen Kosten. Ein geeigneter Platz konnte aber nicht gefunden werden. Ein Sozialdienst des Geburtsspitals sollte schauen, ob sie das Zusammenleben von Mutter und Kind befürworten würden. Dieser Dienst gab dann auch grünes Licht. Sie durften nach Hause. Vier Wochen lang wurde der Hilfsbedarf der Familie geprüft. Es war eine strenge Zeit: Viele fremde Personen, neue Situationen, das Baby, Geldsorgen, Angst das Kind weggeben zu müssen. Das Baby erfuhr aber viel Nähe und Zuwendung. Herr Dietrich fühlte sich aber zunehmend überfordert: Er setzte sich ab und einmal schlug er sein Kind. Er zog zurück in seine Wohngemeinschaft, besucht aber seine Familie regelmässig. Nach vier Wochen wurde die Zahl der Unterstützungsstunden beibehalten und eine Trennung von Mutter-Kind war kein Thema mehr. Man kam zur Einsicht, dass man in der ersten Zeit viel „investieren“ muss, damit Mutter und Kind beieinander bleiben können, dass aber so auch mögliche Schwangerschaften verhindert werden.

Eltern

Welche Elternteile kommen im Fallbeispiel vor?

Mutter & Vater Mutter Vater

Alter Vater beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes

Mitte zwanzig

Alter Mutter beim Zeitpunkt der Geburt des Kindes

Mitte zwanzig

Beziehungsstatus zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes

in Partnerschaft geschieden verwitwet in neuer Partnerschaft alleinstehend

Schwangerschaft

geplant ungeplant nicht ersichtlich, ob gewollt oder ungewollt Missbrauch

Anzahl Kinder: 1

Erziehungszuständigkeit

Tabelle 171 Erziehungszuständigkeit (A14, Fallbeispiel 10)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
Mutter & Vater				
Mutter	x	x	x	x
Vater				
Grosseltern				
Pflegeeltern				
Behördliche Institution				

Art und Schweregrad der Behinderung

Mutter: Geistig behindert, psychisch erkrankt, über den Schulabschluss ist nichts bekannt, auto- und fremdaggressives Verhalten

Vater: Geistig behindert, über den Schulabschluss ist nichts bekannt.

Arbeitssituation Mutter (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 172 Arbeitssituation Mutter (A14)

Hausfrau	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Arbeitssituation Vater (Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 173 Arbeitssituation Vater (A14)

Hausmann	
Behindertenwerkstatt	
arbeitslos	
keine Angaben	x
erwerbstätig (selbstständig oder in der Privatwirtschaft)	

Kind/er

Geschlecht der Kinder weiblich männlich unbekannt

Alter der Tochter/des Sohnes zum Zeitpunkt der Befragung 6 Monate

Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007)

0 = nicht ersichtlich + = Kompetenz ersichtlich - = Kompetenz nicht ersichtlich

m = Missbrauch v = Vernachlässigung E = emotionale Zuwendung I = intellektuelle Zuwendung

Tabelle 174 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A14, Fallbeispiel 10)

Beschreibung	körperliche Ebene	psychologische Ebene	soziale Ebene
Das Baby erfuhr in den ersten Lebenswochen viel Zuwendung und Zuneigung.		E+	
Herr Dietrich gab seinem unruhigen Baby eine Ohrfeige.	-	-	
Nach einer Angewöhnungszeit wurde eine positive Mutter- Kind- Beziehung erkennbar.	+	E+	
Da die Mutter die Uhrzeit nicht lesen kann, vergass sie dem Baby das Fläschchen zu geben.	-		

Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976)

Tabelle 175 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A14, Fallbeispiel 10)

Alter des Kindes	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
6 Monate	Nichts bekannt		

Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976)

Tabelle 176 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A14, Fallbeispiel 10)

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Mutter	Mutter kann die Uhrzeit nicht lesen.	2e	-
Mutter	Als junge Erwachsene zieht Frau Dietrich aus ihrem zerrütteten Elternhaus aus und zieht in eine einige hundert Kilometer entfernte Stadt.	2h	+
Mutter/ Vater	Sie ziehen in der Wohngemeinschaft zusammen.	4a	+
Mutter/ Vater	Frau Dietrich wird schwanger. Sie gründen eine Familie.	4c	+

	Beschreibung	Stadium	positiv/negativ
Vater	Herr Dietrich ist mit der neuen Situation überfordert und schlägt das Baby	4d	-
Vater	Herr Dietrich zieht in seine Wohngemeinschaft zurück. Er ist mit der Gesamtsituation überfordert.	4b	-

Kognitive Einschätzung des Kindes

Tabelle 177 Kognitive Einschätzung des Kindes (A14, Fallbeispiel 10)

Alter	Beschreibung	Deutet auf eine Behinderung des Kindes hin	Deutet auf altersgerechten Entwicklungsstand hin	Deutet auf eine überdurchschnittliche Intelligenz hin
6 Monate	Nichts ersichtlich			

Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat.

Tabelle 178 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A14)

Situationsbeschreibung
Nichts ersichtlich

Interaktion

- a) mit Autoritätspersonen (Lehrpersonen, Juristen, Sozialarbeiter)
- b) mit Peers (Mitarbeiter, Freundeskreis, Mitschüler)
- c) Pflegeeltern
- d) andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Verwandte usw.)

F = förderlich / H = hinderlich

Tabelle 179 Interaktion (A14, Fallbeispiel 10)

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
	a	a	Herr Dietrich lebte in einer Wohngemeinschaft für geistig behinderte Menschen. Als er Frau Dietrich kennenlernte, wurde den Betreuern schnell klar, dass auch sie Unterstützung brauchte. Deshalb zog sie zu ihm.	F
	a	a	Noch während der Schwangerschaft wurde ein Dienst, der sich auf die Unterstützung geistig beeinträchtigter Eltern spezialisiert hat durch das Jugendamt eingeschaltet und eine externe Wohnung gesucht und bezogen. Das Jugendamt zögerte aber noch, die hohen Betreuungsstunden an den Dienst zu vergeben. Eine stationäre Unterbringung der werdenden Mutter wurde erwogen, konnte aber nicht gefunden werden.	F H

Kind	Mutter	Vater	Situation	förderlich/hinderlich
a	a	a	Der Sozialdienst des Geburtskrankenhauses sollte die Eltern beobachten und abwägen, ob ein Zusammenleben von Eltern und Kind möglich sei. Der Sozialdienst kam zum Schluss, dass das mit intensiver Unterstützung möglich sei. Es fehlte aber noch die Kostenzusage, so dass Frau Dietrich mit dem Baby noch länger im Spital blieb.	F H
a	a	a	Während den ersten vier Wochen zuhause bekam die Familie ein intensives Betreuungsangebot: Hebammen, Betreuer, Betreuer des Wohnheims. Dieser hohe Betreuungsaufwand wurde auch später beibehalten.	F

Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen

Tabelle 180 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A14, Fallbeispiel 10)

Kind	Mutter	Vater	Art der Unterstützung	Initiiert durch	Hilfe erwünscht/ unerwünscht
	x	x	Herr Dietrich lebte in einer Wohngemeinschaft für geistig behinderte Menschen. Als er Frau Dietrich kennenlernte, wurde den Betreuern schnell klar, dass auch sie Unterstützung brauchte. Deshalb zog sie zu ihm.	Betreuer der Wohngemeinschaft	Nicht ersichtlich.
x	x	x	Die Betreuer der Wohngemeinschaft machten sich Sorgen über die Zukunft der werdenden Familie und schalteten das Jugendamt ein.	Betreuer der Wohngemeinschaft	Nicht ersichtlich

	x	x	Noch während der Schwangerschaft wurde ein Dienst, der sich auf die Unterstützung geistig beeinträchtigter Eltern spezialisiert hat eingeschaltet und eine externe Wohnung gesucht und bezogen. Das Jugendamt zögerte aber noch, die hohen Betreuungsstunden an den Dienst zu vergeben. Eine stationäre Unterbringung der werdenden Mutter wurde erwogen, konnte aber nicht gefunden werden.	Jugendamt	Nicht ersichtlich
	x	x	Der Sozialdienst des Geburtskrankenhauses sollte die Eltern beobachten und abwägen, ob ein Zusammenleben von Eltern und Kind möglich sei. Der Sozialdienst kam zum Schluss, dass das mit intensiver Unterstützung möglich sei. Es fehlte aber noch die Kostenzusage, so dass Frau Dietrich mit dem Baby noch länger im Spital blieb.	Jugendamt	Nicht ersichtlich
	x	x	Endlich durfte die Familie in ihre Wohnung. Vier Wochen sollte nun im Sinne eines clearings festgestellt werden wie viel Hilfe die Familie benötigte. Es war eine strenge Zeit, aber die Familie nahm die Hilfe gerne an. (Hebammen, drei Mitarbeiterinnen des eingeschalteten Dienstes, Betreuer des betreuten Wohnens)	Jugendamt	erwünscht
	x		Nach den ersten vier Wochen wurde die intensive Unterstützung beibehalten. Die Trennung des Kindes von der Mutter wurde nicht mehr erwogen. Man kam zur Einsicht, dass in den ersten Lebensmonaten hoch investiert werden muss, um die Eltern und das Kind bei einander zu lassen und eine weitere Schwangerschaft zu verhindern.	Jugendamt	erwünscht

Wohnsituation Eltern

Tabelle 181 Wohnsituation Eltern (A14, Fallbeispiel 10)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen	x	x	x	x
bei Familienmitgliedern				
Institutionen				

Wohnsituation Kind/Kinder

Tabelle 182 Wohnsituation Kind/Kinder (A14, Fallbeispiel 10)

	Anfang	Phase 1	Phase 2	Schluss
selbstständiges Wohnen mit mind. einem Elternteil	x	x	x	x
Wohnen bei Familienmitglieder mit mind. einem Elternteil				
Wohnen bei Familienmitglieder ohne einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution mit mind. einem Elternteil				
Wohnen in einer Institution ohne einem Elternteil				
Pflegeeltern				

Frau Dietrich lebte in einem von sexuellem Missbrauch und Alkoholproblemen geprägten Elternhaus. Sie zog als junge Erwachsene aus und lernte einen geistig behinderten Mann kennen. Sie lebten gemeinsam in einer Wohngemeinschaft für geistig behinderte Menschen. Noch während der Schwangerschaft wurde eine externe Wohnung bezogen. Nach der Geburt bekam die junge Familie intensive Unterstützung durch verschiedene Dienste. Herr Dietrich zog nach ein paar Wochen zurück in seine Wohngemeinschaft, da er durch die neue Situation mit dem Baby recht überfordert war. Er kommt alle paar Tage in Begleitung einer Betreuungsperson zu Besuch.

Bibliographie

Literaturverzeichnis

Havighurst, R.J. (1976). *Developmental Tasks and Education* (3rd Edition). New York: David McKay Company, Inc.

Pixa-Kettner, U. (Hrsg.) (2006). *Tabu oder Normalität?: Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder*. Heidelberg: Universitätsverlag GmbH, Heidelberg - „Edition S“.

Internet

Pixa-Kettner, U. (2007): *Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung. Ergebnisse einer empirischen Nachfolgestudie und mögliche Schlussfolgerungen*. Vortrag Kassel 12.10.2007, Fachtag „Dann waren sie sauer auf mich...“ Internet: [http://www.awo-potsdam.de/files/data/pdf/Elternschaften von Menschen mit geistiger Behinderung.pdf](http://www.awo-potsdam.de/files/data/pdf/Elternschaften_von_Menschen_mit_geistiger_Behinderung.pdf) [05.04.2015].

Filmverzeichnis

Bach, M. (Produzent). (2005). *In Sachen Kaminski* [Fernsehfilm]. Baden Baden: Maran Film.

Herskovitz, M. & Nelson, J. (Producers). (2001). *I am Sam* [Movie]. Santa Monica: The Bedford Company.

Maitz, M. (Produzent). (2005). *In Liebe eine Eins* [Fernsehfilm]. Berlin: Eikon Mitte GmbH.

Funk, A. & Schott, U. (Produzenten). (2011). *Einer wie Bruno* [Kinofilm]. Grünwald: Oberon Media Service Film.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Erziehungszuständigkeit (A1, In Sachen Kaminski).....	3
Tabelle 2 Arbeitssituation Mutter (A1) Tabelle 3 Arbeitssituation Vater (A1).....	3
Tabelle 4 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A1, In Sachen Kaminski)	4
Tabelle 5 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A1, In Sachen Kaminski).....	9
Tabelle 6 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A1, In Sachen Kaminski).....	10
Tabelle 7 Kognitive Einschätzung des Kindes (A1, In Sachen Kaminski)	13
Tabelle 8 Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A1).....	13
Tabelle 9 Interaktion (A1, In Sachen Kaminski)	14
Tabelle 10 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A1, In Sachen Kaminski).....	19
Tabelle 11 Wohnsituation Eltern (A1, In Sachen Kaminski).....	20
Tabelle 12 Wohnsituation Kind/Kinder (A1, In Sachen Kaminski)	20
Tabelle 13 Stilistische Mittel im Film: Eltern (A1, In Sachen Kaminski).....	21
Tabelle 14 Stilistische Mittel im Film: Pflegeeltern (A1, In Sachen Kaminski)	21
Tabelle 15 Stilistische Mittel im Film: Institutionen (A1, In Sachen Kaminski).....	22
Tabelle 16 Symbolik (A1, In Sachen Kaminski)	22
Tabelle 17 Erziehungszuständigkeit (A2, Einer wie Bruno)	25
Tabelle 18 Arbeitssituation Mutter (A2) Tabelle 19 Arbeitssituation Vater (A2).....	25

Tabelle 20 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A2, Einer wie Bruno).....	26
Tabelle 21 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A2, Einer wie Bruno)	29
Tabelle 22 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A2, Einer wie Bruno)	34
Tabelle 23 Kognitive Einschätzung des Kindes (A2, Einer wie Bruno).....	38
Tabelle 24 Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A2).....	39
Tabelle 25 Interaktion (A2, Einer wie Bruno).....	42
Tabelle 26 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A2, Einer wie Bruno)	51
Tabelle 27 Wohnsituation Eltern (A2, Einer wie Bruno)	52
Tabelle 28 Wohnsituation Kind/Kinder (A2, Einer wie Bruno).....	52
Tabelle 29 Stilistische Mittel im Film: Eltern (A2, Einer wie Bruno).....	52
Tabelle 30 Stilistische Mittel im Film: Institutionen (A2, Einer wie Bruno)	53
Tabelle 31 Symbolik (A2, Einer wie Bruno).....	54
Tabelle 32 Erziehungszuständigkeit (A3, In Liebe eine Eins)	59
Tabelle 33 Arbeitssituation Mutter (A3) Tabelle 34 Arbeitssituation Vater (A3).....	59
Tabelle 35 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A3, In Liebe eine Eins).....	60
Tabelle 36 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A3, In Liebe eine Eins)	66
Tabelle 37 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A3, In Liebe eine Eins).....	67
Tabelle 38 Kognitive Einschätzung des Kindes (A3, In Liebe eine Eins).....	72
Tabelle 39 Szenen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A3).....	73
Tabelle 40 Interaktion (A3, In Liebe eine Eins)	74
Tabelle 41 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A3, In Liebe eine Eins).....	83
Tabelle 42 Arbeitssituation Eltern (A3, In Liebe eine Eins)	83
Tabelle 43 Wohnsituation Kind/Kinder (A3, In Liebe eine Eins).....	83
Tabelle 44 Stilistische Mittel: Eltern (A3, In Liebe eine Eins)	84
Tabelle 45 Stilistische Mittel: Institutionen (A3, In Liebe eine Eins).....	85
Tabelle 46 Stilistische Mittel: Pflegeeltern (A3, In Liebe eine Eins)	86
Tabelle 47 Erziehungszuständigkeit (A4, Ich bin Sam).....	88
Tabelle 48 Arbeitssituation Mutter (A4) Tabelle 49 Arbeitssituation Vater (A4).....	89
Tabelle 50 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A4, Ich bin Sam)	89
Tabelle 51 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A4, Ich bin Sam)	95
Tabelle 52 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A4, Ich bin Sam).....	98
Tabelle 53 Kognitive Einschätzung des Kindes (A4, Ich bin Sam)	100
Tabelle 54 Szenen, in denen das Kind die Eltern in ihrer Entwicklung überholt haben (A4).....	101
Tabelle 55 Interaktion (A4, Ich bin Sam)	102
Tabelle 56 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A4, Ich bin Sam).....	107
Tabelle 57 Wohnsituation Eltern (A4, Ich bin Sam).....	107
Tabelle 58 Wohnsituation Kind/Kinder (A4, Ich bin Sam)	108
Tabelle 59 Stilistische Mittel: Eltern (A4, Ich bin Sam).....	108
Tabelle 60 Stilistische Mittel: Pflegeeltern (A4, Ich bin Sam).....	110
Tabelle 61 Stilistische Mittel: Institutionen (A4, Ich bin Sam).....	110
Tabelle 62 Stilistische Mittel: Musik (A4, Ich bin Sam).....	110

Tabelle 63 Erziehungszuständigkeit (A5, Fallbeispiel 1).....	113
Tabelle 64 Arbeitssituation Mutter (A5) Tabelle 65 Arbeitssituation Vater (A5).....	113
Tabelle 66 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A5, Fallbeispiel 1)	114
Tabelle 67 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A5, Fallbeispiel 1).....	114
Tabelle 68 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A5, Fallbeispiel 1).....	115
Tabelle 69 Kognitive Einschätzung des Kindes (A5, Fallbeispiel 1)	116
Tabelle 70 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A5)	116
<i>Tabelle 71 Interaktion (A5, Fallbeispiel 1)</i>	<i>117</i>
Tabelle 72 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A5, Fallbeispiel 1).....	118
Tabelle 73 Wohnsituation Eltern (A5, Fallbeispiel 1).....	119
Tabelle 74 Wohnsituation Kind/Kinder (A5, Fallbeispiel 1)	119
Tabelle 75 Erziehungszuständigkeit (A6, Fallbeispiel 2).....	121
Tabelle 76 Arbeitssituation Mutter (A6) Tabelle 77 Arbeitssituation Vater (A6).....	122
Tabelle 78 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A6, Fallbeispiel 2)	122
Tabelle 79 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A6, Fallbeispiel 2).....	123
Tabelle 80 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A6, Fallbeispiel 2).....	125
Tabelle 81 Kognitive Einschätzung des Kindes (A6, Fallbeispiel 2)	126
Tabelle 82 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A6)	126
Tabelle 83 Interaktion (A6, Fallbeispiel 2).....	127
Tabelle 84 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A6, Fallbeispiel 2).....	127
Tabelle 85 Wohnsituation Eltern (A6, Fallbeispiel 2).....	128
Tabelle 86 Wohnsituation Kind/Kinder (A6, Fallbeispiel 2)	128
Tabelle 87 Erziehungszuständigkeit (A7, Fallbeispiel 3).....	130
Tabelle 88 Arbeitssituation Mutter (A7) Tabelle 89 Arbeitssituation Vater (A7).....	130
Tabelle 90 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A7, Fallbeispiel 3)	131
Tabelle 91 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A7, Fallbeispiel 3).....	132
Tabelle 92 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A7, Fallbeispiel 3).....	132
Tabelle 93 Kognitive Einschätzung des Kindes (A7, Fallbeispiel 3)	134
Tabelle 94 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A7)	134
Tabelle 95 Interaktion (A7, Fallbeispiel 3).....	135
Tabelle 96 Behördliche Unterstützungsangebote (A7, Fallbeispiel 3)	135
Tabelle 97 Wohnsituation Eltern (A7, Fallbeispiel 3).....	136
Tabelle 98 Wohnsituation Kind/Kinder (A7, Fallbeispiel 3)	137
Tabelle 99 Erziehungszuständigkeit (A8, Fallbeispiel 4).....	139
Tabelle 100 Arbeitssituation Mutter (A8) Tabelle 101 Arbeitssituation Vater (A8).....	140
Tabelle 102 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A8, Fallbeispiel 4)	140
Tabelle 103 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A8, Fallbeispiel 4).....	141
Tabelle 104 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A8, Fallbeispiel 4).....	142
Tabelle 105 Kognitive Einschätzung des Kindes (A8, Fallbeispiel 4)	143
Tabelle 106 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A8)	143
Tabelle 107 Interaktion (A8, Fallbeispiel 4).....	144

Tabelle 108 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A8, Fallbeispiel 4).....	145
Tabelle 109 Wohnsituation Eltern (A8, Fallbeispiel 4)	145
Tabelle 110 Wohnsituation Kind/Kinder (A8, Fallbeispiel 4)	146
Tabelle 111 Erziehungszuständigkeit (A9, Fallbeispiel 5).....	148
Tabelle 112 Arbeitssituation Mutter (A9) Tabelle 113 Arbeitssituation Vater (A9).....	149
Tabelle 114 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A9, Fallbeispiel 5)	149
Tabelle 115 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A9, Fallbeispiel 5).....	150
Tabelle 116 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A9, Fallbeispiel 5).....	151
Tabelle 117 Kognitive Einschätzung des Kindes (A9, Fallbeispiel 5)	152
Tabelle 118 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A9)	152
Tabelle 119 Interaktion (A9, Fallbeispiel 5)	153
Tabelle 120 Behördliche Unterstützungsangaben/Massnahmen (A9, Fallbeispiel 5).....	154
Tabelle 121 Wohnsituation Eltern (A9, Fallbeispiel 9)	154
Tabelle 122 Wohnsituation Kind/Kinder (A9, Fallbeispiel 5)	154
Tabelle 123 Erziehungszuständigkeit (A10, Fallbeispiel 6).....	156
Tabelle 124 Arbeitssituation Mutter (A10) Tabelle 125 Arbeitssituation Vater (A10).....	157
Tabelle 126 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A10, Fallbeispiel 6)	157
Tabelle 127 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A10, Fallbeispiel 6).....	158
Tabelle 128 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A10, Fallbeispiel 6).....	159
Tabelle 129 Kognitive Einschätzung des Kindes (A10, Fallbeispiel 6)	159
Tabelle 130 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A10)	160
Tabelle 131 Interaktion (A10, Fallbeispiel 6)	160
Tabelle 132 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A10, Fallbeispiel 6).....	161
Tabelle 133 Wohnsituation Eltern (A10, Fallbeispiel 6)	161
Tabelle 134 Wohnsituation Kind/Kinder (A10, Fallbeispiel 6)	161
Tabelle 135 Erziehungszuständigkeit (A11, Fallbeispiel 7).....	163
Tabelle 136 Arbeitssituation Mutter (A11) Tabelle 137 Arbeitssituation Vater (A11).....	163
<i>Tabelle 138 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A11, Fallbeispiel 7)</i>	<i>164</i>
Tabelle 139 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A11, Fallbeispiel 7).....	165
Tabelle 140 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A11, Fallbeispiel 7).....	166
Tabelle 141 Kognitive Einschätzung des Kindes (A11, Fallbeispiel 7)	167
Tabelle 142 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A11)	167
Tabelle 143 Interaktion (A11, Fallbeispiel 7)	168
Tabelle 144 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A11, Fallbeispiel 7).....	169
Tabelle 145 Wohnsituation Eltern (A11, Fallbeispiel 7)	169
Tabelle 146 Wohnsituation Kind (A11, Fallbeispiel 7).....	170
Tabelle 147 Erziehungszuständigkeit (A12, Fallbeispiel 8).....	172
Tabelle 148 Arbeitssituation Mutter (A12) Tabelle 149 Arbeitssituation Vater (A12).....	172
Tabelle 150 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A12, Fallbeispiele 8)	173
Tabelle 151 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A12, Fallbeispiel 8).....	173
Tabelle 152 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A12, Fallbeispiel 8).....	174

Tabelle 153 Kognitive Einschätzung des Kindes (A12, Fallbeispiel 8)	175
Tabelle 154 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A12)	175
Tabelle 155 Interaktion (A12, Fallbeispiel 8)	176
Tabelle 156 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A12, Fallbeispiel 8).....	177
Tabelle 157 Wohnsituation Eltern (A12, Fallbeispiel 8)	177
Tabelle 158 Wohnsituation Kind/Kinder (A12, Fallbeispiel 8)	178
Tabelle 159 Erziehungszuständigkeit (A13, Fallbeispiel 9).....	181
Tabelle 160 Arbeitssituation Mutter (A13) Tabelle 161 Arbeitssituation Vater (A13).....	181
Tabelle 162 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A13, Fallbeispiel 9)	182
Tabelle 163 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A13, Fallbeispiel 9).....	182
Tabelle 164 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A13, Fallbeispiele 9).....	183
Tabelle 165 Kognitive Einschätzung des Kindes (A13, Fallbeispiel 9)	184
Tabelle 166 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A13)	184
Tabelle 167 Interaktion (A13, Fallbeispiel 9)	185
Tabelle 168 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A13, Fallbeispiel 9).....	186
Tabelle 169 Wohnsituation Eltern (A13, Fallbeispiel 9)	186
Tabelle 170 Wohnsituation Kind/Kinder (A13, Fallbeispiel 9)	187
Tabelle 171 Erziehungszuständigkeit (A14, Fallbeispiel 10).....	189
Tabelle 172 Arbeitssituation Mutter (A14) Tabelle 173 Arbeitssituation Vater (A14).....	189
Tabelle 174 Elterliche Kompetenzen (nach Pixa-Kettner, 2007) (A14, Fallbeispiel 10)	190
Tabelle 175 Entwicklungsaufgaben Kind nach Havighurst (1976) (A14, Fallbeispiel 10).....	191
Tabelle 176 Entwicklungsaufgaben Eltern nach Havighurst (1976) (A14, Fallbeispiel 10).....	191
Tabelle 177 Kognitive Einschätzung des Kindes (A14, Fallbeispiel 10)	192
Tabelle 178 Situationen, in denen das Kind die Eltern in der Entwicklung überholt hat (A14)	193
Tabelle 179 Interaktion (A14, Fallbeispiel 10)	193
Tabelle 180 Behördliche Unterstützungsangebote/Massnahmen (A14, Fallbeispiel 10).....	194
Tabelle 181 Wohnsituation Eltern (A14, Fallbeispiel 10)	195
Tabelle 182 Wohnsituation Kind/Kinder (A14, Fallbeispiel 10)	196